

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

২০২৫-২০২৬

ANNUAL JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF BENGALI

৩২ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

Vol 32, issue 7

সম্পাদনা

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

GAUHATI UNIVERSITY
Guwahati – 781014, Assam, India

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

২০২৫-২০২৬

ANNUAL JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF BENGALI

৩২ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

Vol 32, issue 7

GAUHATI UNIVERSITY
Guwahati – 781014, Assam, India

সম্পাদনা

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫-২০২৬

JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF BENGALI
GAUHATI UNIVERSITY

2025-26

৩২ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

Vol 32, issue 7

প্রকাশক

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

মুদ্রণ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, গুয়াহাটি ৭৮১০১৪

পক্ষে

বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ

৩০ মার্চ ২০২৬

 বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত

© বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য

৪০০/-

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৫-২০২৬

৩২ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা

বিভাগীয় প্রধান

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

উপদেষ্টা মঞ্জলী

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

অমলেন্দু চক্রবর্তী

বিনীতা রাণী দাস

পর্যালোচক সমিতির সদস্য

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বরণ কুমার সাহা

রমা দাস

রূপশ্রী দেবনাথ

শ্যামাশ্যাম কৃষ্ণপূজারী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা

মুন্সী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

সম্পাদকীয়

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল মার্চ, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে, তৎকালীন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক সুধাংশুশেখর তুঙ্গ মহাশয়ের উদ্যোগ ও সম্পাদনায়। সেই হিসেবে বর্তমান সংখ্যাটি ৩২ বর্ষের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। সে সময়ে অসমের বাংলা বিদ্যাচর্চার প্রাণকেন্দ্র গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপকেরা সম্পাদনা সমিতির সদস্য ছিলেন। আজ তাঁদের নাম না জানালেই নয়। ছিলেন—উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, নিখিলেশ পুরকাইত, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, দীপক সেন, অমলেন্দু চক্রবর্তী, তড়িৎ কুমার চৌধুরী ও সুভাষ দে। উক্ত সংখ্যাটিতে লিখেছিলেন বাংলা ও অসমিয়া সাহিত্যের বিশিষ্টজনেরা। তাদের চিন্তন, দর্শন, পাণ্ডিত্য ও কর্মসাধনা বর্তমানে আমাদের পাথেয়।

আর সর্বশেষ সংখ্যা হিসেবে ষষ্ঠ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে। সে দিক থেকে দেখলে বর্তমান সংখ্যাটি ২০ বছর পর প্রকাশিত হল। দুটি দশকের শূন্যতা পূরণ করার সামর্থ্য আমাদের নেই, তবে নতুন করে সাম্প্রতিক গবেষণার পদ্ধতি ও চরিত্রে একে পুনরুজ্জীবিত করায় আমরা অস্বীকারবদ্ধ। এজন্য বিশেষ ধন্যবাদ জানাই বর্তমান বিভাগীয় প্রধানকে। তাঁর উৎসাহ ও সদিচ্ছার কারণেই এত দিন পর আবার পথ চলা শুরু করল 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা'। গত বছরের ডিসেম্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পত্রিকাটির পুনরুজ্জীবনের; আর তিন মাসের মধ্যে তা ফলপ্রসূ করা যথেষ্ট কঠিন ছিল। তবে বিভাগীয় প্রধানসহ বিভাগের সকল অধ্যাপকের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা ব্যতীত এটা সম্ভবপর ছিল না।

সম্পাদনার দায়িত্ব বিভাগের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য এই অধমের উপর এসে পড়লে, চেষ্টা করেছি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরের গুণগত গবেষণা পত্রিকা সম্পাদনা করার রীতি অনুসরণ করতে। খুব ব্যতিক্রম ছাড়া লেখকদের বানান ও স্টাইল-শিটকেই মান্যতা দেওয়া হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যার সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাপ্ত কিছু নিবন্ধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাতিল করতে হয়েছে। অনেক সংশোধনের পরেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গিয়েছে, তার জন্য আগাম দুঃখপ্রকাশ করছি।

সংখ্যাটি প্রকাশ করতে বাংলা বিভাগের গবেষক ও ছাত্রদলের উৎসাহ ও সহযোগিতা, প্রাক্তনী এবং অসমের বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকের পরামর্শ বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তাঁদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। লেখা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিলে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছি। অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গ

এমনকি বাংলাদেশ থেকে অধ্যাপক ও গবেষকেরা স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছেন। অর্ধ-শতাব্দিক গবেষণামূলক নিবন্ধ থেকে নির্বাচিত এগারোটি নিবন্ধ এবং ‘উজ্জ্বল উদ্ধার’ অংশে দুটি পুনর্মুদ্রিত রচনা নিয়ে, সবমিলিয়ে তেরোটি নিবন্ধ পত্রিকার বর্তমান সংখ্যাটিতে পাঠকের দরবারে হাজির করা হল।

নিবন্ধগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্রের সমাহার যেমন আছে, তেমনই গবেষণার নানান ধরন ও পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যাবে। আবার নিবন্ধগুলিতে শিল্প-সাহিত্য-সমাজবিদ্যার নানা শাখায় ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা থেকে উত্তর-আধুনিক প্রসঙ্গের অবতারণাও করা হয়েছে।

ইচ্ছা থাকলেও উত্তর-পূর্ব ভারতের বাংলা সাহিত্য, বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার পরিচয় ভুলে ধরা গেল না, পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে আমরা এবিষয়ে নিশ্চয় ভূমিকা রাখব। তবে পুনর্মুদ্রণ হিসেবে ‘উজ্জ্বল উদ্ধার’ অংশে রাখা হল অধ্যাপক উষারঞ্জন ভট্টাচার্যের ‘অসমে রবীন্দ্র-সমালোচনার পঁচিশ বছর: ১৯১৪-৩৯’ প্রবন্ধটি, যা এই ক্রটি কিছুটা মিটিয়েছে। সঙ্গে থাকল অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তীর ‘শ্রীঅরবিন্দের কবিতায় কাব্যভাবনা’।

পরিশেষে, আমরা সকল গবেষক ও প্রাবন্ধিককে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি, তাঁদের উৎসাহ ও পরিশ্রম ব্যতীত ‘বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা’ প্রকাশ সম্ভবপর ছিল না। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য মহাশয়, পঞ্জীয়ক এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের অধিকর্তা অধ্যাপক বিভাস চৌধুরী মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থায়নে পত্রিকাটি প্রকাশ করতে তাঁরা যথাযথ পথনির্দেশিকা দিয়েছেন। এছাড়া, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সকল কর্মীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অধ্যাপক সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

মুল্লী মহম্মদ সাইফুল আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

সূচি

প্রাবন্ধিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য: এক যুক্তিস্বচ্ছ মন	১
ঋতম্ মুখোপাধ্যায়	
অভিজিৎ সেনের গল্প: ইতিহাসচেতনা ও প্রতীকবাদ	১৯
রুমা আক্তার	
মেদিনীপুরের গহনা বড়ি: ঐতিহ্য, নান্দনিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়	৩২
সঞ্জীব পাত্র	
রবীন্দ্র সাহিত্য ও মননে ইতিহাস ভাবনা	৫৩
ড. পার্থ মণ্ডল	
খেলাধুলোর খাসখবর: আশির দশকের বাংলা ক্রীড়াপত্রিকা	৭২
রাহুল পণ্ডা	
চৈতন্য-অনুবর্তী বৈষ্ণব সমাজের তীর্থযাত্রা: কয়েকটি মাত্রা	৮৩
প্রকাশ পাল	
বঙ্গদেশে চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিগ্রহ-সংস্কৃতি: অভিমুখ ও বিবর্তন	৯৯
শ্রেয়সী মল্লিক	
শামশের আনোয়ারের কবিতা: এক একটি পতঙ্গভুক বৃক্ষের মতো	১১১
সুরজিৎ প্রামাণিক	
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: এক বিস্মৃত বাঙালি ঐতিহাসিক	১২৪
ড. জয় দাস	
মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর: পারস্পরিক সম্পর্ক	১৩৬
কৌশিক কর্মকার	
‘দেশ’ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন (১৯৩৩-১৯৮৩): বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পে সমাজ-সংকট, রাজনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর	১৫১
সত্যজিৎ রায় ও নব গোপাল রায়	
উজ্জ্বল উদ্বার	
অসমে রবীন্দ্র-সমালোচনার পঁচিশ বছর: ১৯১৪-৩৯	১৬৭
উষারঞ্জন ভট্টাচার্য	
শ্রীঅরবিন্দের কবিতায় কাব্যভাবনা	১৮৭
অমলেন্দু চক্রবর্তী	

প্রাবন্ধিক সঞ্জয় ভট্টাচার্য: এক যুক্তিস্বচ্ছ মন

ড. ঋতম মুখোপাধ্যায়

[সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: ‘পূর্বাশা’র ডাকসাইটে সম্পাদক কিংবা লিরিকের কারগশিল্পী হিসেবে তিরিশের কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯) বাংলা সাহিত্যের এক স্মরণীয় নাম। জীবৎকালে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেলেও আজকের দিনে তিনি অনেকটাই উপেক্ষিত, অনালোচিত। সরকারি বা বেসরকারি কোনো উল্লেখযোগ্য পুরস্কারেও তাঁকে কখনো সম্মানিত করেনি বাংলার সারস্বত সমাজ। স্বল্পায়ু সঞ্জয়ের কবি-সম্পাদক-কথাকার সত্তার পাশাপাশি প্রাবন্ধিক সত্তাটিও যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। রবীন্দ্রসাহিত্য, আধুনিক বাংলা কবিতা, কথাসাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যের পাশাপাশি মোহেঞ্জোদারো, চর্যাপদ, সাংখ্য ও বিজ্ঞান, বৈশেষিক দর্শন, শিল্পকলা, মার্ক্সবাদ, ধর্মদর্শন, রাজনীতি, কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে অনর্গল প্রবন্ধ বা ভাবনাজাগর সম্পাদকীয় লিখে গেছেন, যা তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন ও মননের পরিচয়বাহী। স.ভ. নাম দিয়ে ‘পূর্বাশা’-র পাতায় লিখেছেন একাধিক দেশি-বিদেশি গ্রন্থসমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। সর্বত্রই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈদগ্ধ্যের পরিচয় রেখেছেন। সহজবোধ্য ভাষা এবং যুক্তির অবতারণায় তিনি সফল; কবিসুলভ চিত্রকল্প ও উপমারও ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ-চর্চার পাশাপাশি সমকালীন বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্য নিয়ে তাঁর যুক্তিস্বচ্ছ, তীক্ষ্ণসী সমালোচনা পাঠককে ভাবনার অবকাশ দেয়। গান্ধী-মার্ক্স-ট্রটস্কির প্রতিও তাঁর ছিল নিবিড় অনুরাগ। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে সমালোচকের বিস্তৃত পাঠপরিধির উপর তিনি আস্থা রেখেছেন। যদিও সর্বত্র উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছেন এমন নয়, অনুমানের সূত্রও ধরিয়েছেন; বিশেষত ঐতিহাসিক আলোচনাগুলির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে তাঁর মননশীল সাহিত্য সমালোচনা এবং বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নানাভাবে আলোকিত করেছে। কিছু গ্রন্থিত ও অনেকটা অগ্রন্থিত সেইসব প্রবন্ধ-সমালোচনার বিস্তৃত পরিসরে তাঁর মূল্যায়ন আজও বাকি। প্রাবন্ধিক বুদ্ধদেব বসুর পাশে প্রাবন্ধিক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নামও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন, মনে করি।

সূচক শব্দ: পূর্বাশা, প্রাবন্ধিক, ভাবনাজাগর, কবিতা, বিশ্বসাহিত্য, পাঠপরিধি, যুক্তিস্বচ্ছ, মূল্যায়ন।

মূল আলোচনা:

‘পাঠকের ভালো-লাগা কাঁচা আবেগের খাতিরে কিম্বা বুদ্ধিবৃত্তির কণ্ঠয়ন-চরিতার্থ হয় বলে’—‘কবিতা বিচার’ প্রবন্ধের এই উচ্চারণ মনে দাগ কেটে গিয়েছিল কলেজ জীবনের শেষের দিকে। স্পষ্টবাক সমালোচক হিসেবে সঞ্জয় ভট্টাচার্য (১৯০৯-১৯৬৯)-এর সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। যদিও ‘পূর্বাশা’র ডাকসাইটে সম্পাদক আর লিরিকের অগ্রণী কারুশিল্পী হিসেবে তাঁকে জেনেছিলাম আগেই, কিন্তু প্রাবন্ধিক বা সমালোচক হিসেবে তাঁকে সেভাবে চিনিনি কখনো। স্নাতকোত্তর স্তরে জীবনানন্দ-সমালোচক হিসেবে তাঁর ‘কবি জীবনানন্দ দাশ’ বইটির সঙ্গে পরিচিত হই। কবি ও কবিতার সমালোচনা ছাড়াও যে তিনি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারায় কোনো অবদান রেখে গেছেন, তা নিয়ে ভাবিনি। তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ আর ‘কথার ভেতর কথা’ পড়েছি, স্মরণীয় পঙ্ক্তি হিসেবে মনে রয়ে গেছে ‘একটি গভীর নাম দাও আকাশের ঈশ্বরের মতন গভীর’^২ কিংবা ‘আমার সে মন নেই, যে মন সমুদ্র হতে জানে’।^৩ কিন্তু এর বাইরে তাঁর অসংখ্য গল্প-উপন্যাস, বিচিত্র বিষয়গৌরবী প্রবন্ধাবলী কিংবা সাহিত্য সমালোচনা নিয়ে আগ্রহ জাগেনি আগে। অথচ আজ তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে সবিস্ময় লক্ষ করি, বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধ হোক কিংবা সাহিত্য সমালোচনা, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর বিপুল অধ্যয়ন, প্রাসঙ্গিক যুক্তি আর অন্তর্দৃষ্টি মনস্ক পাঠকের কাছে আবেদন রাখে। সমকালীন কবিতা-প্রবন্ধ-কথাসাহিত্য থেকে বিশ্বসাহিত্য, ইতিহাস, সমাজচিন্তা, রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন কিংবা কৃষিবিজ্ঞান—এই বিস্তৃত ক্যানভাসে ছড়ানো তাঁর চিন্তাশীল গদ্যপরিসর। সেসব চিন্তাবীজ যতো না গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত তার চেয়ে বেশি।

হার্ড থিংকিং

১৯৩২ সালের এপ্রিল তথা বৈশাখ মাসে কুমিল্লার লখনউ কেবিন নামে এক ছোট্ট চায়ের দোকানের আড্ডায় পূর্বাশার জন্ম। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির অভাব দূর করতেই জন্ম হয়েছিল ‘পূর্বাশা’ সাহিত্যপত্রের। ১৯৩২-৭৭—এই দীর্ঘ, বিড়ম্বিত যাত্রাপথের সূচনায় কিন্তু ছিল ইউরোপীয় প্রথায় সাহিত্য রচনা, যৌনমুক্তির ছবিকে তুলে ধরা, সাংস্কৃতিক চেতনার বিপ্লব ও নবীন প্রতিভাকে সুযোগ দেওয়া। বাংলা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পূর্বাশার-ই আবিষ্কার। তবে ‘পূর্বাশা’র সাহিত্যদর্শ বারবার বদলেছে। সমাজ-ইতিহাস-রাজনীতির বাঁকবদলের সঙ্গে সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু কর্মাধ্যক্ষ সত্যপ্রসন্ন দত্ত ‘পূর্বাশা’তে সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ, রাজনীতি, কৃষিভাবনা, অর্থনীতি, অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ অব্যাহত রেখেছিলেন। ‘হার্ড থিংকিং’-কে প্রাধান্য দিতে চাওয়া ‘পূর্বাশা’ কখনো হিটলার-বিরোধিতা, কখনো বা ট্রুটস্কি-পন্থা কিংবা

গান্ধিজির আদর্শকে সত্য মেনেছিলেন। প্রথম পর্বে পূর্বাশার পাতায় ধারাবাহিক ভাবে অনূদিত হয়েছিলো এরিখ মারিয়া রেমার্ক, দ্বিতীয় পর্বে মাক্সিম গোর্কি। এছাড়াও বিশ্বসাহিত্যের আগ্রাসী পাঠক সঞ্জয়ের চিন্তনের প্রতিফলন বিভিন্ন প্রবন্ধে খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানে দান্তে, এলিয়ট, জিদ, কাম্যু, সার্ত্র, বার্নাড শ, অরওয়েল, পিরান্দেলো, পিকাসোর পাশেই শিল্পচিন্তা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি সবই জায়গা করে নিয়েছিল। কবিতা ছাড়াও নিজে লিখেছিলেন একাধিক উপন্যাস, গল্প, সমালোচনা এবং বেশ কিছু নাটক। কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পীদের মুক্তচিন্তার প্রশয় মিলেছিল এখানে; যদিও কড়া সম্পাদক মানের সঙ্গে আপস করতেন না কখনো। ‘পূর্বাশা’র বিতর্কিত ‘হিটলার-বিরোধী’ (১৯৩৯) বা শরৎস্মৃতি সংখ্যার (১৩৪৪) সন্ধান না-পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রস্মৃতি, গান্ধী, জীবনানন্দ, শেক্সপিয়ার ইত্যাদি সংখ্যা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। মাঝখানে অল্পদিনের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে যুগ্মভাবে ‘নিরুক্ত’ (১৯৪০-৪৫) সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় পর্বের সমাজ-রাজনীতি সচেতন কবি জীবনানন্দ সঞ্জয় ভট্টাচার্যের-ই আবিষ্কার, যাঁকে বুদ্ধদেব বসু পুনরুক্তিময় আর নিঃসুর-নিঃস্বাদ বলে আক্ষেপ করেছিলেন। জীবনানন্দকে নানা অসম্মান, বিপর্যয় থেকে রক্ষাও করেছিলেন তিনি। আনন্দবাজার অফিস-এ অতিরিক্ত কবিতা জমা দিয়ে টাকা চাইতে যাওয়া জীবনানন্দ প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর গণেশ এভিনিউর অফিসে এলে সঞ্জয় সত্যপ্রসন্নকে নিয়ে সোজা আনন্দবাজারে যান। ভূমেন্দ্র গুহের সাক্ষ্য জানায়—

“সঞ্জয়বাবু বললেন, সুরেশ মজুমদার-এর কাছে গিয়েছিলুম আমি শুধু এই কথাটা বলতে যে, সামান্য কিছু টাকার জন্য জীবনানন্দ কিছু লেখা নিয়ে আজ এসেছিলেন আপনাদের কাছে; আপনারা নেননি, ফেরত দিয়েছেন; তাতে জীবনানন্দ অপমানিত হননি, তিনি মান-অপমানের উর্ধ্বে, সময় একদিন তা বলবে; অপমানিত হয়েছি আমরা সবাই, যারা সাহিত্যসেবা করি বলে ভাবি।”^৪

এমনই ছিল সমকালীন কবিবন্ধুর প্রতি সম্পাদকের অগাধ বিশ্বাস, আস্থা আর নিবিড় শ্রদ্ধা। আরেকবার জনপ্রিয় কবি-কথাকার-সিনেমা জগতের লোক হয়ে ওঠা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা সিনিয়রিটি অগ্রাহ্য করে তাঁর আগে ছাপানো নিয়েও ‘দেশ’ পত্রিকার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তিনি, সহমর্মী ছিলেন সেই সঞ্জয়-ই। মনে রাখতে হবে, জীবনানন্দের ‘মহাপৃথিবী’ (১৯৪৪) তিনিই পূর্বাশা লিমিটেড থেকে প্রকাশ করেন, যা কবি তাঁকে ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে উৎসর্গ করেছিলেন। গত ২০০৯-এ সঞ্জয়ের জন্মশতবর্ষে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর মননশীল প্রবন্ধটির নাম রেখেছিলেন ‘হৃদয় সন্ন্যাসী হলো যদি—যেখানে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ‘আত্মকরণা আর আভিজাত্যের সমাহার’^৫।

ভাবুক নয়, চিন্তক

নিজের সম্পাদিত ‘পূর্বাশা’, ‘নিরুক্ত’ এবং ছুয়ায়ুন কবিরের ‘চতুরঙ্গ’ ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত তাঁর অসংখ্য চিন্তাশীল গদ্য, সম্পাদকীয় আজও ছড়িয়ে রয়েছে। তবু গ্রন্থাকারে প্রকাশ পাওয়া তাঁর যে ক’টি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থের সন্ধান মেলে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। সঞ্জয়-জীবনীকার সরোজ দত্ত^১ মতে সেগুলি হল—

সমালোচনা/আলোচনা

তিনজন আধুনিক কবি, প্রথম প্রকাশ: বৈশাখ, ১৩৫১, প্রকাশক: পূর্বাশা লিমিটেড
বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রথম প্রকাশ: ১৩৫৬, প্রকাশক: পূর্বাশা লিমিটেড
আধুনিক কবিতার ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৬৬, প্রকাশক: প্রকাশ ভবন
কবি জীবনানন্দ দাশ, প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৭০, প্রকাশক: ভারবি

প্রবন্ধ

অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ, প্রথম প্রকাশ: ১৮ জুন ১৯৪৮, প্রকাশক: পূর্বাশা লিমিটেড
এ হিস্ট্রি অব মহেঞ্জোদারো, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৫৩, প্রকাশক: পূর্বাশা লিমিটেড
ভারতীয় নারী ও সমাজ, এই গ্রন্থের সন্ধান মেলেনি

জীবনী/ইতিহাস-চিন্তা

কার্ল মার্ক্স (জীবন ও মতবাদ), প্রথম প্রকাশ: ১৩৫০/দ্বিতীয় সং: ভাদ্র ১৩৫২, প্রকাশক:
পূর্বাশা লিমিটেড
গৌতম বুদ্ধ (বুদ্ধ জয়ন্তীর স্মারক উপহার), প্রথম প্রকাশ: চৈত্র ১৩৬২, প্রকাশক: সোয়ান
বুকস
অজানা বঙ্গকে জানো (ইতিহাসের কাহিনি), প্রথম প্রকাশ: ১৩৭৩, প্রকাশক: পূর্বাশা
লিমিটেড

একজন কবি ও সম্পাদক রূপে সঞ্জয় যতখানি সাহিত্য সমালোচনার জগতে বিস্তারিত
ভাবে নিজেকে মেলে ধরেছেন, সে তুলনায় প্রবন্ধের সংখ্যা কিছুটা কম। তাঁর বিশ্বসাহিত্য-
চর্চা, রাজনীতি বা ইতিহাস বিচার ও সম্পাদকীয়গুলি পড়লে তাঁর লেখাকে ভাবুকের গদ্য
অপেক্ষা চিন্তকের রচনা বলেই মনে হয়। আবার জার্নালধর্মী ডায়েরি ‘স্মরণী ও সরণি’
(১৯৪৫-৫০)-তে ছোট ছোট বীজগর্ভ এন্ট্রি তাঁর সমালোচক সত্তার-ই পরিচায়ক।

একটি অদৃষ্টপূর্ব আলোপথ

কবিতার নাড়িতে হাত রেখে কবিদের হৃৎস্পন্দন টের পেতেন কবি বুদ্ধদেব বসু। সমকালীন কবিবন্ধুদের চেয়ে তাঁর এই বিশেষ গুণধিক্যের জন্যই কখনো কখনো বিতর্কিত মন্তব্য করলেও বাংলা কবিতার সমালোচক হিসেবে তিনি অনন্য। তাঁর ‘কালের পুতুল’ (১৯৪৬) কিংবা ‘অ্যান একর অব গ্রিন গ্রাস’ (১৯৪৮)-এর পাশে প্রায় অনালোচিত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘আধুনিক কবিতার ভূমিকা’ (১৯৫৯) স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে। ‘তিনজন আধুনিক কবি’ (১৯৪৪) বইটিতে জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে লেখা সমালোচনা তিনটি ছাড়াও এখানে স্থান পেয়েছে—কবিতা-বিচার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, কল্লোল শাখা, তৃতীয় ও চতুর্থ দশক, পঞ্চম দশকের কাব্যোদ্যম-এর মতো ‘পূর্বাশা’ ও ‘নিরুক্ত’ প্রকাশিত বাংলা কবিতাকেন্দ্রিক আলোচনা। সব উল্লেখযোগ্য কবিকেই যে আলোচনায় এনেছেন, তেমন নয়। তবে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার মূল সূত্রগুলি দেখাতে চেয়েছেন সঞ্জয়। আটটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধে সাজানো শ’দেড়েক পাতার বইয়ের শুরুতেই স্থান পেয়েছে ‘কবিতা বিচার’, যেখানে তৎকালীন বাংলায় কবিতা সমালোচনার সচেতনতা নিয়ে তিনি আশাবাদী মনোভাব পোষণ করেছেন। তাঁর মতে—

“সং কবি বৈচিত্র্যের সমন্বিত রূপ। বিশ্বামিত্র যেমন চাঞ্চল্য নিয়েও স্থিরতায় আসীন, সং কবির মানসলোকও তেমনি চাঞ্চল্য ও স্থিরতা সন্ধানী।”^৭

কিন্তু সেই সং কবি বা মহৎ কবিতা চিনে নিতে গেলে ভালো সমালোচকের সহায়তা দরকার। পাঠকের ভালোলাগায় আবেগ বা বুদ্ধির চাহিদা পূরণ থাকে, কিন্তু সমালোচকের আত্মবোধ পাঠকের থেকে আলাদা; কারণ ‘কাব্যগুণগ্রাহী সমালোচকের ভালো-লাগা সাহিত্য-শিল্পের একটি অদৃষ্টপূর্ব আলোপথ সঞ্চরণ করে দিতে পারে।’^৮ বাস্তবতা থেকে রবীন্দ্রনন্দনচিন্তা, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ‘কবি সত্য’-এ উপনীত হওয়ার কথা বলতে বলতে তিনি পৌঁছে যান অরারীন্দ্রিক যতীন্দ্রনাথ, যুবনাথ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব বসুর কবিতায়। তাঁদের কবিতায় সুন্দর ও কুৎসিতের সমাবেশ দেখিয়ে সিদ্ধান্ত নেন ‘কবি যখন পৃথিবীর জীবন-বহির্ভূত জীব নন, তখন তাঁর অভিজ্ঞতার উপর উভয় দিকের দাবী আছে।’^৯ ভিন্ন দুই শতকের কবি হওয়ার ফলে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের মতো আত্মচেতনায় মধুর হতে পারেননি, বরং বিশ শতকীয় অনুজ্জ্বলতা আর কঠোরতা নিয়ে তাঁর কবিতা গুণাঙ্কিত হয়েছে। জীবনানন্দের আপাত উপেক্ষিত কবিতা ‘ফিরে এসে’ (মহাপৃথিবী) আলোচনা করে কবিতা বিচারের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে, আট পঙ্ক্তির এ-কবিতার ভাষায় মিশেছে সাধু ও চলিত ক্রিয়া, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতাসুলভ প্রেম

রস, নিঃসঙ্গ বিরহী প্রেমিক চিত্তের রস, 'নীল ডিম' কিংবা 'পাখির বর্ণা'র মতো সমাসোক্তি ও সঙ্করালঙ্কার এবং 'নিঃসঙ্গতার আতঁরব আর নির্জনতা পিপাসা'^{১০}। যদিও এই মানসচিত্র বা সুরকে উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন চেতনার উন্মীলন। সৎ সমালোচকের কাজ তা জাগিয়ে দেওয়া।

'রবীন্দ্রোত্তর কবিতা' শীর্ষক আলোচনাটিতে বিরাট রবীন্দ্রসাহিত্যের বলয় ছাড়িয়ে উত্তর-রবীন্দ্রপর্বের কবিকৃতির রূপরেখা নির্মাণ করতে চেয়েছেন সঞ্জয়। আলোচনার শুরুতে এসেছেন করুণানিধান, কিরণধন, অপরাজিতা দেবী, মোহিতলালের কবিতার ঘরোয়া আমেজ থেকে সৈনিক কবি নজরুল আর অসহযোগ আন্দোলনের কবি সত্যেন্দ্রনাথ। যদিও তাঁদের কাব্যসাধনার কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত ছিলেন না। তবে অসহযোগ আন্দোলনের অভিঘাতে বৈষ্ণবীয় বিনয়ের পাশাপাশি বিদ্রোহী চেতনার জন্ম হয়েছিল, নজরুলের 'বিদ্রোহী'র মতো বীররসের বিখ্যাত কবিতা। যদিও এ-বিদ্রোহ ক্ষণস্থায়ী বলেই মনে হয়েছে তাঁর। এখানেও এসেছে কল্পোলার কবি জীবনানন্দের উপর নজরুলের প্রাথমিক অভিঘাত, মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথের পারস্যতার প্রতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকর্ষণ, গান্ধীবাদের বৈষ্ণবতা, চিত্তরঞ্জনের অকালবিয়োগ ব্যথার অভিঘাত থেকে জেগে ওঠা কবিতা কিংবা কুমুদরঞ্জন-কালিদাসের বৈষ্ণব কবিতার কথা। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, বাঙালি জাতির ঐতিহ্য, বার্ষিক্যচেতনা কিংবা ধ্বংসকামিতার বিভিন্ন সূত্র তিনি রবীন্দ্রোত্তর একাধিক বাংলা কবিতায় খুঁজে দেখেছেন, বাদ পড়েননি গোবিন্দচন্দ্র দাস, সজনীকান্ত দাস, সুধীরকুমার চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতো কবিরাও। তবে তাঁর মতে রাবীন্দ্রিক দেহবাদের আচ্ছাদন নয়, বরং 'তনুপ্রেমবাদী'^{১১} কবিতা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের যথার্থ চিহ্নবাহী। হেমচন্দ্র বাগচী, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতার আলোচনা করে তার সমর্থন খুঁজেছেন তিনি। যদিও কামজ প্রেমকে তিনি উৎকৃষ্ট কবিতার শর্ত বলেননি বা বোদলেয়ার-লরেন্সের অভিঘাতকেই একমাত্র সত্য বলে মানেনি। 'সুধীন্দ্রনাথ যেন যতীন্দ্রনাথ ও যুবনাস্থ স্পর্শিত একটি বিদ্যুৎস্রাব'^{১২}—এই মন্তব্য আমাদের ভাবায়। কল্পোল-প্রগতি-পরিচয়ের কাব্যদর্শে উৎসাহী 'পূর্বাশা'র নবীনতর কাবানিরীক্ষার কথা আমাদের জানিয়েছেন তিনি; বোঝাতে চেয়েছেন রবীন্দ্রোত্তর কবিদের অনুভূতির ক্ষেত্র আর পরিশীলিত আবেগের চিত্তবৃত্তির কথা। 'কি দোষে দহিছ কাম আমার হৃদয়?' বলদেব পালিতের এই 'বিরহিনীর উক্তি'-কে ছুঁয়ে নতুন করে খুঁজে পেতে চান 'দহনের জটিল ভঙ্গীর বিবৃতি'^{১৩}-কে, যার সূচনা হয়েছে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে।

পরবর্তী চারটি প্রবন্ধে জায়গা করে নিয়েছে জীবনানন্দ, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যদর্শ-বিচার। জীবনানন্দ দাশ-কে নিয়ে তাঁর মুগ্ধতার কথা আমরা

সকলেই জানি, ফলে তাঁকে নিয়ে একাধিক প্রবন্ধ তিনি নানাসময়ে লিখেছেন। তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই গ্রন্থরূপে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত সমালোচনাগ্রন্থ ‘কবি জীবনানন্দ দাশ’। ফলে এই গ্রন্থে তিনি কবির হয়ে ওঠার মূল সূত্রগুলি ধরতে চেয়েছেন। ‘ঝরা পালক’ পর্বে সত্যেন্দ্র-নজরুল প্রভাব কাটিয়ে কীভাবে তিনি নিজস্ব সুর ও স্বর খুঁজে পেলেন সেকথা বলেছেন যেমন, তেমনই স্বাধীনতা যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, রুশ বিপ্লব, হুইটম্যান, বার্নাড শ’-এর ছায়া খুঁজে দেখিয়েছেন। তাঁর অবলোকন উপমামণ্ডিত—

“ঝরাপালক’ বইটিকে জীবনানন্দের কবিতার ভিত্তিস্থল বলা যায় না—এই মাত্র বলা যায়, তখন জমি চাষ হচ্ছে, এতেই ফসল ফলবে কিন্তু ফসলের অঙ্কুরও এ নয়। এ শুধু বাষ্প-মেঘ হয়ে জমছে গিয়ে আকাশের গায়ে, বৃষ্টি ঝরাতে পারে তেমন মৌসুমী বায়ু এখনো আসেনি। বৃষ্টি ঝরল—তাঁর দ্বিতীয় বই ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’তে।”^{২৪}

সমকালীন চিত্রকল্পবাদ, পরাবাস্তবতা, রোম্যান্টিক বেদনার জীবনানন্দকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল, ইয়েট্‌স্ কিংবা ডি লা মেয়ারের কবিতার প্রতিভুলনাও এখানে এনেছেন সঞ্জয়। ক্রমশ জটিল হয়ে যাওয়া নিজের কবিতার কথা বলে যে স্বীকারোক্তিময় চিঠি তারও উল্লেখ রয়েছে এখানে। বিজ্ঞানের বস্তুময় পথ ছেড়ে স্বপ্নময় পথের পথিক: ‘মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়’ তাঁর আলোর পথ। ‘মহাপৃথিবী’ পার হয়ে ‘সাতটি তারার তিমির’-এ এসে ক্রমশ তাঁর জীবনদর্শন বাঁক বদলেছে। মুগ্ধ করে ‘হাওয়ার রাত’ কবিতায় হৃদয়ের সঙ্গে মাতাল বেলুনের উপমার সূত্রে রেনে মার্গারিটের বেলুন-চিত্র (১৯৩৩)-এর প্রসঙ্গ ‘যে-বেলুন প্রস্তর যুগের ভগ্ন শ্রীমূর্তি মাটিতে ফেলে শূন্যে উধাও’।^{২৫} পিকাসোর স্যুররিয়ালিস্ট দর্শন-ও তাঁকে প্রভাবিত করেছে। আলো জ্ঞান-বিজ্ঞান হলেও সে বিজ্ঞান মানসিক, মানবিক। জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তিনি পেয়েছেন কাব্যভাষার কারুকর্মে, যা উত্তরকালে বারবার অনুকৃত হয়েছে। জীবনানন্দ শীতর্ষ ছিলেন বলেই আমাদের রৌদ্র-মাখা দিনে উড়ে এসেছেন তাঁর কাব্যসাধনা নিয়ে। এক স্বতন্ত্র বাস্তবতার বাসিন্দা এই কবি—

“তিনি ভবিষ্যতের কবিদের নিকট স্মরণীয় ও বরণীয় হবেন এই মনোভঙ্গীটির দরুণ—এই মনোভঙ্গী আজ কুয়াশা-ধূসর মনে হলেও একসময় তা থেকে সূর্যালোক বিকীরিত হবে।”^{২৬}

প্রেমেন্দ্র মিত্র-এর ‘পাঁক’ তাঁর প্রিয় উপন্যাস, তাঁর ‘প্রথম’ কাব্যের কবিতায় তিনি দেখেছেন ‘অবনত মানব সমাজের সত্যকারের জাগরণ’।^{২৭} নিছক শুকনো সামাজিক-রাষ্ট্রিক মতবাদের সমষ্টি তাঁর কবিতায় নেই, আছে হৃদয় দিয়ে মানুষকে চিনে নেওয়ার

বাসনা। প্রত্যক্ষ প্রেরণা পেয়েছেন মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের কাছে, লিখেছেন ‘আমি কবি যত ইতরের’। জনগণের জাগরণের শক্তিকে তিনি প্রাকৃতিক শক্তির মতো অনিবার্য ও স্বাভাবিক মেনেছেন। ‘মৃত্যুর মৌতাতে বৃন্দ হয়ে গেছি সব—রমণী ও মরণেতে ভেদ নাই’—প্রেমেন্দ্রের এ-হেন উচ্চারণে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ও ফ্রয়েডীয় সূত্র ধরে যৌন আবেগ ও মৃত্যুবৃত্তিকে মিলিয়ে দেখেছেন। ‘মুক্তির প্রতি আসক্তি প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনের একটি উজ্জ্বল রঙ’^{১৮}—এই অভিমত জানিয়ে আলোচনা করেন ‘প্রথমা’, ‘সম্রাট’-এর কবিতাবলী। আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিমনের বিরোধে যে আত্মার আকৃতি জাগে, তাকে কোনো আঙ্গিক সূত্রে গাঁথা চলে না। প্রকৃতির কাছে প্রেমের বাঁশি আর পৌরুষের প্রবর্তনা—এই দুই নিয়েই তাঁর কবিতার ভুবন সজীব ও লাবণ্যময়।

আলদাস হাক্কলির কথা মনে রেখে সঞ্জয় বোঝাতে চান, ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড তথা সুন্দর-অসুন্দরের যৌথ দাবি মিটিয়েই চলতে হয় আধুনিক জগতে। তাই বুদ্ধদেব বসুর ‘বন্দীর বন্দনা’য় তিনি খুঁজে পান সেই ‘আধুনিকতার নির্ভীক বন্দনা’^{১৯}। বুদ্ধদেব তাঁর দেখা বাংলা কাব্যসাহিত্যে সবচেয়ে ‘প্রেমধর্মের শ্রদ্ধাবান কবি’^{২০}। তাঁর ‘বন্দীর বন্দনা’, ‘কঙ্কাবতী’, ‘নতুন পাতা’ থেকে একাধিক কবিতার আলোচনাসূত্রে দেহবাদী লরেন্সের কথাও আনেন তিনি। বলেন গদ্যছন্দের কথা বলার ভঙ্গিকে কীভাবে আয়ত্ত করেছেন বুদ্ধদেব। তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি ‘দময়ন্তী’ কাব্যে বুদ্ধদেবের ‘যৌবনোত্তর কবি-মানসের ছবি’^{২১} কিংবা ‘ছায়াচ্ছন্ন হে আফ্রিকা’র মতো সার্থক কবিকৃতিও।

‘পরিচয়’ সম্পাদক ধ্রুপদী মনের কবি সুধীন্দ্রনাথের প্রতিও সুবিচার করেছেন তিনি। দেখেছেন তাঁর কবিতার ‘ভৈরব নিঃস্বন’^{২২} রবীন্দ্রনাথের থেকে কীভাবে আলাদা হয়ে গেছে। মার্কিন কবি জর্জ মেরিডিথের কাব্যাদর্শ বা বৌদ্ধ নৈরাশ্য তাঁর কবিতায় রয়েছে। কল্লোল-যুগের বিশিষ্ট কবি জীবনানন্দ ‘পুঁথিগত-দর্শনছুট’^{২৩} তাই তাঁর হেমন্তচিত্রের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের ‘হেমন্তী’র চরিত্র এক নয়। জীবনানন্দের কবিতায় মনোগুণ আর সুধীন্দ্রনাথে মেলে রজোগুণের আবেশ। মানুষের বাস্তব ইতিহাসে জীবনানন্দের চেয়ে অধিকতর আশান্ত বলে তাঁর মনে হয়েছে সুধীন্দ্রনাথকে। অর্কেস্ট্রা, সংবর্ত ক্রন্দসী ইত্যাদি একাধিক কাব্যের কবিতার রেফারেন্স এনেছেন, বলেছেন তাঁর সম্পাদিত ‘পরিচয়’-এর পাতায় ধূজ্জটিপ্রসাদের শ্রেণি-প্রতিনিধিত্বের তত্ত্বে কবিতা বিচারের কথা। এছাড়াও মালার্মের কাব্যাদর্শানুসরণ এবং দ্বন্দ্বিক জড়বাদের চেয়ে বৌদ্ধ দর্শনের দ্বন্দ্বিক পরিণামে আস্থা নিয়েই সুধীন্দ্রনাথ এলিয়টপন্থীও। ‘ওয়েস্টল্যাণ্ড’-এর একটি চাবির আওয়াজের (We think of the key, each in his prison...) পাশে সুধীন্দ্রের ‘হয়তো বা তারই কাছে পড়ে আছে অমরার চাবি’কে রেখেছেন সঞ্জয়। এলিয়টের প্রজ্ঞা নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর

তিনি বৈদেহী সত্তা নয়, দেহের কাছেই আশ্রয় নেন-যা ক্ষণজীবী আবেগ নয় আর, বরং 'শাশ্বত জীবনের জৈবতায় বা জন্ম-মৃত্যুতে অকাতর'^{২৪}।

পরবর্তী তিনটি প্রবন্ধ কঙ্কাল গোষ্ঠী ও বাংলা কবিতার তিন, চার আর পাঁচের দশক নিয়ে তাঁর বিহঙ্গ পরিক্রমা। কঙ্কাল-যুগকে যদি কাণ্ড ধরা হয়, তারা দুই প্রধান শাখা তাঁর কাছে 'প্রগতি' ও 'কালিকলম'। কবিতা-আন্দোলনে অজিত দত্তের তুলনায় বুদ্ধদেব বসুর অগ্রসূতি বেশি, একথা মেনেছেন তিনি। জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র - এই তিন কবির কাব্যভঙ্গি অনুধাবন করে তিনি এই শাখাদ্বয়ের বিশিষ্টতা দেখাতে চান। এখানে জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'-এ হাজার বছরের পথ হাঁটার পিছনে ইতিহাস আর জন্মান্তরের সূত্র খোঁজেন যেমন, তেমনই বলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'রাতের রাজা' আর বুদ্ধদেবের 'কঙ্কালবতী'র কথা। সিদ্ধান্ত নেন- 'জীবনানন্দ কবিসত্তায় প্রেমিক, বুদ্ধদেব প্রেমিক সত্তায় কবি আর প্রেমেন্দ্র মিত্র বিদ্রোহী সত্তায় কবি ও প্রেমিক'।^{২৫} প্রেমেন্দ্রের সঙ্গে মিল পান সুধীন্দ্র-মনোভঙ্গির। তুলনাসূত্রে আসেন কিট্‌স্‌, লরেন্স, ইয়েটস্‌, হার্ডি, উইলিয়াম মোরিসের বিভিন্ন কবিতা। বুদ্ধদেবের 'কোনো এক মৃত্যুর প্রতি'র তল্লিষ্ঠ আলোচনা করেন, আনেন বনলতা-র সঙ্গে তুলনা, পরকীয়া-স্বকীয়া প্রেমের কথা। কখনো শব্দ ব্যবহারে সুধীন্দ্র-বুদ্ধদেবের তফাৎ দেখান, যেখানে সুধীন্দ্রনাথ পুরনো-নতুন দুই-ই মেলাতে চান, বুদ্ধদেব সেখানে নতুন শব্দেরই পক্ষপাতী। আলোচনা শেষ হয় জীবনানন্দ-প্রেমেন্দ্রের তুলনামূলক আলোচনা দিয়ে, সেখানে উভয়েই নিজ শর্তে স্বপ্ণচারী।

তৃতীয় ও চতুর্থ দশক মূলত 'পরিচয়', 'পূর্বাশা', 'বিচিত্রা', 'কবিতা', 'চতুরঙ্গ'-এর যুগ। এই পর্বে এসেছে রবীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্য কবিতার প্রতি অনাগ্রহ, 'শিশুতীর্থ' কবিতায় হিন্দু-মাতৃতন্ত্রের ছায়া, হিটলারের রাজ্যপ্রাপ্তি আর 'পূর্বাশা'র জন্মক্ষণ-এর সামীপ্য এবং কবিতার জগতে 'পূর্বাশা'র গদ্যছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা। কবিতায় দেশাত্মবোধ, বাস্তবতা, দুর্বোধ্যতার কথা বলতে গিয়ে সঞ্জয় দিনেশ দাসের 'কাস্তে', সমর সেনের 'উর্বশী' কিংবা বিষ্ণু দে-র ঘোড়সওয়ার এসেছে। যদিও ঈষৎ ব্যঙ্গোক্তি আছে বামপন্থী কবিতার প্রতি 'বামপন্থার কাব্যকৃতি অন্তঃকরণের যে ছবি দেখায় তাতে কাব্যপাঠক মনে সাড়া পান কিনা সন্দেহ'।^{২৬} সমর সেনের কবিতার রক্ষ হাহাকার কেন মাধুর্ঘ্যহীন, অজিত দত্ত কীভাবে একইসঙ্গে শুরু করেও উপেক্ষিত হয়ে যান তা চিহ্নিত করেন তিনি; বোঝাতে চান শুধুই না-পাওয়ার নৈরাশ্যই যদি একালের কবিতার কেন্দ্রে থাকে তাহলে আমরা বেঁচে আছে কীভাবে? এলিয়টের কড়াই-এ মানসমুকুল নিয়ে গড়ে ওঠা বিষ্ণু দে বা সমর সেনের সীমাবদ্ধতাও তিনি দেখেন। রোম্যান্টিক মনের হয়ে এখানে তিনি কথা বলেছেন, বামপন্থার বীজ যে এসেছিল রবীন্দ্রবিরোধিতার সূত্রে ও সমকাল

থেকে। ‘কবিতা’ পত্রিকার পাশ্চাত্যের পৌরুষে আসক্তির পাশের ‘নিরুক্ত’র ঐতিহ্যগত পৌরুষের দাবি শ্রেয়তর ভেবেছেন। চল্লিশের কাল তাঁর কাছে ‘রাহুযুক্তির ও রাহুমুক্তির কাল’^{২৭}। চৈতন্য, ইরাস্মাস, রবীন্দ্রনাথ—এই ত্রয়ীর বিভিন্ন কালে মানবধর্ম প্রচারের ভূমিকা তাঁর কাছে উল্লেখযোগ্য। তবু যুদ্ধোত্তর বাংলায় চল্লিশের কবিদের ভূমিকা, স্বরের স্বাতন্ত্র্য, ‘পূর্বাশা’ ও ‘নিরুক্ত’র দায়বদ্ধতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর কাছে চল্লিশের কবিদের প্রধান গায়ন, তেমনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পুষ্পবর্গে বিতৃষ্ণা দেখানো রোম্যান্টিক তির্যক মনোভঙ্গিও তাঁর মতে অনিবার্য—‘যেমন উপনিষদের পরিণতি নারী-বিদেহী গৌতম বুদ্ধ, তেমনই বামপন্থার সাহিত্য-রূপের শেষ রূঢ়তা সুভাষে প্রতিফলিত।’^{২৮} চল্লিশের মণীন্দ্র রায়ের ‘কুড়ি বছরের যৌবন যেন বালবিধবার সাজ’ নারীর নবীন এক রূপকল্প আনে তাঁর মনে। রয়েছে নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথের মতো প্রেমিক কবিরাও। প্রিয় জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও সুধীন্দ্রনাথের মননের ছবি, নাস্তি-কে প্রত্যাখ্যান করে জেগে ওঠা গূঢ় দৈববাণী-ই চল্লিশের দিনগুলির বীজমন্ত্র হয়েছে, এমনই অভিমত তাঁর।

এই গ্রন্থের শেষ আর ক্ষুদ্রতম আলোচনা ‘পঞ্চম দশকের কাব্যোদ্যম’। মূলত চারের দশকের (১৯৪১-১৯৫০) কবি ও কবিতা যখন জায়মান, তাঁর এই সমালোচনাটি তখনই লেখা হয়। নৈরাশ্যের বামপন্থার বামাচারের চেয়ে তাঁর বরণীয় মনে হয়েছে অরুণকুমার সরকারের প্রেমিক মন। সঞ্জয়ের সকৌতুক মন্তব্য—

“নায়িকা ‘বিচিত্রা দাশ’কে ভোলবার জন্য নায়কের যে রুচিসম্মত আয়োজন, তা শরৎচন্দ্রের ‘দেবদাস’ দান করে থাকলেও এখন আর বোকা দেবদাস কেউ নেই।”^{২৯}

বামপন্থার অভাব-দোষের কারণে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্তের বৃত্তচ্যুতি যেমন দেখান, তেমনি প্রশংসা করেন অরবিন্দ গুহের। তাঁর কাছে অরুণকুমারের চেয়েও জীবনানন্দ দাশের মনোগহনতার উত্তরাধিকার অধিকতর রয়েছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় আর রবীন্দ্র-মনোভঙ্গির উত্তরসাধক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। কবিতায় রূপকল্প বা ইমেজের উৎস হিসেবে প্রতীকে জ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ বলেন। আনন্দ বাগচীর রোদ-ছায়ার ইমেজের দুর্বোধ্যতার পাশেই নিয়ে আসেন বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবোধ্য রূপকল্পকে। তরুণ কবিদের জন্য উপদেশপত্র লিখে রাখতে আগ্রহী নন তিনি, বরং নিবন্ধ শেষ করেছেন ‘নীল নির্জন’এর কবি চল্লিশের নীরেন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে ‘আকাশে তবু রয়েছে রঙ ছড়ানো/এখনো তার খানিক দিয়ে/হৃদয় যায় ভারানো।’^{৩০} কবিতায় নিরাশার জয়গান সঞ্জয়ের অপছন্দ, বরং চারের দশকেও রবীন্দ্রনাথের পুনরুজ্জীবন দেখেছেন তিনি।

তাঁর ছবি আমার কবিতা

‘কবি জীবনানন্দ দাশ’ বইটি অসুস্থ অবস্থাতেও আগাগোড়া পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু আকস্মিক মৃত্যুতে প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি কবি। শেষ সমালোচনা গ্রন্থটিতে তাঁর এমন এক অন্তর্ভেদী জীবনানন্দ-চর্চার পরিচয় মেলে, যা স্বল্প পরিসরে বুঝিয়ে বলা কঠিন। প্রায় একশো পাতার এই ক্ষীণতনু বইটিতে বারোটা পর্ব ও একটি পরিশিষ্ট। শুরুতেই রবীন্দ্রনাথের পর কবি জীবনানন্দকে যেমন স্মরণীয় বলে চিহ্নিত করেছেন তিনি, তেমনি জানিয়ে দিয়েছেন ‘জীবনানন্দ আমাদের যুগের মনোভঙ্গির প্রথম কবি।’^{৩১} জীবনানন্দের ‘কবিতার কথা’ থেকে হোরেসের ‘আর্স পোয়েটিকা’ কিংবা ‘ইয়েটস’-এর ‘precise emotion’-এর সঙ্গে তুলনার প্রেক্ষিতে অন্তঃপ্রেরণা ও কবিহৃদয়ের সংহতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। সবচেয়ে ভালো লাগে রবীন্দ্রনাথের ‘কৃতজ্ঞ’ কবিতার ‘সেদিনের ফাল্গুনের বাণী যদি আজি এ ফাল্গুনে/ভুলে থাকি’ এমন আবেগদীপ্ত দীর্ঘ উচ্চারণের পাশে জীবনানন্দের ‘প্রেম-অপ্রেমের কবিতা’ থেকে ‘ছায়া হয়ে গেছ বলে তোমাকে এমন অসম্মত’-এর ভাবাবেগ-সংহতির অব্যর্থ দৃষ্টান্তটি। আধুনিক ইংরেজি ভাষার কবি ও কবিতার নিরিখে জীবনানন্দের কবিমানসকে বিচার করে দেখেছেন তিনি—এনেছেন এলিয়ট, পাউণ্ড, ইয়েটস, হুইটম্যান, ডিলান টমাস প্রমুখের অনুষ্ণ। রবীন্দ্রনাথের ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত ‘বলাকা’র বিপরীতে ‘ঝরা পালক’-কে স্থাপন করেছিলেন তিনি। মন্তব্য করেন—‘তিনি যে ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত উড্ডীন বলাকা নন—বইয়ের ঝরা পালক নাম তারই ইঙ্গিত বহন করে।’^{৩২}

‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’ পর্বে এলিয়ট নয়, ‘ইয়েটস’-এর হৃদয় সাহচর্যে তখনই বস্তুত তিনি আধুনিক কবি।^{৩৩} সর্বদেশকালের প্রেক্ষাপট মনে রেখে, তবেই জীবনানন্দের কবিতার যথার্থ আলোচনা সম্ভব মনে তি। পূর্বে লিখিত ‘জীবনানন্দ দাশ’ প্রবন্ধটি এখানে ব্যবহার করেছেন পরিমার্জিত ও বিস্তারিত আকারে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে মনস্তত্ত্ব থেকে আদিকল্প কিংবা পুরাণপ্রজ্ঞার নিরিখে কবিকে বুঝতে চাওয়া। দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের ‘তাজমহল’ ও জীবনানন্দের ‘পিরামিড’-এর ভাব-বৈপরীত্য এবং একজনের বসন্তানুরাগের পাশে অন্যজনের হেমন্তপ্রীতি। জীবনানন্দের কবিতার প্যাঁচা তাই লক্ষ্মীপেঁচা নয়, রোমক জ্ঞানের দেবী মিনার্ভার পেঁচা, হেমন্তশ্রীর পেঁচাও হতে পারে। তাঁর মনে হয়েছে, জীবনানন্দের স্বল্প রবীন্দ্রনাথের চেয়ে গভীরতর। ‘বনলতা সেন’এর দীর্ঘ পথ হাঁটা, সময়চেতনা, চুলের বিস্তারের সূত্রে এনেছেন বোদলেয়ার, রিলকে, আইনস্টাইনকে। তাঁর কাছে জীবনানন্দের কবিতা কীভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে তা বোঝাতেই ‘বনলতা সেন’, ‘তুমি’, ‘হাজার বছর শুধু খেলা করে’, ‘হায় চিল’, ‘শঙ্খমালা’, ‘আকাশলীনা’, ‘ঘোড়া’, গোথুলিসন্ধির

নৃত্য' কবিতাগুলির বিস্তারিত আলোচনা করেন। সে-আলোচনার কেন্দ্রে একটি কবিতা থাকলেও প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যাত্রা করেছে তাঁর লেখনী। ফলে একটি কবিতাকে বুঝতে গিয়ে একাধিক কবিতার ব্যাখ্যা পেয়ে যাই আমরা, যথা: রবীন্দ্রনাথের মালবিকাকে ছাড়িয়ে বনলতা সেন-এ বোদলেয়ার মতো অনুভূতি-প্রতিভা, মৃত্যু নিয়ে রিলকের মিস্টিক দৃষ্টিকোণ, 'হায় চিল'-এ চিল-এর নব মেঘদূত হয়ে ওঠা, 'শঙ্খমালা'য় কবির ভিশন ও বিষণ্ণ রূপকথা, 'আকাশলীনা'য় যৌনতামুক্ত প্রেম, 'ঘোড়া'র পরাবাস্তব চিত্রকল্পে ধরা সময়চেতনা আর 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'-এ অতীত যুদ্ধ আর ভবিষ্যৎ বিপ্লব যে শান্তির সন্ধিক্ষেপে মেশে সেই নৃত্যশীল সময়ের তাৎপর্য। রুশ বিপ্লব যেমন লেনিনের মনের পৃথিবী আনেনি, তেমনই স্বপ্ন সফল হয়নি জীবনানন্দেরও। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে এসেছি আমরা। তাই রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসের যুগ আর নেই, বরং জীবনানন্দ তাঁর কাছে 'বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যম পথের কবি'।^{৪৪} তাঁর নারীভাবনার মূলেও রয়েছে প্রকৃত প্রেমের সন্ধান। নানা নামে তিনি তাঁর নারীদের ডেকেছেন, যারা আসলে অতীত সভ্যতার মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির একাত্মতার জন্ম নিয়েছে। দাস্তের মতো জীবনানন্দ প্রেমের পুরোহিত, যদিও বিয়াক্রিচের হাত ধরে তিনি স্বর্গপথে যেতে আগ্রহী নন। জ্ঞানের গভীরতার সঙ্গে প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড়তা মিশিয়েই তিনি আমাদের খুব কাছের কবি। পরিশিষ্ট অংশটিতে কিছুটা স্মৃতি আর কিছু অনুভব মিশেছে। পূর্বাশার প্রতি জীবনানন্দের ভালোবাসা, তাঁর 'পূর্বাশা'য় প্রকাশিত কিছু কবিতার আলোচনা এবং শেষ দেখার দিনগুলির স্মৃতি এবং প্রয়াণের অভিঘাতে লেখা 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল' কবিতার কথা এখানে পাওয়া যায়; রয়েছে মূল্যবান কিছু চিঠিও। সঞ্জয় ভেবেছেন: 'শেষ দেখার দিনগুলি থেকে জীবনানন্দ আমার চেতনায় স্বপ্ন-তাঁর ছবি আমার কবিতা।'^{৪৫} সঞ্জয়ের দ্বাদশপদী 'স্বরণীয়ম্' কবিতায় ধরা আছে এই শেষ দেখাশোনার প্রতিক্রিয়া: 'তুমি ঘুমে কেঁদে ওঠো বলে আমি অপরাধে জাগি/কোনো অন্ধকার দ্রুপে, নারীর অথবা পৃথিবীর।' (পূর্বাশা, কার্তিক ১৩৬১)

বাংলা ছন্দের শ্রী

'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইটি সহজলভ্য নয়। তবে এই বইয়ের ভাবনাগুলি আগে 'পূর্বাশা'য় প্রকাশ পেয়েছিল। তেমনই কিছু প্রবন্ধের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হতে পারে: 'বাংলা কবিতার ছন্দ বিচার' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯), 'বাংলা কবিতার দুর্কোঁধাতা ও ছন্দ' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০), বাংলা কবিতায় বলদেব পালিত (ঐ) ইত্যাদি। কবি, পাঠক ও ছন্দসিকের ছন্দবোধের তফাত নিয়ে ভেবেছেন সঞ্জয়। 'বাংলা ছন্দের শ্রীদাতা রবীন্দ্রনাথ এবং ইংরেজি ছন্দের বন্ধনছেত্তা কোলরিজ'^{৪৬}-এর ভাবনা প্রাণিত করেছে সঞ্জয়-কে ছন্দবিচারে। একদিকে অর্থবোধক শব্দ ছাড়াও শব্দের ভাবদ্যোতক ধ্বনির সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ, অন্যদিকে ছন্দে আবেদন আমাদের

মনে কোথায় তা দেখিয়েছেন কোলরিজ। বিস্তারিত এই প্রবন্ধে চর্যার ছন্দরীতি, পদাবলী, কুন্ডিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসুকে দৃষ্টান্তে এনে হাজির করেছেন, বলেছেন অক্ষরধ্বনি ও শব্দতধ্বনির প্রভেদের কথা। আটপৌরে উপমার প্রয়োগে তাঁর ছন্দচিন্তার ঈষৎ উদাহরণ—

“কিন্তু উচ্চারণ-পদ্ধতির কাছে প্রশয় পাওয়া ব্যঞ্জনগুলো যখন শব্দতিতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুক্ত হতে চায় (প্রশয় পাওয়া ছেলে যদি প্রেম করে পাশের বাড়ির সর্বর্ণ মেয়েকে বিয়ে করতে চায় বা মেয়ে সর্বর্ণ ছেলেকে) তখন উদার অভিভাবক বাক্যস্ত্র আপত্তি করে না। কারণ, বিয়েটা তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্র অনুসারেই বোঝেন। তবে অলৈপিক-অশাস্ত্রীয় ব্যঞ্জন যুগ্মতায় বা অসর্বর্ণ বিবাহে তিনি বাধা দেন। তবে ধ্বনির প্রাচীন রীতির তা অনুমোদন করতে বাধা নেই।”^{৩৭}

উনিশ শতকের ‘পালি-সংস্কৃতির কবি’^{৩৮} চন্দননগরী বলদেব পালিতের কবিতায় তিনি পেয়েছেন ভারতচন্দ্রের বিদ্যা ও রামপ্রসাদের দেবীর উত্তরসাধনা। উপেক্ষিত এই কবিকে নিয়ে তিনি শ্রদ্ধাশীল, তাই মুগ্ধতা নিয়ে লেখেন—

“তাঁর বাল্মীকি-মনে চন্দনের গন্ধ নিয়ে কবিতা আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেখতে পাই, যে-গন্ধ পাণ্ডদেশজাত এবং যা ইভনিং-ইন-পারী হয়ে ফরাসীর বৈকালিক বুলেভারের সঙ্গীত রচনা করেছে।”^{৩৯}

‘বঙ্গদর্শন’-এ বঙ্কিমের হাতে তাঁর ‘কাব্যমালা’ অভিযুক্ত হওয়া তাঁর অনুচিত মনে হয়েছে। বরং খুঁজে দেখিয়েছেন প্রথম চৌধুরী, কিরণধন কিংবা মোহিলালে বলদেবের উত্তরাধিকার। মেটাফিজিক্যাল কবি জন ডানের সঙ্গে ভাবসাদৃশ্য পেয়েছেন বলদেবের। বস্তুবাদী ও বঙ্গ ঐতিহ্যের ধারক-বাহক বলদেবের কবিতা যথার্থ সমাদর পায়নি বলে অভিযোগবিদ্ধ করেছেন বাংলার সাহিত্যবিচারকদের। লেখার শেষে ডানের ‘I kissed and bade my love good bye’ উচ্চারণের পাশে যখন তুলনায়নে শুনি বলদেবের কবিতাংশ ‘সে গেল চলিয়া কেন গেল না জীবন?’, তখন সঞ্জয়ের যুক্তিনিষ্ঠ সমালোচনার সঙ্গে অসহমত হতে পারি না। এর বাইরেও আছে ‘রবীন্দ্রনাথের ছন্দ’ (পূর্বাশা, চৈত্র ১৩৬০), সম ও বিষমমাত্রিক সংস্কৃত ছন্দের প্রাসঙ্গিক আলোচনা সেখানে এসেছে এবং ভবিষ্যতের কোনো নতুন বাংলা ছন্দ জন্ম নিলে সংস্কৃত থেকেই তার প্রেরণা আসতে পারে, এমন বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন সঞ্জয়।

সাহিত্যে আধুনিকের খোঁজে

কবিতা তাঁর প্রথম প্রেয়সী, তাকে নিয়ে বারংবার ছোট-বড়ো নানা লেখাই লিখেছেন তিনি। কবিতার বাইরেও বাংলা কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি ও বিশ্বসাহিত্য নিয়ে সমালোচনার সংখ্যা একাধিক। ‘সাহিত্য বিচার’ (ভাদ্র ১৩৩৯) প্রবন্ধে যেমন উপন্যাসে ‘পপুলার অ্যাপিল’ কিংবা ‘আইডিয়াল প্রপাগ্যান্ডা’^{৪০} তাঁর অপছন্দ। বিশ্ব-উপন্যাসের নিরিখে ‘গোরা’, ‘ঘরে বাইরে’, ‘শেষ প্রশ্ন’ তাঁর উদ্দেশ্যমূলকতার জন্য তর্কশাস্ত্রসুলভ রচনা। সাহিত্যে দৈহিক প্রবৃত্তিও শিল্পসম্মত হলে তাঁর কাছে সহজ ও স্বাভাবিক। ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ (পৌষ ১৩৩৯)-এ শরৎসাহিত্যে মেয়েদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তাঁর মতে ‘দৃষ্টিকুৎসিত বস্তু’।^{৪১} তাঁর মতে মেয়েদের ভালো-মন্দ দু’রকম দেখানো উচিত—

“মেয়েরা কপট, নির্বোধ, অসংযমীও হতে পারে, দয়ামায়াশীলাও হতে পারে। আধুনিকদের জগতে মেয়েদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়, শরৎচন্দ্রের জগতে মেয়েরা অসম্পূর্ণ।”^{৪২}

অচিন্ত্যকুমার, শৈলজানন্দ, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এঁদের গল্প-উপন্যাস থেকে একাধিক দৃষ্টান্ত টেনে তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বলেছেন আধুনিক সাহিত্যে সভ্যতার চাকার তলের মানুষদের গুরুত্ব পাওয়ার কথা, যা আসলে কল্লোলের আদর্শও বটে। বাংলা ভাষার রীতি-নীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথাও তুলেছেন। লিখেছেন ‘শরৎচন্দ্র ও বাংলা উপন্যাস’ (পূর্বাশা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪) সমালোচনা, যেখানে দেখেছেন দেহ ও মনের দ্বন্দ্ব ‘দেবদাস’ থেকে ‘শেষ প্রশ্ন’ অন্ধি বাংলা উপন্যাসের উজ্জ্বল রাজপথে শরৎচন্দ্র খানিকটা সফল, মানুষের ব্যথা-বেদনাকে তিনি তাঁর কথাশিল্পে ভাষারূপ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দেশ-কাল-মানুষ আধুনিক যুগে এসে বদলে গেছে, তাই তাঁকে অনুধাবন করা ভালো অনুকরণ নয়। আবেগের বাড়িবাড়ি আজকের লেখক-পাঠক উভয়েরই পরিত্যজ্য, তবেই বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি সম্ভব।

অন্যদিকে ‘পূর্বাশা’য় প্রবন্ধ লেখার পাশেই ‘চতুরঙ্গ’-এ আঁদ্রে জিদের জার্নালের প্রথম খণ্ড আলোচনা করেছেন, দেখেছেন ‘জিদ অহংকারী নন, অহং-এর কারিগর’^{৪৩} (পৌষ, ১৩৫৫) কিংবা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্পপাঠে মুগ্ধ সঞ্জয় পেয়েছেন ‘ফরাসি গল্পের ভঙ্গি’^{৪৪}; যদিও মোপাসাঁ নয়, স্মরণ করেছেন ফরাসিদেশের উপন্যাসের রাজা স্তাঁদালকে। (কার্তিক-পৌষ, ১৩৬০) এছাড়াও প্রথম বছরের ‘পূর্বাশা’-র পাতায় লিখেছেন ‘আধুনিক জার্মান সাহিত্য’, ‘জাপানি হোকু কবিতা’, ‘রুশীয় নাট্যসাহিত্য’, ‘আধুনিক ইংরাজি কাব্য’, ‘নাট্যকার গলসোয়ার্দি’-র মতো ভাবনাজাগর সম্পাদকীয়-নিবন্ধ। ভালো লাগে

‘রেনেসাঁস ও দান্তে’ (পূর্বাশা, পৌষ ১৩৭৫) নামের দীর্ঘ প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে ইতালিতে ধর্ম-ভাষার জগতে বিপ্লব আনতে চাওয়া দান্তের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনাসূত্র—

“সংস্কৃতি-বৃক্ষের মূল কাণ্ড দু’টি: ধর্ম ও ভাষা। এ দু’টোতেই বিপ্লব আনতে চেয়েছেন দান্তে। ‘রেনেসাঁস’কে যদি একালের ইওরোপীয় পণ্ডিতদের মতো ‘চৈতন্যের বিপ্লব’ বলে গ্রহণ করি, তাহলে চণ্ডীদাস পেরিয়ে আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবে আসতে হয়।”^{৪৫}

‘পূর্বাশা’র ১৩৭১-এর বৈশাখ সংখ্যাটি আলাদা ভাবে স্মরণীয়, কারণ এটি ছিল ‘সেক্সপীয়র-রবীন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা’। এখানে টেমপেস্ট-এর নির্বাচিত অনুবাদ, কয়েকটি সনেট এবং বেশ কিছু মননশীল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। আমাদের চমৎকৃত করে সম্পাদক সঞ্জয়ের কলমে ‘রক্তকরবী’ ও ‘টেমপেস্ট’-এর তুলনা—

“প্রস্পেরো যেমি বলেছেন: ‘My charms I break...’, তেমি ‘রক্তকরবী’র রাজাও ‘নন্দিনী’কে বলছেন: ‘এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন। আমারি হাতের মধ্যে তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক তাতেই আমার মুক্তি’। নন্দিনীর ‘চরম প্রাণের সন্ধান’ রাজা যেমি পেয়েছেন, তেমি অধ্যাপক ‘পুঁথিপত্র ফেলে’ রাজার সঙ্গে নিতে এলেন। নন্দিনীর হাতে যে রক্তকরবীর কঙ্কন তা প্রেমের মৃত্যুমুক্তির প্রতীক। বিজ্ঞানের বন্ধন থেকে প্রাণের মুক্তি যেমি বিশ্বকবির সেক্সপীয়রের কাম্য ছিল (‘টেম্পেস্ট’), তেমনি তিনশ’ বছর পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ‘রক্তকরবী’তে সমসাময়িক জগৎকে সেই মুক্তির বাণীই শুনিতে গেছেন—তিনহাজার বছর আগেকার বাল্মীকির রামায়ণের প্রতীক পাছে আমাদের নিকট উপেক্ষিত থাকে।”^{৪৬}

এভাবে ধনতন্ত্র ও বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের প্রতীকী নাটক নির্মাণে দুই কালের দুই মহাকবিরর ভাবৈক্য সন্ধান অনন্যপূর্ব উদাহরণ বলা চলে।

সুজাত সমালোচকের পাঠপরিধি

১৯৪৯ সালে ‘পূর্বাশা’র পাতাতেই ‘দেশ কাল কবিতা’ (আশ্বিন ১৩৫৬) শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন জীবনানন্দ, সেখানে সুজাত সমালোচকের বিস্তৃত পাঠপরিধির পাশাপাশি তাঁর ‘সরস ও যুক্তিস্বচ্ছ মন’^{৪৭}-এর উপর জোর দিয়েছেন তিনি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর ষাট বছরের অনতিদীর্ঘ জীবনে সাহিত্যের বাইরেও মহেঞ্জোদারো, চর্যাপদ, সাংখ্য ও বিজ্ঞান,

বৈশেষিক দর্শন, শিল্প, মার্ক্সবাদ, ধর্মদর্শন, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে অনর্গল প্রবন্ধ বা সম্পাদকীয় লিখে গেছেন, যা তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন ও মননের পরিচয়বাহী। স. ভ. নাম দিয়ে পূর্বাশা-র পাতায় লিখেছেন একাধিক দেশি-বিদেশি গ্রন্থসমালোচনা ও পুস্তক পরিচয়। সর্বত্রই তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বৈদম্ব্যের পরিচয় রেখেছেন। সহজবোধ্য ভাষা এবং যুক্তির অবতারণায় তিনি সফল, চিত্রকল্প ও উপমার ব্যবহার করেছেন প্রয়োজনে। যেমন, ‘রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্বাশা’-য় (আশ্বিন, ১৩৪৮) প্রকাশিত শেষ লেখাটি তাঁর, যার নাম ‘নির্ব্বরের স্বপ্নভঙ্গ’; যেখানে তিনি দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট হিসেবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালি সমাজকে, শেষে কবির কলম নিয়ে লিখেছেন—

“বহু নদীর সমুদ্রে মিশবার উপমায় রামকৃষ্ণ যে-কথা বলতে চেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের নির্ব্বরের ভাষা সে-ছন্দেই চলেছে, শুধু তাতে এসে পড়েছিল যন্ত্রসভ্য ইউরোপের অভ্যুজ্জ্বল মধ্যদিনের কিরণ আর দেবেন্দ্রনাথের রাজর্ষিতার ছায়া। কিন্তু সবই তারা উনিশ শতাব্দীর সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু উনিশ শতাব্দীর উপর এই শেষবারের মতো যবনিকা টেনে দিল।”^{৪৮}

আবার ‘কার্ল মার্ক্স’ (জীবন ও মতবাদ, ১৯৪৩) কিংবা ‘অনুল্লত দেশ ও সাম্যবাদ’ (১৯৪৮)^{৪৯} প্রবন্ধে শ্রমিকশ্রেণি কৃষকস্বার্থে বন্দি হয়ে গেলে সমাজতন্ত্রের পতন অনিবার্য, এ-ব্যাপারে লেনিন-অনুগামী প্রিয় রুশ নেতা লিওন ট্রটস্কি (১৮৭৯-১৯৪০)-র ^{৫০} সঙ্গে সহমত হয়েছেন। যদিও সর্বত্র এমন উপযুক্ত যুক্তি-প্রমাণ দিয়েছেন এমন নয়, অনুমানের সূত্রও ধরিয়েছেন; বিশেষত ঐতিহাসিক আলোচনাগুলির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য। যাইহোক, সাহিত্য ও সমাজের সুতীক্ষ্ণ সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর আধুনিক মনন ও বিস্তৃত পাঠ্যপরিধির প্রগাঢ় পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহ্যকে ছুঁয়ে তাঁর মননশীল সাহিত্য সমালোচনা এবং বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ বাংলা গদ্যসাহিত্যকে এভাবেই আলোকিত করেছে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. ‘আধুনিক কবিতার ভূমিকা’. কলকাতা: সবিতা প্রকাশ ভবন, ১৯৫৯, পৃ-৩
২. বসু, গৌতম ও গুহ, ভূমেন্দ্র সম্পাদিত. ‘সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতা’. কলকাতা: গাঙচিল, ২০১৩, পৃ-৩৭৩
৩. তদেব, পৃ-১৪৯

৪. গুহ, ভূমেন্দ্র. 'জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য'. কলকাতা: গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০২১, পৃ-৩৭
৫. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন. 'যে আছে অন্তরালে'. কলকাতা: গাঙচিল, ২০১০, পৃ-১০৪
৬. রায়, অলোক সম্পাদিত. 'জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী'. প্রথম খণ্ড, কলকাতা: বাগর্থ, ১৯৭২, পৃ-২৯-৫০
৭. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'আধুনিক কবিতার ভূমিকা'. কলকাতা: সবিতা প্রকাশ ভবন, ১৯৫৯, পৃ-২
৮. তদেব, পৃ-৩
৯. তদেব, পৃ-৮
১০. তদেব, পৃ-১২
১১. তদেব, পৃ-১৮
১২. তদেব, পৃ-২৭
১৩. তদেব, পৃ-২৮
১৪. তদেব, পৃ-৩১-৩২
১৫. তদেব, পৃ-৪৭
১৬. তদেব, পৃ-৫১
১৭. তদেব, পৃ-৫৩
১৮. তদেব, পৃ-৬৭
১৯. তদেব, পৃ-৭৫
২০. তদেব, পৃ-৭৮
২১. তদেব, পৃ-৮৬
২২. তদেব, পৃ-৯১
২৩. তদেব, পৃ-৯৩
২৪. তদেব, পৃ-১০১
২৫. তদেব, পৃ-১০৪
২৬. তদেব, পৃ-১১৭
২৭. তদেব, পৃ-১২৩
২৮. তদেব, পৃ-১২৯
২৯. তদেব, পৃ-১৩৯
৩০. তদেব, পৃ-১৪২

৩১. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'কবি জীবনানন্দ দাশ'. কলকাতা: ভারবি, তৃতীয় মুদ্রণ ২০১৪, পৃ-৯
৩২. তদেব, পৃ-১৪
৩৩. তদেব, পৃ-১০
৩৪. তদেব, পৃ-৮৮
৩৫. তদেব, পৃ-৮৮
৩৬. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'বাংলা কবিতার ছন্দ বিচার'. পূর্বাশা, পঞ্চদশ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯, পৃ-৬৩
৩৭. তদেব, পৃ-৭০
৩৮. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'বাংলা কবিতায় বলদেব পালিত'. পূর্বাশা, ষোড়শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, পৃ-৭১
৩৯. তদেব, পৃ-৭২
৪০. ঘোষ, সত্যপ্রিয় সম্পাদিত. 'পূর্বাশা সংকলন-১'. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ-২২
৪১. তদেব, পৃ-৬০
৪২. তদেব, পৃ-৬০
৪৩. মিত্র, অশোক সম্পাদিত. 'চতুরঙ্গ থেকে (দ্বিতীয় খণ্ড)'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সং ২০১৯, পৃ-৬
৪৪. তদেব, পৃ-২৬০
৪৫. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'রেনেসাঁস ও দান্তে'. পূর্বাশা, পৌষ ১৯৬৮, পৃ-২১২
৪৬. ভট্টাচার্য, সঞ্জয়. 'শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ' (সম্পাদকীয়). পূর্বাশা, বৈশাখ এপ্রিল ১৯৬৪, পৃ-২৯৩
৪৭. দাশ, জীবনানন্দ. 'কবিতার কথা'. কলকাতা: সিগনেট, দশম সং ২০০৭, পৃ-৭২
৪৮. ঘোষ, সত্যপ্রিয় সম্পাদিত. 'পূর্বাশা সংকলন-১'. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ-৪৭৮
৪৯. টীকা: এই প্রবন্ধটি পূর্বাশা লিমিটেড থেকে ১৯৪৮ সালে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ পায়। তবে বর্তমানে জ্যোতিপ্রসাদ রায়ের সম্পাদনায় 'কার্ল মার্ক্স ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য', (কলকাতা: পরম্পরা, ২০২৩) বইটিতে এটি সংকলিত হয়েছে। (পৃ-১২৫)
৫০. অশোক সম্পাদিত. 'চতুরঙ্গ থেকে' (প্রথম খণ্ড). কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় সং: ২০১৯, পৃ-৩৭১)

অভিজিৎ সেনের গল্প: ইতিহাসচেতনা ও প্রতীকবাদ

রুমা আক্তার

[গবেষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও সহকারী পরিচালক, ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এডিটিং (IRE)
পশ্চিম ধানমন্ডি, ঢাকা, বাংলাদেশ]

সারসংক্ষেপ: বাংলা ছোটগল্প এক অনন্য শিল্পরূপ কিংবা সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃত জীবনের দীপ্ত প্রতিচ্ছবি। শব্দের সংযম, অনুভূতির ঘনত্ব এবং মুহূর্তের তীব্রতায় নির্মিত এ ধারাটি বাংলা সাহিত্যের নন্দনচর্চাকে বিশেষ উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং উপন্যাস যেখানে বিস্তৃত জীবনের দীর্ঘ বয়ান, ছোটগল্প সেখানে একটি ক্ষুদ্র জানালা— যার ভেতর দিয়ে দেখা যায় মানুষের অন্তর্জগৎ, সময়ের অভিযাত এবং সমাজের সূক্ষ্ম কম্পন। বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে অভিজিৎ সেন (জন্ম: ১৯৪৫) একটি স্বতন্ত্র নন্দনভাষ্য নির্মাণ করেছেন। বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারাবাহিকতা বহন করে এসেছে এবং উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতা—ইতিহাস নানা রূপে সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর গল্পে ইতিহাস কখনো সরাসরি কখনো বা প্রতীকের মাধ্যমে তার অন্তর্লীন উপস্থিতি ক্রমাগত অনুভূত হয়েছে এবং ব্যক্তিজীবনের ভাঙন, মধ্যবিত্তের সংকট, সময়ের ক্ষয় সবকিছুর ভেতর দিয়ে ইতিহাসের চাপ কাজ করে এবং এ চাপ কখনো দৃশ্যমান, কখনো প্রতীকের আবরণে গোপন। ফলে তাঁর গল্পে ইতিহাস ও প্রতীকবাদ একে অপরকে পরিপূরক করে এবং এ গবেষণাপত্রে বর্ণনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে তাঁর নির্বাচিত ‘মাছ’, ‘কাক’, ‘সীমান্ত’ গল্পকে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে—তাঁর আখ্যান নির্মাণে ইতিহাস কেবল পটভূমি নয়; বরং একটি সক্রিয় বোধ ও দার্শনিক অবস্থান। অভিজিৎ সেনের গল্পে ইতিহাসচেতনা সময়দর্শন, স্মৃতিরাজনীতি ও সামাজিক অস্তিত্ব সংকটের মধ্য দিয়ে প্রতীকী রূপে কীভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: ষাটের দশক, ইতিহাসবোধ, আখ্যানরীতি, সাব অলটার্ন তত্ত্ব, মার্কসবাদ, প্রতীকবাদ, ভাষা ও শৈলী।

মূল আলোচনা:

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ষাটের দশক একটি সন্ধিক্ষণ এবং এ দশকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্থিরতা মানুষের চেতনায় গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রব্যবস্থার ভেতরে বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে; অন্যদিকে নগরায়ণ, মধ্যবিত্তের সংকট, আদর্শহীনতা ও অস্তিত্ববাদী ভাবনার বিস্তার সাহিত্যকে নতুন দিকনির্দেশ দেয় এবং এ প্রেক্ষাপটে বাংলা ছোটগল্পে ভাষা, কাঠামো ও বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। ষাটের দশকে গল্পকে কেবল বর্ণনামূলক ধারার বাইরে এনে মনস্তাত্ত্বিক, প্রতীকী ও আধুনিকতাবাদী রূপ দেন লেখকেরা। ষাটের দশকের গল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

ক. *আধুনিকতাবাদী মনোভঙ্গি*: ষাটের দশকে গল্পকারবৃন্দ ঐতিহ্যগত কাহিনিনির্ভরতা থেকে সরে এসে অন্তর্মুখী ও মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনায় মনোনিবেশ করেন। কাহিনি অপেক্ষা মানসিক অবস্থা ও চেতনার প্রবাহ বেশি গুরুত্ব পায়।

খ. *প্রতীকবাদ ও রূপক*: এ দশকের গল্পে বাস্তবতার সরাসরি উপস্থাপনের পরিবর্তে প্রতীকের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক দমন বা রাজনৈতিক সংকট সরাসরি উচ্চারিত না হয়ে ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

গ. *অস্তিত্ব সংকট*: বিশ্বসাহিত্যে অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রভাব এ সময় বাংলা গল্পেও প্রতিফলিত হয়।

ব্যক্তি তার অবস্থান, পরিচয় ও ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং ষাটের দশকের অভিঘাত বাংলা গল্পকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়—১. বিষয়বস্তুর গভীরতা বৃদ্ধি, ২. আখ্যানরীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ এবং ৩. ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের বিস্তার। এই সময়ে গল্পে ভাষা হয়ে ওঠে সংক্ষিপ্ত, ব্যঞ্জনাময় ও ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সংলাপের মিতব্যয়িতা, বর্ণনার ভাঙন ও সময়ের অরৈখিক ব্যবহার এ দশকের বৈশিষ্ট্য। এই দশকের বাংলা কথাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রবণতাগুলি দিকে নজর দিলে দেখা যায়— আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭): তাঁর গল্পে ইতিহাস ও ব্যক্তিসংকটের মেলবন্ধন দেখা যায় এবং নগর মধ্যবিত্তের হতাশা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা গভীরভাবে প্রতিফলিত। শওকত আলী (১৯৩৬-২০১৮): গ্রামীণ সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্ব তাঁর রচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায়। হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১): মানবমনের অন্তর্লৌকিক দ্বন্দ্ব ও সামাজিক বাস্তবতা তাঁর গল্পে শক্তিশালীভাবে উপস্থিত। তারই ধারাবাহিকতায় আর্ভিভূত

হয়েছেন অভিজিৎ সেন এবং তাঁর গল্পে ষাটের দশকের অস্থিরতা, রাজনৈতিক চেতনা ও অস্তিত্ব সংকট শিল্পিত রূপ লাভ করে। ষাটের দশক বাংলা গল্পে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক সংকট ও অস্তিত্ববাদী চেতনা গল্পকারদের নতুন ভাষা ও কাঠামো খুঁজতে বাধ্য করে। ফলে গল্প হয়ে ওঠে প্রতীকী, মনস্তাত্ত্বিক ও ইতিহাসসচেতন এবং এ দশকের অভিঘাত ছাড়া আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের বিকাশ সম্পূর্ণভাবে বোঝা সম্ভব নয়। ষাটের দশক তাই কেবল একটি সময়কাল নয়; এটি একটি মানসিক ও নান্দনিক মোড়, যা বাংলা গল্পকে নতুন মাত্রা এনে দেয়।

ইতিহাসচেতনা বলতে বোঝায়—অতীত ও বর্তমানের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতনতা। ইতিহাস কেবল অতীত ঘটনা নয়; বরং বর্তমানের বোধকে নির্মাণ করে এবং সাহিত্য যখন ইতিহাসকে ধারণ করে, তখন তা দলিল নয়—ব্যাখ্যা হয়ে ওঠে। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনার দারুণ প্রয়োগ পাওয়া যায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩-১৯৯৭) ও শহীদুল জহিরের (১৯৫৩-২০০৮) গল্পে এবং তাঁদের মতো অভিজিৎ সেনও ইতিহাসকে ব্যক্তির চরিত্রের অভ্যন্তরীণ সংকটে রূপান্তর করেছেন। ষাটের দশকের গল্পকাররা উপলব্ধি করেন যে ব্যক্তিজীবন বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ এবং ইতিহাসচেতনা গল্পে নতুন মাত্রা পায়। ইতিহাস কেবল অতীত নয়; বর্তমানের সংকটও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং গল্পে রাষ্ট্রীয় দমন, রাজনৈতিক আন্দোলন বা সামাজিক অবক্ষয় সরাসরি বর্ণিত না হলেও তার ছায়া সর্বত্র বিদ্যমান থাকে এবং এ পরিবর্তন পরবর্তী দশকগুলোর গল্পে প্রভাব বিস্তার করে এবং আধুনিক বাংলা ছোটগল্পে ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

অভিজিৎ সেনের গল্পে ইতিহাসচেতনার রূপ আলোচনা করলে দেখা যায়—তাঁর গল্পে চরিত্রেরা সময়ের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত এবং তারা ইতিহাসের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী না হলেও ইতিহাস তাদের নিয়তি নির্ধারণ করে। মধ্যবিন্দু চরিত্রের অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক হতাশা ও নৈতিক অবক্ষয়—সবই বৃহত্তর ইতিহাসের ফল। চরিত্রেরা অতীতকে স্মরণ করে, কিন্তু সেই স্মৃতি নিখুঁত নয়—খণ্ডিত ও বিভ্রান্ত এবং এ খণ্ডতা ইতিহাসের অনিশ্চয়তাকে নির্দেশ করে। সময়ের প্রবাহ তাঁর গল্পে রৈখিক নয় এবং অতীত ও বর্তমান একে অপরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এ আখ্যানরীতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং সময়কে চক্রাকার অভিজ্ঞতায় রূপ দেয়। অভিজিৎ সেনের ‘সীমান্ত’ গল্পটি ভৌগোলিক সীমানার আড়ালে মানুষের মানসিক, রাজনৈতিক ও অস্তিত্বগত সীমারেখাকে অনুসন্ধান করে এবং এখানে সীমান্ত কেবল একটি ভূখণ্ডগত বিভাজন নয়; বরং ইতিহাস, রাষ্ট্র, স্মৃতি ও পরিচয়ের জটিল সম্পর্কের প্রতীক। গল্পে সীমান্তবর্তী এক অঞ্চল বা চরিত্রের

অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় বিভাজনের বাস্তবতা ফুটে ওঠে। বিভূতি তার খোকাকে নিয়ে সীমান্ত দেখতে যায়, যেখানে সে খোকাকে সীমান্তের দুই পাশের জীবনযাত্রার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করানোর প্রয়াস করেন এবং সীমান্ত এখানে দৃশ্য হলেও কঠোর—এটি মানুষের চলাচল, সম্পর্ক, এমনকি স্বপ্নকেও নিয়ন্ত্রণ করে। গল্পের আখ্যান ধীরে ধীরে দেখায়, কাগজে টানা একটি দাগ কীভাবে মানুষের জীবনকে ভেঙে দেয়।

“বিভূতি ছেলেকে নিয়ে সীমান্ত দেখতে চলেছে। সীমান্ত না বলে বর্ডার বলা ভাল-ভারত-বাংলাদেশ বর্ডার বর্ডার শব্দটাই বেশি চালু। যে শহরে তারা থাকে সেখান থেকে বর্ডার মাত্র তিরিশ মাইলের রাস্তা। অথচ খোকা বর্ডার দেখা হয় নি, এটা তার একটা আফশোস ছিল।”^১

প্রধান চরিত্র বিভূতি যার ব্যক্তিগত প্রয়োজন, স্মৃতি বা সম্পর্ক সীমান্তের কারণে সংকটে পড়ে। পরিচয় সংকট: সে বুঝতে পারে না—তার দেশ কোনটি, তার ঘর কোথায় এবং অতীতের স্মৃতি তাকে সীমান্ত অতিক্রম করতে বাধ্য করে। ভয় ও অনিশ্চয়তা! রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি তার মানসিক চাপ বাড়ায় এবং এ চরিত্রের মাধ্যমে গল্পকার ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকে সামষ্টিক ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কখনো তার মধ্যেও সহানুভূতি জাগে, কিন্তু দায়িত্ব তাকে কঠোর রাখে। পরিবারের সদস্য বা সীমান্তপারের আত্মীয়রা গল্পে আবেগীয় মাত্রা যোগ করে। আবেগের কারণ অবশ্যই আছে। জীবনের প্রথম তেরো বছর, শৈশব আর কৈশোরের জাদু এবং বিশ্বয়ের পৃথিবী বিভূতি কি আর খুঁজে পাবে? কেউ আর কখনো পায় না। মাত্র একবারেই পায় মানুষ সেসব।^২ তাদের উপস্থিতি সীমান্তের নির্মমতাকে আরও স্পষ্ট করে। ‘সীমান্ত’-এর প্রতীকী তাৎপর্য ভৌগোলিক বিভাজন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বাস্তবতা। মানসিক সীমা, মানুষের ভয়, সংকোচ ও আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্তি, ইতিহাসের দাগ, অতীতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করে। সীমানার বিভাজন হয় কিন্তু ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্বের বিভাজন হয় না, বরং শেকড়ের টান একই থেকে যায়।

“নসট্যালজিয়া হোক আর যাই হোক, গেট পার হয়ে এসে ওপারের মাটি হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। না, সে তেমন শিহরণ অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে অনুভব করেনি ঠিকই, কিন্তু মনটা তো দূরবর্তী হয়েছে, ব্যথা বেদনার একটা আবেগতো টের পেয়েছে গলার কাছে।”^৩

কোনো নির্দিষ্ট প্রকরণে কাহিনিকে বিন্যস্ত করতে হলে লেখকের চিন্তনকে সংযুক্ত করতে হয়। আখ্যানতাত্ত্বিক অঙ্গসংগঠনের দিকে এবং গল্পের কাহিনিবিন্যাস ও কাঠামো কীভাবে নির্মাণ হয়েছে তার স্বরূপ অনুসন্ধান করা আখ্যানতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

আখ্যানতত্ত্বের প্রায়োগিক দিক তাই ছোটগল্পের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিতকরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে—কেননা এর মধ্য দিয়েই বিকশিত হয় লেখক মনস্তত্ত্ব, চরিত্রায়ণ কৌশল, পাঠ-উন্মোচন রীতি, সময়-সমাজ ও স্বকালের বাস্তবিক রূপচিত্র। ছোটগল্পে উপস্থাপিত স্থানিক ও ভৌগোলিক ডাইমেনশন, বহুস্তরমুখী মানবজীবনের খণ্ডিত ইতিহাসের প্রকাশ উপযোগী ভাষাদক্ষতা, বর্ণনাকৌশল, গল্পকারের মতাদর্শগত ভাষিক সংগঠন প্রভৃতি বিষয়াদি ছোটগল্পের প্রাকরণিক স্বতন্ত্রকে চিহ্নিত করে। এসকল প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্য ছোটগল্পে পাঠককে বাক্যের অন্তর্নিহিত চিন্তা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলে এবং ছোটগল্পে নানান দিক থেকে উপলব্ধি করার পথ নির্মাণ করে। যেহেতু সাহিত্যের মাধ্যমে একটি কাহিনি বা গল্প ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনরীতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকরণিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ হয় উঠতে পারে তাই আখ্যানগুলোর মধ্যকার সাধারণ মিল-অমিলের দ্বন্দ্ব ও লক্ষণ বৈশিষ্ট্য সনাক্তকরণে আখ্যানতত্ত্বের তাত্ত্বিক পথ অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। আধুনিক কালে আখ্যান’ শব্দটি বিস্তৃত ও গভীর নিহিতার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মনস্তত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, শিক্ষা, আইন, গবেষণা, ধর্মতত্ত্ব, ধারণামূলক বিজ্ঞানসহ জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন পরিসরে আখ্যান অভিধাটি আলোচিত হয়। বিভিন্ন ঘটনার সমন্বয় ও ঘটনার মধ্যস্থতায় জীবনে সঞ্চারিত হয় জীবন ও সময়ের ক্রম, শৃঙ্খলা এবং অর্থময়তা। এছাড়া ছোটগল্পের যে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া যা লেখক ও পাঠকের সূত্র ধরে চলতে থাকে এবং যে দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া ছোটগল্পে অনেকাংশে দ্যোতনা সৃষ্টি করে—মিখাইল বাখতিন (১৮৯৫-১৯৭৫) তাকে ‘লেখকের শক্তি’ বলে চিহ্নিত করেছেন এবং অনেকাংশে দ্যোতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে গল্পকারের প্লট ও শব্দ নির্মাণের কুশলতা ছোটগল্পের আখ্যানভূমিতে নতুনত্বের স্বাদ দেয়। ফলে পাঠকমন চারিত্রের বিমক্ষণরীতির মধ্য দিয়ে বিমোহিত, সম্মোহিত আবার কখনো বা নিরাশ্রয় হয়ে কাহিনিসূত্রকে অবকাঠামোগত রূপদান করে। আধুনিক তাত্ত্বিকগণ মনে করেন, আধুনিক জীবন যেমন জটিল ও বহুমাত্রিক জরাজীর্ণ, কন্ট্রাক্টরী তেমনি তার প্রকাশকেও হতে হবে জটিল ও দ্ব্যর্থবোধক। ফলে গল্পকার যে কেবল নিরেট সরল গদ্যের বাতাবরণে সমাজবাস্তবতাকে ধারণ করবে-তা নয়; বরং সূত্রধার ও গ্রহীতার দ্বিবাচনিক সম্পর্কের দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতিতে সময়-সমাজ ও প্রতিবেশের বাস্তব উপস্থিতি সরব হয়ে উঠবে-এমন আখ্যানধর্মী তাত্ত্বিক কাঠামোয় ছোটগল্পকে সৃষ্টি করতে হবে। আধুনিক আখ্যানতাত্ত্বিক জেরার্ড জেনেট (১৯৩০-২০১৮) এসকল আখ্যানতাত্ত্বিক বিষয়সমূহকে তাঁর Narrative Discourse: An Essay in Method (১৯৮০) গ্রন্থে পঞ্চসূত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। Genette has the ability to articulate methods and rules that could apply to almost any narrative.^৪ সমালোচকের এ সূত্র ধরেই বর্তমান প্রবন্ধে

জেনেটের পঞ্চসূত্রকে অভিজিৎ সেনের গল্পের উপর আরোপ করা হয়েছে। ভাষার সংগঠন নিয়ে আলোচনাসূত্রে বিশ শতকের সাত দশকে আখ্যানতত্ত্ব ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। আখ্যানতত্ত্বের কেন্দ্রীভূত বিষয় ন্যারেটিভ বা ন্যারেটেলজি যা বর্ণনায় বলা হয়েছে—

“Tense and mood both operate at the level of connections between story and narrative, while voice designates the connections between both narrating and narrative and narrating and story. We will be careful, however, not to hypostatize these terms, not to convert into substance what is each time merely a matter of relationships.”^৫

ন্যারেটিভ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি প্রধান পাঁচটি শ্রেণি বা সূত্রের উল্লেখ করেছেন যেগুলোকে পঞ্চসূত্র বলা হয়েছে—

১. ক্রম (Order): যা ন্যারেটিভের সময়ানুক্রম এবং এটি কীভাবে কাজ করে তা বিশ্লেষণের প্রতি ইঙ্গিত দেয়।
২. বিস্তৃতি (Duration): যা ন্যারেটিভের কোনো ঘটনাকে কীভাবে বিস্তৃত, লুপ্ত, সংক্ষিপ্ত করে দিতে পারে তা বিশ্লেষণ করে।
৩. পৌনঃপুনিকতা (Frequency): যা ন্যারেটিভে আলোকপাত করে কোনো ঘটনা গল্পে কতবার ঘুরে ফিরে বর্ণিত হয়েছে এবং সেটা কি একই ঘটনা একাধিকবার বর্ণিত হয়েছে, নাকি বহুবার ঘটে যাওয়া কোনো বিষয় একবার কিংবা বহুবার বর্ণিত হয়েছে।
৪. ভাব (Mood): যেখানে চরিত্রসমূহ ভাব প্রকাশে কতটুকু দূরত্ব (Distance) ও প্রেক্ষিত (Perspective) বিবেচনা করছে তার বিশ্লেষণের উপর জোর দেয়।
৫. কণ্ঠস্বর (Voice): যেখানে বর্ণনাকর্ম, বর্ণনাকারীর ধরণ, বর্ণনার সময় (Time of the narrative) এবং বর্ণিত সময় (Time narrated) নিরীক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করে।

জেরার্ড জেনেটের এ ন্যারেটোলজির পঞ্চসূত্র অভিজিৎ সেনের ছোটগল্পে মৌল উপজীব্য হয়ে ধরা দেয়। জেরার্ড জেনেটের এ পঞ্চসূত্র অভিজিৎ সেনের বর্ণনাকৌশলের ক্ষেত্রে আরোপ করলে তাঁর ছোটগল্পে ন্যারেটিভরীতি ও অধিক পাঠকসমাদৃত হওয়ার কারণ সহজেই সনাক্ত করা যায়। জেরার্ড জেনেটের এ পঞ্চসূত্র প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁর ছোটগল্পের সময় ও ঘটনার ক্রমবিন্যাস মৌলিক প্রাকরণিক স্বাভাবিকরূপে ধরা দেয়।

পাশাপাশি পৌনঃপুনিক ঘটনাস্রোত চরিত্রের আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাব গঠনে কীভাবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে তার স্বরূপও উন্মোচিত হয়ে উঠে। সর্বোপরি গল্পকার হিসেবে অভিজিৎ সেনের বয়নকৌশল একটি জাতি ও জনগোষ্ঠীর ধ্বনিত কণ্ঠস্বর হয়ে জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর গল্পে বিভাগোত্তর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটজনিত অবক্ষয়িত সমাজের চালচিত্র প্রতীকায়িত হয়েছে স্বকীয় আখ্যানবিন্যাসের মধ্য দিয়ে। প্রতিটি গল্পের প্রেক্ষাপট নির্মাণে তিনি সরাসরি সময়ের উল্লেখ না করলেও গল্পের সূক্ষ্ম বর্ণনাকৌশল ও প্রতীকধর্মীতার মধ্য দিয়ে সময় ও সমাজকে চিহ্নিত করেছেন সুচারুরূপে। ফলে গল্পগুলো পড়লে সহজে সেসব গল্পের কালসূচক সামাজিক প্রেক্ষিতকে সনাক্ত করা যায়। বিভাগোত্তর লেখা ব্যক্তিমানসের অন্তরীক্ষে প্রবাহমান মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার তীব্র কষাঘাত উন্মোচিত হয়েছে তাঁর সীমান্ত গল্পে। এ গল্পে ব্যক্তির নস্টালজিয়া ও ব্যক্তির সমস্যাই প্রধান।^১ বিভূতি এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং এ গল্পের শুরুতে শৈশব স্মৃতিতাজিত বিভূতির মনস্তাত্ত্বিক জটিলতাকে সাহিত্যে প্রতীকবাদ এমন একটি শিল্পরীতি, যেখানে সরাসরি বক্তব্যের পরিবর্তে ইঙ্গিত, চিত্রকল্প ও বহুমাত্রিক চিহ্নের মাধ্যমে গভীর অর্থ প্রকাশ করা হয়। প্রতীক (Symbol) কেবল অলংকার নয়; এটি ভাব, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব ও সময়চেতনার গূঢ় স্তরকে বহন করে। বাংলা ছোটগল্পে আধুনিকতার বিকাশের সঙ্গে প্রতীকবাদের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অভিজিৎ সেনের গল্পে এ প্রতীকবাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ; কারণ তিনি ইতিহাস, সময় ও ব্যক্তিসংকটকে সরাসরি উচ্চারণ না করে প্রতীকের মাধ্যমে নান্দনিক রূপ দেন।^১

সাব-অলটার্ন তাত্ত্বিক কাঠামোটি সাব-অলটার্ন স্টাডিজ উপনিবেশ-উত্তর তত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা, যা ক্ষমতার প্রধান কাঠামোর বাইরে থাকা, প্রান্তিক ও নিপীড়িত মানুষের ইতিহাস, কণ্ঠ ও অভিজ্ঞতাকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করে। সাব-অলটার্ন (Subaltern) শব্দটির আদি অর্থ সামরিক র্যাংকিংয়ের নিম্ন-স্তরকে নির্দেশ করলেও আন্তোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭) এটি রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যবহার করেন ‘বৃহৎ ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকা গোষ্ঠী’ বোঝাতে। ১৯৮০-এর দশকে ভারত কেন্দ্রিক Subaltern Studies Collective এ ধারণাকে ইতিহাসচর্চায় প্রয়োগ করে উপনিবেশিক ইতিহাসের এলিটকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাঙার প্রচেষ্টা চালায়। সাব-অলটার্ন তত্ত্বের মৌলিক প্রশ্ন ক্ষমতা কাঠামোর বাইরে থাকা মানুষ কি নিজের কণ্ঠে কথা বলতে পারে? নাকি তাদের কণ্ঠ সবসময় এলিট শ্রেণির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বিত হয়? সাব-অলটার্ন স্টাডিজ রণজিৎ গুহের (১৯২৩-২০২৩) নেতৃত্বে গঠিত একটি দল যা ভারতীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসে কৃষক বিদ্রোহ, প্রান্তিক প্রতিরোধ, নিম্নবর্ণের রাজনৈতিক এজেন্সিকে কেন্দ্র করে নতুন ইতিহাস

রচনা করে। তাঁদের প্রধান যুক্তি, জাতীয়তাবাদী ইতিহাস এলিট-নেতৃত্বের কাহিনিকে প্রাধান্য দেয়। কৃষক-শ্রমিকেরা নিজেদের মতো করে যে প্রতিরোধ করেছে, তা রাষ্ট্রীয় নথিতে উপেক্ষিত। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিডাকের (জন্ম. ১৯৪২) 'Can the Subaltern Speak?' এ প্রবন্ধটি সাব-অলটার্ন তত্ত্বের একটি গভীর তাত্ত্বিক মোড় আনে। যেখানে দেখানো হয়েছে, সাব-অলটার্নের কণ্ঠ উপনিবেশিক ভাষ্য, পিতৃতন্ত্র ও আধিপত্যশালী একাডেমিক ব্যাখ্যার স্তরে স্তরে চাপা পড়ে। যখনই সাব-অলটার্ন কথা বলতে চায়, তাদের কণ্ঠ অনুবাদিত, বিকৃত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায় এলিট শ্রেণির মাধ্যমে। তিনি সতীদাহের উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে কিভাবে সতীদাহ প্রথায় নারীর অবস্থান নিয়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক ও ভারতীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ উভয়েই নারীর পক্ষে কথা বলেছে, কিন্তু নারী স্বয়ং কোথাও কথা বলতে পারেনি। এভাবে তিনি প্রতিনিধিত্ব (Representation) এর জটিলতা তুলে ধরেন। সাব-অলটার্ন তত্ত্বের প্রধান ধারণা বলতে কণ্ঠ (Voice) ও নীরবতা তত্ত্বটি জোর দেয়; যেখানে দেখানো হয়েছে ইতিহাসে কিছু মানুষ কেবল নীরব নয়, নীরব করিয়ে রাখা হয়েছে।

অভিজিৎ সেনের 'মাছ' গল্পটি একটি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নির্মিত হলেও এর অন্তর্গত স্তরে রয়েছে সামাজিক বৈষম্য, মধ্যবিত্ত সংকট, লোভ-অভিমান এবং অস্তিত্বের অনিশ্চয়তার গভীর রূপক। এখানে মাছ কেবল খাদ্য বা বাজারজাত পণ্য নয়; এটি হয়ে ওঠে আকাঙ্ক্ষা, ক্ষমতা, অভাব এবং সামাজিক অবস্থানের প্রতীক। গল্পে একটি নিম্নবিত্ত পরিবার মাছকে কেন্দ্র করে এক ধরনের মানসিক ও সামাজিক টানাপোড়েনের ভেতর পড়ে। যারা অনাহারে কিংবা সামান্য পাস্তা ভাত কখনো বা কলাই ডাল (অন্যের জমির) খেয়ে জীবন অতিবাহিত করে; তাদের জন্য বাজারের একটি বড় মাছ কিংবা পুকুরের মাছ যা স্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতার বাইরে—বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে। গল্পে জোকা ও সাগীর সংসারের ইতিবৃত্ত দেখান হয়েছে। জোকা প্রচণ্ড মাতাল, গাঁজা খায়, জুয়া খেলে এমনি সংসারের প্রতি তার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই।

“নখ, দাঁত, কাম, ক্রোধ, ধূর্তমি ও বজ্জাতিতে জানোয়ারের অধম জীবনচারণ। দুজন একত্রে থাকে শুধু কয়েকটা জৈব তাড়না, যার মাত্রা সঠিক অর্থে মানবিক না কিছুকেই। সাগী ছেলে দুটোকে এখনো দেখে যতদিন না তাঁরা দাঁতে নখে স্বাবলম্বী হচ্ছে। স্বাবলম্বী হলেই সম্পর্ক অন্যরকম হয়ে যাবে।”^৮

গল্পের ঘটনাই ধীরে ধীরে বৃহত্তর অর্থ পায়। মাছ হয়ে ওঠে অভাবের মধ্যে স্বপ্নের প্রতীক; আবার কখনো তা আত্মমর্যাদার প্রশ্নে রূপ নেয় এবং এ চরিত্র সাধারণত আর্থিক সংকটে থাকা এক প্রান্তিক মানুষ। জোকা অভাবগ্রস্ত, কিন্তু তা স্বীকার করতে চায় না বরং নেশা

করে তা ভুলে থাকার ভান করে। তার স্ত্রী সাগী সাধারণত বাস্তববাদী ও সংযত এবং সে জানে সংসারের সীমাবদ্ধতা। সংসারের ভার বহন করার মানসিক শক্তি তার রয়েছে তেমনি স্বামীর অর্থোজিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ করে এবং এ গল্পে স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি গল্পে বাস্তবতার কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে যা সাব অলটার্ন কিংবা নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। সাগীর কথাবার্তায় মধ্যবিত্তের সংকোচ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং এ চরিত্র গল্পে অর্থনৈতিক বাস্তবতার নির্মমতা তুলে ধরে। মাছ-এর প্রতীকী তাৎপর্য—১. আকাঙ্ক্ষার প্রতীক—মাছ সেই স্বপ্ন, যা ধরা যায় কিন্তু পুরোপুরি নিজেদের করা যায় না। ২. অভাব ও শ্রেণিবিভাজন—পুকুরের মাছ ধরা নিয়ে শ্রেণিগত বিভাজন প্রকাশ করে। ৩. অস্তিত্ব সংকট—মাছ না পাওয়ার আশা বা পাওয়ার পরও অস্বস্তি—দুটোই জীবনের অপূর্ণতাকে নির্দেশ করে। শোল মাছটা যেন তার সমস্ত সুখের প্রতীক।^৯

“সাগীর পুকুরে আসতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল। যে দোকান থেকে কাল সন্ধ্যায় সে নগদ চাল কিনেছিল, আজ আবার চেষ্টা করেছে সেখান থেকে ধারে কিছু চাল ফের পাওয়া যায় কিনা। পায়নি। ফলে, ছেলেদের জন্য ভাত খাবারের ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। ভোরে মাঠ ফেরার সময় সে লুকিয়ে একবোঝা কলাই নিয়ে এসেছিল কাপড়ের নীচে করে।”^{১০}

মার্কসবাদ উনিশ শতকের একটি প্রভাবশালী সমাজ-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, যার প্রবর্তক জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এবং তাঁর সহচিন্তক ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫) এবং এ তত্ত্ব মূলত শ্রেণিসংগ্রাম, অর্থনৈতিক কাঠামো ও উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের ধারণা প্রদান করে। মার্কসবাদের কেন্দ্রে রয়েছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)। এর মতে, সমাজের ভিত্তি (Base) হলো অর্থনৈতিক কাঠামো—উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্ক এবং এ ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র, আইন, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি উপরিকাঠামো (Superstructure)। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শক্তিই সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস এবং এক শ্রেণি উৎপাদনের উপকরণ নিয়ন্ত্রণ করে, অন্য শ্রেণি শ্রমশক্তি বিক্রি করে বেঁচে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে এ দ্বন্দ্বের দুই প্রধান পক্ষ—বুর্জোয়া (পুঁজিপতি) ও প্রলেতারিয়েত (শ্রমিক শ্রেণি) এবং এ দ্বন্দ্বই সামাজিক পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। কার্ল মার্কস তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭)-এ উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে, তার পূর্ণ মূল্য সে পায় না; পুঁজিপতি অতিরিক্ত অংশ দখল করে নেয়—এটাই উদ্বৃত্ত মূল্য এবং এ শোষণই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। অভিজিৎ সেনের গল্পে শ্রমিক, কৃষকের

জীবন, সামাজিক বৈষম্য ও বিপ্লবী চেতনা বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ‘সীমান্ত’ গল্পের প্রধান চরিত্র বিভূতি এবং বিভূতির দেখেছেন খোকার স্কুলের মাষ্টারমশাই কীসের যেন সংগঠন করেন—

“বিভূতি জানত যে খোকার ইস্কুলে দু-তিন জন মাষ্টারমশাই আছে, যারা নানারকম আপাতধর্মীর সংগঠন করে, শহরের দেয়ালে বেদ-উপনিষদ-সাম্য-বিপ্লব গুরু কৃপাহি কেবলম-রাণাপ্রতাপ-শিবাজী ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপরে স্লোগানধর্মী লেখা লেখে। বিভূতি জানত, আর এও জানত যে এই সব মাষ্টারমশাইরা খোকারও শিক্ষক।”^{১১}

উনিশ শতকের ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতীকবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কবি শার্ল বোদলেয়ার (১৮২১-১৮৬৭) ও স্টেফান ম্যালারমে (১৮৪২-১৮৯৮) প্রমুখের রচনায় প্রতীক বাস্তবতার অন্তর্লৌকিক সত্যকে প্রকাশের মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রতীকবাদী শিল্পে দৃশ্যমান বস্তু একটি গভীরতর অদৃশ্য অর্থের বাহক। বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতাবাদী প্রবণতার সঙ্গে প্রতীকবাদ যুক্ত হয়। সরল বাস্তবতার পরিবর্তে বহুস্বরিক ও ব্যঞ্জনাময় ভাষা গুরুত্ব পায়। প্রতীক হয়ে ওঠে নীরব প্রতিবাদ, ইতিহাসচেতনা ও মানসিক জটিলতার প্রকাশভঙ্গি। অভিজিৎ সেনের গল্পে প্রতীক ব্যবহারের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—

ক. ভাঙন ও ধ্বংসের প্রতীক: ভাঙা বাড়ি, জরাজীর্ণ দেয়াল, পরিত্যক্ত বস্তু— এসব চিত্র তাঁর গল্পে বারবার ফিরে আসে। এগুলো কেবল বস্তুগত অবক্ষয় নয়; বরং সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভাঙনের প্রতীক। রাষ্ট্রীয় অস্থিরতা বা রাজনৈতিক সংকট সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও এ চিত্রকল্পে ইতিহাসের অভিঘাত স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

খ. অন্ধকার ও আলো: অন্ধকার তাঁর গল্পে অনিশ্চয়তা ও ভয়ের চিহ্ন, আর ক্ষীণ আলো আশার বা আত্মসন্ধানের ইঙ্গিত। এবং এ দ্বৈততা ব্যক্তিঅস্তিত্বের দ্বন্দ্বকে প্রতীকীভাবে প্রকাশ করে।

গ. প্রতীক ও ইতিহাসচেতনা: অভিজিৎ সেন সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান করেন না। বরং প্রতীকের মাধ্যমে ইতিহাসের চাপ অনুভব করান। একটি নিঃসঙ্গ চরিত্রের নীরবতা কেবল ব্যক্তিগত বেদনা নয়; তা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার প্রতীক। ফলে পাঠককে প্রতীকের ভেতর দিয়ে ইতিহাস অনুধাবন করতে হয়।

ঘ. ভাষা ও প্রতীকের ঘনত্ব: তাঁর ভাষা সংযত, ইঙ্গিতপূর্ণ ও ব্যঞ্জনাময়। দীর্ঘ ব্যাখ্যার পরিবর্তে একটি ছোট চিত্রকল্পই বহুমাত্রিক অর্থ ধারণ করে। এ ঘনত্ব গল্পকে সংহত ও গভীর করে তোলে।

অভিজিৎ সেনের প্রতীক ব্যবহার পাঠকের মানসিক অংশগ্রহণ দাবি করে। প্রতীকের ব্যাখ্যা পাঠকের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল। ফলে গল্প একাধিক অর্থের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে এবং এ বহুমাত্রিকতা আধুনিকতার লক্ষণ এবং তাঁর গল্পকে সমসাময়িক সাহিত্যধারায় স্বতন্ত্র স্থান দেয়। সুরিয়ালিস্টিক বর্ণনাকৌশলের মধ্যে দিয়ে গল্পকার তুলে ধরেছেন।

অভিজিৎ সেনের ‘কাক’ গল্পটি প্রতীকধর্মী ও সময়সচেতন একটি ছোটগল্প, যেখানে আপাত সাধারণ একটি পাখিকে কেন্দ্র করে গভীর সামাজিক ও মানসিক সংকটের চিত্র নির্মিত হয়েছে। গল্পে কাক কেবল একটি পাখি নয়; এটি হয়ে ওঠে অশুভ ইঙ্গিত, ইতিহাসের ছায়া, সামাজিক অবক্ষয় এবং মানুষের অন্তর্গত অস্বস্তির প্রতীক। গল্পটি সাধারণত একটি নগর বা মফস্বলের মধ্যবিন্দু পরিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়েমি, নিঃসঙ্গতা ও অস্থিরতার মধ্যে হঠাৎ কাকের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্য পায়। কাকের ডাক, কাককে ভাত খাওয়ানো তার অনবরত ঘোরাফেরা—সবকিছুই চরিত্রের মানসিক অস্বস্তিকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাক অশুভের প্রতীক, লোকবিশ্বাসে কাক অনেক সময় অমঙ্গল বা মৃত্যুসংবাদ বহনকারী হিসেবে বিবেচিত। ইতিহাসের ছায়া, কাক যেন অতীতের কোনো অমীমাংসিত ঘটনার স্মারক—যা বর্তমানকে তাড়া করে। সামাজিক অবক্ষয়, শহরের দূষণ, নৈতিক পতন ও মানবিক সংকট কাকের উপস্থিতির মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়। কাক গল্পে অভিজিৎ সেন ব্যক্তিমানসিকতা, ইতিহাসচেতনা ও সামাজিক সংকটকে একটি প্রতীকের মাধ্যমে সংহত করেছেন। কাক এখানে বাস্তবতার দৃশ্যমান অংশ হলেও তার গভীরে লুকিয়ে আছে সময়ের চাপ ও অস্তিত্বের অনিশ্চয়তা। দেশবিভাগোত্তর কাক গল্পটি কেবল পাখিকে ঘিরে রচিত কাহিনি নয়; এটি মানুষের অন্তর্জগত ও সমাজবাস্তবতার প্রতীকী ভাষা। গল্পে দেখি—

“দাদামশায় সরোষে বললেন, অর কথা বিশ্বাস করিস না শঙ্কর। এক নম্বর মিথ্যুক। আর ওর কাউয়াগুলাও নিপিত্ইয়া কাউয়া। এই উঠানের চাউল খাইয়া ওই উঠানে গিয়া মুসলমানের ভাত খায়।”^{২২}

বাংলা ছোটগল্পে অভিজিৎ সেনের ভাষা ও শৈলী একটি স্বতন্ত্র নান্দনিক বৈশিষ্ট্য বহন করে এবং তিনি কাহিনির সরল প্রবাহের চেয়ে ভাষার ঘনত্ব, ইঙ্গিতময়তা ও ভাব-

গভীরতাকে বেশি গুরুত্ব দেন। ফলে তাঁর গল্পে ভাষা কেবল বক্তব্যের বাহন নয়; বরং অর্থ-নির্মাণের প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে। আবেগকে তিনি উচ্চকিত করেন না; বরং নীরবতার মাধ্যমে অনুভূতি নির্মাণ করেন এবং এ সংযম গল্পকে গম্ভীরতা ও অন্তর্মুখী আবহ প্রদান করে। তাঁর ভাষা সরাসরি নয়—ব্যঞ্জনাময় এবং একটি দৃশ্য বা চিত্রকল্প বহুস্তরীয় অর্থ ধারণ করে। পাঠককে ইঙ্গিত অনুসরণ করে অর্থ আবিষ্কার করতে হয়। ফলে গল্প একমাত্রিক থাকে না; বরং বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। তাঁর শৈলীতে প্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভাঙা বাড়ি, নীরব রাস্তা, অন্ধকার ঘর কিংবা নদীর প্রবাহ—এসব চিত্রকল্প কেবল দৃশ্য নয়; এগুলো সময়, ইতিহাস ও ব্যক্তিসংকটের প্রতীক এবং ভাষার মাধ্যমে প্রতীকের ঘনত্ব তৈরি করে তিনি আখ্যানকে গভীরতর অর্থে উন্নীত করেন। তাঁর গল্পে সময় সরলরৈখিকভাবে অগ্রসর হয় না এবং অতীত ও বর্তমান একে অপরের মধ্যে মিশে যায়। স্মৃতি ও বর্তমানের দ্বন্দ্ব আখ্যানকে খণ্ডিত ও ভাবনামূলক করে তোলে এবং এ শৈলী আধুনিকতাবাদী প্রভাবের নির্দেশক। চরিত্রের অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর ভাষার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাষার আড়ালে ইতিহাসচেতনা প্রবাহিত রাখেন এবং সামাজিক অস্থিরতা ও সময়ের অভিঘাত ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং শৈলী তাই একই সঙ্গে নান্দনিক ও সময় সচেতন।

অভিজিৎ সেনের গল্পে ইতিহাসচেতনা ও প্রতীকবাদ একসঙ্গে কাজ করে এবং ইতিহাস কেবল পটভূমি নয়; বরং চরিত্রের মানসিক সংকটের উৎস। প্রতীক ইতিহাসকে দৃশ্যমান করে তোলে, আবার আড়ালও করে এবং এ দ্বৈততা তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য। অভিজিৎ সেনের গল্পে ইতিহাসচেতনা ও প্রতীকবাদ একে অপরের পরিপূরক এবং ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, সময়বোধ ও স্মৃতির মাধ্যমে ইতিহাস এক নান্দনিক রূপ লাভ করেছে এবং তাঁর গল্পে ইতিহাস দলিল নয়—বরং চেতনা বলা যায়; প্রতীক অলংকার নয়—অর্থের গভীর স্তর। ইতিহাস চেতনা ও প্রতীকবাদের এ সমন্বয় তাঁর আখ্যানকে সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করেছে। অভিজিৎ সেন আধুনিক বাংলা ছোটোগল্পে ইতিহাসচেতনার এক স্বতন্ত্র শিল্পরূপ নির্মাণ করেছেন, যেখানে প্রতীকবাদ ইতিহাসকে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনায় উন্মুক্ত করে এবং তাঁর গল্পে ইতিহাস কোনো মৃত দলিল নয়; তা জীবন্ত অভিজ্ঞতা। প্রতীকবাদ তাঁর গল্পকে সরল বর্ণনা থেকে উত্তীর্ণ করে এক নান্দনিক ও দার্শনিক উচ্চতায়। এভাবে তাঁর গল্পসমূহ হয়ে ওঠে—সময়ের ভাষা, স্মৃতির পুনর্গঠন এবং শিল্পিত প্রতিবাদের এক অনন্য রূপ।

তথ্যসূত্র:

- ১। সেন, অভিজিৎ. 'পঞ্চাশটি গল্প', কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০০, পৃ-২৮৭
- ২। তদেব, পৃ-২৮৭
- ৩। তদেব, পৃ-২৮৭
- ৪। Puckett, Kent. *Narrative Theory: A Critical Introduction*, UK: Cambridge University Press, 2016, P-233
- ৫। Puckett, Kent. *Narrative Theory: A Critical Introduction*, UK: Cambridge University Press, 2016, P-233
- ৬। ডিনা, সরিফা সালোয়া. 'হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প'. ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০. পৃ-২৭০
- ৭। সেন, অভিজিৎ. তদেব, পৃ-২৯৪
- ৮। তদেব, পৃ-২৮৭
- ৯। তদেব, পৃ-২১১
- ১০। তদেব, পৃ-২০৯
- ১১। তদেব, পৃ-২৯৫
- ১২। তদেব, পৃ-২২৯

মেদিনীপুরের গহনা বড়ি: ঐতিহ্য, নান্দনিকতা ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

সঞ্জীব পাত্র

[গবেষক, ইতিহাস বিভাগ

বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: মেদিনীপুরের লোকজ সংস্কৃতির এক অনন্য প্রকাশ হল গহনা বড়ি, একদিকে যা খাদ্য, অন্যদিকে শিল্পরূপ। চালের গুঁড়ো বা ডালের মিশ্রণে তৈরি এই বড়িগুলি কেবল গৃহস্থালির খাদ্য নয়, বরং নারীদের হাতে গড়া নান্দনিক কারুশিল্প, যেখানে অলঙ্কারের নকশা, ফুল-পাতা, প্রাণী কিংবা ধর্মীয় প্রতীকের সূক্ষ্ম ছাপ মেলে। প্রাচীনকালে উৎসব, বিয়ে ও পূজার সময়ে গহনা বড়ি তৈরি ছিল সৌভাগ্য ও সামাজিক আনন্দের প্রতীক। এই ঐতিহ্যের সূত্র মেদিনীপুরের গ্রামীণ সমাজে গভীরভাবে প্রোথিত; এখানে গহনা বড়ি শুধু রান্নাঘরের উপকরণ নয়, বরং এক প্রকার লোকশিল্প, যা নারীর সৃজনশীলতা, অবসরের রূপান্তর ও সামাজিক বন্ধনের প্রতিফলন। বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হল এই প্রায় বিস্মৃত শিল্পরূপের ঐতিহ্য ও নান্দনিক তাৎপর্য অনুধাবন করা, এর সামাজিক প্রেক্ষাপট, নির্মাণপদ্ধতি ও প্রতীকী অর্থ বিশ্লেষণ করা। আধুনিকতা ও বাজার সংস্কৃতির প্রভাবে এই শিল্প এখন বিলুপ্তির মুখে, তাই তার সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনীয়তাও এই গবেষণায় আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ: গহনাবড়ি, ঐতিহ্য, নান্দনিকতা, সংস্কৃতি, নারী, লোকশিল্প, মেদিনীপুর।

মূল আলোচনা:

সংস্কৃত ‘গ্রহণ’, হিন্দি এবং বাংলা ‘গহনা’—এই দুটি শব্দের অর্থই অলংকার বা আভরণ। গ্রামীণ বাংলায় এর চলিত রূপ ‘গয়না’।^১ মেয়েদের গয়নার আদলে গুঁটকি ডালবাটার মিশ্রণ দিয়ে যে নান্দনিক ও আলংকারিক নকশা তৈরি করা হয়, তাকেই বলা হয় গয়না বড়ি।^২ যদিও এটি মূলত একটি খাদ্যদ্রব্য, তবু তার নির্মাণ প্রক্রিয়া নিছক রন্ধনকৌশল নয়, বরং এক অনন্য শিল্পরূপ। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গ্রামীণ গৃহিণীদের হাতে এই বড়ি শিল্প প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত ও সংরক্ষিত হয়ে আসছে। তাঁরা এই অভিনব শিল্পকর্মের মাধ্যমে রসনাভূষিত সঙ্গে চোখের তৃপ্তিকেও জাগিয়ে তোলেন। গয়নাবড়ির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর অভিনব ব্যবহার—এটি কেবল খাদ্য হিসেবে নয়, বরং নারীর সৃজনশীলতার এক গৃহস্থালি নিদর্শন, যা প্রিয়জন বা অতিথিকে আপ্যায়নের শৈল্পিক উপায়।^৩ প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে ‘নকসীবড়ি’ নামে অভিহিত করেছিলেন,

যেখানে ‘নকশি’ শব্দটির অর্থই ‘চিত্রণ’ বা ‘অলংকরণ’।^৪ তবে গয়না বড়ির উৎপত্তি কবে, কোথায় বা কীভাবে তার নিশ্চিত ইতিহাস আজও জানা যায়নি। কেউ কেউ ময়নাগড়ের রাজপরিবারকে এই শিল্পের স্রষ্টা হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন; যদিও এ বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ মেলেনি।^৫ তবে অনুমান করা যায়, ফুলবাড়ি বা টোপাবড়ির সঙ্গে নকশায়ুক্ত আলপনা শিল্পের মিলন থেকেই গয়নাবড়ির জন্ম হয়েছে।^৬ এই শিল্পরীতি বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়, যেখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থানীয় নারীরা এই ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছেন। তমলুক, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল, তেরপেখ্যা, সুতাহাটা, ময়না, পাঁশকুড়া, কোলাঘাট (বিশেষত ওড়ফলি গ্রাম), ঘাটালের নাড়াজেল, দাসপুর, কাঁথির কলাগেছিয়া, এগরা, মুগবেড়িয়া, সদর দক্ষিণের খাকুড়দা, বেলদা, দাঁতন, সদর উত্তরের মেদিনীপুর শহর এবং জেলার বাইরের ছগলীর তারকেশ্বর চাঁদুর গ্রামের মাহিষ্য পরিবারের মহিলারা এই শিল্পে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন।^৭ বিশেষত, ঘাটালের মণ্ডল, অধিকারী ও ঘোড়াই পরিবারের বংশধররা আজও এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলেছেন নিষ্ঠা ও গর্বের সঙ্গে।^৮ শীতকাল এলেই এই কাজের জন্য গ্রামের মেয়েরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন। তাঁদের মনোসংযোগ ও শিল্পবোধ এই ঋতুতেই সর্বাধিক প্রকাশ পায়। প্রবাসী মেদিনীপুরবাসী ছাত্রছাত্রী, চাকুরিজীবী বা স্বজনেরা, এই সময়েই গয়নাবড়ির স্বাদ ও রূপ দেখার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠেন। এই গার্হস্থ্য শিল্প এক ধরনের বংশানুক্রমিক পরম্পরা, যা পিতামহী থেকে জননী, জননী থেকে কন্যা, এবং বৈবাহিক সূত্রে এক পরিবার থেকে অন্য পরিবারে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে। এই পরম্পরার এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ শ্রীমতী পার্বতী জানা, যিনি সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা থানার ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চগয়েতের দক্ষিণ গোবিন্দপুর আবাদ গ্রামের বাসিন্দা। শৈশবেই পিতা প্রফুল্লকুমার ও মাতা রোহিনীবালার উৎসাহে তিনি সূচিশিল্প ও আলপনার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি হন পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থানার বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়ে। তাঁর বিবাহ হয় ভূপতিনগর থানার গড়বাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চগয়েতের কাখুরিয়াগড় গ্রামের অধিবাসী অজয়কুমার সামন্তের সঙ্গে। শ্বশুর ভূপতিভূষণ সামন্ত, খুড়শ্বশুর নৃপতিভূষণ সামন্ত এবং শাশুড়ি স্নেহলতা সামন্ত—সবাই মিলে তাঁর শিল্পপ্রচেষ্টাকে উৎসাহ দিয়েছেন। সেই উৎসাহেই তিনি

গত পঁচিশ বছর ধরে বাড়ি শিল্পচর্চায় নিবেদিত। আর্থিক উদ্দেশ্যে নয়, নিছক আনন্দ ও আত্মতৃপ্তির জন্যই তিনি এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে, নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার ভবানীপুর গ্রামের শ্রীমতী শ্যামলী বিশ্বাস, যিনি তমলুকের পার্বতীপুরে বিবাহসূত্রে এসেছিলেন পার্শ্বসারথি পড়ুয়ার ঘরে, এখানেই প্রথম তিনি এই শিল্প দেখেন। অজানা এই শিল্পের আকর্ষণে তিনি এমনভাবে মুগ্ধ হন যে এখন প্রতিবছর শীতকালে নিজে হাতে বাড়ি তৈরি করেন এবং বিশেষ দক্ষতাও অর্জন করেছেন।^৯ তাঁর মতে, নদীয়ায় পূজাপার্বণে আলপনা দেওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁকে এই কাজে পারদর্শী হতে সাহায্য করেছে। তাঁর বোন মিতালি, যিনি তমলুকের সংগীতানুরাগী শ্রী বিভাস সামন্তের স্ত্রী, তিনিও এই শিল্পে অনুরাগী হয়ে উঠেছেন।^{১০}

নির্মাণ না নির্মিতি?

গয়নাবড়িকে আজ অনেকেই লোকশিল্পের এক অনন্য শাখা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন ওঠে—এটি কি শুধুই ‘নির্মাণ’, না কি একেবারে ‘নির্মিতি’? অর্থাৎ, এটি কি কেবল অনুকরণভিত্তিক কারিগরি কাজ, না কি সৃজনপ্রবণ শিল্পচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পার্থক্যটি স্পষ্ট করেছিলেন—শিল্পীর কাজ ‘নির্মিতি’, কারিগরের কাজ ‘নির্মাণ’। তাঁর মতে, নির্মিতি হয়তো রসের বিচারে মিত, কিন্তু তার গভীরতা অপরিমেয়; বিপরীতে নির্মাণ সম্পূর্ণরূপে পরিমাপের সীমায় আবদ্ধ। নির্মাণের পুনরাবৃত্তি সম্ভব, কিন্তু শিল্পীর নির্মিতি কখনও ছবছ অনুলিপি করা যায় না; বাহ্যরূপে মিল থাকলেও তার অন্তর্নিহিত রসের অভাব থেকেই যায়।^{১১} তাহলে প্রশ্ন জাগে—যে প্রবীণ বা নিপুণা গৃহিণী ডালবাটার মতো এক অপ্রচলিত ও বিনম্র উপকরণে কোনো প্রকার অনুকরণ ছাড়াই কল্পনার রঙে মূর্ত ও বিমূর্ত নকশা সৃষ্টি করেন, তাঁর সেই গয়নাবড়ি কি কেবলই নির্মাণ বলে গণ্য হতে পারে? আসলে এই শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে আছে নারীর অন্তরের আনন্দ ও আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষা। প্রিয় অতিথিকে আন্তরিকতার স্পর্শে আপ্যায়নের যে তৃপ্তি, সেটিই তাঁর শিল্পসাধনার প্রেরণা।

এই গৃহস্থালি শিল্পরূপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,^{১২} অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর,^{১৩} নন্দলাল বসু, দেবপ্রসাদ ঘোষ, সত্যজিৎ রায়^{১৪} প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাদের প্রশংসাপত্রই এই শিল্পের মর্যাদা তুলে ধরে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতায়, যেখানে উপকরণ সীমিত—একটুকরো বিড়ি কলাইয়ের ডাল; সেটিকেই পূর্ব মেদিনীপুরের ঠাকুমা, দিদিমা, মা-মাসি ও বোনেরা রূপান্তরিত করতেন চোখ ও জিহ্বা উভয়ের আনন্দদায়ী শিল্পকর্মে। এই কাজের সূক্ষ্মতা ও নকশার সৌন্দর্য কোনো পেশাদার শিল্পীর তুলির টানের চেয়ে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক শিল্প সম্পর্কে ২১ মাঘ ১৩৪১ (চিঠি:

শরৎকুমারী দেবী ও হিরন্ময়ী দেবী উদ্দেশে) তারিখে লিখেছিলেন, ‘ইহার শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়জনক’।^{৫৫} অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক চিঠিতে তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছিলেন এভাবে, ‘...তমলুকের নকসী বড়িগুলি দেখে শুধু যে চোখের সুখ হলো তা নয়, স্বাদ নেওয়ার জন্যেও উৎসাহ জাগল’।^{৫৬} অন্যদিকে নন্দলাল বসু ৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ তারিখে লিখেছিলেন, ‘বড়ির নকসাগুলি সত্যি শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গমাতার ভাঙা বাঁপিতে এই অমূল্য রত্নের সন্ধান পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইলাম’।^{৫৭} অতিসম্প্রতি, ৩১ জানুয়ারি ২০০৫-এ, প্রবীণ শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কাখুরিয়াবাড় গ্রামের শ্রীমতী পার্বতী সামন্তকে এক চিঠিতে লিখেছেন, ‘তোমার গড়া বড়ির ছবি পেয়ে মনে হচ্ছে আমরা আজও বেঁচে আছি। এসব সম্ভার দেখে শিল্পের জীবনে আলো পাই। তোমার এই গড়া শুধু তোমারই আনন্দ নয় আমাদেরও। শিল্পী যে শিল্প গড়ে তোলে, তা যখন সবার হয়ে যায়, তখনই তার চিরকাল বেঁচে থাকা’। তবু প্রশ্ন থেকেই যায়—গয়নাবড়িকে আমরা কী বলব? এটি কি কেবল ‘জিহ্বাবিলাস’ নাকি ‘চক্ষুবিলাস’? এটি কি ‘উদরতৃপ্তি’র বিষয়, না কি ‘প্রদর্শনী’র উপযোগী শিল্পরূপ? প্রকৃত সত্য হলো, এই বিরল শিল্পরীতিকে আজও অনেক তথাকথিত রসিকজন যথার্থ মর্যাদা দেন না। ফলে ধীরে ধীরে এর অবক্ষয় বা ক্ষয়িষ্ণুতা লক্ষ করা যাচ্ছে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে।

একসময় এই শিল্পের নকশার বৈচিত্র্য ছিল সীমাহীন। আলপনার ঢঙে নানা রকম ডিজাইন ও কলকা, মেয়েদের গহনার আদলে নেকলেস, দুলা, টায়ারা, ফুলদানি, শাঁখা, পদ্মফুল, পাতা, রাখাকৃষ্ণের মুকুট, এমনকি পশুপাখির আকৃতি—মাছ, বিড়াল, টিয়া, কাকাভুয়া, প্রজাপতি, নৃত্যরত ময়ূর ইত্যাদি। প্রতিটি নকশায় প্রবীণ শিল্পীদের মৌলিক কল্পনা ও ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর জেগে থাকত। কোনোটি গোল, কোনোটি চৌকো, আবার কোনোটি ত্রিকোণ আকৃতির, কিন্তু প্রত্যেকটিই ছিল শিল্পবোধে অনন্য। এই শিল্পরীতির ঐতিহাসিক গৌরবও কম নয়। ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম কল্যাণী অধিবেশনে, গয়নাবড়ির এক প্রদর্শনী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এটি প্রমাণ করে যে গয়নাবড়ি কেবল এক গার্হস্থ্য খাদ্য নয়, বরং লোকশিল্পের ইতিহাসে এক জীবন্ত ও নান্দনিক উত্তরাধিকার।^{৫৮}

গয়নাবড়ির নির্মাণ পদ্ধতি

গয়নাবড়ি প্রস্তুতের মুখ্য উপাদান হলো বিউলি কলাই, যা অনেক স্থানে মাষকলাই নামেও পরিচিত।^{৫৯} কেউ কেউ একে ‘বিরি কলাই’, ‘বিড়ি মুগ’ কিংবা ‘কড়াই ডাল’ বলে উল্লেখ করেন। হিন্দিতে এর নাম ‘উড়দ’, ইংরেজিতে ‘Moth Bean’, আর বৈজ্ঞানিক নাম

Phaseolus mungo।^{১০} যদিও এই ডালকে অনেকেই সাধারণ বা অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের খাদ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করেন, প্রকৃতপক্ষে এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর শস্য। এতে রয়েছে ৫৬.৬ শতাংশ শ্বেতসার বা কার্বোহাইড্রেট, ২৪ শতাংশ প্রোটিন, ৩.৬ শতাংশ খনিজ লবণ এবং ১.৩ শতাংশ স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট। এটি ফসফোরিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ বলেও উল্লেখযোগ্য।^{১১} বাংলার লোকজ সংস্কৃতিতে মাষকলাই নিয়ে রচিত বহু প্রবাদ ও ধাঁধা পাওয়া যায়। যেমন ময়মনসিংহ অঞ্চলে একটি জনপ্রিয় ধাঁধা প্রচলিত, “কাল বউয়ের কপালে চিক্/জামাই আইলে করে হিত”।^{১২} এর কারণ, মাষকলাইয়ের রঙ কালো হলেও এর গায়ে একটি সাদা দাগ থাকে, আর বাড়িতে জামাই এলে এই ডাল দিয়েই নানা সুস্বাদু পদ রান্না করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে ফাল্গুন-চৈত্র ও ভাদ্র—এই দুই ঋতুতে সাধারণত বিরি কলাইয়ের চাষ হয়ে থাকে। তবে ভাদ্রমাসে বোনা ফসলেই ফলন বেশি হয়।^{১৩} প্রায় ৮০ থেকে ৮৫ দিনে ফসল প্রস্তুত হয়, ফলে কার্তিকের শেষ বা অগ্রহায়ণের গোড়াতেই তা তোলা যায়। গয়নাবড়ি তৈরিতে ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজন সদ্য সংগৃহীত নতুন ডাল, কারণ নতুন ডালেই থাকে প্রয়োজনীয় আঠালভাব। পুরনো ডালে এই আঠা ভাব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই উৎকৃষ্ট মানের গয়নাবড়ি তৈরি করতে সদ্য উৎপন্ন বিরি কলাই অপরিহার্য। কার্তিক মাসের পোড়া ষষ্ঠীর দিন থেকে গয়নাবড়ি তৈরির শুভ সূচনা হয়, এবং শীতের সময় পর্যন্ত তা চলতে থাকে। ফলে এর কিছু আগে থেকেই বাজারে নতুন কলাই পাওয়া যায়। পূর্ব মেদিনীপুরে এই ডালশস্যের উৎপাদন যথেষ্ট, প্রতি হেক্টরে গড়ে ৯ থেকে ১৩ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত। তাই এখানকার গ্রামাঞ্চলের মুদির দোকানগুলোতে স্থানীয় জাতের বিরিকলাই সহজলভ্য। ডালের জাত সম্পর্কে মুর্শিদাবাদের কৃষকদের মধ্যে একটি ছড়া প্রচলিত আছে—

“কলাই ডালের জাতটি নয়, কালিন্দী,
সারদা, গৌতম জাত সসম্বন্ধে বন্দি।”^{১৪}

মেদিনীপুরের অনেক গৃহস্থ নিজের জমিতেই বিরিকলাই চাষ করে নেন, যাতে বাড়ির প্রয়োজন মিটে যায়। বড়ি দেওয়ার আগের দিন সন্ধ্যায় ডাল জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। পরদিন সকালে ডাল নরম হলে ঘষে ঘষে কালো খোসা ছাড়িয়ে নিতে হয়, যাতে ভিতরের সাদা নরম অংশ বেরিয়ে আসে। এই ভেজা ডাল বাটলে তা যথেষ্ট আঠালো হয়, যা বড়ি তৈরির জন্য আদর্শ।

বিরিকলাইয়ের পাশাপাশি গয়নাবড়ি তৈরিতে আর একটি অপরিহার্য উপাদান হলো পোস্ত দানা। বড়ি বসানোর জন্য ব্যবহৃত থালা বা ডালায় প্রথমে পোস্ত দানা ছড়িয়ে

দেওয়া হয়, যাতে বড়ির নিচের অংশ ডালায় লেগে না যায়। এতে বড়ি রোদে উলটে পালটে শুকোতেও সুবিধা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পোস্টের পরিবর্তে তিলের টুকরো ব্যবহার করা হয়, কারণ পোস্ট স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত না হওয়ায় দামে তুলনামূলক ভাবে বেশি। তিলের বীজে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোজ্য তেল এবং ২০ শতাংশ প্রোটিন থাকে, ফলে তারও যথেষ্ট পুষ্টিগুণ রয়েছে। কেউ কেউ আবার বড়ি বসানোর খালায় সরষের তেল মাখিয়ে তা রোদে গরম করে নেন, তারপর তার উপর বড়ি বসান। আবার কিছু এলাকায় বাঁশের কঞ্চি কেটে তৈরি ‘পাটা’-র উপর বড়ি দেওয়া হয়—যা গয়নাবড়ি প্রস্তুতের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির এক বিশেষ দৃষ্টান্ত।

গয়নাবড়ি প্রস্তুতের সাজ সরঞ্জাম ও উপকরণ

গয়নাবড়ি শিল্পের প্রক্রিয়াগত ধাপের সঙ্গে যুক্ত উপকরণ ও যন্ত্রপাতি কেবল কারিগরি নয়, তা এক গভীর সংস্কৃতিক ধারারও অংশ। পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত এই লোকশিল্পে প্রতিটি বস্তুই শিল্পীর দক্ষতা ও সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন বহন করে।

১. পুঁটলি (কাপড়ের ছাঁচ): গয়নাবড়ি প্রস্তুতের প্রথম উপকরণ হল একটি বর্গাকার কাপড়, আকারে সাধারণ রুমালের সমান এবং গঠনে যথেষ্ট মোটা। স্থানীয়রা সাধারণত পুরোনো প্যান্টের কাপড় ব্যবহার করেন, কারণ তার টেক্সচার মজবুত এবং সহজে ছিঁড়ে যায় না। কাপড়টির কেন্দ্রভাগে সূক্ষ্ম গোলাকার ফুটো করে বোতাম সিঁচ দিয়ে সেলাই করা হয়। এই ফুটোটি বড়ি তৈরি করার সময় মণ্ডের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ নিশ্চিত করে। স্থানীয় পরিভাষায় এই ছাঁচকে বলা হয় ‘পুঁটলি’।^{২৫}
২. চঙ (নলাকার নির্গমন যন্ত্র): পুঁটলির সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি নলাকার ধাতব যন্ত্র, স্থানীয় ভাষায় যার নাম ‘চঙ’। এটি সাধারণত এক ইঞ্চি ব্যাসের এবং মাছ ধরার ছিপ তৈরির বাঁশের মতো লম্বা ও ফাঁপা আকারে গঠিত। উপাদান হিসেবে টিন, পিতল, তামা বা রূপা—যে কোনো ধাতুই ব্যবহৃত হতে পারে। চঙের এক প্রান্ত সরু, অপর প্রান্ত তুলনামূলকভাবে মোটা ও বাঁকানো, যাতে এটি পুঁটলির গর্তে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। এইভাবে সংযুক্ত ‘চঙ-পুঁটলি’ বড়ি তৈরির প্রাথমিক কাঠামো গঠন করে, যা মণ্ডকে শিল্পীর ইচ্ছামতো আকারে রূপ দেয়।^{২৬}
৩. খালা, ট্রে বা কুলো (ধারণ ও শুকানোর পাত্র): প্রস্তুত বড়িগুলি রাখার জন্য একাধিক খালা, ট্রে, ধামা বা কুলো ব্যবহৃত হয়। এই পাত্রগুলিই বড়ি শুকানোর ও সংরক্ষণের অস্থায়ী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

৪. কাঠি বা কাঁটা (নকশা নির্মাণের সহায়ক): প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা একটি সরু কাঠি বা উল বোনার কাঁটা ব্যবহার করা হয় মণ্ড তোলা, ছড়ানো বা সূক্ষ্ম নকশা গঠনের জন্য। এটি শিল্পীর কুশলতা প্রকাশের একটি সূক্ষ্ম উপকরণ।
৫. গামলা বা উঁচু পাড়ের থালা (মণ্ড প্রস্তুতির পাত্র): বিউলি ডাল বাটার পর মণ্ড ডাবানো ও ফেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয় একটি গামলা বা উঁচু পাড়যুক্ত থালা। এতে মণ্ডের ঘনত্ব, আঠাভাব এবং মসৃণতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, যা পরবর্তী নকশার জন্য অপরিহার্য।
৬. বিউলি কলাই ডাল (প্রধান উপাদান): প্রায় ৫০০ গ্রাম বিউলি কলাই ডাল বেছে নেওয়া হয়। এর মধ্যে থাকা অপুষ্ট বা অসম্পূর্ণ দানা—স্থানীয় ভাষায় যেগুলোকে ‘রন্ধা কলাই’ বা ‘নোনা কলাই’ বলা হয়—সেগুলো বাদ দেওয়া হয়। তারপর ডাল জলে ভিজিয়ে রাখা হয়; ভিজে গেলে খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া হয় এবং সাদা অংশ বেটে তৈরি করা হয় আঠালো মণ্ড বা লেই। এটাই বড়ি তৈরির মূল ভিত্তি।
৭. পোস্ত দানা (আধার উপকরণ): প্রায় ৫০০ গ্রাম পোস্ত দানা সংগ্রহ করা হয়, যদিও ব্যবহারিক প্রয়োজনে এর মধ্যে প্রায় ১৫০ গ্রামই ব্যবহৃত হয়। বড়ি বসানোর সময় থালা বা ডালার তলায় এই পোস্ত বিছিয়ে দেওয়া হয় যাতে মণ্ড লেগে না যায়। এতে বড়ি সহজে উল্টে রোদে শুকানো যায়। পোস্তের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে তিলের দানা ব্যবহার করা হয়, বিশেষত দাসপুর অঞ্চলে, যেখানে তিল স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ও তুলনামূলকভাবে সস্তা।
৮. খাদ্য লবণ (সহায়ক উপাদান): স্বাদ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে সহায়তার জন্য পরিমিত পরিমাণ খাদ্য লবণ যোগ করা হয়।

গয়নাবড়ি প্রস্তুতির প্রক্রিয়া ও আচারিক তাৎপর্য

গয়নাবড়ি দেওয়ার দক্ষতা সাধারণত প্রবীণা মহিলাদের—অর্থাৎ পঞ্চাশোর্ধ্ব ‘পাকা গৃহিণীদের’ অধিকারভুক্ত। কনিষ্ঠা মেয়েরা তাঁদের পাশে বসে পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এই শিল্পকৌশল রপ্ত করে। শিল্প-শিক্ষার এই ধারাটি সম্পূর্ণভাবে গুরু-শিষ্যা পরম্পরার মতো, যেখানে গুরুদক্ষিণা হিসেবে প্রবীণ শিল্পীকে ভক্তিভরে দেওয়া হয় বড়ি দেওয়ার ডাল এবং নিয়মিত ফেটানো মণ্ড। এই সামাজিক বিনিময় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সম্মানের প্রতীক। নন্দীগ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রবীণ শিল্পীরা মনে করেন, স্থানীয় জাতের কলাই দিয়েই সর্বোৎকৃষ্ট বড়ি তৈরি হয়, কারণ এতে প্রয়োজনীয় আঠালো ভাব বেশি থাকে। শিলনোড়ায় বাটা ডাল মিস্কির চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, কেননা মিস্কির উৎপন্ন

তাপে কলাইয়ের আঠালো ভাব হ্রাস পায়। এই আঠালো ভাবই বড়িকে দৃঢ়তা দেয়, যার ফলে তা সহজে ভাঙে না এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। বেশিরভাগ শিল্পীই কালো খোসায়ুক্ত ডাল ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, কারণ এটি খোসা ছাড়ানো মাখন-রঙা ডালের তুলনায় আঠালো ও গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। খোসায়ুক্ত ডাল সাধারণত জাঁতা (স্থানীয় পরিভাষায় ‘চাক’) দিয়ে হালকা ভেঙে দুই টুকরো করা হয়।

বড়ি দেওয়ার আগের দিন দুপুর বা বিকেলে ডাল ৫-৬ ঘণ্টা ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। পরে সন্ধ্যা বা সকালবেলায় খোসা ছাড়িয়ে অপুষ্ট বা কুণ্ঠিত দানা—যেগুলো ‘রন্ধা কলাই’ নামে পরিচিত, সেগুলো বেছে ফেলে দেওয়া হয়। কখনও এগুলিকে ‘বিচে বড়ি’ দেওয়ার কাজে আলাদা করে সংরক্ষণ করা হয়। খোসামুক্ত, জল বারানো ডাল এরপর শিলনোড়ায় বেটে বা সময়াভাব হলে পেয়াই মেশিনে গুঁড়ো করে মণ্ড তৈরি করা হয়। এই মণ্ডটি মাখনের মতো ঘন, দানাহীন ও আঠালো হতে হয়।

দক্ষ শিল্পীরা মণ্ডের মান পরীক্ষা করেন দু’আঙুলে ঘষে দেখে, যদি তা মসৃণ লাগে এবং সামান্য জল ফেলে দিলে উপরে ভেসে ওঠে, তবে তা নিখুঁত মণ্ড বলে গণ্য হয়। মণ্ড প্রস্তুত হলে তা পুটুলির মধ্যে রেখে উপরের প্রান্ত শক্ত করে বাঁধা হয়। এরপর শিল্পী চঙ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মণ্ডের সরু ধারা বের করেন, যা ‘পাঁপড়ি’ নামে পরিচিত। এই পাঁপড়ি থেকেই শিল্পী গয়নাবড়ির নকশা গড়ে তোলেন। পাশে থাকা সহকারী এই সময়ে থালা ধরে, মণ্ড সরবরাহ করে এবং প্রয়োজনে নকশা ঠিক রাখতে সহযোগিতা করেন।^{২৭}

বড়ি দেওয়ার সূচনালগ্নে পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলে এক বিশেষ লোকাচার পালিত হয়। প্রথম বড়ি দেওয়ার সময় বারো জন সধবা বা এয়ো নারী শিল্পীকে স্পর্শ করে থাকেন। এই আচারটি নারীদের সম্মিলিত শ্রম, সৌভাগ্য ও সামাজিক সংহতির প্রতীক বলে বিবেচিত। নকশা তৈরির প্রথম ধাপ হল বাঁধুনি বা ভিত স্থাপন। প্রথম বাঁধুনি দেওয়ার সময় শিল্পীর হাত ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise) ঘোরে; পরবর্তী বুটি ও অলঙ্কারিক কাজ করা হয় বিপরীত দিকে (Anticlockwise)। পাঁপড়ি কখনও জট পাকালে বাম হাতে ধরা সরু কাঠির সাহায্যে তা ঠিকঠাক সেট করা হয়। নকশার রূপ সম্পূর্ণ শিল্পীর মানসিক চিত্রের উপর নির্ভর করে; কোনো স্কেচ বা ছাঁচের প্রয়োজন হয় না।

সাধারণত মোটা চঙে পাঁপড়ি ফেলে তার উপর সরু চঙের পাঁপড়ি বসালে বড়ি আরও মজবুত হয়। কখনও চঙের মুখ থেকে সামান্য অংশ কেটে পাঁপড়িকে বড়ির উপর নির্দিষ্ট স্থানে বসানো হয়, একে স্থানীয় ভাষায় 'বুটি' বলে। সাদা বড়ির উপর রঙিন বুটি বা পাঁপড়ি বসালে তার শৈল্পিকতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এজন্য রঙিন মণ্ডের জন্য আলাদা পাত্র ও পৃথক চঙ-পুটুলি ব্যবহার করা হয়।

গয়নাবড়ির বাণিজ্যিক প্রসার

মেদিনীপুরের ময়না রাজ পরিবারের মেয়েরা অবসর সময়ে বিনোদন ও সৃজনশীলতার প্রয়োগ হিসেবে এই শিল্পকে অনুসরণ করতেন।^{১৮} যদিও নকশায়ুক্ত বড়ি তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু ছিল, শিল্পটি তখনও মানুষের চোখে কম দেখা ও প্রচারের বাইরে থাকায় তা দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত ও লালিত হয়ে এসেছে। বর্তমানে, স্ব-সহায়ক গোষ্ঠী (Self Help Group) এবং স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের জীবন-জীবিকার তাগিদে গয়নাবড়ি শিল্পকে বাণিজ্যিক রূপ দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়েছে।^{১৯} তমলুক শহরে 'নন্দন' নামে একটি বড়ি বিপণির কর্ণধার মীরা মাইতি প্রথমবার এই শিল্পকে স্ব-রোজগারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।^{২০} শুধু মীরা মাইতির বড়ি নয়, আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকেও বড়ি শিল্পীরা নন্দনের মাধ্যমে বড়ি সরবরাহ করছেন।

উদাহরণস্বরূপ, নন্দকুমার থানার পদুমখানা গ্রামের মন্দাকিনী ভৌমিক বয়সে আশি পেরিয়ে গেলেও বড়ি মরশুমে প্রতিদিন দেড় থেকে দুই কেজি ডালের গয়নাবড়ি প্রস্তুত করতে সক্ষম। এখানে লক্ষ রাখতে হবে—দু'কেজি টোপা বা ফুল বড়ি দেওয়ার কাজের সঙ্গে গয়নাবড়ি তৈরির নৈপুণ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। গয়নাবড়ি তৈরিতে সূক্ষ্ম দক্ষতা, ধৈর্য এবং নিখুঁত মনোযোগ প্রয়োজন। মন্দাকিনী দেবীর বৌমা পুতুল ভৌমিক, শাশুড়ির সহায়তায় ২০০৪-২০০৫ মরশুমে প্রায় ৩০,০০০ গয়নাবড়ি প্রস্তুত করেছেন। একই পরিবারের নিশীথ ভৌমিক নিয়মিত 'নন্দন' বড়ি বিপণিতে বড়ি যোগান দেন এবং স্থানীয় মুদিখানাগুলোতেও বিক্রি করেন। মীরা মাইতি জানিয়েছেন, বড়ি শিল্পীদের উৎসাহিত করা এবং শিল্পের প্রসার করা তার প্রধান লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা লিখেছেন 'গহনা ও নক্সা বড়ি তৈরির পদ্ধতি', যা সম্ভবত গয়নাবড়ি শিল্প বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত নির্দেশিকা।^{২১} ডেবরা থানার বাড়াগড় যজ্ঞেশ্বর স্ব-সহায়ক দলের ১০ জন সদস্য প্রতিদিন ১ কেজি ডালে প্রায় ১০০টি পাশা বড়ি এবং ১১০-১২০টি অমৃত বড়ি প্রস্তুত করেন।^{২২} প্রত্যেকে দৈনিক গড়ে ১.৫-২ কেজি বড়ি তৈরি করতে সক্ষম। বড়ি রাখার সময় তাঁরা পাটার উপর বা কুলোর উপর বসান। পোস্ত বা তিলের ব্যবহার খুব সীমিত। এই ধরনের বড়ির এক কেজির বাজারমূল্য প্রায় ১১০ টাকা। একই থানার মাতঙ্গিনী স্ব-

সহায়ক দলও দৈনিক ২০০টি বড়ি দিতে সক্ষম, যদি একজন সহকারী সহযোগিতা করেন। মোটামুটি, এক কেজি ডাল দিয়ে দুই-তিন ঘণ্টার মধ্যে বড়ি তৈরি হয়।

অধিকাংশ গয়নাবড়ি শিল্পী বড়িগুলিকে ধবধবে সাদা রঙে প্রদর্শন করতে আগ্রহী। তবে বাজকুল অঞ্চলের শিল্পীরা গয়নাবড়িতে নকশা ও শোভা বাড়ানোর জন্য স্থানে স্থানে গোটা মুসুরির ডাল এবং কালো জিরে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। পোস্তের উপরে তৈরি বড়ি স্বাদে সমৃদ্ধ এবং আভিজাত্যপূর্ণ হয়। দরিদ্র পরিবারের ক্ষেত্রে পোস্তের অভাবে কখনও গোটা বা আধাভাঙা তিল ব্যবহৃত হয়। কেউ কেউ কুলো বা পাটায় সরষের তেল মেখে বড়ি প্রস্তুত করেন। তবে এই ধরনের বড়ি রসিক মহলে তুলনামূলকভাবে কম প্রশংসিত। সম্প্রতি, তমলুক মহকুমায় গয়নাবড়িতে রঙিন বুটি বা পাপড়ি সংযোজন দেখা যাচ্ছে। অনেকে খাদ্যযোগ্য রঙ (Edible dye) ব্যবহার করে রঙিন বড়ি তৈরির চেষ্টা করেন।^{৩৩} কিন্তু এই রঙ কি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ? কৃষি ও রসায়ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, অনিরাপদ রঙের ব্যবহার এড়িয়ে চলাই উত্তম। এই সমস্যার সমাধান হিসেবে কিছু এন.জি.ও.-র কর্মকর্তা স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মাধ্যমে উদ্ভিজ্জ রঙ (Botanical dye) ব্যবহারের প্রচেষ্টা করছেন।^{৩৪} প্রকৃতপক্ষে গয়নাবড়ি শিল্পে আভিজাত্য ও নৈপুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল শিল্পীরা মূলত নিষ্কলুষ, শুভ্র সাদা রঙের বড়ি বজায় রাখতে চান। ময়নাগড় রাজবাড়ির মহিলাদের অভিমতও একইরকম, তেলে ভাজার পর সব রঙ একাকার হয়ে যাওয়ায় আলাদা করে রঙ দেওয়া প্রয়োজনীয় নয়। অর্থাৎ, বাণিজ্যিক প্রয়াস ও গ্রামীণ শিল্পীর আদর্শে পার্থক্য গয়নাবড়ি শিল্পের মূল সৌন্দর্য, নির্মলতা, সততা ও নৈপুণ্যতাকে অটুট রেখেছে।^{৩৫}

গয়নাবড়ি ও লোকসংস্কৃতি: ছড়া, ধাঁধা, লোকবিশ্বাস ও সামাজিক আচার

গয়নাবড়ি কেবল একটি খাদ্য বা শিল্প নয়; এটি গ্রামীণ সমাজের লোকসংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান এবং লোকবিশ্বাসের সঙ্গে নিবদ্ধ। মেদিনীপুরের কিছু অঞ্চলে বিশেষভাবে বড়ি দেওয়ার সময় পুরনো প্রথা অনুসারে বারোজন ‘এয়ো’ বা সধবা স্ত্রীলোকেরা স্পর্শের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। এছাড়াও বড়ি দেওয়ার এই অনুষ্ঠান গ্রামীণ জীবনের একরকম সামাজিক মেলবন্ধন এবং মহলসভা, যেখানে মেয়েরা পারস্পরিক আলাপ-আড্ডা ও আনন্দ ভাগাভাগি করে।^{৩৬}

গয়নাবড়ি কেবল লোকশিল্প নয়, বরং এর সঙ্গে জড়িত লোকসাহিত্য, আচার অনুষ্ঠান ও সামাজিক সম্পর্কের বহুবিধ দিক। উদাহরণস্বরূপ, কোনো বাড়িতে গয়নাবড়ি দেওয়ার সময় গৃহিনী গ্রামের কিছু বয়স্ক মহিলাকে আমন্ত্রণ জানান, যাদের মধ্যে বিধবা মহিলারাও থাকতে পারেন। তাঁরা ম্লান সেরে শুদ্ধ পোশাকে বসেন এবং বড়ি দেওয়ার

কাজে সহযোগিতা করেন।^{৩৭} বড়ি দেওয়ার সময় মেয়ের স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ; অসুস্থ হলে বড়ি দেওয়া বন্ধ। পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য স্নান সেরে বিশুদ্ধ পোশাক পরতে হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হল ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের আক্রমণ থেকে বড়ি রক্ষা করা, তাই এই লোকাচারের বৈধতা।^{৩৮} মেদিনীপুরে গয়নাবড়ি প্রথার সঙ্গে গ্রামীণ বিয়ের শীতকালীন তত্ত্বও যুক্ত। বিয়ের পর মেয়ের বাড়ি থেকে পাঠানো শীতকালীন তত্ত্বের সঙ্গে গয়নাবড়ি অপরিহার্য। শীতকালীন তত্ত্বের মধ্যে শাক-সর্জি, ফলমূল, নতুন খেজুরগুড়, নারকেল, আতপ চালের গুঁড়ো ইত্যাদির সঙ্গে গয়নাবড়ি রাখা হয়। বড়ির মান ও পরিমাণ দুটোই যথাযথ হওয়া বাধ্যতামূলক; তা না হলে পরিবারের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি শিল্পীদের কাছে শীতকালীন মেঘলা আবহাওয়া অনিশ্চয়তা ও অসুবিধার কারণ। বর্তমান সময়ে অনেক বাড়িতে ফ্রিজের সুবিধা থাকায় ডালের মণ্ড সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করা যায়। আগেকার দিনে এই সুযোগ ছিল না, ফলে শিল্পীরা মেঘলা আবহাওয়ায় রাগান্বিত হয়ে বলতেন, ‘বউ খেঁটকি’। অর্থাৎ, ছেলের বা বউমার আচরণের কারণে আজকের মেঘলা আবহাওয়া ঘটেছে যা পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না অঞ্চলের একটি প্রচলিত লোকবিশ্বাস।

গয়নাবড়ির সঙ্গে লোকসাহিত্যের সৃষ্টিও ঘটেছে। বহু ধাঁধা ও ছড়া এই শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তমলুকের নারায়ণ চন্দ্র মাইতি কর্তৃক সংগ্রহকৃত কিছু প্রচলিত ছড়ার উদাহরণ নিম্নরূপ—

১. খুকুর মন কেন ভারী,
পাতেতে নেই যে গয়নাবড়ি।
২. মেয়ে যাচ্ছে শ্বশুর বাড়ি,
সঙ্গী হল গয়নাবড়ি।
৩. বুড়ো বুড়ির নেইকো দাঁত,
মাড়ির চাপে বড়ি কাত।
৪. গয়নাবড়ি এতই পলকা,
তেল যোগাতে পকেট হালকা।
৫. আতিথেয়তায় নকশাবড়ি,
আভিজাত্যের নেইকো জুড়ি।
৬. অনুষ্ঠানে নকশাবড়ি,
সামান্য আনে পুরোপুরি।
৭. চায়ের সঙ্গে নকশাবড়ি,
আতিথেয়তায় নেইকো জুড়ি।

৮. উপহারে নকশাবড়ি,
সাফল্য আনে পুরোপুরি।^{৩৯}

গয়নাবড়ি: লোকশিল্পের স্বীকৃতি

গয়নাবড়ির শিল্পনৈপুণ্য শুধুমাত্র গৃহস্থালি সীমানায় সীমাবদ্ধ নয়; বিভিন্ন মেলা, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক উৎসবে এটি এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে গয়নাবড়ির অপূর্ব শিল্পকুশলতা ও নান্দনিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই শিল্পের একটি নিদর্শন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে সংরক্ষণের সংকল্প করেছিলেন, এবং তিনি সেই প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেন।^{৪০} তাঁর এই পদক্ষেপ গয়নাবড়িকে লোকশিল্প থেকে শিল্পকলা

হিসেবে স্বীকৃতির পথে নিয়ে যায়। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT), খড়গপুর, প্রতি বছর যে কৃষি ও খাদ্য মেলার আয়োজন করে, সেখানে বড়ি শিল্প বিষয়ক প্রতিযোগিতা অন্যতম আকর্ষণ। গয়নাবড়ি শিল্পীরা এই মেলায় অত্যন্ত উৎসাহ ও সৃজনশীলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন, যা আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবেশে ঐতিহ্যবাহী শিল্পের অবস্থানকে নতুন দিক দেয়।^{৪১}

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গয়নাবড়ি কলকাতার বইমেলা, খাদ্যমেলা এবং বিদ্যাসাগর মেলা প্রভৃতি নগর উৎসবেও স্থান পেয়েছে। এছাড়া গয়নাবড়ি উৎপাদনকেন্দ্রগুলির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আয়োজিত হলদিয়া উৎসব, তাম্রলিপ্ত উৎসব, কোলাঘাট কে.টি.পি.পি. মেলাসহ বহু আঞ্চলিক উৎসবেও গয়নাবড়ি উচ্চ প্রশংসা ও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বড়ি শিল্পীদের মতে, শুধুমাত্র বড়ো মেলা নয়, বরং স্থানীয় স্কুল ও কলেজের বর্ষপূর্তি উৎসবেও গয়নাবড়ির প্রদর্শনী এক নিয়মিত উপাদান হয়ে উঠেছে। যেমন, কোলাঘাটের কোলা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবে (৪-৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮) বহু বড়ি শিল্পী তাঁদের নান্দনিক সৃষ্টিকর্ম প্রদর্শন করেছিলেন, যা দর্শকদের আকর্ষণ কুড়িয়েছিল।^{৪২}

কালের প্রবাহে গয়নাবড়ি এখন শুধুমাত্র খাদ্য নয়, বরং সজ্জার উপকরণ হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। অনেকেই সাদা বা রঙিন গয়নাবড়ি ড্রইংরুমের দেওয়াল, আলমারি কিংবা লেখার টেবিলের পাশে ছবির মতো ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখেন, যা একদিকে শৈল্পিক সৌন্দর্যের নিদর্শন, অন্যদিকে এটি প্রায় এক বছর পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায়

টিকে থাকে। আধুনিক প্রেক্ষাপটে গয়নাবড়ি ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্মারক হিসেবেও ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকে প্রিয়জন, গুণী ব্যক্তি কিংবা ক্লাব ও সংস্থার নাম গয়নাবড়িতে উৎকীর্ণ করে চারদিকে নকশা ও অলঙ্করণসহ উপহার দেন, যা অনুষ্ঠানস্থলে বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

গয়নাবড়ির জাতীয় স্তরে স্বীকৃতির একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হল—লক্ষ্মা গ্রামের শ্রীমতী হিরণ্ময়ী মাইতি কর্তৃক প্রস্তুত বড়ি, যা ১৯৫৪ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫৯তম কল্যাণী অধিবেশনে প্রদর্শিত হয়ে উল্লেখযোগ্য সমাদর ও প্রশংসা লাভ করেছিল।^{৪০} ২০০২ খ্রিস্টাব্দের কলকাতার দুর্গাপূজায় মেদিনীপুরের ঐতিহ্যবাহী এই ভোজন-অলঙ্কার শিল্প এক বিশেষ সম্মান লাভ করে। সেবার বেহালার বড়িশা তপোবন উদ্যোগ নেয় মেদিনীপুরের গ্রাম-শহরে সীমাবদ্ধ এই প্রাচীন গয়নাবড়ি শিল্পকে মহানগরবাসীর সামনে তুলে ধরার। প্রায় দু'মাস ব্যাপী (আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) নিরলস পরিশ্রমে বাজকুলের কাখুরিয়া গ্রামের গৃহবধূ শ্রীমতী পার্বতী সামন্তের নেতৃত্বে কাকলি সামন্ত, শ্যামলী সামন্তসহ প্রায় আটজন শিল্পী মিলিতভাবে গড়ে তোলেন বিপুল সংখ্যক গয়নাবড়ি। তাঁরা বিউলি, মুগ ও মুসুর ডাল ভিজিয়ে প্রায় দুই শতাধিক কেজি ডাল বেটে নানা রকম নকশা ও অলঙ্কাররূপে এই শিল্পকর্ম তৈরি করেন। দ্রুত কাজ শেষ করার জন্য হ্যালোজেন আলোতে তাঁরা বড়ি শুকানোর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে দেবী দুর্গার গয়না ও অস্ত্র ও সম্পূর্ণভাবে বড়ি দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। বড়িগুলির আকার ছিল অস্বাভাবিকভাবে বড় এবং তৈরির প্রণালী ছিল তাঁদের মা ও ঠাকুমাদের শেখানো ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির সামান্য পরিবর্তিত রূপ। 'বাঙালির রান্না, ঈশ্বরের সাধনা' শিরোনামে সাজানো এই অভিনব প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হোসেনুর রহমান। এই আয়োজনের প্রসঙ্গে 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী সামন্ত জানান, "আমরা আগে বড়ি তৈরি করতাম শুধুমাত্র নিজেদের খাওয়ার জন্য বা আত্মীয়স্বজনকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ নিছক শখ ও ভালো লাগার বশে। কিন্তু এখন উপলব্ধি করছি, এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখার জন্য জনসাধারণকে জানানো ও অনুপ্রাণিত করাও জরুরি।" তিনি আরও বলেন, পরিবারের প্রবীণ মহিলাদের কাছ থেকে দেখে শেখা এই শিল্পকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত ও সুস্বাদু করে তোলার জন্য তিনি নিয়মিত গবেষণা ও সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। নিজের শিল্পসাধনার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করে তিনি তাঁর অনুরাগী শ্রী নিতাইপ্রিয় ঘোষকে পত্রে লিখেছিলেন, "আলাদা করে ঈশ্বরসাধনার প্রয়োজন হয় না; যখন দেখি আমার হাতেই সুন্দর সুন্দর নকশার বড়ি সৃষ্টি হচ্ছে, তখনই মনে হয় সেটিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ।" আরও একটি পত্রে তিনি লেখেন, "বড়ি মূলত একটি খাদ্যবস্তু, কিন্তু তার প্রকাশ কতভাবে করা

যায়—তা মনের একান্ত চিন্তা ও শিল্পস্পর্শের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন রূপে ফুটিয়ে তোলাই আমার সাধনা।” তিনি কালো জিরা ও মুসুর ডাল ব্যবহার করে বড়ির নকশায় নতুনত্ব আনার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এই শিল্পকর্মে তাঁর স্বামী শ্রী অজয়কুমার সামন্ত আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া, তমলুক ফ্লাওয়ার লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্ণধার ও ময়না কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক দিলীপকুমার রায় তাঁদের এই দম্পতিকে নানা দিক থেকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন, যা তাঁদের শিল্পচর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।^{৪৪} নরঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ব্রহ্মময় নন্দ ১৯৯৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্য বিধানসভায় একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের মাধ্যমে গয়নাবড়ি শিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।^{৪৫} তিনি তমলুক অঞ্চলে গয়নাবড়ি শিল্পের উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের দাবি জানান, যাতে এই লোক-ঐতিহ্যবাহী শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণ সম্ভব হয়।

গয়নাবড়ি শিল্পে প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগের সূত্রপাত হয় সম্ভবত শান্তিপুর লোকসংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে। এই পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক ড. অশোককুমার দত্ত ‘গহনা বড়ি ও নক্সাবড়ি’ নামক একটি পুস্তিকা পড়েন, যার রচয়িতা ছিলেন শ্রীমতী মীরা মাইতি। বইটির বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকা শিল্প-ঐতিহ্যের আকর্ষণ তাঁকে এই শিল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করতে অনুপ্রাণিত করে। এরই ধারাবাহিকতায়, ১ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে তিনি গৌরান্দপুর (তমলুক)-এর বিখ্যাত বড়ি শিল্পী দম্পতি নারায়ণচন্দ্র মাইতি ও মীরা মাইতিকে লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানান শান্তিপু্রে গয়নাবড়ি প্রস্তুতির পদ্ধতি ও কৌশল শেখানোর জন্য। ড. দত্ত শান্তিপুরের মহিলাদের হাতে-কলমে এই শিল্পের প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের আয়োজন করেন। এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ পায় ২০০৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। ওই বছরের ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শান্তিপুর লোকসংস্কৃতি পরিষদ নদীয়া জেলায় একটি গয়নাবড়ি শিল্প প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করে। সেখানে নারায়ণচন্দ্র মাইতি ও মীরা মাইতি নিজেরা উপস্থিত থেকে স্থানীয় মহিলাদের প্রশিক্ষণ দেন, যা ভবিষ্যতে এই লোকশিল্পের বিস্তারে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়।

গয়নাবড়ির আঞ্চলিক নাম ও শব্দভাণ্ডার

স্থানভেদে গয়নাবড়িকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়—কোথাও তাকে ‘গহনাবড়ি’, কোথাও ‘নকশা বড়ি’, আবার অনেক জায়গায় ‘বাহারে বড়ি’ নামেও পরিচিত। এই লোকজ খাদ্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এক বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম শব্দভাণ্ডার, যা প্রাচীন কারিগরদের কারুকৌশল ও আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধ ধারার সাক্ষ্য বহন করে। নিচে এই শিল্পের বিশেষ পরিভাষাগুলির অর্থ ও ব্যবহার বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো।

- ১) **অমৃত (বা ওমরিত্তি):** অমৃতর মতো পাকানো বা প্যাঁচানো আকৃতির বড়িকে বলা হয় অমৃত। এই ধরনের বড়ি বিশেষভাবে বালিচক ও ডেবরা অঞ্চলে প্রচলিত, তবে পূর্ব মেদিনীপুরের কিছু অংশে একে ‘ওমরিত্তি’ নামেও ডাকা হয়। তমলুক অঞ্চলে যখন আকাশ মেঘলা থাকে এবং রোদ না থাকায় বড়ি দেওয়া সম্ভব হয় না, তখন শিল্পীরা ডালের মণ্ড অল্প ফেটিয়ে পুটলিতে ভরে, চোঙ ছাড়াই রিফাইন্ড তেল বা ঘিয়ে ভেজে জিলিপি আকৃতির রসবড়া তৈরি করেন, যা পরে চিনির রসে ডুবিয়ে খাওয়া হয়।
- ২) **চাক:** চাক হল দুটি পাথরের পাটাতন দ্বারা গঠিত একটি যন্ত্র, যা মাঝখানে দণ্ডসদৃশ অংশ দ্বারা সংযুক্ত। এর মধ্যে খোসায়ুক্ত গোটা কলাই রেখে ঘোরালে তা টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পরে এই ভাঙা কলাই জলে ভিজিয়ে ডালের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়।
- ৩) **চিড় ফাট:** গয়নাবড়ি যদি অতিরিক্ত রোদে শুকানো হয়, তবে বড়ির বিভিন্ন অংশে, বিশেষত জোড়ের স্থানে সূক্ষ্ম ফাটল ধরে। পুরনো কলাই ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে। এই ধরনের ফাটলযুক্ত বড়িকে বলা হয় চিড় ফাট বড়ি। এগুলির পরিবহন ক্ষমতা কম এবং সহজেই ভেঙে যায়; এমনকি গরম তেলে দিলেও চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
- ৪) **ছাতানি বড়ি:** আর্দ্রতা ও মেঘলা আবহাওয়া বড়ির প্রধান শত্রু। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে বড়িগুলিকে বারবার রোদে দিয়ে আর্দ্রতা মুক্ত করতে হয়। নাহলে বড়িতে ছত্রাক জন্মে, ফলে তা কালো, সবুজ বা লালচে হয়ে অখাদ্য হয়ে পড়ে। ছত্রাকক্রান্ত এই বড়িকেই বলা হয় ছাতানি বড়ি।
- ৫) **ধনুক লাগা:** শীতকালে শুষ্ক বাতাসে বড়ি শুকিয়ে আলগা ফেলে রাখলে তা বেঁকে ধনুকের মতো আকার ধারণ করে। একে বলা হয় বড়ির ধনুক লাগা। বাঁকা বড়ি পুনরায় সোজা করতে সামান্য শিশিরে ভিজিয়ে রসস্থ করে চাপ দিতে হয়। বড়ি যাতে বেঁকে না যায়, তার জন্য রৌদ্র ও ছায়ার মিশ্রণে শুকিয়ে এলুমিনিয়াম বা প্লাস্টিকের বড় মুখওয়ালা কৌটোয় সংরক্ষণ করা আবশ্যিক।^{৪৬}
- ৬) **প্যাঁচ:** বড়ি তৈরির সময় হাত ঘোরানোর কৌশলটি ‘প্যাঁচ’ নামে পরিচিত। শিল্পীকে কখনো সোজা (clockwise), কখনো উল্টো (anticlockwise) দিকে হাত ঘোরাতে হয়। যেমন জিলিপি প্রস্তুতকারীরা আড়াই প্যাঁচে জিলিপি তৈরি করেন, তেমনি বড়ি শিল্পীরাও ‘চোঙ-পুটলি’ ঘুরিয়ে নকশা তৈরি করেন। প্রথম

বাঁধুনি বা লেই ফেলার সময় প্যাঁচ দিতে হয় সোজা দিকে, এরপর বুটি ও অলঙ্করণ করা হয় উল্টো প্যাঁচে।^{৪৭}

- ৭) **পাটা:** 'পাটা' বলতে বোঝায় বাঁশ, কঞ্চি বা সূক্ষ্ম কাঠি দিয়ে বোনা এক ধরনের মাদুরসদৃশ পাটাতন, যার ওপর বড়ি দেওয়া হয়। এটি সহজে গুটিয়ে রাখা যায়। পাটার ফাঁক দিয়ে বাতাস চলাচল করায় বড়ি দ্রুত শুকিয়ে যায়, ফলে এতে পোস্ত বা তিল ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।
- ৮) **বুটি:** বড়ি দেওয়ার পর চোঙের মুখ থেকে অল্প অল্প মণ্ড কেটে বড়ির উপর নকশা ও অলঙ্করণ করা হয়—এটিই বুটি। প্রজাপতি বা শঙ্খাকার বড়ির উত্থিত অংশে বুটি ব্যবহার করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।
- ৯) **পাঁপড়ি:** চোঙ-পুটলি হাতে ধরে চাপ দিলে চোঙের মুখ থেকে যে নলাকার মণ্ড বেরিয়ে আসে, তাকে পাঁপড়ি বলা হয়। এটি বড়ির মূল কাঠামো গঠন করে।^{৪৮}
- ১০) **বড়ি ফসকানো:** যদি মণ্ডে নুনের পরিমাণ বেশি হয়, তবে চোঙ থেকে পাঁপড়ি বের হওয়ার পর জল কেটে যেতে পারে। এই অবস্থাকে বলা হয় বড়ি ফসকানো। এতে বড়ির টেক্সচার টিলে হয়ে যায় এবং আকার নষ্ট হয়।
- ১১) **রটকা কলাই (বা নোনা কলাই):** রটকা কলাই বলতে বোঝায় রোগাক্রান্ত, অপুষ্ট ও কুণ্ঠিত আকারের কলাই দানা, যেগুলি শক্ত ও কালচে হয়। কোথাও একে 'নোনা কলাই' বলা হয়। এই দানাগুলি ভিজলেও নরম হয় না, ফলে শিলে বাটা কঠিন হয় এবং মণ্ডের গুণমান নষ্ট করে। তাই ভালো মানের বড়ি তৈরির আগে এই কলাইগুলি বেছে ফেলে দেওয়া অপরিহার্য।

২০০৩ সালের এক দৈনিক সংবাদপত্রে নজর কেড়েছিল একটি শিরোনাম—*'স্বনির্ভরতা গ্রাম বাংলায়: নকশা বড়ি, চাঁদমালা নিয়ে দুপুর কাটছে ব্যস্ততায়।'* সংবাদটি প্রকাশ করেছিল, কীভাবে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত চোংড়া গ্রামে কাঁসাই নদীর তীরবর্তী এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হয়েছে।^{৪৯} এখানকার মহিলারা ঠোঙা তৈরি থেকে শুরু করে শোলার গয়না, চাঁদমালা, চালের পাঁপড়, ধূপ, মাশরুম, এমনি গয়নাবড়ি-নকশাবড়ি পর্যন্ত নানা সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত। এতদিন আমরা জানতাম, বাজারে গয়নাবড়ি সাধারণত বিক্রির উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয় না। বরং, প্রিয়জনের পছন্দ সন্তুষ্ট করতে, তাদের প্রশংসা পেতে, অথবা বড়ির নারীরা অশেষ ধীরতা, সীমাহীন একাগ্রতা ও পরিশ্রমে গয়নাবড়ি তৈরি করতেন। কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, মেদিনীপুরের কুটির শিল্প বিক্রেতাদের কাছে গয়নাবড়ি বাজারজাত হচ্ছে হজমি গুলির পাশেই প্যাকেট আকারে। প্রশ্ন জাগে, তাহলে কি গয়নাবড়ির এখন 'ফোক

শিল্প' থেকে 'কটেজ ইন্ডাস্ট্রি'-তে রূপান্তরিত হচ্ছে? একদিন কি এটি আন্তর্জাতিক বিপণন নেটওয়ার্কে 'এক্সপোর্টেবল আইটেম' হিসেবে প্রসারিত হবে? তখন হয়তো গয়নাবড়ির প্রকৃত শিল্পী আর থাকবেন না; থাকবেন না সরাসরি সৃষ্ট শিল্পবস্তু। তার পরিবর্তে আসবে কারিগর এবং তাদের তৈরি রেল্লিকা। এই প্রক্রিয়ায় কারিগরের মানসিকতার মূলমন্ত্র হবে শুধু পুনরায় উৎপাদন এবং লাভ, যেখানে মমত্ববোধ বা নকশার প্রতি ব্যক্তিগত নিষ্ঠা থাকবে না। তবে, গয়নাবড়ির গ্রাহক থাকবেই, কারণ নকশার চিরাচরিত সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ। নান্দনিক প্রক্রিয়ার মূল্য সব সময়ে রয়ে যাবে। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও বলা যায়, দেশ-বিদেশে গয়নাবড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেক্ষেত্রে, নকশি কাঁথার মতো, বাণিজ্যিক সামগ্রী হিসেবে 'কাঁথা স্টিচ'—গয়নাবড়ি বাংলার আর এক শিল্প-বাণিজ্যের দিশারি হয়ে উঠতে পারে।

মেদিনীপুরের গয়নাবড়ি বাংলার গার্হস্থ্য জীবনের গভীরে প্রোথিত এক ঐন্দ্রজালিক শিল্পরূপ। নারীর হাতের ছোঁয়ায় যে ডালের মণ্ড অলঙ্কারে রূপান্তরিত হয়, তা শুধু নান্দনিকতার প্রকাশ নয়, বরং এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এই শিল্পে একদিকে যেমন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে, তেমনি এর মাধ্যমে নারীর আত্মপ্রকাশ, সামাজিক সংহতি ও সৃষ্টিশীলতার এক অনন্য রূপ ফুটে উঠেছে। গয়নাবড়ি নির্মাণের সূক্ষ্মতা, আচারিক নিয়ম, লোকবিশ্বাস ও উৎসবসংস্কৃতির সঙ্গে এর নিবিড় সম্পর্ক প্রমাণ করে যে এটি এক সম্পূর্ণ জীবনদর্শনের অংশ। আধুনিকতার চেউ, বাণিজ্যিক চাহিদা ও যান্ত্রিকতার যুগেও এই শিল্প আজও মানবিক স্পর্শে জীবন্ত, কারণ এর অন্তরে রয়েছে সৌন্দর্যের সঙ্গে সাধনার সমন্বয়। গয়নাবড়ি তাই শুধু রন্ধন বা অলংকার নয়—এটি বাংলার নারী-সৃষ্ট ঐতিহ্যের এক প্রজন্মান্তরিত উত্তরাধিকার, যেখানে শ্রম ও শিল্প, গৃহ ও সংস্কৃতি, স্বাদ ও নান্দনিকতা এক সুরে মিলিত হয়েছে। এই শিল্পরক্ষার দায়িত্ব তাই আমাদের সকলের, কারণ গয়নাবড়ির প্রতিটি নকশায় লুকিয়ে আছে বাংলার নারীর অন্তর্জগতের সৃজন, সৌন্দর্য ও আত্মসম্মানের ইতিহাস।

তথ্যসূত্র:

- ১। Williams, Monier. 'A Sanskrit-English Dictionary'. Oxford: Clarendon Press, 1899, p-42
- ২। ধাড়া, কাকলী. 'গহনা বড়ি'. লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদনা বরণকুমার চক্রবর্তী, কলকাতা: অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, ১৯৯৫, পৃ-৫০৭

- ৩। 'Goyna Bori of Bengal: Eat it or wear it as jewellery? Get Bengal Story.' Kolkata: Get Bengal, February 6, 2025
<https://www.getbengal.com/details/goyna-bori-of-bengal-eat-it-or-wear-it-as-a-jewellery-getbengal-story>.
- ৪। প্রথম আলোচনায় দেখুন: ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. 'নক্ষত্রী-বড়ি'. 'বাঙালীরবড়ি' (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা: ইন্ডিয়ান সোসাইটি পাবলিকেশন, ১৯২১, পৃ. ৮-১১
- ৫। Ray, Utsa. 'Culinary Culture in Colonial India: A Cosmopolitan Platter and the Middle-Class'. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, p-114
- ৬। ভট্টাচার্য, অশুতোষ. 'বাংলার লৌকধর্ম'. কলকাতা: মিত্র অ্যান্ড ঘোষপাবলিশার্স, ১৯৫৯, পৃ-২০৮-১২
- ৭। 'Jewellery Or Yummy Food? Bengalis Unique Snack, Gohona Bori Is Also a Heritage Food Art,' Curly Tales, November 5, 2024
<https://curlytales.com/jewellery-or-yummy-food-bengalis-unique-snack-gohona-bori-is-also-a-heritage-food-art/>
- ৮। Regional distribution and village-level reports—see Maitra Chakraborty, Barnini. 'Gohona Bori: One of Bengal's oldest traditions of edible art'. Kolkata: The Telegraph (My Kolkata), November 6, 2021
<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/lifestyle/gohona-bori-one-of-bengals-oldest-traditions-of-edible-art/cid/1837587>
- ৯। হাইত, মৃণালকান্তি. 'তমলুকের ঐতিহ্যপূর্ণ গহনা ও নক্সা বড়ি আজ সমগ্র ভারতের গর্ব'. সব্যসাচী (খণ্ড ৮, সংখ্যা ১৮২), ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-১৮০
- ১০। 'জীবন যেমন—তমলুকের ঐতিহ্যমণ্ডিত গহনা বড়ি'. সাপ্তাহিক সমাহার, ৯ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ-৩
- ১১। ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ. 'নির্মিতি ও নির্মাণ'. বাঙালীর বড়ি (প্রথম সংস্করণ). কলকাতা: ইন্ডিয়ান সোসাইটি পাবলিকেশন, ১৯২১, পৃ-১৪-১৯
- ১২। Bhat, Pranita. 'The Sacred Art of Making Goyna Bori & Why It Left Rabindranath Tagore Impressed'. Kolkata: The Better India, March 2, 2023
<https://thebetterindia.com/311908/story-and-making-of-goyna-gohona-bori-bengali-side-dish-rabindranath-tagore-video/>
- ১৩। Ray. Culinary Culture in Colonial India, p-114-15
- ১৪। Sen, Debolina. 'Goyna Bori revives Kolkata's taste for tradition'. Kolkata: The Times of India, January 25, 2019
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/goyna-bori-revives-kolkatas-taste-for-tradition/articleshow/67688743.cms>

- ১৫। অধিকারী, জ্যোৎস্না মন্ডল. 'গহনা বড়ি'. চিঠিপত্র. দেশ (খণ্ড ৪৯, সংখ্যা ২০), ১৯৯২, পৃ-১৩
- ১৬। কুণ্ডু, কমলকুমার. 'গহনা বড়ির অঙ্গনে'. দেশ (খণ্ড ৪৯, সংখ্যা ১৩), ১৯৯২, পৃ-৪৯-৫৪
- ১৭। সামন্ত, রবীন্দ্রনাথ. 'গহনা বড়ি'. দেশ (খণ্ড ৪৯, সংখ্যা ২৬), ১৯৯২, পৃ-১৩
- ১৮। তুলনীয় আলোচনা: পাল, অনিমেঘকান্তি. 'লোক শিল্প: গয়না বড়ি'. কলকাতা: লোকসংস্কৃতি গবেষণা (১২, সংখ্যা ১), ১৯৯৯, পৃ-১৪৩
- ১৯। Alexander, Jaimita. 'Sienna Calcutta's Koyel Roy Nandy deciphers Bengal's boris'. Kolkata: The Telegraph India (My Kolkata), December 3, 2023 <https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/food/fried-lentil-love-sienna-calcuttas-koyel-roy-nandy-deciphers-bengals-boris-photogallery/cid/2098186>
- ২০। Stakman, E. C. 'Classification and Botanical Identity of Indian Pulses'. Calcutta: Government of India Press, 1960, pp. 87-92
- ২১। Banerji, C. R. 'Food Values of Common Indian Pulses', Delhi: Indian Council of Agricultural Research, 1953, p-41
- ২২। মণ্ডল, ভাগ্যধর. 'নকশা বড়ির রসনা'. কলকাতা: মনোরমা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ-৬৪-৬৬
- ২৩। Department of Agriculture, Government of West Bengal, Seasonal Pulses Cropping Pattern Survey 2004-05, Kolkata: Directorate of Agriculture Statistics, 2007, p-44-49
- ২৪। মণ্ডল, আনন্দ. 'গহনা বড়ি'. কলকাতা: চিরন্তন ১ (সংখ্যা ২), ১৯৯৯, পৃ-৪-৫
- ২৫। ভৌমিক, অরিন্দম. 'এই শীতে গয়না বড়ি তৈরি করে স্বনির্ভর হোন'. বর্তমানসাপ্তাহিক প্রতিবেদন, (তমলুক-হলদিয়া-মহিষাদল), ২৩ নভেম্বর ২০০৪, পৃ-৩
- ২৬। সামন্ত, সৌমেন্দু. 'গয়না বড়ির গল্প', সানন্দা, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ-৪৮-৫১
- ২৭। 'Bori of West Bengal'. Daricha Foundation (craft profile), Daricha. org, accessed June 2025 https://www.daricha.org/sub_genre.aspx?ID=59&Name=Gohona+Bori.
- ২৮। 'IIT Kharagpur To Help Market Indigenous Art, Products'. NDTV, July 31, 2016, <https://www.ndtv.com/cities/iit-kharagpur-to-help-market-indigenous-art-products-1438565>
- ২৯। দত্ত, অনল. 'নকশাবড়ি পালটেছে অনটনের সংসারের নকশাটাই'. গণশক্তি, ২২ এপ্রিল ২০০৩, পৃ-৩

- ৩০। Maitra Chakraborty, Barnini, 'Gohona Bori: One of Bengal's Oldest Traditions of Edible Art'. The Telegraph India, November 6, 2021
<https://www.telegraphindia.com/my-kolkata/lifestyle/gohona-bori-one-of-bengals-oldest-traditions-of-edible-art/cid/1837587>
- ৩১। ভৌমিক, 'এই শীতে গয়না বড়ি তৈরি করে স্বনির্ভর হোন', পৃ-৩
- ৩২। West Bengal Women and Child Development Department, Report on Self-Help Group Activities in Purba Medinipur District (Kolkata: Government of West Bengal, 2022), 33–35
- ৩৩। Agricultural and Food Chemistry Bulletin, Vol. 18, 2022, pp. 45–47; and advisory circulars of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
- ৩৪। Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), Guidelines on the Use of Food Colours and Additives, New Delhi: FSSAI, 2021, p-12–14
- ৩৫। Ray, 'Culinary Culture in Colonial India', p-117
- ৩৬। Gangopadhyay, Uttara, 'Food Art from Bengal: Goyna Bori', Outlook India, April 24, 2022
<https://www.outlookindia.com/travel/food-art-from-bengal-goyna-bori-news-193021>
- ৩৭। Sekar, Manasvini. 'Gohona Bori: The History & Lineage of a West Bengal Sun-Dried Edible Art Form'. Homegrown Blog, June 10, 2025
<https://homegrown.co.in/homegrown-voices/gohona-bori-the-history-lineage-of-a-west-bengal-sun-dried-edible-art-form>
- ৩৮। Department of Women and Child Development, Government of West Bengal, Report on Traditional Women's Craft Practices in Purba Medinipur, Kolkata: Govt. of West Bengal, 2021, p-21–23
- ৩৯। পাল. 'লোক শিল্প: গয়না বড়ি', পৃ-১৪৩
- ৪০। Tagore, Rabindranath. 'Letters from Santiniketan'. ed. by Prabhat Kumar Mukhopadhyay, Calcutta: Visva-Bharati, 1935, p-212–213
- ৪১। Indian Institute of Technology Kharagpur, 'Annual Report of Agricultural and Food Fair'. Kharagpur: IIT Publication Division, 2022, p-44–46
- ৪২। Department of Culture, Government of West Bengal, 'Documentation on Folk Arts of Medinipur District'. Kolkata: Lok Sanskriti Parishad, 2001, p-38–40
- ৪৩। 'Medinipur's Women Artists at the Kalyani Congress Session'. Kolkata: The Statesman, January 12, 1954, p-5
- ৪৪। 'বাঙালির রান্না, ঈশ্বরের সাধনা: গয়না বড়ি প্রদর্শনী'. সংবাদ প্রতিদিন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০০২, পৃ-৩

৪৫। Proceedings of the West Bengal Legislative Assembly, April 1995, p. 27. Collected from the West Bengal State Archive.

৪৬। Sekar, Manasvini, 'Gohona Bori: The History & Lineage Of West Bengal Sun-Dried Edible Art Form'. Homegrown Voices, June 10, 2025
<https://homegrown.co.in/homegrown-voices/gohona-bori-the-history-lineage-of-a-west-bengal-sun-dried-edible-art-form>

৪৭। Roopa, Nupur, 'When Food Meets Finery', Whetstone Magazine, June 10, 2021

<https://www.whetstonemagazine.com/south-asia-journal/when-food-meets-finery>

৪৮। Giri, Moumita Pari, 'Edible Food Art: Goyna Bori, A Decorative Food Design', Amaranth Journal, vol. 3, no. 1 (Summer), 2024, p-55-65

https://amaranthjournal.com/wp-content/uploads/2024/07/Volume-3_Issue-1-Amaranth-Journal-Summer-24.pdf

৪৯। দত্ত, অনল, 'স্বনির্ভরতা গ্রাম বাংলায়—নকশা বড়ি, চাঁদমালা নিয়ে দুপুর কাটছে ব্যস্ততায়', গণশক্তি, ২২ এপ্রিল ২০০৩, পৃ-৫

রবীন্দ্র সাহিত্য ও মননে ইতিহাসভাবনা

ড. পার্থ মণ্ডল

[সাবেক গবেষক, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য ও মননে ইতিহাসভাবনা একটি মৌলিক ও গভীর দর্শনচেতনার প্রকাশ। তিনি পেশাগত ইতিহাসবিদ না হলেও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মানবকেন্দ্রিক, বিশ্লেষণধর্মী ও সুদূরপ্রসারী। তাঁর কাছে ইতিহাস কেবল সন-তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজশক্তির বিবরণ নয়; বরং মানুষের চেতনার বিবর্তন, সমাজজীবনের রূপান্তর এবং সংস্কৃতির সমন্বয়ের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ভারতের ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন বহুত্বের মধ্যে একের সাধনা হিসেবে। নানক, কবীর বা চৈতন্যের মতো সাধকদের মিলনবাদী চেতনায় তিনি ভারতের প্রাণরস খুঁজে পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসে রাজশক্তির চেয়ে সমাজশক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, কোনো জাতির প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে তার নৈতিক ভিত্তি ও মানবিক মূল্যবোধে। ঔপনিবেশিক শাসনের সমালোচনা করেও তিনি আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন এবং আত্মশক্তি বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে অতিক্রম করে তিনি বিশ্বমানবতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার পথ খুঁজেছেন। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ—সব ক্ষেত্রেই ইতিহাস তাঁর কাছে লক্ষ নয়, উপলক্ষ মাত্র। ঐতিহাসিক উপাদানের মাধ্যমে তিনি মানবহৃদয়ের চিরন্তন সত্য, নৈতিক দ্বন্দ্ব ও আত্মাশেষণের কথা ব্যক্ত করেছেন। ফলে তাঁর ইতিহাসচিন্তা তথ্যানির্ভর নয়, বরং নৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্যে উজ্জ্বল। সামগ্রিকভাবে এই গবেষণা নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভাবনা মানবতার বিকাশে এক সাংস্কৃতিক সমন্বয় এবং আত্মমর্যাদাবোধের চিরন্তন দিশারি।

সূচক শব্দ: নৈতিক ইতিহাস, বিশ্বমানবতা, জনতার ইতিহাস, বহুত্ববাদ, আত্মশক্তি, সমন্বয়বাদ, সমাজচেতনা।

মূল আলোচনা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম উচ্চারিত হলেই আমাদের মনে ভেসে ওঠে কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতস্রষ্টা ও শিক্ষাবিদে পরিচয়। কিন্তু তাঁর বিস্তৃত মননভূবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক

হল ইতিহাসভাবনা। তিনি পেশাগত অর্থে ইতিহাসবিদ না হলেও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীর, মৌলিক এবং সুদূরপ্রসারী।^১ তাঁর রচনার বিভিন্ন প্রবন্ধ, বক্তৃতা ও চিন্তাবিশ্লেষণে যে ইতিহাসচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তা আমাদের ইতিহাসকে নতুন আলোয় দেখতে শেখায়। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার মূলভিত্তি তাঁর জীবনদর্শন। তাঁর মতে, মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনা মানুষ হয়ে ওঠা।^২ এই বিশ্বাস থেকেই তিনি ইতিহাসকে দেখেছেন মানুষের আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিকতা হিসেবে। সন-তারিখ, যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতার কাহিনি তাঁর কাছে ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু নয়। তিনি আগ্রহী ছিলেন সেই ইতিহাসে, যেখানে মানুষের চেতনা, সমাজজীবন, সংস্কৃতি ও মিলনের সাধনা প্রতিফলিত হয়।^৩ তাই তিনি ভাবগত ইতিহাসকে কালগত ইতিহাসের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতের ইতিহাসের মূল সুর হল ঐক্যের সাধনা।^৪ এই দেশ বহুজাতিক, বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মাবলম্বীর মিলিত বাসভূমি। সংঘাতের মধ্য দিয়েও এখানে যুগে যুগে মিলনের প্রয়াস চলেছে। মধ্যযুগে নানক, কবীর, দাদু কিংবা চৈতন্যদেবের মতো সাধকরা যে মিলনমন্ত্র প্রচার করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাকেই ভারতের ইতিহাসের প্রাণরস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের শক্তি বিভাজনে নয়, সমন্বয়ে। তবে তাঁর ভারতচেতনা কখনও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়নি। তিনি জাতীয় ইতিহাস রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই জাতীয়তা ছিল উদার ও বিশ্বজনীন।^৫ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের রচনায় ভারতের ইতিহাস অনেক সময় ঔপনিবেশিক মানসিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল—এ কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন, একটি জাতিকে আত্মশক্তিসম্পন্ন হতে হলে নিজেদের ইতিহাস নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে হবে।^৬ কিন্তু সেই বিশ্লেষণ যেন বিদ্রোহ বা ঘৃণার ভিত্তিতে না দাঁড়ায়—এই ছিল তাঁর সতর্কবাণী। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। রাজা-বাদশাহের ইতিহাস তাঁকে টানেনি; বরং সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন, তার দুঃখ-আনন্দ, সংস্কৃতি ও বিবর্তনই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করেছে। আধুনিককালের সাবঅলটার্ন স্টাডিজ চর্চার বহু পূর্বেই তিনি সাধারণ মানুষকে ইতিহাসের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করেছিলেন। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল লোকজীবনের ইতিহাস—লোকবৃন্দের কাহিনি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনাও তাঁর ইতিহাসভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। তিনি দেখিয়েছেন, পাশ্চাত্য সভ্যতা যেখানে সংগঠন, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রশক্তিতে অগ্রসর, সেখানে প্রাচ্য সভ্যতা মানবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ।^৭ এই দুই ধারার সমন্বয়ের মধ্যেই তিনি ভবিষ্যৎ মানবসভ্যতার পথ খুঁজেছেন। তাঁর বিশ্ব ইতিহাসচেতনা তাই সংকীর্ণ সীমারেখা অতিক্রম

করে মানবজাতির বৃহত্তর মিলনের দিকে অগ্রসর। অতএব, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভাবনা কেবল অতীতচর্চা নয়; এটি বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশারি। তিনি ইতিহাসে খুঁজেছেন মানুষের আত্মবিকাশ, সংস্কৃতির সমন্বয় এবং মিলনের আদর্শ। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাসের চূড়ান্ত সত্য হল—মানুষের মধ্যে বিভেদ নয়, ঐক্যই চিরস্থায়ী। আজকের বিভাজিত বিশ্বে তাঁর এই মানবমুখী ইতিহাসচিন্তা আমাদের নতুন করে ভাবতে ও শিখতে উদ্বুদ্ধ করে।

উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ইতিহাসচেতনার জাগরণ। আধুনিক অর্থে বাঙালির ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির মাধ্যমে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্যার উইলিয়াম জোস। প্রথমদিকে ইংরেজি ভাষায় প্রাচ্যতত্ত্ব ও পুরাবৃত্তচর্চা সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতবর্গ ও শ্রীরামপুর মিশনারিরা বাংলাভাষায় ইতিহাসচর্চার পথ প্রশস্ত করেন। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মের মুখপত্র ‘তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা’-য় বাংলা ভাষায় ইতিহাস আলোচনা এক নতুন মাত্রা পায়। ইতিহাস তখন আর নিছক অতীতবর্ণনা নয়; জাতিসত্তার আত্মপরিচয় ও আত্মগৌরবের অনুসন্ধান হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। তাঁর অনুকরণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতেরা প্রাচীন পুঁথি ও শিলালিপির অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের ইতিহাসচর্চায় আত্মগৌরব ও জাতীয় চেতনার সংমিশ্রণ ছিল সুস্পষ্ট। এই আত্মগৌরববোধ কেবল ইতিহাস গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রমেশচন্দ্র দত্তের সাহিত্যকর্মে ইতিহাস-আশ্রিত রচনার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের গৌরব নতুনভাবে প্রতিফলিত হয়।^{১৭} এই নবজাগরণের ঐতিহ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ধর্মসংস্কার, সাহিত্য ও ইতিহাসচেতনার যে সমন্বয় ছিল, তা তাঁর মননগঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।^{১৮} কিন্তু তিনি ছিলেন তাঁর পূর্বসূরীদের থেকে এক মৌলিক অর্থে ভিন্ন। ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত (১২৮৪ বঙ্গাব্দ/১৮৭৭ খ্রি.) ‘তাজীর বামী’ প্রবন্ধে তাঁর ইতিহাসচর্চার সূচনা ঘটে।^{১৯} প্রারম্ভিক পর্যায়ে তিনি স্বদেশগৌরব ও আত্মগৌরব অনুসন্ধানের প্রয়াসী হলেও অচিরেই তাঁর দৃষ্টি জাতীয়তার সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বমানবতার পরিসরে বিস্তৃত হয়।^{২০} রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের তথ্যানুষ্ঠানকে অস্বীকার করেননি, কিন্তু তিনি তাতে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি ইতিহাসতত্ত্ব ও ইতিহাসদর্শনের গভীরে প্রবেশ করেন।^{২১} তাঁর রচনায় তথ্যের সঙ্গে অনুভূতি, বিশ্লেষণের সঙ্গে কাব্যিকতা এবং যুক্তির সঙ্গে মানবিক রসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফলে ইতিহাস তাঁর কাছে কেবল ঘটনার সমষ্টি নয়, বরং চেতনার

বিবর্তন।^{১০} তাঁর ইতিহাসচিন্তা কেবল স্বদেশগৌরব প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং ইতিহাসের প্রকৃতি, নির্মাণপ্রক্রিয়া এবং জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে গভীর দার্শনিক অনুসন্ধান প্রবৃত্ত। এখানে তাঁর ভাবনার সঙ্গে Michel Foucault-এর 'Power-Knowledge' তত্ত্বের একটি তাৎপর্যপূর্ণ তুলনা করা যায়। ফুকোর মতে, জ্ঞান কখনও নিরপেক্ষ নয়; জ্ঞান উপাদান ও ক্ষমতার কাঠামোর মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়।^{১১} ইতিহাস-রচনা তাই একটি 'ডিসকোর্স'— যা নির্দিষ্ট ক্ষমতাকাঠামোকে বৈধতা দেয়।^{১২} ঔপনিবেশিক শাসন ভারতে যে ইতিহাস রচনা হয়েছিল, তা ভারতকে স্থবির, অবৈজ্ঞানিক ও আত্মবিরোধী সমাজ হিসেবে উপস্থাপন করেছিল—যাতে ব্রিটিশ শাসনের নৈতিক যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়।^{১৩} এই দৃষ্টিতে ইতিহাস ছিল ক্ষমতার উপকরণ। রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষমতামূলক ইতিহাসচর্চার সীমাবদ্ধতা গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন।^{১৪} তিনি দেখেছিলেন, রাজনৈতিক শক্তির পরাজয়কে ভারতের সার্বিক ইতিহাস হিসেবে ব্যাখ্যা করা একপ্রকার জ্ঞান-রাজনীতি। তাই তিনি ইতিহাসের কেন্দ্রকে রাজনৈতিক প্রভুত্ব থেকে সরিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় স্থাপন করেন।^{১৫} তাঁর মতে, ভারতের ঐতিহাসিক শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় নয়, সমাজের অন্তর্নিহিত ঐক্যে—সমস্বয়ধর্মী সংস্কৃতিতে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতায় এবং নৈতিক আদর্শে।^{১৬} এখানেই ফুকো ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য। ফুকো জ্ঞানের ভেতরে লুকিয়ে থাকা ক্ষমতার সম্পর্ক উন্মোচন করেন, কিন্তু তিনি জ্ঞানের কোনো মুক্তিমূলক চূড়ান্ত ভিত্তি স্বীকার করেন না। তাঁর বিশ্লেষণ ভাঙনের—তিনি দেখান কীভাবে প্রতিটি জ্ঞানই ক্ষমতার জালবুননে আবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ, বিপরীতে, ইতিহাসচর্চায় এক মুক্তিমূলক সম্ভাবনা দেখেন। তাঁর কাছে ইতিহাস আত্মশক্তি জাগরণের মাধ্যম।^{১৭} তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতি যদি নিজের সমাজ-ইতিহাসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উপলব্ধি করে, তবে সে মানসিক পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে পারে।^{১৮} রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা তাই দ্বিমুখী—একদিকে ক্ষমতানির্মিত ইতিহাসের সমালোচনা, অন্যদিকে সমাজকেন্দ্রিক ইতিহাসের নির্মাণ। তাঁর ভাবনায় বারবার দেখা যায়, তিনি রাজশক্তির ইতিহাসের পরিবর্তে গ্রামসমাজ, শিক্ষা, নৈতিকতা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাসকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। আধুনিক 'people's history' ধারণা—যেখানে সাধারণ মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা ইতিহাসের কেন্দ্রে আসে—তার পূর্বাভাস তাঁর চিন্তায় স্পষ্ট। আরও গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে এক সৃজনপ্রক্রিয়া হিসেবে কল্পনা করেন। তাঁর মতে, ইতিহাস কোনো মৃত দলিল নয়; এটি চলমান জীবনপ্রবাহ। মানুষ প্রতিদিন তার কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে ইতিহাস নির্মাণ করছে।^{১৯} এখানে ইতিহাস স্থির অতীত নয়, বরং বর্তমানের সৃজনশীলতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সংলাপ। অতএব বিশ্লেষণাত্মক বিচারে বলা যায়—ফুকোর 'power-knowledge' তত্ত্ব আমাদের

ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকাঠামো শনাক্ত করতে সাহায্য করে, আর রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই কাঠামো অতিক্রম করে মানবিক ইতিহাস নির্মাণের সম্ভাবনা দেখান। ফুকো যেখানে ইতিহাসকে ক্ষমতার ভাষ্য হিসেবে উন্মোচন করেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ইতিহাসকে মানবমুক্তির কাব্যরূপে পুনর্গঠন করেন। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সংলাপে রবীন্দ্র-ইতিহাসচিন্তা এক সমকালীন তাৎপর্য লাভ করে—যেখানে জ্ঞান, ক্ষমতা ও মানবতার সম্পর্ক নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হয়।

মূলত কবিরূপে সাহিত্য্যাপনে আত্মপ্রকাশ করলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মনন ছিল সর্বগ্রাসী, সর্বব্যাপ্ত এবং বহুমাত্রিক। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনা, শিক্ষা-চিন্তা, সমাজভাবনা—প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি এক স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনা কেবল রূপসৃষ্টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তার অন্তরালে ছিল এক গভীর দর্শন, এক সুদূরপ্রসারী ইতিহাসচেতনা। এই বহুবর্ণিল সৃষ্টিসম্ভারের অন্তঃসলিলা স্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয়েছে তাঁর ইতিহাসবোধ। ফলে তাঁর ইতিহাসচর্চা কেবল কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রবন্ধ বা বক্তৃতায় আবদ্ধ নয়; বরং তাঁর সমগ্র সাহিত্য ও চিন্তাজগতে ইতিহাস একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হিসেবে উপস্থিত। তিনি ইতিহাসকে কেবল অতীতের ঘটনাবলির সারণি হিসেবে দেখেননি; বরং মানুষের আত্মবিকাশের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবন করেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, বিশ্বাস ও মানবতাবাদী চেতনার মধ্যেই ইতিহাসবোধ গভীরভাবে প্রোথিত ছিল।^{২০} তাঁর দৃষ্টিতে মানুষ কেবল বর্তমানের সত্তা নয়; সে অতীতের উত্তরাধিকার বহন করে এবং ভবিষ্যতের নির্মাতা। এই ধারাবাহিকতার উপলব্ধিই তাঁর ইতিহাসচিন্তার মূল। তিনি পেশাগত অর্থে ইতিহাসবিদ নন—তাঁর কাজ দলিল সংগ্রহ বা ঘটনাক্রম নির্মাণ নয়; কিন্তু তিনি ইতিহাসের এক বিশিষ্ট ব্যাখ্যাকার। তিনি অতীতকে বিশ্লেষণ করেছেন, তার অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ঘাটন করেছেন এবং সেই আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যতের দিশা নির্ণয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচেতনা ছিল গতিশীল। তিনি ইতিহাসকে স্থির ও সমাপ্ত কোনো অধ্যায় হিসেবে দেখেননি। তাঁর মতে, ইতিহাস নিরন্তর সৃষ্টিশীল; মানুষের কর্ম, চিন্তা ও চেতনার মধ্য দিয়েই ইতিহাস রচিত হয়।^{২১} তাই তাঁর সাহিত্যেও ইতিহাস কোনো বাহ্য অলংকার নয়, বরং চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, সমাজের রূপান্তর এবং জাতিসত্ত্বার আত্মস্বেষণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, কোনো জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণে ইতিহাসের ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু সেই ইতিহাস যদি কেবল তথ্যনির্ভর ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক হয়, তবে তা অসম্পূর্ণ। ইতিহাসকে হতে হবে মানবমুখী—সাধারণ মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধারাবাহিকতার দলিল।^{২২} এই মানবকেন্দ্রিক

দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে সমসাময়িক বহু ইতিহাসচর্চা থেকে পৃথক করে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল তাঁর নৈতিক বোধ। তিনি মনে করতেন, ইতিহাস কেবল শক্তির নয়, নীতিরও ইতিহাস।^{২৬} সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি ঘটে তখনই, যখন মানুষ তার অন্তরের মানবিক শক্তিকে বিকশিত করে। তাই তিনি ইতিহাসে খুঁজেছেন মিলনের সাধনা, সমন্বয়ের প্রচেষ্টা এবং মানবিকতার বিকাশ। এই সব কারণেই তাঁকে উনিশ শতকের বাঙালি মননের অন্যতম ইতিহাসচিন্তক বলা সমীচীন। তিনি ইতিহাসকে রূপ দিয়েছেন কাব্যিক কল্পনার আলোয়, আবার যুক্তিবোধের দৃঢ় ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ইতিহাসভাবনা আমাদের শেখায়—অতীতকে জানতে হয় ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য, আর ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে মানুষ ও তার মানবিক অভিযাত্রা।

সাহিত্যের মূল বিষয় মানবহৃদয়ের বিশ্লেষণ এবং তার অন্তর্লৌকিক অনুভূতির গভীর প্রকাশ। মানুষের মনের যে অসংখ্য সূক্ষ্ম আন্দোলন—আনন্দ, বেদনা, প্রেম, বিরহ, আশা, হতাশা, দ্বন্দ্ব, সংশয়, সংগ্রাম—সেগুলোরই শিল্পিত রূপায়ণ সাহিত্যকে জীবন্ত করে তোলে। সাহিত্যে কেবল তথ্যের সঞ্চয় বা ঘটনার ধারাবিবরণীই মুখ্য নয়; বরং মানুষের অন্তর্জগতের সত্যকে উন্মোচন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস, সমাজ কিংবা বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি সাহিত্যকে উপাদান জোগালেও, সেগুলো তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন সেগুলোর মাধ্যমে মানবচরিত্রের গভীরতা ও চিরন্তন সত্য প্রকাশ পায়।^{২৭} এই কারণেই সাহিত্যিক তথ্যের কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। ইতিহাসকারের কাজ যেখানে তথ্যনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ বিবরণ প্রদান, সেখানে সাহিত্যিকের দায়িত্ব ভিন্ন। তিনি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন এক জগৎ নির্মাণ করেন, যা একই সঙ্গে সত্য এবং সৌন্দর্যমণ্ডিত। কোথাও যদি তথ্যের অভাব দেখা দেয়, শিল্পী তাঁর কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেন। ফলে সাহিত্য হয়ে ওঠে সৃজনশীলতার এক স্বাধীন ক্ষেত্র, যেখানে শিল্পীর মানসিক স্বাধীনতা অপরিহার্য। শিল্পীর এই স্বাধীনতাই তাঁর রচনাকে প্রাণবন্ত ও চিরকালীন করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ মূলত একজন সাহিত্যপ্রস্তু—কবি, কথাসিল্পী, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর সাহিত্য চিন্তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল ‘সাহিত্যের উদ্দেশ্য’ প্রবন্ধ। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ঐতিহাসিক রচনাকে তখনই সাহিত্য বলা যেতে পারে, যখন ইতিহাস সেখানে লক্ষ নয়, বরং উপলক্ষ মাত্র।^{২৮} অর্থাৎ ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে মানবজীবনের গভীরতর সত্য, মানসিক টানাপোড়েন এবং নৈতিক-আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান প্রকাশ করাই সাহিত্যিকের মূল উদ্দেশ্য।

ইতিহাস যদি কেবল তথ্যের জড় সমাহার হয়ে থাকে, তবে তা সাহিত্য নয়; কিন্তু যখন তা শিল্পীর কল্পনার স্পর্শে প্রাণ পায়, তখনই তা সাহিত্যিক মর্যাদা অর্জন করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি যুগই রবীন্দ্রনাথের কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্পে বিভিন্ন রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রাচীন ভারত, মধ্যযুগ কিংবা আধুনিক যুগ—সব ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসকে অবলম্বন করে মানুষের চিরন্তন অনুভূতির কথা বলেছেন। তাঁর কাব্যে ইতিহাসের উপকরণ যেভাবে কল্পনার রঙে রূপায়িত হয়েছে, তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সেখানে ইতিহাস কখনো পটভূমি, কখনো প্রতীক, কখনো বা আবহমান ঐতিহ্যের ইঙ্গিতমাত্র। কিন্তু মূল আলো পড়ে মানবমনের উপরেই। কবিতায় তিনি ইতিহাসকে রূপক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যা সরাসরি তথ্যনির্ভর নয়, বরং আবেগনির্ভর ও ভাবগভীর। অন্যদিকে তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে ইতিহাসের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে সংযত ও অন্তর্মুখী। সেখানে নির্দিষ্ট কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনার চেয়ে সমাজ-পরিবর্তন, জাতীয় চেতনা, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের মতো বিষয়গুলি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। ইতিহাস এখানে পটভূমি হিসেবে উপস্থিত থাকলেও, কাহিনির কেন্দ্রে থাকে মানুষ ও তার মনস্তত্ত্ব। নাটকে আবার ইতিহাসের বিষয় ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থাকলেও তথ্যের জাঁকজমক নয়, বরং মানবচরিত্রের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব, নৈতিক সংকট ও মানসিক টানাপোড়েনই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফলে নাট্যরূপে ইতিহাস এক জীবন্ত মানবনাট্যে পরিণত হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, ইতিহাসের আড়ম্বর, তথ্যের বাহুল্য বা ঘটনাবলির বিশদ বিবরণ রবীন্দ্রনাথের কাছে গৌণ। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মানবহৃদয়ের চিরন্তন সত্যের দিকে। ইতিহাস তাঁর কাছে কেবল বাহন—একটি মাধ্যম, যার সাহায্যে তিনি মানুষের আত্মিক জগৎ, নৈতিক প্রশ্ন ও অস্তিত্বের গভীর তাৎপর্য উদ্ভাসিত করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যে ইতিহাস কখনোই উদ্দেশ্য নয়; বরং মানবমনের অনন্ত অনুসন্ধানের সহযাত্রী।^{১৯} এই দৃষ্টিভঙ্গিই রবীন্দ্রসাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ও মহিমাকে চিরকাল ভাস্বর করে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসাহিত্যে ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে তাঁর ইতিহাসচেতনা নিছক ঘটনাবিবরণ বা তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা কাব্যিক কল্পনা, মানবিক আদর্শ এবং জাতীয় চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তিনি অতীতকে কেবল স্মরণ করেননি, তাকে রূপান্তরিত করেছেন সৃজনশীল কাব্যরূপে। বিশেষত ‘কথা ও কাহিনী’ এবং ‘কাহিনী’ গ্রন্থদ্বয়ে ইতিহাসের নানা আখ্যান কবিতা ও নাট্যকবিতার আকারে নতুন জীবন লাভ করেছে। ‘কথা ও কাহিনী’ কাব্যের আখ্যানগুলি ভারতীয় ইতিহাসের বৌদ্ধ, মারাঠা, শিখ ও রাজপুত যুগ থেকে সংগৃহীত। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ

ইতিহাসকে কাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেননি; বরং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত নৈতিকতা, বীরত্ব ও ত্যাগের আদর্শকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করেছেন।^{১০} বৌদ্ধযুগ অবলম্বনে রচিত ‘শ্রেষ্ঠভিক্ষা’, ‘পূজারিনী’, ‘অভিসার’, ‘পরিশোধ’, ‘মূল্যপ্রাপ্তি’, ‘মস্তক বিক্রয়’ প্রভৃতি কবিতায় ত্যাগ, করুণা ও আত্মোৎসর্গের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এখানে বৌদ্ধধর্মের মানবতাবাদী আদর্শ কবির কল্পনায় এক মহিমাষিত রূপ লাভ করেছে। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা—এই ছিল এসব কবিতার মূল সুর।^{১১} অন্যদিকে মারাঠা ইতিহাস অবলম্বনে রচিত ‘সতী’, ‘প্রতিনিধি’, ‘বিচারক’, ‘পণরক্ষা’ প্রভৃতি কবিতায় কর্তব্যবোধ, আত্মসম্মান ও জাতিগত মর্যাদার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চেয়ে আদর্শ ও কর্তব্য এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। একইভাবে রাজপুত সমাজজীবন অবলম্বনে ‘মানী’, ‘রাজবিচার’, ‘নকলগড়’, ‘হোলিখেলা’, ‘বিবাহ ও পণরক্ষা’ প্রভৃতি কবিতায় আত্মমর্যাদা, বীরত্ব ও সামাজিক মূল্যবোধের চিত্র কাব্যিক মহিমায় প্রকাশিত হয়েছে।^{১২}

এই সব রচনায় ইতিহাস কেবল পটভূমি; মূল বিষয় মানবিক আদর্শের জাগরণ। ঠাকুরবাড়ির উদ্যোগে পরিচালিত ‘হিন্দুমেলা’-র আবহ রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস-ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী জাগরণের প্রেক্ষাপটে ইতিহাসভিত্তিক কবিতার মাধ্যমে তিনি জাতিকে তাঁর অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। তাঁর কাছে অতীত ছিল ভবিষ্যতের প্রেরণা। এই জাতীয় চেতনার প্রকাশ আমরা ‘ভারতভূমি’, ‘অভিলাষ’, ‘হিন্দুমেলার উপহার’, ‘হোক ভারতের জয়’, ‘প্রাচীন ভারত’, ‘ব্রাহ্মণ’, ‘প্রকৃতির খেদ’, ‘ভারততীর্থ’, ‘ভারত বিধাতা’ প্রভৃতি কবিতায় দেখতে পাই। এখানে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য, আধ্যাত্মিক মহিমা ও বহুত্বের মধ্যে ঐক্যের আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে। ‘নৈবেদ্য’, ‘চিত্রা’, ‘রূপান্তর’ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের এক কল্পিত ও আদর্শায়িত ছবি এঁকেছেন। এই চিত্র সর্বদা কঠোর ঐতিহাসিক সত্যের অনুসরণে নির্মিত নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথের কাছে কবির মানসলোকে যে সত্য উদ্ভাসিত হয়, সেটিই প্রধান। তাঁর কাব্যে ইতিহাস তাই বাস্তবতার পুনরাবৃত্তি নয়, বরং এক নৈতিক ও নান্দনিক সত্যের প্রকাশ। সর্বোপরি বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইতিহাসচেতনা মানবিক আদর্শ ও জাতীয় আত্মপরিচয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফলে তাঁর কাব্যে ইতিহাস এক সৃজনশীল শক্তি—যা জাতিকে তার অতীত গৌরব স্মরণ করিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা জোগায়।^{১৩}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাট্যসাহিত্যে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক উপাদান। বৌদ্ধযুগ, রামায়ণ-মহাভারত এবং নিকট-ইতিহাস—এই তিনটি প্রধান উৎস থেকে তিনি নাট্যরচনার প্রেরণা গ্রহণ করেছেন। তবে তিনি ইতিহাসকে সরাসরি পুনরাবৃত্তি করেননি; বরং তা রূপান্তরিত করেছেন কাব্যিক ও দার্শনিক ব্যঞ্জনায়। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত গীতিনাট্য ও নাট্যকবিতার আকারে যুগচিত্র অঙ্কন করেছেন। ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নাটকে তিনি রত্নাকর দস্যুর বাল্মীকি হয়ে ওঠার কাহিনির মাধ্যমে মানব-অন্তরের রূপান্তরকে তুলে ধরেছেন। ‘বিদায়-অভিশাপ’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘কালমৃগয়া’ প্রভৃতি রচনায় মহাকাব্যের পরিচিত আখ্যান নতুন ব্যাখ্যা পেয়েছে। বিশেষত ‘চিত্রাঙ্গদা’য় তিনি মহাভারতের চরিত্রকে আধুনিক মানবিক চেতনায় পুনর্নির্মাণ করেছেন—এখানে নারীসত্তার আত্মসম্মান ও স্বাধীনতা বিশেষভাবে প্রতিফলিত। ‘গান্ধারীর আবেদন’, ‘নরকবাস’, ‘কর্ণকুন্তী-সংবাদ’ প্রভৃতি নাট্যকবিতায় মহাভারতের নৈতিক সংকট ও মানবিক দ্বন্দ্ব নতুন ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়েছে। ‘অহল্যার প্রতি’ কবিতায় রামায়ণের কাহিনিকে কেন্দ্র করে ক্ষমা, করুণা ও পুনর্জন্মের ভাবনা ফুটে উঠেছে। এসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস বা পুরাণের ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন মানুষের চিরন্তন মানসিক ও নৈতিক প্রশ্নকে আলোচনার জন্য।

বৌদ্ধযুগের জীবনাদর্শ রবীন্দ্রনাথের নাটকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রেম, অহিংসা, সাম্য ও মানবকল্যাণের আদর্শ তিনি নানা নাটকে রূপায়িত করেছেন। ‘মালিনী’ (১৮৯৬) নাটকে ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মতবাদের সংঘাতের মধ্যে মানবধর্মের জয়গান উচ্চারিত হয়েছে। ‘রাজা’ (১৯১০) ও ‘অরুণপরতন’ (১৯২০) নাটকে আত্মিক মুক্তি ও অন্তর্লোকের সত্যের অনুসন্ধান দেখা যায়। ‘অচলায়তন’ (১৯১২) ও ‘গুরু’ (১৯১৮) নাটকে ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। ‘নটীর পূজা’ (১৯২৬), ‘চণ্ডালিকা’ (১৯৩৩), ‘শাপমোচন’ (১৯৩৩), এবং ‘শ্যামা’ (১৯৩৯) প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে বৌদ্ধ মানবতাবাদের গভীর প্রভাব লক্ষ করা যায়। ‘চণ্ডালিকা’-য় জাতিভেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মানবসমতার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। ‘নটীর পূজা’-য় ধর্মীয় আচার-অনুশাসনের উর্ধ্বে মানবিক বিশ্বাসের মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব নাটকে ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনাপরম্পরায় নয়, বরং যুগচেতনার আদর্শই মুখ্য হয়ে উঠেছে। নিকট-ইতিহাসও রবীন্দ্রনাথের নাট্যসৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’ (১৮৮২) প্রতাপাদিত্যের কাহিনি অবলম্বনে রচিত। এর নাট্যরূপ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ (১৯০৯) এবং পরবর্তীকালে অভিনয়োপযোগী রূপ ‘পরিত্রাণ’ (১৯২৯)। এখানে ইতিহাসের ঘটনাকে অবলম্বন করলেও তিনি মূলত মানবিক দ্বন্দ্ব ও নৈতিক প্রশ্নকেই প্রাধান্য

দিয়েছেন। ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭) উপন্যাসের আংশিক নাট্যরূপ ‘বিসর্জন’ (১৮৯০) ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে ধর্মের নামে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ সুস্পষ্ট। এখানে ইতিহাসের তুলনায় তত্ত্ব ও নৈতিক দর্শন অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। ১৮৮৫ সালে রচিত ‘মুকুট’ গল্পটির নাট্যরূপ তিনি দেন ১৯০৮ সালে। ত্রিপুরা রাজপরিবারের কল্পিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই নাটকে ইতিহাসের নির্ভুল পুনর্নির্মাণ নেই; আছে কেবল ইতিহাসের আবহ। ঐতিহাসিক পটভূমি এখানে কাব্যিক ও প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সবশেষে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের নাটকে ইতিহাস কোনো নিরেট বাস্তবতা নয়; বরং তা মানবিক ও নৈতিক সত্যের প্রতীক। তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করেছেন যুগধর্ম, মানবমুক্তি, সাম্য, প্রেম ও আত্মিক উন্নতির ভাবনা প্রকাশের জন্য। ফলে তাঁর নাটকে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে দর্শনের বাহক ও মানবতার মুখপাত্র হিসেবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত।^{৩৪}

বাংলা উপন্যাসের ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্বতন্ত্র অবস্থানের অধিকারী। ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথ অনুসরণ করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে ইতিহাসের বীরত্বগাথা, বৈভব ও রোমাঞ্চকে গুরুত্ব দিয়েছেন, সেখানে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের আড়ম্বরকে গৌণ করে মানুষের অন্তর্জীবনের সত্যকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বাহ্যিক ঘটনার চেয়ে মানবচরিত্রের নৈতিক সংকট, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং চিন্তার স্বাধীনতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-রচনার প্রথম যুগে রচিত দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ (১৮৮২) এবং ‘রাজর্ষি’ (১৮৮৭)। ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’-এ বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস নয়, বরং সামাজিক ইতিহাসের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইতিহাস ও উপন্যাসের সুষ্ঠু সমন্বয়ে যে প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, সেই বিচারে এটি সম্পূর্ণ সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে ওঠেনি। এখানে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাসের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ তাত্ত্বিক প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে রাজা-প্রজার সম্পর্কের তত্ত্ব—ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মানবিক দায়িত্বের প্রশ্ন। অর্থাৎ ইতিহাস এখানে পটভূমি, কিন্তু মুখ্য হয়ে উঠেছে একটি সামাজিক ও নৈতিক ভাবনা। অন্যদিকে ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসটি ত্রিপুরার ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। তবে এ গ্রন্থের মূলে রয়েছে একটি প্রেমকাহিনী এবং তার সঙ্গে জড়িত ধর্ম ও মানবতার সংঘাত। উপন্যাসটির প্রধান প্রতিপাদ্য—শাস্ত্রনির্ধারিত কঠোর ধর্মবিধির বিরুদ্ধে স্বাধীন ধর্মচিন্তা ও মানবিকতার বিজয়। ইতিহাস এখানে সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি; এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন।

তথাপি সমালোচকদের মতে, ঐতিহাসিক পরিবেশ নির্মাণ ও রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে ‘রাজর্ষি’ ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’-এর তুলনায় অধিক সফল। কারণ এখানে ইতিহাস কেবল ঘটনাবলির ধারাবিবরণী নয়, বরং মানবিক আদর্শ ও নৈতিক প্রশ্নের নাট্যরূপ।^{৫৫} রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচর্চার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর তিনটি উপন্যাস—‘গোরা’ (১৯১০), ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬) এবং ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪)। এই গ্রন্থগুলিতে তিনি প্রত্যক্ষভাবে উনিশ ও বিশ শতকের বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনকে অবলম্বন করেছেন। ‘গোরা’ উপন্যাসে উনিশ শতকের বাংলার ধর্মসংস্কার আন্দোলন, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ এবং স্বদেশিক চেতনার জটিল রূপ অঙ্কিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসটির প্রকৃত শক্তি নিহিত রয়েছে পরিচয়-সঙ্কট, জাতীয়তাবোধ ও মানবিক উদারতার প্রশ্নে। গোরা চরিত্রের আত্মঅন্বেষণ কাহিনি ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময়কে অতিক্রম করে সার্বজনীন মানব সমস্যায় রূপান্তরিত হয়েছে। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসে স্বদেশী যুগের রাজনীতি বিশেষত বয়কট আন্দোলনের বলপ্রয়োগমূলক দিককে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেছেন। এখানে জাতীয়তাবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষের সম্পর্ক একসূত্রে গাঁথা হয়েছে। নিখিলেশ, সন্দীপ ও বিমলার ত্রিভুজ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনৈতিক উন্মাদনা ও নৈতিক দায়িত্ববোধের দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। ফলে ইতিহাস এখানে নিছক রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি নয়; বরং মানবচরিত্রের জটিলতার প্রতিফলন। ‘চার অধ্যায়’-এ রবীন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। সশস্ত্র বিপ্লব, গোপন সংঘঠন এবং অন্ধ আনুগত্যের বিপদ তিনি এই উপন্যাসে চিহ্নিত করেছেন। প্রেম ও বিপ্লবের সংঘাতে তিনি দেখিয়েছেন, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও মানবিক সত্তা যখন কোনো মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন তা ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোয়। এই উপন্যাসে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বিতর্কের জন্ম দেয়। উল্লেখিত উপন্যাসগুলির ঐতিহাসিকতা নিয়ে সমালোচক ও পণ্ডিতমহলে বহু প্রশ্ন উঠেছে। কেউ কেউ মনে করেছেন, তিনি ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন; আবার অনেকে বলেছেন, তিনি ইতিহাসের গভীরতর সত্য উদ্ঘাটন করেছেন।^{৫৬} রবীন্দ্রনাথ নিজেও বিভিন্ন সময়ে এ প্রশ্নে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, সাহিত্যিকের দায়িত্ব ইতিহাসের নিখুঁত প্রতিলিপি তৈরি করা নয়; বরং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত মানবিক সত্যকে উদ্ভাসিত করা।^{৫৭} সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ইতিহাস কখনোই চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ইতিহাস সেখানে একটি মাধ্যম—মানুষের মন, সমাজ ও নৈতিক চেতনার জটিলতাকে প্রকাশ করার উপায়। বাহ্যিক বেতবের পরিবর্তে তিনি অনুসন্ধান করেছেন অন্তর্জগতের সত্য। এই কারণেই তাঁর ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি কেবল

সময় বিশেষের দলিল নয়, বরং চিরন্তন মানবসমস্যার শিল্পিত ব্যাখ্যা হিসেবে আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প প্রধানত মানবজীবনের অন্তর্গত অনুভূতি, সামাজিক টানাপোড়েন এবং মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতার প্রকাশে সমৃদ্ধ। তাঁর গল্পগুলিতে ইতিহাস সাধারণত প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয়; বরং পটভূমি বা আবহ হিসেবে ইতিহাসের ছায়া দেখা যায়। তবুও ইতিহাস-অবলম্বনে রচিত বা ইতিহাস-প্রভাবিত কয়েকটি গল্প তাঁর রচনা সম্ভারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের একমাত্র প্রত্যক্ষ ইতিহাসভিত্তিক ছোটগল্প হল ‘মুকুট’ (১৮৮৫)। দ্বিপুরার রাজবংশের কাহিনি অবলম্বনে রচিত এই গল্পে রাজশক্তি, ক্ষমতার লালসা এবং তার নৈতিক পরিণতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। তবে এখানে ইতিহাসের নিখুঁত বিবরণ নয়, বরং ইতিহাসের অন্তর্নিহিত মানবিক ও নৈতিক সত্যই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ‘মুকুট’-এ রাজমুকুট কেবল রাজক্ষমতার প্রতীক নয়; এটি মানুষের অহংকার, আসক্তি ও নিয়তির ইঙ্গিতবাহী এক প্রতীকচিহ্ন। ফলে গল্পটি ইতিহাসের নির্দিষ্ট ঘটনার গণ্ডি পেরিয়ে এক সার্বজনীন তাৎপর্য অর্জন করেছে।^{১৩} এছাড়া ‘দালিয়া’ (১৮৯২), ‘ক্ষুধিত পাষণ’ (১৮৯৫) এবং ‘দুরাশা’ (১৮৯৮) গল্পগুলিতেও ইতিহাসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়া লক্ষ করা যায়। ‘দালিয়া’ গল্পে ইতিহাস সরাসরি কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু না হলেও অতীতের আবহ ও সামাজিক প্রেক্ষাপট গল্পটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। সেখানে ইতিহাস মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতির সঙ্গে মিশে এক ধরনের করুণ রসের সৃষ্টি করেছে। ‘ক্ষুধিত পাষণ’ গল্পে ইতিহাস যেন রহস্যময় অতীতের রূপে উপস্থিত। একটি প্রাচীন প্রাসাদ, তার অতীত ঐশ্বর্য ও পতনের কাহিনি—এসবের মধ্যে দিয়ে ইতিহাস এক অতিলৌকিক আবহ তৈরি করেছে। এখানে ইতিহাস বাস্তব ঘটনার দলিল নয়, বরং অতীতের স্মৃতি ও কল্পনার সম্মিলনে গড়ে ওঠা এক মানসিক জগৎ। অতীতের অবশেষ যেন বর্তমানের মানুষের মনে অদ্ভুত টান ও ভয়ের জন্ম দেয়—এই মনস্তাত্ত্বিক দিকটিই গল্পটির মূল আকর্ষণ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল ‘দুরাশা’ গল্পটি, যা ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। সে সময় বহু শিক্ষিত বাঙালি এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন; কেউ কেউ একে বিশৃঙ্খলা বা অযৌক্তিক বিদ্রোহ বলে আখ্যা দেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তত একটি গল্পে এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন। ‘দুরাশা’-য় তিনি বিদ্রোহকে কেবল রাজনৈতিক ঘটনারূপে দেখেননি; বরং এর পটভূমিতে মানুষের আশা-নিরাশা, বিশ্বাসভঙ্গ ও মানসিক টানাপোড়েনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। ফলে বিদ্রোহ এখানে নিছক ঐতিহাসিক তথ্য নয়, মানবিক ট্রাজেডির এক প্রতীক।^{১৪} উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসকে কখনোই ছোটগল্পের মুখ্য উপাদান করে তোলেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল মানুষের হৃদয়ের গভীর

সত্যের দিকে। ইতিহাস সেখানে কেবল প্রেক্ষাপট, একটি উপলক্ষ। তিনি দেখিয়েছেন, ইতিহাসের বড়ো বড়ো ঘটনার চেয়েও ব্যক্তি মানুষের ক্ষুদ্র অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ।^{৪০} তাই তাঁর ছোটগল্পে ইতিহাসের উপস্থিতি সীমিত হলেও তা গভীর ও তাৎপর্যময়। তিনি ইতিহাসকে তথ্যের স্তূপে পরিণত করেননি; বরং মানবিক অভিজ্ঞতার আলোকে তাকে রূপ দিয়েছেন। এই কারণেই তাঁর ইতিহাস-প্রভাবিত গল্পগুলিও কেবল সময়ের দলিল নয়, বরং মানবহৃদয়ের চিরন্তন অনুসন্ধানের শিল্পিত প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধসাহিত্য তাঁর প্রজ্ঞার এক অনন্য ভাণ্ডার, যেখানে ইতিহাসচেতনা কেবল অতীতস্মৃতি নয়, বরং জাতিসত্তার আত্ম-অনুসন্ধান ও মানবসভ্যতার গতিপথের বিশ্লেষণ। তিনি ইতিহাসকে ঘটনাক্রমের ধারাবিবরণী হিসেবে নয়, সমাজজীবনের অন্তঃসলিলা শক্তির বিবর্তন হিসেবে উপলব্ধি করেছেন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ—যেমন ‘নূতন ও পুরাতন’, ‘আদিম আর্থনিবাস’, ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’, ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’, ‘ভারতবর্ষ ও স্বদেশ’, ‘স্বদেশী সমাজ’, ‘আত্মশক্তি’, ‘রাজাপ্রজা’, ‘পূর্ব ও পশ্চিম’, ‘বৃহত্তর ভারত’, ‘রাশিয়ার চিঠি’, ‘সিরাজদ্দৌলা’, ‘বাঁসির রানি’, ‘কালান্তর’, *A Vision of India's History* (1923) প্রভৃতি—ইতিহাসচিন্তার বিভিন্ন মাত্রাকে উন্মোচিত করে। ‘নূতন ও পুরাতন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের ধারাবাহিকতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি দেখিয়েছেন, অতীতকে অস্বীকার করে নতুন নির্মাণ সম্ভব নয়, আবার অন্ধভাবে অতীতকে আঁকড়ে ধরলেও অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা হল—পরিবর্তনের মধ্যেও ধারাবাহিকতা রক্ষা। ‘আদিম আর্থনিবাস’ প্রবন্ধে তিনি আর্থ সভ্যতার উৎস ও বিস্তারের প্রশ্নে কেবল ভৌগোলিক অনুসন্ধান করেননি; বরং মানবসমাজের গঠনপ্রক্রিয়া, সংস্কৃতির মেলবন্ধন এবং জাতিগত অভিযোজন শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনা নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের রূপ নেয়। ‘ইংরাজ ও ভারতবাসী’ প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একপাক্ষিক বিদ্রোহে অবতীর্ণ হননি। বরং তিনি দেখিয়েছেন—ঔপনিবেশিক শাসন যেমন শোষণ এনেছে, তেমনি ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত দুর্বলতাও প্রকাশ করেছে।

এই আত্মসমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর ইতিহাসচিন্তার বৈশিষ্ট্য। ‘ভারতবর্ষের ইতিহাস’ ও ‘ভারতবর্ষ ও স্বদেশ’ প্রবন্ধে তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, ভারতের প্রকৃত ঐতিহ্য বহুত্বের মধ্যে একক।^{৪১} এখানে ইতিহাস রাজশক্তির নয়, সমাজশক্তির। ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে তিনি জাতীয়তাবাদকে গঠনমূলক কর্মযজ্ঞে রূপান্তর করার আহ্বান জানান।

গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষা ও আত্মনির্ভরতা—এই তিনকে তিনি জাতীয় পুনর্জাগরণের ভিত্তি হিসেবে দেখেন। ‘আত্মশক্তি’ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন—পরাধীনতার মূল কারণ বাহ্যিক শক্তি নয়, অন্তর্গত দুর্বলতা। ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করে জাতিকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে হবে। ‘বাঁসির রানি’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের এক উজ্জ্বল চরিত্র লক্ষ্মীবাবুকে কেবল বীরাদ্বন্দ্বী হিসেবে চিত্রিত করেননি; বরং তাঁকে এক ঐতিহাসিক সময়ের প্রতীক হিসেবে দেখেছেন। এখানে ইতিহাস কেবল বীরত্বগাথা নয়, বরং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আত্মমর্যাদার সংগ্রাম। একইভাবে ‘শিখ স্বাধীনতা’ প্রবন্ধে তিনি শিখ জাতির উত্থান ও স্বাধীনচেতা মনোভাব বিশ্লেষণ করেছেন। শিখ ইতিহাসে তিনি দেখেছেন এক ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনের শক্তি, যা রাজনৈতিক প্রতিরোধের রূপ নিয়েছিল। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাসের আসল শক্তি জনগণের সংগঠিত চেতনা। ‘রাজাপ্রজা’ প্রবন্ধে তিনি শাসক ও প্রজার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসের রাজনৈতিক কাঠামোকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত রাষ্ট্রব্যবস্থা তখনই সফল, যখন তা মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে। ‘পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে তিনি দুই সভ্যতার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্যের সংগঠনশক্তি ও প্রাচ্যের আত্মিক ঐতিহ্য—এই দুইয়ের সমন্বয়েই মানবসভ্যতার পূর্ণতা। ‘বৃহত্তর ভারত’ প্রবন্ধে তিনি ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাবের বিস্তার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ইতিহাসচেতনা এখানে ভৌগোলিক সীমানা অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক ঐক্যের ধারণায় উন্নীত হয়েছে। ‘কালান্তর’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যুগ পরিবর্তনের সংকট ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-উত্তর বিশ্ব পরিস্থিতিতে তিনি দেখেছেন মানবসভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব। ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষেত্রে তিনি আত্মসমালোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। ‘তপোবন’ প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন ভারতের আশ্রম-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, তপোবন ছিল কেবল ধর্মীয় সাধনার স্থান নয়; এটি ছিল জ্ঞানচর্চা ও মানবিক মূল্যবোধের কেন্দ্র। ইতিহাসের এই পরম্পরায় ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। ‘স্বদেশী সমাজ’ ও ‘আত্মশক্তি’ প্রবন্ধে তাঁর ইতিহাসচিন্তা গঠনমূলক কর্মসূচিতে রূপ পায়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পরাধীনতার ইতিহাস আমাদের দুর্বলতার কথাও বলে। তাই আত্মশক্তির বিকাশ, গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষাবিস্তার ছাড়া প্রকৃত মুক্তি অসম্ভব। ‘রাজাপ্রজা’ প্রবন্ধে তিনি রাষ্ট্র ও জনগণের সম্পর্ক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, শাসনব্যবস্থা তখনই ন্যায়সঙ্গত, যখন তা মানুষের মর্যাদা রক্ষা করে।^{৪২} ‘রাশিয়ার চিঠি’ প্রবন্ধমালায় তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষা ও সামাজিক সমতার প্রয়াসের প্রশংসা করেছেন। তবে অন্ধ সমর্থন নয়,

সমালোচনামূলক দৃষ্টিই ছিল তাঁর ভরসা। ‘সিরাজদ্দৌলা’ প্রবন্ধে তিনি নবাব সিরাজের চরিত্রকে কেবল ট্রাজিক নায়ক হিসেবে নয়, এক ঐতিহাসিক পরিস্থিতির শিকার হিসেবে বিশ্লেষণ করেছেন। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনা আবেগমুক্ত ও বিশ্লেষণনির্ভর। অন্যদিকে *A Vision of India's History* (1923) প্রবন্ধে তিনি সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসকে এক সুদীর্ঘ সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। রাজনৈতিক উত্থান-পতনের উর্ধ্ব উঠে তিনি দেখিয়েছেন—ভারতের মূল শক্তি তার সমাজসংগঠন ও আত্মিক ঐতিহ্যে।^{৪০}

সমগ্র আলোচনার নির্যাস হিসেবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ইতিহাসভাবনা কেবল একটি সাহিত্যিক প্রবণতা নয় বরং তাঁর দার্শনিক মানবতাবাদের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। তিনি ইতিহাসকে তথ্যের ধারাবিবরণী হিসেবে নয়, মানবসমাজের চেতনা-উদ্ভাসনের এক সৃজনশীল প্রক্রিয়া হিসেবে অনুধাবন করেছেন। তাঁর কাছে ইতিহাস মানে কালের গতি নয়, চেতনার বিবর্তন; শাসকের সাফল্য নয়, মানুষের আত্মমর্যাদার অভিযাত্রা। রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইতিহাসের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে সমাজের অন্তর্গত নৈতিক কাঠামোতে। রাজনৈতিক ক্ষমতা ইতিহাসের বহিরাবরণ মাত্র—তার অন্তর্লীন সত্তা গঠিত হয় মানুষের বিশ্বাস, সংস্কৃতি, আচার, সহাবস্থান ও সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে। তিনি ইতিহাসকে ঘটনাপুঞ্জের স্তূপ হিসেবে দেখেননি, আবার কল্পনানির্ভর রোমান্টিক অতীতচর্চায়ও আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁর কাছে ইতিহাস ছিল মানুষের চেতনার বিবর্তনের এক অন্তর্লীন ধারা—যেখানে জাতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও নৈতিকতার ক্রমোন্নয়ন একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত। এই কারণে তাঁর লেখনিসমূহে সামাজিক ঐক্য, গ্রামীণ স্বনির্ভরতা, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক বহুত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, ভারতের ইতিহাসের মূল ভিত্তি রাজতন্ত্র নয়, সমাজতন্ত্র—অর্থাৎ সমাজের অন্তঃশক্তি।^{৪১} তাঁর ইতিহাসচিন্তায় একটি দ্বৈত সচেতনতা লক্ষণীয়—একদিকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, অন্যদিকে বিশ্বমানবতার প্রতি উন্মুক্ততা। তিনি জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাকে কখনো চূড়ান্ত সত্য বলে মনে করেননি। সংকীর্ণ স্বদেশচেতনা তাঁর কাছে বিপজ্জনক, কারণ তা মানবিকতার পরিসর সংকুচিত করে। তাই তিনি ইতিহাসকে এমন এক ধারাবাহিকতা হিসেবে দেখেছেন, যা জাতিসত্তাকে গড়ে তোলে, আবার সেই জাতিসত্তাকেই বিশ্বমানবতার সঙ্গে যুক্ত করে। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভাবনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল আত্মসমালোচনার সাহস। তিনি পরাধীনতার জন্য কেবল বহিরাগত শক্তিকে দায়ী করেননি; জাতির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, সামাজিক বিভাজন ও নৈতিক অবক্ষয়কেও ইতিহাসের অবনমনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে আবেগপ্রবণ জাতীয়তাবাদী থেকে পৃথক করে এবং এক গভীর

দায়িত্ববোধসম্পন্ন চিন্তক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর কাছে ইতিহাস কেবল গৌরবগাথা নয়; তা শিক্ষার ক্ষেত্র, আত্মশুদ্ধির আয়না। তাঁর ইতিহাসচিন্তা মূলত সমন্বয়বাদী। তিনি অতীতকে অস্বীকার করেননি, আবার অন্ধ অনুকরণও সমর্থন করেননি। তাঁর মতে, ইতিহাসের অগ্রগতি মানে ধারাবাহিকতার ভিতের উপর নবরূপ নির্মাণ।^{৪৫} পুরাতন ও নূতনের সংঘাত নয়, তাদের সৃজনশীল সংলাপই সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। এই সমন্বয়চেতনা তাঁকে একদিকে প্রাচ্যের আত্মিক ঐতিহ্যের ধারক করেছে, অন্যদিকে পাশ্চাত্যের সংগঠনশক্তির মূল্যায়নকারী করেছে। নৈতিকতার প্রশ্নেও তাঁর ইতিহাসভাবনা স্বতন্ত্র। তিনি শক্তির ইতিহাসকে শেষ কথা মনে করেননি; বরং ন্যায়াবোধ, মানবমর্যাদা ও স্বাধীনতার আদর্শকে ইতিহাসের সত্য নির্ণয়ের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। রাষ্ট্র বা সমাজ তখনই ঐতিহাসিক অর্থে সফল, যখন তা মানুষের সৃজনশীল শক্তিকে বিকশিত করতে সক্ষম হয়। ইতিহাসের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তাঁর কাছে ক্ষমতার সংহতি নয়, মানবতার পরিপূর্ণতা। সাহিত্যে ইতিহাসের প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি অভিনব। ঐতিহাসিক ঘটনা বা চরিত্রকে তিনি নিছক পুনরাবৃত্তি করেননি; বরং তাদের মধ্য দিয়ে মানবমনের অন্তর্গত সত্য উদ্ঘাটন করেছেন। ফলে তাঁর ইতিহাসচর্চা তথ্যনির্ভরতার সীমা ছাড়িয়ে এক নান্দনিক ও নৈতিক ব্যাখ্যা রূপান্তরিত হয়েছে।^{৪৬} অতএব, রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভাবনা এক বহুমাত্রিক চেতনার সম্মিলন—জাতীয় আত্মপরিচয়, সামাজিক সমন্বয়, নৈতিক মূল্যায়ন ও বিশ্বমানবতার স্বপ্নের এক সমগ্র দার্শনিক বিন্যাস। আজকের বিশ্বায়নের যুগে, যখন ইতিহাসকে প্রায়ই বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন তাঁর ইতিহাসচিন্তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়—অতীতের উদ্দেশ্য প্রতিহিংসা জাগানো নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া গভীর করা; গৌরবের অহংকার নয়, মানবিকতার বিস্তার। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসভাবনা কেবল সাহিত্যসম্ভারের অংশ নয়; তা আধুনিক মানবসভ্যতার নৈতিক দিশা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন—ইতিহাসের সত্য সেইখানে, যেখানে মানুষ তার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবতার দিকে অগ্রসর হয়। তাঁর ইতিহাসচেতনা তাই চিরন্তন—কারণ তা কালের সীমা পেরিয়ে মানবতার মুক্তিত্রাকে আলোকিত করে।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ইতিহাস'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ-১২
- ২। Tagore, Rabindranath. 'Sadhana'. London: Macmillan, 1913, p-45
- ৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সমাজ'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ-৮৮
- ৪। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ভারতবর্ষ'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ-২৩

- ৫। Tagore, Rabindranath. 'Nationalism'. London: Macmillan, 1917, p-67
- ৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'আত্মপরিচয়'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬৫, পৃ-৩১
- ৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ-৫৪।
- ৮। ভট্টাচার্য, বঙ্কিমচন্দ্র. 'প্রসঙ্গ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৭৮, পৃ-৪২
- ৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'জীবনস্মৃতি'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ-৫৬
- ১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'তাজীর বামী'. ভারতী, ১৮৭৭, পৃ-৩২
- ১১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'জাতীয়তাবাদ'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ-৪৮
- ১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ইতিহাস'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ-১৮
- ১৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সমাজ'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ-৯১
- ১৪। Michel Foucault. 'Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings', 1972-1977. New York: Pantheon Books, 1980, p-27
- ১৫। Foucault, Michel. 'The Archaeology of Knowledge'. London: Routledge, 1972, p-49
- ১৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ভারতবর্ষ'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৫৮, পৃ-২৯
- ১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'আত্মপরিচয়'. শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৬৫, পৃ-৩৫
- ১৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সমাজ ও রাষ্ট্র'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ-৪৪
- ১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ধর্ম'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৪, পৃ-৫৮
- ২০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সভ্যতার সংকট'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬২, পৃ-১২
- ২১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'মানুষের ধর্ম'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ-৭৩
- ২২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সমাজ ও রাষ্ট্র'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬৩, পৃ-৪
- ২৩। চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ. 'রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাসচেতনা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ-২২
- ২৪। ঘোষ, শঙ্খ. 'রবীন্দ্রনাথের ইতিহাসচিন্তা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-১৬
- ২৫। ভট্টাচার্য, সুমিত. 'বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনাথ'. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, পৃ-৭৫
- ২৬। সেনগুপ্ত, অরুণকুমার. 'রবীন্দ্র দর্শন ও সমাজভাবনা'. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০০৮, পৃ-৯০
- ২৭। দাশগুপ্ত, সুশোভন. 'সাহিত্য ও সমাজচিন্তা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ-৪৫-৪৮

- ২৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য'. কলকাতা: বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯১৭, পৃ-১২
- ২৯। চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ. 'রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাসচেতনা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ-১২০
- ৩০। ঘোষ, শঙ্খ. 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-৬৫-৯০
- ৩১। মুখোপাধ্যায়, সুকুমার. 'রবীন্দ্র সাহিত্য ও জাতীয়তাবাদ'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ-১১০-১৪৮
- ৩২। ভট্টাচার্য, সুমিত. 'রবীন্দ্রকাব্যে ইতিহাসচেতনা'. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০১, পৃ-৪০
- ৩৩। সরকার, বিপিনচন্দ্র. 'হিন্দুমেলা ও উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদ'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫, পৃ-১৫
- ৩৪। সেনগুপ্ত, অরুণকুমার. 'রবীন্দ্রনাথের নাট্যদর্শন ও মানবতাবাদ'. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০০৮, পৃ-১০০
- ৩৫। চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ. 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৬, পৃ-২৫
- ৩৬। মুখোপাধ্যায়, সুকুমার. 'রবীন্দ্র উপন্যাসে সমাজভাবনা'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১১, পৃ-৬০
- ৩৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সাহিত্য'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯২২, পৃ-৪৫
- ৩৮। চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ. 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পচিন্তা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ-৩০
- ৩৯। মুখোপাধ্যায়, সুকুমার. 'রবীন্দ্র-গল্পে সমাজ ও ইতিহাস'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃ-৪৫
- ৪০। Sen. Amartya. 'The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture and Identity'. London: Penguin Books, 2005, p-120-145
- ৪১। চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ. 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধচিন্তা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯, পৃ-৩০
- ৪২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'প্রবন্ধ সংগ্রহ'. কলকাতা: বিশ্বভারতী, বিভিন্ন সংস্করণ, পৃ-৪৫
- ৪৩। ঘোষ, শঙ্খ. 'রবীন্দ্র-ইতিহাসচেতনা'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ-১৫
- ৪৪। মুখোপাধ্যায়, সুকুমার. 'রবীন্দ্রচিন্তায় সমাজ ও নৈতিকতা'. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ, ২০০৯, পৃ-৮০

৪৫। চট্টোপাধ্যায়, বিপ্লব. 'রবীন্দ্র-দর্শনের সমন্বয়চেতনা'. কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ২০১২,
পৃ-২০০

৪৬। সেনগুপ্ত, অরুণকুমার. 'রবীন্দ্রচিন্তার বিশ্বমানবতাবাদ'. কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ,
২০১৫, পৃ-২২০

খেলাধুলোর খাসখবর: আশির দশকের বাংলা ক্রীড়াপত্রিকা

রাহুল পণ্ডা

[সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খেলার পত্রিকা বা ম্যাগাজিনের প্রথম সাক্ষাৎ পাওয়া যায় সত্তরের দশকের শেষ দিকে, এবং মূলত আশির দশকে। তার আগে খেলা নিয়ে বাংলায় কিছু বিক্ষিপ্ত ট্যাবলয়েড প্রকাশিত হলেও, পত্রিকার পাতায় নিয়মিত ক্রীড়াচর্চার পরিসর ছিল না। কিন্তু সাতের দশকের শেষ দিক থেকে ‘খেলার আসর’, ‘খেলার কথা’, ‘খেলার কাগজ’, ‘খেলা’ ইত্যাদি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে শুরু করলে সেই শূন্যস্থান অনেকখানি ভরাট হয়। শুধু তাই নয়, খেলা ঘিরে এক ধরনের বৌদ্ধিক এবং সাহিত্যিক চর্চার জায়গাও তৈরি হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য অধুনালুপ্ত সেই পত্রিকাগুলির তত্ত্বতাল্লাশ এবং খেলা ঘিরে তাদের বহুমাত্রিক প্রয়াস কেমন ছিল, তার অনুসন্ধান।

সূচক শব্দ: খেলা, খেলার পত্রিকা, আশির দশক, খেলার আসর, খেলার কথা, ময়দান।

মূল আলোচনা:

আপাতত সাল ২০২৬। সকালবেলা যে কোনো বাংলা সংবাদপত্রের পাতা ওলটালে দেখা যায় অন্তত দু’পাতা খেলার জন্য বরাদ্দ। কারও কারও তিনপাতা, বিশ্বকাপের মতো জমজমাট ইভেন্ট হলে চার-পাঁচ পাতা পর্যন্ত। রাজনীতির পরেই সাংবাদিকতার জগতে সবচেয়ে প্রশস্ত এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রটি হল ক্রীড়াঙ্গণ। অথচ বেশ কয়েক দশক পিছিয়ে গেলে খেলা নিয়ে আজকের উন্মাদনার ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল পত্রিকার পাতায়। ছাপান্ন সালে কে ডি যাদবের অলিম্পিকে মেডেল জেতার খবর পত্রিকার পাতায় কীভাবে লেখা হয়েছিল, তার একটা আন্দাজ মতি নন্দী দিয়েছেন ‘নারাণ’ উপন্যাসে—

“ভারতীয় ব্যান্টমওয়েট মল্লবীর কে ডি যাদব ফ্রিস্টাইলে কুস্তি যুদ্ধে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ব ওলিম্পিকের ব্রোঞ্জ পদক লাভ করিয়াছেন। কে ডি যাদব সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি বিশ্ব অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত হইলেন। যাদব শেষ লড়াইতে পরাজিত হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন রাউন্ডের লড়াইতে তিনি ক্রটিহীন মল্লযুদ্ধের অবতারণা করায় পদক লাভ করিয়াছেন।”^২

এটুকুই। আজকের দিনে কেউ অলিম্পিকে মেডেল পেলে তার খবর নিপাট তিন-চারটি বাক্যে সেরে দেওয়া হচ্ছে, এহেন ধৃষ্ট কল্পনা ঘুণাক্ষরেও সম্ভব নয়। অথচ এমনই হতো তখন। আনন্দবাজারে সাতের দশকের ক্রীড়াসাংবাদিক চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস (চিরঞ্জীব) জানাচ্ছেন—

‘এক শনিবার বিকেলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বড় ম্যাচ। মাঠ থেকে অফিসে ফিরেছি। ম্যাচ রিপোর্ট করার দায়িত্ব সে-দিন আমার। ক্রীড়া সম্পাদক মতি নন্দী বললেন, “ঠিক দু’শো শব্দ লিখবে। তার বেশি একটাও নয়। একেবারে জায়গা নেই।...দু’-একদিন নয়। দিনের পর দিন এ-রকম হত। ময়দানে বিস্তার ঘোরাঘুরি করে প্রচুর খবর, প্রচুর ঘটনার কথা জেনেছি, অথচ লেখার জন্য কাগজে তেমন জায়গা নেই।”^২

পুরো সত্তর জুড়ে কার্যত এমনই চলেছে, খেলা নিয়ে কোথাও লেখার জায়গা নেই। প্রতি মঙ্গলবার আনন্দবাজারে ‘মাঠে-ময়দানে’ প্রকাশিত হত, সেও আধপাতা। সাপ্তাহিক অজস্র ঘটনার মধ্যে কতটুকুই বা সেখানে ধরানো যায়। আশির গোড়াতেও দেখা যায় মানসিকতার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ‘আজকাল’ পত্রিকার ক্রীড়াসাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন কীভাবে সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ খেলার নিউজপ্রিন্ট নিয়ে নিয়মিত বাগড়া দিয়ে যেতেন।^৩

এই যখন পরিস্থিতি, খেলা ঘিরে বিমাতৃসুলভ আবহাওয়া দৈনিক সংবাদপত্রের অলিগলিতে, তখন একটি তাজ্জব ঘটনা ঘটে গেল সত্তরের শেষ দিকে। একটি বা দু’টি নয়, বছর খানেকের ব্যবধানে অন্তত খান পাঁচেক খেলার ম্যাগাজিন পর পর প্রকাশিত হতে শুরু করল খোদ ওয়েলিংটনের মিডিয়া পাড়া থেকে। শুরু হয়েছিল অজয় বসুর সম্পাদনায় পাক্ষিক ‘ক্রীড়া আনন্দ’ দিয়ে, তেমন চলেনি। হাওয়া ঘুরল সাতাত্তরের পয়লা মে ‘খেলার আসর’ প্রকাশিত হওয়ার পর। তারপর একে একে ‘খেলার কাগজ’, ‘খেলার কথা’, ‘খেলা’ ইত্যাদি; যারা সত্তরের শেষদিক থেকে পুরো আটের দশক দাপিয়ে রাজত্ব করবে বাংলা জুড়ে। ভাবতে গেলে অবাক হতে হয়, এবং সেইসঙ্গে এই প্রশ্নটাও ওঠে যে, দৈনিক পত্রে জায়গা মিলছিল না, স্বাধীনতার পর প্রায় তিনদশক ব্রাত্য থাকার পর কী এমন ঘটল যে একধাক্কায় এতগুলি ক্রীড়া পত্রিকা প্রকাশিত হল? এর পিছনে কি কোন গুঢ় কারণ ছিল, বা সমাজ মানসিকতার খিদে, যা চিনতে ভুল করেছিলেন দৈনিকওয়ালারা? একটু খোঁজ নেওয়া যাক।

এই প্রশ্নের উত্তর একবাক্যে দেওয়া যায় যে চাহিদা ছিল, কিন্তু তাকে দীর্ঘদিন গুরুত্ব না দিয়ে অবদমনে বাধ্য করা হয়। বস্তুত স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে, বিশেষত

ষাটের দশক থেকে, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তরে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা ক্রমাগত সাফল্য পাচ্ছিলেন, যা সাধারণ মানুষকে খেলা সম্পর্কে উৎসাহিত করে তোলে। ক্রিকেটেই যেমন বাহান্নতে, স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে, ইংল্যান্ডকে টেস্টে হারিয়ে দিচ্ছে ভারত। বাষট্টিতে ফের হারাচ্ছে ব্রিটিশদের। মাঝে জয় এসেছে নিউজিল্যান্ড এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ষাটের পর থেকে দেখা গেল দেশের মাঠে আর তেমন হারছে না ভারতীয় দল, ওয়েস্ট ইন্ডিজ বা অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দেশগুলিকে হারাতে না পারলেও ড্র করছে। ফুটবলেও কমবেশি একই চিত্র। '৪৮ বা '৫২ মতো অলিম্পিকে খেলার সুযোগ আর না মিললেও, এশিয়া মহাদেশে ভারত দীর্ঘদিন তাদের সাফল্য ধরে রেখেছিল। বাষট্টিতে দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে এশিয়ান গেমসে সোনা, চৌষট্টিতে রূপো, সত্তরে ব্রোঞ্জ। সত্তরেই ঘরোয়া শিল্ডে ইরানের পাজ ক্লাবকে হারিয়ে ইস্টবেঙ্গলের শিল্ডজয়, তিয়ান্তরে উত্তর কোরিয়ার ক্লাব পিয়ংইয়ং এবং ডকরো গ্যাং-এর বিরুদ্ধে ফের ইস্টবেঙ্গলের জয়, সাতাত্তরে পেলের কসমস ক্লাবের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের ড্র, সব মিলিয়ে বিছিন্ন হলেও কিছু সাফল্য মিলছিল। এছাড়া ময়দানে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই ক্লাব ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ঘিরে উন্মাদনা তো ছিলই। সত্তরের দশকে যেকোন ডার্বিতে কলকাতা স্তব্ধ হত, ভিড় উপচে পড়ত মোহনবাগান মাঠ বা ইডেনের বাইরে। অন্যদিকে হকিতে ভারত শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিল দীর্ঘদিন। অলিম্পিকে টানা আটবার সোনা জিতে ইন্ডিয়ান হকি টিম সার্কিটে কার্যত অপ্রতিদ্বন্দ্বী তখন। টেনিসেও রমানাথন কৃষ্ণন, বিজয় অমৃতরাজ, প্রেমজিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জীরা কিছু কিছু সাফল্য পাচ্ছিলেন। কিছু অন্য ধরনের খেলা, যেমন সাঁতারে, মিহির সেন এবং আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে চাঞ্চল্য তৈরি করেছিলেন। ফলে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও খেলা ঘিরে রীতিমতো আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর 'রমণীয় ক্রিকেট' বইতে স্টেডিয়ামের বাইরে লম্বা টিকিটের লাইন, সঙ্গে টিকিট ব্ল্যাক, ময়দানের বিখ্যাত বটতলা ইত্যাদির কাহিনি শুনিয়েছেন।^৪ মতি নন্দীর 'নারাণ' উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল প্রত্যন্ত মফঃস্বলে একটি কিশোর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে কখন সকালের সংবাদপত্র আসবে, তাহলে সে অলিম্পিকে ভারতের ফলাফলটা জানতে পারবে।^৫ মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তো উচ্ছ্বাস ছিলই। মাঠে আগুন থেকে পদপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যু, কী না ঘটছে দুই প্রধানের ম্যাচ ঘিরে।^৬ আগুন লেগেছে ক্রিকেট মাঠেও। ১৯৬৭ সালে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ষাট হাজার দর্শকের গ্যালারিতে আশি হাজার মানুষ ঢুকে পড়ায় পুলিশ লাঠি চার্জ করে, ছত্রভঙ্গ জনতা আক্রোশে আগুন লাগিয়ে দেয় সিএবির গ্যালারিতে।^৭ এই ঘটনাগুলোই বুঝিয়ে দেয় খেলা নিয়ে মানুষের মনে আলাদা আগ্রহ ছিল, এবং অনেকক্ষেত্রেই আর পাঁচটা সাধারণ

বিষয়ের সঙ্গে সেই আগ্রহের চরিত্রগত তফাৎও উল্লেখযোগ্য। আর যেহেতু তখনও টিভি আসেনি, এলেও সুভদ্র নয়, তাই খবরের কাগজের জন্য কিছুটা খোলা জমিও ছিল সেসময়। কিন্তু দৈনিক সংবাদপত্রগুলি সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি।

এই ঘটতি পূরণের জন্যই খেলার ম্যাগাজিনগুলির আবির্ভাব।^৮ ঘটনা পরস্পরা সঠিক নিয়মে চললে বাংলার প্রথম ক্রীড়া পত্রিকাটি প্রকাশ করার কথা ছিল আনন্দবাজার পত্রিকা-গোষ্ঠীর। ক্রীড়া সম্পাদক মতি নন্দী অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন, সহযোগী মুকুল দত্ত বা চিরঞ্জীবরায়ও প্রস্তুত ছিলেন, একাধিক ডামি জমা পড়েছিল কর্তৃপক্ষের কাছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত কার্যকরী হয়নি। কেননা পত্রিকার পক্ষ থেকে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গিয়েছিল, খেলার ম্যাগাজিন ছাপলে তা তেমন বিজ্ঞাপন টানতে পারবে না।^৯ তাছাড়া আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে ততদিনে মনসুর আলি খান পটৌড়ির সম্পাদনায় ইংরেজি খেলার ম্যাগাজিন 'স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড' প্রকাশের পরিকল্পনা অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। একই সংস্থা থেকে বাংলায় খেলার ম্যাগাজিন বেরোলে 'স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড'-এর ব্যবসা মার খাবে বলে মনে করেছিল ম্যানেজমেন্ট। এছাড়া আর একটা সমস্যাও ছিল। ইতিমধ্যে অজয় বসু, গোপীনাথ ঘোষ প্রমুখের উদ্যোগে এবং সন্তোষ শীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পাক্ষিক 'ক্রীড়া আনন্দ'। 'ক্রীড়া আনন্দ'-তে লিখতেন মানিক ঘোষাল, জয়ন্ত চক্রবর্তী, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর ঘোষ প্রমুখ। সব মিলিয়ে সূচিপত্র নামজাদা লেখকদের অভাব ছিল না। কিন্তু বাঘা বাঘা সব লোকজনের লেখা থাকা সত্ত্বেও পত্রিকাটি তেমন চলছিল না। সম্ভবত অতিরিক্ত গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের ভিড় পত্রিকাটির পঠনযোগ্যতার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পরিস্থিতি দেখে আনন্দবাজার হাত গুটিয়ে নেয়। তখন এগিয়ে আসে ইত্যাদি প্রকাশনী। মতি নন্দীর উৎসাহে এবং চিরঞ্জীবের পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের দোসরা মে প্রকাশিত হয় 'খেলার আসর', বাংলার প্রথম ব্যবসায়িকভাবে সফল এবং পেশাদার স্পোর্টস ম্যাগাজিন। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে নাম ছিল অতুল মুখার্জি। যদিও মূল পরিশ্রম করেছিলেন চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস ওরফে চিরঞ্জীব, একা হাতে লেখা ও ছবি জোগাড়, বাছাই, কম্পোজ, সম্পাদনা, এমনকি বিক্রির সময়ও তিনি উপস্থিত থাকতেন। 'খেলার আসর'-এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল তিন হাজারের মতো, যা সংখ্যাগে খুব কম নয়, অথচ প্রকাশের দিন সকালেই দু'ঘণ্টার মধ্যে যাবতীয় কপি বিক্রিয়ে যায়। চিরঞ্জীব নিজের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন,

“১৯৭৭-এর ২ মে বেলা ১১টা নাগাদ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রিটে ইত্যাদি প্রকাশনীর অফিসে ঢুকে দেখি, এক রকম ধুকুমার কাণ্ড। গোটা অফিস ঘিরে শতাধিক মানুষের চিৎকার-চৈচামেচি, হই-হট্টগোল।...এক তলা অফিসের জানালায়

হকাররা উঠে দাঁড়িয়েছেন, ধাক্কা দিচ্ছেন, ‘পত্রিকা দিন, পত্রিকা দিন’ বলে চিৎকার করছেন।”^{১০}

‘খেলার আসর’-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় বিক্রি দাঁড়ায় হাজার সাতেক, আর তৃতীয় সংখ্যায় একুশ হাজার। সাতাত্তর সালের সেপ্টেম্বর মাসে পেলের কসমস দল মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগানের। তা নিয়ে স্পেশাল ইস্যু করে খেলার আসর, ‘পেলের মুকুট পরা ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ, ভিতরে রঙিন ছবি, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা বিভিন্ন প্রতিবেদন সমৃদ্ধ’^{১১} সংখ্যাটির পঞ্চাশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল হুড়মুড়িয়ে। এভাবেই প্রকাশের একবছরের মধ্যে বিক্রিতে ঝড় তোলে ‘খেলার আসর’, পরের দিকে কিছু কিছু সংখ্যা আশি-পঁচাশি হাজার কপিও বিক্রি হয়েছে।^{১২} হুইলারের মতো কোম্পানি, যারা সারা ভারত জুড়ে রেলস্টেশনগুলিতে ম্যাগাজিনের স্টল দেয়, তারাও একসময় পাঁচ হাজার করে ‘খেলার আসর’-এর কপি রাখত। রাজ্যের সব জেলাতেই পত্রিকার চাহিদা তুঙ্গে ছিল। উত্তরবঙ্গ, ধানবাদ, পাটনা, রাঁচি, জামশেদপুর, অসমের বিভিন্ন শহর, ত্রিপুরা থেকেও ‘খেলার আসর’-এর বিক্রির জন্য এজেন্সি চেয়ে আবেদন আসতো।^{১৩} তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুও নিয়মিত ‘খেলার আসর’ অনুসরণ করতেন সংক্ষেপে ময়দান-সংক্রান্ত খোঁজখবর রাখার জন্য। সেসময় ময়দানের উত্তেজনাপ্রবণ দিনগুলিতে খবরের কোনও কমতি নেই, যা থেকে নিয়মিত এবং অপরিাপ্ত ফিচার লেখা সম্ভব। ফলে খেলার আসর যখন প্রকাশিত হল, যা ‘খেলার টাটকা ফিচার আর আকর্ষক ছবিতে ঠাসা’, তা গ্রহণ করতে পাঠক দ্বিধা করেনি।^{১৪}

‘খেলার আসর’-কে অনুসরণ করে পরের বছর আটাত্তরের জুনে প্রকাশিত হয় ‘খেলার কথা’, সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত। দু’বছর বাদে আশির এপ্রিলে বেরোয় ‘খেলার কাগজ’, আর তারপরে আজকাল পত্রিকার পক্ষ থেকে ‘খেলা’। সব মিলিয়ে সত্তরের শেষ থেকে খেলার পত্রিকা প্রকাশের একরকম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় মিডিয়া মহলে, বিক্রিবাটাও মন্দ হচ্ছিল না, পাঁচ হাজার কপি থেকে পঞ্চাশ, পত্রিকা ছাপতে পারলে পাঠকের অভাব ছিল না। ‘খেলার কাগজ’-এর মতো নতুন পত্রিকা মাত্র সপ্তম ইস্যুতেই চুয়াল্লিশ হাজার কপি বিক্রি করতে সমর্থ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তথাকথিত সাহিত্য পত্রিকাগুলি, যেমন—‘আনন্দমেলা’, ‘কিশোরভারতী’, ‘শিলাদিত্য’, ‘দেশ’ বা ‘অমৃত’; বা কিছু কিছু সিনেমা-পত্রিকা, যেমন ‘চিত্রজগৎ’; খেলার জন্য নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট জায়গা ছাড়ছিল। পাশাপাশি এদের শারদ সংখ্যাতেও ইতস্তত উঁকি দিচ্ছিল খেলা নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাস। কার্যত এভাবেই ‘আনন্দমেলা’-য় মতি নন্দী বা ‘কিশোর ভারতী’-তে শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ আইন প্রমুখের ক্রীড়াসাহিত্যিক হিসেবে উত্থান। অর্থাৎ শিশু-কিশোর

এবং পরিণত পাঠক, দুই ধরনের ক্রীড়াবৃত্তই ক্রমশ উন্মুক্ত হয়ে গেল লেখকদের জন্য। যে কারণে অশোক দাশগুপ্ত নিজস্ব স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন, ‘খেলাধুলোর পত্রিকার জন্য এমন একটা ফাঁকা জায়গা পড়ে রয়েছে, এটা যাঁরা উপলব্ধি করে প্রথম কাজে নেমেছিলেন, বাংলার ক্রীড়ামোদীদের তাঁদের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।’^{১৫}

কিন্তু যেটা ভেবে দেখার বিষয় এই যে এতগুলি খেলার ম্যাগাজিন, এরা কী ছাপছিল? সামনে কোন আদর্শ ছিল না, খেলা নিয়ে তাত্ত্বিক চর্চার ঘাটতি ছিল, দৈনিকগুলিতেও খেলার খবর বেরোত না, সেখানে আট বা ষোলো ফর্মার ম্যাগাজিনে কী এমন ছাপা হচ্ছিল যে এত কাটতি? উত্তরের জন্য সেসময়ের জনপ্রিয়তম দু’টি খেলার ম্যাগাজিন ‘খেলার আসর’ এবং ‘খেলার কাগজ’-এর প্রথম সংখ্যার সূচিপত্র দু’টি একটু খেয়াল করা যেতে পারে। মতি নন্দী এবং চিরঞ্জীব ‘খেলার আসর’ প্রকাশের সময় এমন পত্রিকার পরিকল্পনা করেছিলেন, ‘যেখানে দৈনিকে না-বেরোনো অথচ টাটকা খবর থাকবে এবং সেই সঙ্গে থাকবে ফিচার।’^{১৬} ‘খেলার আসর’-এ কভার স্টোরি ছিল শ্যাম থাপাকে নিয়ে ‘শ্যাম থাপার সংসার’, লিখেছিলেন অশোক দাশগুপ্ত। অশোক বয়স এবং অভিজ্ঞতার দিক থেকে নবীন হলেও কভার স্টোরি লেখার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন মতি নন্দী, কারণ তাঁর মনে হয়েছিল ফিচার লেখার উপযুক্ত ‘মুচমুচে’ গদ্য অশোকের করায়ত্ত।^{১৭} মতি নন্দী ‘সন্ধ্যাকর’ ছদ্মনামে লিখেছিলেন ত্রিকোটের একশো বছর নিয়ে। ‘স্ট্রাইকার’ ছদ্মনামে তপন ঘোষ ময়দানের দুই প্রধানের হালহদিশ সন্ধান করেছিলেন আর ফিফা রেফারি রবীন্দ্রকুমার দত্ত কলম ধরেন রেফারিদের নিয়ে। ‘ভাল ফুটবল খেলতে হলে’ এই শীর্ষক পরামর্শ দেন দুই ফুটবলার সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবং প্রসূন ব্যানার্জী। চিরঞ্জীব লেখেন সাঁতার বুলনা নাথকে নিয়ে। ময়দানব ছদ্মনামে মজাদার কলাম ‘ময়দানি গুল্ল’ শুরু করেন রূপক সাহা, সঙ্গে ছিল হিমালীশ গোস্বামীর রম্যরচনাও। উত্তরবঙ্গের ক্রীড়াপ্রেমীদের কথা মাথায় রেখে বিপ্লব তালুকদারকে দিয়ে লেখানো হয়েছিল ‘উত্তরবঙ্গের উন্মাদনা’। পত্রিকার প্রচ্ছদে ছিল প্রদীপ সোমের তোলা শ্যাম থাপার সাদা-কালো স্টিল, আর ব্যাক কভারে উত্তর কোরিয়ার টেবিল টেনিস তারকা পার্ক ইয়ং সুন-এর ছবি। অন্যদিকে ‘খেলার কাগজ’-এ প্রথম সংখ্যা থেকেই লিখতে শুরু করেন একঝাঁক ক্রীড়াবিদ। চুনী গোস্বামী, অমল দত্ত, শৈলেন মাস্তা, অরুণ ঘোষ, সুকুমার সমাজপতি, শান্ত মিত্র প্রমুখ। এছাড়া মতি নন্দী, মুকুল দত্ত, সুপ্রিয় সেন, এবং অশোক দাশগুপ্তের মতো ক্রীড়া সাংবাদিকরা তো ছিলেনই। প্রথম দিকে এটি ছিল ফুটবলের ম্যাগাজিন, পরে অবশ্য সবধরনের খেলা নিয়েই লেখা প্রকাশিত হতে থাকে।

‘খেলার আসর’ বা ‘খেলার কথা’; প্রথম সংখ্যাতেই দু’টি ম্যাগাজিন তাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে দিয়েছিল। প্রথমত, ডেডিকেটেড খেলার ম্যাগাজিন হিসেবেই তারা স্বীকৃত হতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয়ত, যতভাবে সম্ভব, সব দিক দিয়েই তারা খেলাকে পাঠকের সামনে হাজির করতে প্রস্তুত। তৃতীয়ত, ময়দানের তাজা খবরের যথেষ্ট জোগানও তাদের কাছে মজুত। যেকারণে একই পত্রিকার দুই মলাটের মধ্যে রেফারি থেকে সাঁতারু, দুই প্রধান থেকে বাংলার রঞ্জি টিম, রম্য রচনা থেকে ফুটবলের পরামর্শ, ময়দানি গল্প থেকে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াবিদের ছবি, সবটাই ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পাঠকের চাহিদাপূরণের কোন সুযোগই প্রথম সংখ্যা থেকে কৃশ পত্রিকাগুলি ছাড়াইনি।

এই ধারাবাহিকতা পরের সংখ্যাগুলোতেও পত্রিকাগুলি ক্রমাগত বয়ে নিয়ে গেছে। কখনও সেখানে গোলকিপার হওয়ার টিপস দিয়েছেন গোলরক্ষক তরুণ বসু, কখনও উইম্বলডনের শতবর্ষ নিয়ে লিখেছেন টেনিসতারকা নরেশ কুমার, কখনও কলকাতার খেলাধুলোর ইতিহাস শুনিয়েছেন বর্ষীয়ান ক্রীড়াসাংবাদিক রাখাল ভট্টাচার্য, কখনও শঙ্করলাল ভট্টাচার্য এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মহম্মদ আলির, কখনও ছোটদের ফুটবল খেলা শেখানোর জন্য ধারাবাহিক কলাম ধরেছেন সুবর্জিত সেনগুপ্ত, কখনও বা ডাঃ কল্যাণ মুখার্জী লিখেছেন ধারাবাহিক রচনা ‘ক্রীড়াবিজ্ঞান’। আধুনিক ফিটনেস ট্রেনিয়ার অভাব এবং ফিজিও-হীনতার সেইসব দিনে ময়দানের উঠতি ফুটবলারদের জন্য কল্যাণবাবুর লেখাটি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল।^{১৮} নান্দীকার নাট্যদলের ‘ফুটবল’ নাটক জনপ্রিয় হওয়ার পরে তার সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে ‘খেলার আসর’-এ, লিখেছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী। পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত পরিসংখ্যানবিদের কাজ করতেন হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং নারায়ণ দাশগুপ্ত। শুধু বাংলার সাংবাদিকরা নয়, দিল্লি এবং অন্যান্য জায়গার রিপোর্টাররাও নিয়মিত লিখতেন সেসময়। পত্রিকাগুলির লেখক তালিকায় তাই দিকপাল সব অবাঙালি ক্রীড়াসাংবাদিকদের নাম পাওয়া যায়, যেমন—প্রদীপ বিজয়কর, নোভি কাপাডিয়া, রাজন বালা, নারায়ণ ওঝা, রামু সালভারি, এস কে শ্যাম, রামপ্রকাশ মেহরা প্রমুখ, যারা কার্যত সেসময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন জাতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের অন্তরমহলে। এমনকি তৎকালীন বিশ্বের সেরা ফুটবল লিখিয়ে ব্রায়ান গ্ল্যানভিলের লেখা নিয়মিত প্রকাশ হত ‘খেলার আসর’-এ, মস্কো থেকে ছবি পাঠাতেন প্রাভদা গ্রুপের ফটোগ্রাফার সের্গেই কিভরিন, রিজার্ভ ব্যাক্সের অনুমতি নিয়ে তাঁদের ডলারেই পেমেন্ট করা হত।^{১৯} এছাড়া থাকতো প্রচুর স্পেশাল ইস্যু। ময়দানে যেকোনও ডার্বি উপলক্ষ্যে এইধরনের বিশেষ সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যেত। যেমন সাতান্তরের লিগে বড় ম্যাচের আগে ‘খেলার আসর’-এর সংখ্যাটি যদি দেখা যায়, ‘প্রচ্ছদে

দুই কোচ অমল দত্ত এবং পি কে ব্যানার্জি। ভিতরে দু'দলের খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের ছবি, সঙ্গে তাদের অটোগ্রাফ চার পাতা জুড়ে। স্ট্রাইকার লেখেন 'পিকে-র ভাবনা', অশোক দাশগুপ্তের কলমে 'অমল দত্ত-র চিন্তা'। সঙ্গে জ্যোতিষ গুহ ও ধীরেন দের সাক্ষাৎকার আর দু'দলের ছক-সহ 'জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী'।^{১০} প্রায় চল্লিশ হাজার কপি বিক্রি হয়েছিল সংখ্যাটি। মতি নন্দীর সবসময়ই চেষ্টা ছিল খেলায় সংগ্রাম করে যারা বড় হয়েছে, বা হওয়ার চেষ্টা করছে এমন প্রতিভাকে বিশেষভাবে কাগজে জায়গা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত ছোট খেলা, যেমন দাবা ইত্যাদি, যারা দৈনিক পত্রে জায়গা পায় না, তাদের বিশেষভাবে হাইলাইট করা। এই মনোভাব থেকেই বালির হতদরিদ্র সাঁতারু ইলা পালকে নিয়ে ভুবনেশ্বর পাণ্ডে দীর্ঘ ফিচার লিখেছিলেন 'খেলার আসর'-এ, 'ভাইবোন মিলে কাঁথা সেলাই, ধোঁয়াহীন কয়লা বিক্রি করে সংসার চালানো, তার সঙ্গে সাঁতারের জন্য জীবন-পাত'—ইলার এহেন করুণ কাহিনি স্বভাবতই বিশেষভাবে পাঠকদের স্পর্শ করেছিল।^{১১} আবার হিমালীশ গোস্বামী লিখেছিলেন বারো বছরের বিস্ময় দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়ার আন্তর্জাতিক সাফল্যের কাহিনি ছয় পাতা জুড়ে। 'খেলার আসর'-এর চতুর্থ সংখ্যায় মধুমিতা গোস্বামীকে নিয়ে বিপ্লব তালুকদারের দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। মধুমিতা শিলিগুড়ির মেয়ে, ব্যাডমিন্টনে টানা দু'বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন, অথচ কলকাতার দৈনিকগুলিতে মধুমিতা জায়গা পাননি। শিলিগুড়ি থেকে বিপ্লবের লেখাটি একাধিক ছবি সহ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়েছিল পত্রিকাতে। 'খেলার কথা' আবার নিযুক্ত করেছিল একজন আন্তর্জাতিক সংবাদদাতা, জি সি দাস। তিনি ব্যবসার সূত্রে ইওরোপের বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়াতেন সারা বছর, এবং আশ্চর্য যোগাযোগ তৈরি করেছিলেন সেখানকার ফুটবলারদের সঙ্গে। সেই সূত্রে বিদেশ থেকে প্রতি সপ্তাহে তিনি রিপোর্ট পাঠাতেন পত্রিকার জন্য, সঙ্গে অজস্র রঙিন ছবি। 'খেলার কথা' একটি বিশেষ সেগমেন্ট চালু করেছিল 'ফুটবলারের কলম' নামে, যেখানে প্রথম লেখা শুরু করেছিলেন সুরজিত সেনগুপ্ত, পরে ময়দানের অন্যান্য ফুটবলাররাও নিয়মিত লিখতেন। তবে সবসময় সততা বা আদর্শ বজায় রাখা গেছে এমন নয়। পত্রিকার সার্কুলেশন বাড়ানোর জন্য জ্যোতিষী অরুণকুমারকে দিয়ে নিয়মিত লেখানো হত পত্রিকার পাতায়। তিনি 'প্রত্যেক খেলোয়াড়ের বড় হওয়ার সিঁড়ি ও ভবিষ্যতের কথা' লিখতেন।^{১২} স্বভাবতই বড় ম্যাচের আগে বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

পত্রিকাগুলির একটি বড়ো ইউএসপি ছিল ভালো রঙিন ছবি। মূলত ম্যাচ চলাকালীন বিভিন্ন অ্যাকশন তোলা থাকতো সেখানে। বড় ম্যাচের পরে, বা ইডেন টেস্টের পরে টানা দু'পাতা, চার পাতা করে সেইসব ছবি ছাপা হতো। সাতের দশকে টিভি এলেও

সেখানে খেলা দেখানো হত না। রেডিওর ধারাতাষাই ছিল ভরসা। ফলে ম্যাচের বিশেষ মুহূর্তের ছবি, যেমন 'সুরজিৎ সেনগুপ্ত কী ভাবে গোল করলেন, শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় কী ভাবে পেনাল্টি বাঁচালেন, সাবির আলির হেড কী ভাবে গোললাইন সেভ করলেন সুব্রত ভট্টাচার্য, পিকে কিংবা অমল দত্ত ম্যাচ চলাকালীন কী ভাবে সাইড লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত হয়ে নির্দেশ দিচ্ছিলেন'^{১৩} ইত্যাদি বিভিন্ন স্থিরচিত্র পাঠক পেয়ে যেতেন পত্রিকার পাতায়। বস্তুত পত্রিকাগুলি খেয়াল করেছিল প্রচ্ছদে প্লেয়ারদের জমকালো ছবি প্রকাশিত হলে পত্রিকার চাহিদা বাড়ে, ফলে বহুক্ষেত্রেই কপিল দেব বা ইমরান খানের আবেদনময় ছবি ছাপার চেষ্টা হতো। ফটোগ্রাফারদের মধ্যে শঙ্কর নাগদাস, অচিন্ত্য রায়, অমিয় তরফদার, নিখিল ভট্টাচার্য, মনোজিৎ চন্দ, সন্তোষ ঘোষ, প্রদীপ মানধানি, অরুণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকাগুলির প্রভূত জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও আশির দশক শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল অধিকাংশ খেলার ম্যাগাজিন ঝাঁপ বন্ধ করেছে। টিমটিম করে চলছে একমাত্র 'খেলা', তাও 'আজকাল' পত্রিকার সৌজন্যে। 'খেলার আসর'-এর মতো যারা ক্ষুদ্র ব্যাবসায়িক প্রচেষ্টার ফসল ছিল, তারা একে একে বন্ধ হয়ে গেল। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকল পত্রিকার কাটতি। এহেন নিম্নগামিতার পেছনে একাধিক কারণ ছিল। প্রথমত টেলিভিশন, যারা খেলা নিয়ে সাধারণ মানুষের আগ্রহের সিংহভাগ দখল করে নিতে শুরু করে আশির মাঝামাঝি থেকেই। দ্বিতীয়ত, বাংলার ফুটবলের দুর্দিন। খেলার ম্যাগাজিনগুলোর একটা বড়ো আকর্ষণের জায়গা ছিল ময়দানি ফুটবল। কিন্তু টিভিতে আন্তর্জাতিক ফুটবলের চেহারা দেখার পর সে আকর্ষণ কমতে শুরু করে। কুশানু দের মতো ব্যতিক্রমী ফুটবলার ছাড়া, বাকিরা লোক টানতে ব্যর্থ হলেন। আর তৃতীয়ত, কফিনে শেষ পেরেকটি মারল দৈনিক সংবাদপত্রগুলি। টিভি আসার পরে তারা আরও বেশি করে বাইরের খবরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, যা কিনা এতদিন ছিল ম্যাগাজিনগুলির খাস দখলদারিতে। অশোক দাশগুপ্ত স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'টেলিভিশন অনেক আগ্রহ শুষে নেওয়ায় নতুন এলাকার খোঁজে মরিয়া হতে হয় দৈনিকপত্রকে, সেই খিঁদে মেটার পর কী-ই বা পড়ে থাকে খেলার পত্রিকার জন্য। দুনিয়া জুড়ে খেলার কাগজের তাই যোর দুঃসময়।'^{১৪} এই বিষয়গত মর্মান্তিক, কিন্তু তা সময়েরই ফসল মাত্র। কার্যত, আরও শক্তিশালী মাধ্যম বা প্রতিপক্ষ এসে যাওয়াতে পত্রিকাগুলির প্রয়োজন ফুরিয়ে আসে।

তথ্যসূত্র:

১. নন্দী, মতি. 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: পাবলিশিং প্লাস, ২০১২, পৃ-৩৯২
২. চিরঞ্জীব. 'ইত্যাদি কথা'. কলকাতা: সিটাডেল, ২০১৫, পৃ-৫
৩. দাশগুপ্ত, অশোক. 'উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি'. কলকাতা: আজকাল, ১৯৯৫, পৃ-৪৫
৪. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ. 'রমণীয় ক্রিকেট'. কলকাতা: করুণা প্রকাশন, ১৩৬৭, পৃ-৯২, ৯৩
৫. নন্দী, মতি. 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র' (দ্বিতীয় খণ্ড). কলকাতা: পাবলিশিং প্লাস, ২০১২, পৃ-৩৮৫
৬. চক্রবর্তী, মানস. 'মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল রেয়ারেবি'. কলকাতা: দীপ প্রকাশন, ২০০৮, পৃ-২
৭. 'ইডেনে আঙুন, ভারতের পতাকাকে বাঁচিয়েছিলেন বিদেশী খেলোয়াড়', যাজ্ঞসেনী গঙ্গোপাধ্যায়, 'আনন্দবাজার পত্রিকা', প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ সাপ্লিমেন্ট 'তোমার পতাকা', ২৬ জানুয়ারি, ২০১৭
৮. এক্ষেত্রে স্মার্তব্য স্বাধীনতার পরপরই কিছু ট্যাবলয়েড ম্যাগাজিনের খোঁজ পাওয়া যায়, যারা অল্পবিস্তর খেলার খবর সেসময় জুগিয়ে যেত কলকাতাকেন্দ্রিক পাঠকদের। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য—বিপ্লব দাশগুপ্তের প্রবন্ধ 'ট্যাবলয়েডগুলির কথা মনে রাখবেন' (কৃষ্ণিবাস, বর্ষ ৭, সংখ্যা ৮, ১লা জুন ২০২২)।
৯. 'ইত্যাদি কথা', পৃ-৬
১০. তদেব, পৃ-১৪
১১. তদেব, পৃ-২৫
১২. তদেব, পৃ-৩৬
১৩. তদেব, পৃ-২৬
১৪. তদেব, পৃ-১৭
১৫. 'উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি', পৃ-১৩
১৬. 'ইত্যাদি কথা', পৃ-৮
১৭. তদেব, পৃ-৮
১৮. তদেব, পৃ-২০
১৯. তদেব, পৃ-২৬, ২৭
২০. তদেব, পৃ-২৩, ২৪
২১. তদেব, পৃ-২৯

২২. তদেব, পৃ-২২

২৩. তদেব, পৃ-৩২

২৪. তদেব, পৃ-২৮

২৫. 'উটকো সাংবাদিকের ডায়েরি' বইটির 'উটকো কৈফিয়ত' অংশ থেকে উদ্ধৃত।

চৈতন্য-অনুবর্তী বৈষ্ণব সমাজের তীর্থযাত্রা: কয়েকটি মাত্রা

প্রকাশ পাল

[গবেষক, বাংলা বিভাগ]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: চৈতন্যদেব স্বয়ং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তীর্থযাত্রা করছেন। পূর্বশ্রমে গয়া ধামে গমন; সন্ন্যাসাশ্রমে দক্ষিণ ভারত, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পরিদর্শন করেছেন। তাঁর এই যাত্রার নেপথ্যে সক্রিয় থাকা বিভিন্ন দিকগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে। সেইসূত্রে বাংলার চৈতন্য-অনুগামী বৈষ্ণবের নানাদিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। চৈতন্যদেব যখন জীবিত ছিলেন তখন বাংলা থেকে তাঁর অনুগামী বৈষ্ণবেরা তীর্থ করতে যেতেন নীলাচলে। তাঁদের যাত্রাপথ কেমন ছিল? সেখানে কেমন ছিল এই তীর্থযাত্রীদের অবস্থান? এরকম একাধিক প্রশ্নকে সামনে রেখে এই গবেষণাপত্রের আলোচনা এগিয়েছে। বাংলার তীর্থযাত্রার আদিরূপ বিষয়েও আলোচিত হয়েছে। তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে নীলাচলের সঙ্গে বাংলার একপ্রকার সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। আর সেই প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং রথযাত্রায় পাণ্ডুবিজয়ের প্রয়োজনে বাংলার কুলীন গ্রাম থেকে যাওয়া পটুডোরির সংক্ষিপ্ত ও ধারাবাহিক ইতিহাস। একইসঙ্গে আলোচিত হয়েছে রাঘবের ঝালির প্রসঙ্গটি। পানিহাটির রাঘব পণ্ডিতের বালবিধবা ভগিনী দময়ন্তী দেবীর চৈতন্যদেবের জন্য পাঠানো খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বাঙালির খাদ্য-সংস্কৃতির ইতিহাস। চৈতন্যশ্রিত বৈষ্ণব সমাজের হাত ধরে নারীদের তীর্থযাত্রায় প্লাবন আসে। নীলাচলের পাশাপাশি চৈতন্যদেবের অপ্রকটকালে বৃন্দাবন তীর্থে যাত্রার ইতিহাসকে অনুসন্ধান করা হয়েছে একইমাত্রায়। জাহ্নবা ঠাকুরানির বৃন্দাবনযাত্রার মধ্য দিয়ে বাংলার বৈষ্ণবদের তীর্থযাত্রায় ঘটে যাওয়া বাঁকবদলকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঘটনার প্রেক্ষিতে। তাঁর তিনবার বৃন্দাবনযাত্রার মধ্য দিয়ে কীভাবে তীর্থযাত্রার পথ সুগম হল, তা এই পর্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হয়েছে বৃন্দাবনে গোপীনাথের গর্ভগৃহে তাঁর অন্তর্হিত হওয়ার বিষয়টি। শাস্ত্রীয় বিধানকে সামনে রেখে উল্লিখিত দুই তীর্থে জাতিগত ভেদরেখাটিকে বুকে নেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে সমকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যের ভিত্তিতে। দেখা যাবে তীর্থের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে চৈতন্য-অনুগামী বৈষ্ণব সমাজ শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী গ্রন্থের উপরই নির্ভর করেছে। সহাবস্থানের প্রয়োজনে সমঝোতায় এসেছে প্রচলিত স্মার্তবিধি নির্দেশিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে।

সূচক শব্দ: বৈষ্ণবদের তীর্থযাত্রা, নীলাচল, পট্টডোরি, রাখবের ঝালি, বৃন্দাবন, নারীদের তীর্থযাত্রা, জাহ্নবা ঠাকুরানি।

মূল আলোচনা:

বাঙালির জীবনচর্যায় আরও অনেক কিছু মতো তীর্থযাত্রাতেও একটা প্লাবন এনেছিলেন চৈতন্যদেব। জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি নিজে তীর্থযাত্রা করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি গয়া গমন করেছেন পিতৃপিণ্ড দানের উদ্দেশ্যে। সেখানে দশাঙ্করা গোপালমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করছেন ঈশ্বরপুরীর কাছে। এই যে পিতৃপিণ্ড দান বা গয়াশ্রাদ্ধ—এগুলি স্মার্তকৃত্য। ব্রাহ্মণ সন্তান গৌরাজ স্মার্তসমাজের বিধানকে সর্বদা মান্যতা দিয়েই এমন কাজ করছেন এককথায় তা বললে অতুক্তি হয়। স্মার্তকৃত্য শাস্ত্রমতে ত্রিবিধ—নিতা, নৈমিত্তিক ও কাম্য। শ্রাদ্ধ যেহেতু একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনঃ পুনঃ করা হয় তাই শ্রাদ্ধকৃত্যকে নিত্যকর্মের মধ্যে রেখে বিবেচনা সমীচীন। মহাপ্রভুর কালে নিত্যকৃত্য একপ্রকার সামাজিক নিয়মবিধির এমন স্তরে পৌঁছায় যে দৈনন্দিন সমাজজীবনের সঙ্গে তা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। মহাপ্রভু সমাজব্যবস্থার অংশ হিসাবে গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছেন। এর মূলে স্মৃতির বিধান থাকলেও স্মৃতিশাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন নয়, বরং মহাপ্রভু গয়াশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেছেন প্রচলিত সমাজবিধির জায়গা থেকে। একইসঙ্গে তিনি বাঙালি সমাজকে এই কাজে একপ্রকার প্রেরণা জুগিয়েছেন। লক্ষণীয় শাস্ত্রে বিধান থাকলেও বঙ্গবাসী নিয়মিত গয়াশ্রাদ্ধ সম্পাদনের জন্য গয়াধামে যাত্রা করতেন এমন নিদর্শন নেই। এই ঘটনার সূত্রে এবং মহাপ্রভুর স্মৃতির মান্যতায় তাদের মধ্যে গয়াধামে গমন এবং পিণ্ডদানের একটা পরম্পরা তৈরি হয়। যা এখনও বাঙালি সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখতে পাওয়া যায়।

চৈতন্যদেবের গয়া গমনের কারণ হিসাবে প্রচলিত অপর একটি মত অনুযায়ী তিনি পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে এসে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তিরোধানের কথা শুনে যে-বিরহ বেদনা অনুভব করেন এবং কিছুকাল পরে মাতৃ-আজ্ঞায় বিষুগপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন—এই যে একটা মানসিক অস্থিরতা, তার থেকে নিষ্কৃতি পেতেই গয়া গিয়েছিলেন। অর্থাৎ ষোড়শ শতকে এসে বাঙালিদের কাছে তীর্থযাত্রা কেবল পারত্রিক পুণ্য অর্জন বা পাপ অপনোদনের ক্ষেত্র নয়, তীর্থ তাকে এক মানসিক প্রশান্তিও দেয়। সেটা ঐহিক উন্নতির কথা ভেবে নয়, এই শান্তি জাগতিক।

গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন করে গৌরাজদেব প্রায় বছর খানেকের মধ্যে সন্ন্যাস গ্রহণ করে চলে যাবেন নীলাচলে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সেই যাত্রাপথ বাঙালির তীর্থযাত্রার এক চিরন্তন সরণি হয়ে আছে। নীলাচল পৌঁছে দোলযাত্রা উদ্‌যাপন করে দুই মাস পরে যাত্রা

করেন দক্ষিণ ভারতের তীর্থসমূহ দর্শনে। সেখান থেকে দুই বছর পর ফিরে এসে কিছুকাল নীলাচলে স্থিতি। এরপর বৃন্দাবনে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বাংলায় আসেন। কারণ তখন উড়িষ্যা থেকে বৃন্দাবনে যেতে হলে বাংলা হয়ে যেতে হত। ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ জঙ্গলপথ এড়ানোই তার কারণ। যদিও সে যাত্রায় তাঁর বৃন্দাবন যাওয়া হয় না। পরবর্তীকালে এই পথেই তিনি বৃন্দাবনে গেলেন এবং ফিরে এসে জীবনের শেষ আঠারোটা বছর কাটিয়ে দিলেন নীলাচলে। এই যে মহাপ্রভুর তীর্থযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা তাঁর জীবনীকারেরা দিয়েছেন, সেখানে চৈতন্যশ্রিত বৈষ্ণব সমাজের তীর্থযাত্রার একটা মানচিত্র তৈরি হয়ে গেল। এই মানচিত্রের মধ্যে দেখব গোটা ষোড়শ শতক জুড়ে বৈষ্ণবেরা মূলত দুটি তীর্থক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশ থেকে যাত্রা করছেন— নীলাচল ও বৃন্দাবন। পথে আর যেসকল তীর্থ পড়ছে তাও তাঁরা পরিদর্শন করছেন। কিন্তু প্রধান গন্তব্য তাঁদের নীলাচল অথবা বৃন্দাবন।

ষোড়শ শতকের গোড়াতে মহাপ্রভু যখন নীলাচলে অবস্থান করছেন তখন বাংলার বৈষ্ণবরা তীর্থ করতে যাচ্ছেন নীলাচলে। দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের একাধিক তীর্থ ভ্রমণ করে মহাপ্রভু শেষ পর্যন্ত কেন নীলাচলে স্থিত হলেন? কারণ শ্রীক্ষেত্র কেবল ধাম মাহাত্ম্যেই নয়, তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। শ্রীক্ষেত্র এমন এক জায়গা যেখানে বসে গোটা ভারতবর্ষের খবর পাওয়া যায়। দেশের প্রায় সব প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা এখানে আসত। আবার এইখান থেকে বাংলার সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ রাখা যেত। ফলে মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত যে ভক্তি আন্দোলন তার প্রসার তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য হয়েছিল। একইসঙ্গে এও স্মরণে রাখতে হবে যে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন হিন্দু শাসক। বঙ্গদেশসহ উত্তর ও মধ্য ভারত তখন ইসলামীয় শাসনের অধীন। সুতরাং যে-কাজ এইসকল স্থানে পরিচালনা করতে অতিরিক্ত বেগ পেতে হত, শ্রীক্ষেত্রে তা তুলনামূলকভাবে সহজ হয়েছিল। এই সময়টা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পালাবদলের কাল। এই ঘটনার কিছুকাল পরে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সুলতানি শাসনের অবসান ও জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবরের হাতে মুঘল শাসনের সূচনা। কাজেই এই ডামাডোলের পরিস্থিতিতে শ্রীক্ষেত্রকে বেছে নিয়ে মহাপ্রভু বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যে ব্যাপকভাবে রাজনীতি সচেতন মানুষ ছিলেন— এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দুই.

মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখন বাংলার বৈষ্ণবেরা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছেন এবং পুনর্যাত্রার পরে চাতুর্মাস্য ব্রত পালন করে বাংলায় ফিরছেন। মুখ্যচান্দ্র আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা, দশমীতে পুনর্যাত্রা তারপর দিন হরিশয়নী একাদশী। এইদিন থেকে মুখ্যচান্দ্র কার্তিক মাসের উথান একাদশী পর্যন্ত— এই চার মাস চাতুর্মাস্য ব্রত। দ্বাদশীর দিন তাঁরা বাংলার অভিমুখে যাত্রা করতেন। এই চৈতন্য-অনুবর্তী তীর্থযাত্রীদের মধ্যে খুব কমজন তীর্থের রাস্তা চিনতেন। বাংলার তীর্থযাত্রীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কে? শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সাক্ষ্য দিচ্ছে—

“শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান।
সভাকে পালন করি সুখে লঞা যান।।
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন দেন বাসস্থান।
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।।”^১

এই চারটি চরণ থেকে তৎকালীন তীর্থযাত্রার একটি স্পষ্ট চিত্র ধরা পড়ে। ‘ঘাটি’ শব্দের অর্থ পথকর। আজকের দিনে যেমন Toll Tax দিতে হয়, তারই একটি প্রাক্করূপ দেখা যায় এই পথকর দেওয়ার মধ্যে। আর এই কর মেটাতেন শিবানন্দ সেন। কারণ তিনি জানেন কোথায় কত কী দিতে হবে। সবাইকে ঠিকঠাকভাবে শ্রীক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করে দেন। শিবানন্দ সেন আসলে এ-ব্যাপারে মহাপ্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পাঁচি নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রচারের জন্য মহাপ্রভু বঙ্গদেশে পাঠিয়ে দিলে তিনি বাংলায় এসে বিবাহ করে সংসারী হন, তখন মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে বলেছেন—

“প্রতিবর্ষ আমার সব ভক্তগণে লঞা।
গুণ্ডিচায় আসিবে সবে পালন করিয়া।।
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যন্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া।।”^২

এই যে শিবানন্দ সেন পথকর দিয়ে সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন পথ কি বাধাহীন ছিল? তা কিন্তু ছিল না। সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষিত দেখলেই বিষয়টি উপলব্ধি করা যায়। এই সময় উড়িয়া শাসিত হচ্ছে গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র কর্তৃক আর বাংলায় শাসন ক্ষমতায় বসে আছেন সুলতান হুসেন শাহ্। যাতায়াতের পথে সমস্যা ছিল। মহাপ্রভু যখন অমুল্লিঙ্গ,

ছত্রভোগ হয়ে প্রথম উড়িয়ায় প্রবেশ করছেন, তখন তাঁকে রাতের অন্ধকারে জলপথ পার হতে হয়েছে।^৩ চৈতন্যচরিতামৃতের কালনা সংস্করণের সম্পাদক শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পাদটীকায় জানিয়েছেন—

পথরক্ষকগণ পথিকের প্রতি অত্যাচার করিয়া অর্থাৎ লইত।^৪

আজকে যেমন পুরীতে আগত তীর্থযাত্রী বা ভ্রমণার্থীরা হোটেলের থাকেন, তখনকার দিনেও থাকার বন্দোবস্ত ছিল। ভাড়ায় ঘর পাওয়া যেত। কেবল তাই নয়, আগের বছর যিনি যে ঘরে ছিলেন তাঁকে সেই ঘর দেওয়া হত। নীলাচলের পাণ্ডাদের সঙ্গে মিলে বাংলার বৈষ্ণবেরা এই ঘরের ব্যবস্থা করতেন। এই তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে শ্রীখণ্ড-কুলীন গ্রাম-ফুলিয়া-শান্তিপুুরের এক শ্রেণির বৈষ্ণবেরা ধারাবাহিক ব্যবসা চালাতেন।^৫ চারিত্রিক দিক থেকে ভেদ থাকলেও আজকের যে ট্রাভেল এজেন্সি তার একটা আদি রূপ খুঁজে পাওয়া যায় এখানে। প্রসঙ্গত বলে রাখি সব তীর্থযাত্রাই এক অর্থে ভ্রমণ। সে ভ্রমণে মিশে থাকে ধর্মীয় ও স্থানমাহাত্ম্য এবং আধ্যাত্মিক চেতনা। তাই সব ভ্রমণ তীর্থযাত্রা নয়। তাই আজকের ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে উক্ত ভক্তশ্রেণির তফাত আছে।

এই তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে নীলাচল ও কুলীন গ্রামের মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক যোগসূত্র তৈরি হয়েছিল। জগন্নাথদেবকে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে যখন রত্নবেদী থেকে নামানো হয় সেই সময় এবং পাণ্ডুবিজয়ে বিশেষ দড়ি ব্যবহার করা হয়। যার নাম পট্টডোরি। একবছর বাংলার বৈষ্ণবদের উপস্থিতিতে এই পট্টডোরি ছিঁড়ে গেলে মহাপ্রভু কুলীন গ্রাম-নিবাসী সত্যরাজ খাঁকে তাঁর পুত্র রামানন্দ বসুর উপস্থিতিতে প্রতি বছর পট্টডোরি নিয়ে রথযাত্রার সময় নীলাচলে আসার নির্দেশ দেন।^৬ ভিতরে তুলো ও বাইরে জড়ির বিশেষ বাঁধনে তৈরি এই পট্টডোরি বা ‘রামানন্দের ডুরি’ বছরদিন পর্যন্ত নীলাচলে গেলেও একটা সময় সেই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়। যে-বছর কুলীন গ্রাম থেকে পট্টডোরি যেত না সেই বছর বসু বংশের পক্ষ থেকে একজন পাণ্ডা পুরুষোত্তমক্ষেত্রে উপস্থিত থাকত এবং তার মাধ্যমে পট্টডোরি প্রেরিত হত। দীর্ঘদিন এই রীতি বন্ধ থাকার পর উনিশ শতকে সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পুনরায় এই সাংস্কৃতিক যোগ-স্থাপনে উদ্যোগী হন। তাঁর মন্ত্রশিষ্য এবং বসু বংশের উত্তরাধিকার হরিদাস বসুকে নির্দেশ দেন পট্টডোরি পাঠানোর। তারপর আবারও তা বন্ধ হয়ে যায়। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এই উদ্যোগকে মান্যতা দিতে পরবর্তীকালে কাশীর শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মঠের প্রতিষ্ঠাতা কিরণচন্দ্র মহারাজ তৎপর হন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে এই পট্টডোরি প্রেরণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যা এবং বাংলার এই সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের আলোচনায় অনিবার্যভাবে আলোচ্য হয়ে ওঠে ‘রাঘবের ঝালি’। মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদ রাঘব পণ্ডিত। তাঁর ভগিনী দময়ন্তী দেবী বালবিধবা। বৈষ্ণবতত্ত্ব অনুসারে দ্বাপরলীলায় তাঁরা ছিলেন যথাক্রমে ধনিষ্ঠা ও গুণমালা। গৌরগণোদেশদীপিকা মতে—

ধনিষ্ঠা ভক্ষ্যসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদ্রজেহমিতাং।

সৈব সম্প্রতি গৌরঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ।

গুণমালা ব্রজে যাসীদময়ন্তী তু তৎস্বসা।^১

এই ধনিষ্ঠা পূর্বলীলায় শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত খাদ্যদ্রব্য দিয়ে সেবা করতেন। গৌরলীলায় রাঘব পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রিয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে তাঁর সেবা করতেন। আর এই সেবার সামগ্রী প্রস্তুত করে দিচ্ছেন তাঁর ভগিনী দময়ন্তী দেবী। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে প্রতিবছর যখন বঙ্গের বৈষ্ণবগণ শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যেতেন পানিহাটির রাঘব পণ্ডিত। সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী। যা এক বছর ধরে মহাপ্রভু সেবা করতেন। সেই তালিকায় রয়েছে আম্রকাসুন্দি, আদাকাসুন্দি, ঝালকাকাসুন্দি, লেবু, কুল, ‘পুরাণ সুকুতা’ অর্থাৎ শুকনো পাটপাতা, বিভিন্ন প্রকার নাড়ু, চাল-চিড়া ভাজা, মুড়কি, গঙ্গামৃতিকার পাঁপড় (মহাপ্রভুর দন্তধাবনে কাজে লাগত) প্রভৃতি। এই খাদ্যদ্রব্যগুলি দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করা যেত। একইসঙ্গে তা স্বাস্থ্যকর। যেমন শুষ্ঠিখণ্ডের নাড়ু, যা আসলে আদার চূর্ণ দিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার নাড়ু। এই নাড়ু ‘আমপিত্তহর’ অর্থাৎ অম্ল ও পিত্তনাশক। রাঘবের ঝালির মধ্যে রয়েছে বাঙালির পাঁচশো বছর আগের খাদ্যের ইতিহাস। তার সঙ্গে জুড়ে আছে ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পরম্পরা। উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার এই লালিত ঐতিহ্যের বিনিময় হয়েছে তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে।

বঙ্গদেশ থেকে যে তীর্থযাত্রীরা নীলাচলে যেতেন তাঁরা রথের দিন সাতটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে রথকে কেন্দ্র করে কীর্তন করতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের এই অংশের বর্ণনা থেকে তাঁদের নামের একটি তালিকা পাওয়া যায়। এই আলোচনায় তালিকাটি জরুরি— অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ প্রভু, বিদ্যানিধি আচার্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, রামাই পণ্ডিত, বাসুদেব ঘোষ, মুরারি ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত, নরহরি সরকার, রঘুনন্দন (মুকুন্দদাসের পুত্র), শিবানন্দ সেন, অচ্যুতজননী অর্থাৎ অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবী, শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী মালিনী দেবী, শিবানন্দ সেনের পত্নী মালতী দেবী, চন্দ্রশেখর আচার্য এবং তাঁর পত্নী সর্বজয়া দেবী।

মহাপ্রভু সদেহে থাকাকালীন অবস্থায় বঙ্গের বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে নয়, গিয়েছেন শ্রীক্ষেত্রে। মহাপ্রভুর তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্তীকালে কয়েক বছর তাঁদের

নীলাচলযাত্রার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। চৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার কিছু বছর পর থেকে বাংলার বৈষ্ণবরা বৃন্দাবন তীর্থে যাত্রা করেছেন। আসলে মহাপ্রভুর কারণেই নীলাচল বৈষ্ণব সমাজের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ ক্ষেত্রমহাত্ম্য নয়, ব্যক্তিমহাত্ম্যই এই পর্বে চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব সমাজের কাছে তীর্থক্ষেত্রে গমনের মূল আকর্ষণ। তাঁরা যত বেশি আগ্রহী জগন্নাথ দর্শনে তার থেকে বেশি আগ্রহী মহাপ্রভুর দর্শনে। চরিতামৃতকার লিখেছেন—

শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস।
তঁহো চলিয়াছে প্রভু দেখিতে উল্লাস।^৬

এই উল্লাস কেবল চৈতন্যদাসের একার নয়, সকলেরই। যেসকল ঠাকুরানিরা গেছেন তাঁরা নানা দ্রব্য নিয়েছেন মহাপ্রভুকে সেবা দেওয়ার জন্য।^৭ প্রভুকে ভোজন করিয়েই তাঁদের তৃপ্তি। এইখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মহাপ্রভু তো সন্ন্যাসলীলায় নারীদের এড়িয়ে চলতেন তাহলে এই নারীদের হাতে তিনি সেবা নিচ্ছেন কীভাবে? খেয়াল করলে দেখা যাবে এখানে উল্লিখিত নারীগণ তাঁর মাতৃস্থানীয়। সীতাদেবী তাঁর জন্মকালে উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাছ থেকে সেবা নিতে তাঁর বাধা নেই। বা তাতে তাঁর সন্ন্যাসধর্ম উল্লিঙ্ঘিত হয় না। *শ্রীমদ্ভাগবতম্* স্থাবর তীর্থের একটি সংজ্ঞা নির্মাণ করেছে— দেবস্থান ও ভগবতসম্বন্ধী ব্যক্তিদের তপস্যার ক্ষেত্রই তীর্থ।^৮ সেখানে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কথাটিকে অর্থাৎ ব্যক্তিসম্বন্ধকেই প্রধান হিসাবে দেখছেন চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব সমাজ। তীর্থের ধারণায় তাঁদের এই অবস্থানান্তর বা সরণকে চিহ্নিত করা জরুরি। তাই বাসুদেব ঘোষ তাঁর পদে আগে মহাপ্রভুর জয় দিয়ে তারপর জগন্নাথের জয় দেন।^৯ পদশেষে মহাপ্রভু, কৃষ্ণ ও জগন্নাথকে একজন হিসাবে দেখার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় জগন্নাথের কৃতিত্বে মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য নয়, মহাপ্রভুর কৃতিত্বে জগন্নাথের মাহাত্ম্য। মহাপ্রভু তাঁর জীবৎকালে কৃষ্ণের অবতার হিসাবে পূজা পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু যেখানে জগন্নাথের মতো দারুণরক্ষা রয়েছে সেখানে একজন নর যখন অবতার হয়ে ওঠেন তখন স্থানমহাত্ম্যের সঙ্গে ব্যক্তিমহাত্ম্যের দ্বন্দ্বিক অবস্থান তৈরি হয়। তীর্থের চরিত্র অনুধাবনে যা গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য জনপরিসরে দারুণরক্ষা অপেক্ষা নররক্ষের গ্রহণযোগ্যতা বেশি।

প্রচলিত ভারতীয় চিন্তাধারায় একটি সংস্কৃত প্রবাদ আছে: “কালেন ফলতে তীর্থং সদাঃ সাধু সমাগমে।।”^{১০} তীর্থের ফল কালক্রমে লাভ হয়, কিন্তু সাধু সমাগমের ফল তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়। অর্থাৎ স্থাবর তীর্থ অপেক্ষা জঙ্গম তীর্থকে এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারত-ইতিহাসে তীর্থমাত্রই সাধু সমাগম। দুই দ্বন্দ্বিক অবরূপের একত্র অবস্থান। পুণ্যকামী ভারতীয় তীর্থযাত্রীর কাছে তীর্থমাত্রই সাধুসঙ্গ।

সাধুশূন্য ক্ষেত্র তীর্থ নয়। অর্থাৎ তীর্থযাত্রী ভারতীয়ের কাছে আদতে ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ব্যক্তির মাহাত্ম্যেই গণ্য। তাই জগন্নাথ অপেক্ষা চৈতন্যদেব অধিক গ্রহণীয় হয়ে ওঠেন তীর্থযাত্রীদের কাছে।

তিন.

মৎস্যপুরাণের একটি শ্লোকে আছে:

“অথ নারী ভবেৎ কাচিৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ।

গৌরীতুল্যা ভবেৎ সাপি ত্বিল্পত্নী ন সংশয়।।”^{১৩}

এর অর্থ কোনো নারী যদি এখানে অর্থাৎ কোটিতীর্থে স্নান করেন, তাহলে তিনি গৌরীতুল্যা রূপবতী হবেন এবং নিঃসংশয়ে তিনি ইন্দ্রপত্নী হবেন। এখান থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, নারীদের তীর্থযাত্রায় কোনো নিষেধাজ্ঞা শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্র বরং সপত্নী তীর্থযাত্রার কথাই বলেছে। কূর্মপুরাণের কুকল উপাখ্যানে দেখি বৈশ্য কুকল তীর্থে গিয়ে সকল কৃত্য সম্পন্ন করে যখন ফিরে আসছেন তখন তিনি দেখতে পান তাঁর পূর্বপুরুষেরা পথে দাঁড়িয়ে আছেন ধর্মদেবতার সঙ্গে। তাদের স্বর্গগতি হয়নি। কারণ জানতে চাইলে ধর্মদেবতা জানিয়েছেন পতিব্রতা ও গুণশিলা পত্নীকে ঘরে রেখে তাঁর তীর্থযাত্রা ও কৃত্য সম্পাদন বৃথা হয়েছে। এখন তাঁর পত্নীর হাতে রান্না করা অন্ন তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করলে তবে তাঁদের স্বর্গগতি হবে।^{১৪} রামায়ণে বনবাসকালে সীতাদেবী গয়াতীর্থে গিয়েছেন। আবার ভরদ্বাজ মুনির নির্দেশে চিত্রকূট পর্বতে যাওয়ার সময় প্রয়াগতীর্থে গিয়েছেন। অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনকালে রামচন্দ্র সীতা দেবীকে নিয়ে গেছেন সেতুবন্ধতীর্থে। ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যে নারীদের তীর্থযাত্রার উদাহরণ প্রতুল।

কিন্তু প্রাক-চৈতন্যপর্বের ইতিহাসে নারীদের তীর্থযাত্রার কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। চৈতন্যশ্রিত বৈষ্ণব সমাজই এব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বাংলা থেকে নীলাচলগামী তীর্থযাত্রীদের যে-তালিকা দিয়েছি সেখানে চারজন নারীর নাম আছে। শুধু তাই নয় “সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরানী”^{১৫} নীলাচলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে নারীদের তীর্থযাত্রার যে একটা প্লাবন এসেছিল— একথা বললে অতিকথন হয় না। পরবর্তীকালে নারীদের তীর্থযাত্রার যে পরম্পরা তৈরি হবে তার প্রস্তুতি পর্ব চলেছে আলোচ্য কাল ও ঘটনাপর্বে।

চৈতন্যোত্তরকালে যখন নিত্যানন্দ প্রভুসহ চৈতন্য-সমসাময়িক প্রায় সকলেই তিরোহিত হয়েছেন সেইসময় নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবা ঠাকুরানি চৈতন্য-আশ্রিত বৈষ্ণব

সমাজের হাল ধরেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে বাংলার বৈষ্ণবদের তীর্থযাত্রায় একটা বাঁক আসে। চৈতন্যোত্তরকালে বাংলার কোনো কোনো বৈষ্ণব বৃন্দাবনে যেতেন বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে। জাহ্নবা ঠাকুরানি বৃন্দাবনে যাচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারানির লীলাক্ষেত্র দর্শনে অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে তীর্থ করতে। একইসঙ্গে সেই স্থানগুলি বহন করছে চৈতন্যদেবের স্মৃতি। যা ঠাকুরানির লক্ষ্য পূরণের সহায়ক।

বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের রচিত *শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার* গ্রন্থে জানা যায় বীরচন্দ্র গোসাঁইয়ের দ্বিতীয় বিবাহের পর জাহ্নবা ঠাকুরানি প্রথমবার বৃন্দাবনে যান। তিনি দাসদাসী নিয়ে দোলায় করে যাত্রা করেন।^{১৬} কাটোয়ায় মহাপ্রভুর মস্তক-মুণ্ডন স্থানে তিন দিন অবস্থান করেন। সেখান থেকে মঙ্গলকোটের চন্দন মণ্ডলের গৃহ হয়ে বীরভূমের একচাকায় নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মস্থানে তিনদিন থেকে সেখান থেকে গয়া যান। সেখানে দেখি—

“...উচ্চ দিব্যস্থানে।

নিত্য নিত্য মিষ্ট দ্রব্য ভুঞ্জান ব্রাহ্মণে।”^{১৭}

সেখান থেকে গেলেন কাশীতে। সেখানে বিশ্বনাথ দর্শন, গঙ্গাস্নান করে প্রয়াগে যান। সেখানে মাধব দর্শন করলেন এবং ব্রাহ্মণকে দান দিলেন। অবশেষে উপনীত হলেন বৃন্দাবনে। সেখানে দোলা ছেড়ে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেন। উল্লিখিত স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে একটি রেখা দ্বারা তাদের যোগ করে দিলে বাংলা থেকে বৃন্দাবন গমনের রাস্তার একটি মানচিত্র পাওয়া যায়। লক্ষণীয় অদ্যাবধি বঙ্গদেশ থেকে বৃন্দাবনে যাওয়ার এইটিই প্রধান পথ।

নিত্যানন্দদাসের *প্রেমবিলাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায় ঠাকুরানি দ্বিতীয়বার এই একই পথে বৃন্দাবনে যান। এবং সেখানে তীর্থস্থলগুলি ভ্রমণ ও গোস্বামীদের সঙ্গে তত্ত্বালোচনা করে আবার খড়দহে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তৃতীয়বার তথা শেষবারের মতো তিনি বৃন্দাবনে যান খেতুরী মহোৎসবের পরে। খেতুরী থেকে খড়দহে ফেরার পথে অবস্থিত সকল তীর্থই তিনি পরিদর্শন করেন। কোথাও কোথাও রাত্রিবাসও করেন। তাঁর এই ভ্রমণের একটি লক্ষ্য ছিল বাংলার বিচ্ছিন্ন বৈষ্ণব সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করা। আনুমানিক ষোড়শ শতকের আটের দশকে খেতুরী মহোৎসব সংগঠিত হয়।^{১৮} তার কিছুকাল পরে ঠাকুরানি মধুপুরী বৃন্দাবনে যাত্রা করেন। এইবার তাঁর সঙ্গে আছেন তাঁর দত্তক পুত্র রামাই পণ্ডিত, উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ। রাজবল্লভ গোস্বামীর *শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায়—

“দোলাতে চড়িলা তবে জাহ্নবা গোসাঁইঃ।

দল বল সঙ্গে লয়ে চলেন রামাই।”^{১৯}

বীরচন্দ্র তাঁদের আগে চৌপালায় করে গিয়ে গৌড়ের শাসকের কাছ থেকে ‘রাজপত্রী’ নিয়ে আসেন। এখানে গৌড়ের শাসক অর্থে মুঘল সুবাদারের কথা বলা হয়েছে। রাজপত্রী দিলেন উদ্ধারণ দত্তের হাতে এবং পথের খরচ দিলেন রামাই পণ্ডিতের হাতে—

“আগে উদ্ধারণ দত্ত পশ্চাতে রামাই,
তার মধ্যে চলি যান জাহুবা গোসাঞি।।”^{২০}

সঙ্গে ছড়িদার বনমালী। এইসময় সদলে বাংলার বাইরে যেতে হলে রাজদরবারের ছাড়পত্র লাগত। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে যখন বর্ধমানের রানি ব্রজকিশোরী শ্রীক্ষেত্রে যান তখন তাঁকেও বঙ্গাধিপতি মহাম্মদ সুজাউদ্দিন খাঁ বাহাদুরের কাছ থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়েছিল।^{২১} জাহুবা ঠাকুরানির বৃন্দাবনে যাওয়ার পথ সুগম ছিল— এমন কথা বলা যাবে না। কুতবউদ্দিন নামক এক যবন-পাষণ্ড এই রাস্তায় পথচারীদের উপর অত্যাচার চালাত। তাঁকে পাপকর্ম থেকে উদ্ধার করেন তিনি।^{২২} আবার একদল দস্যু যারা ডাকাতি করে পথচারীদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিত। তাদেরও তিনি উদ্ধার করেন।^{২৩} এই দুইটি ঘটনার মধ্যে অলৌকিকতার বর্ণনা থাকলেও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, জাহুবা ঠাকুরানি বাংলা থেকে বৃন্দাবনে যাওয়ার পথ সুগম করেছিলেন।

তৃতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়ে জাহুবা দেবী সেখানে পাঁচবছর অবস্থানের পর গোপীনাথ বিগ্রহের আকর্ষণে অনঙ্গমঞ্জরীর রূপ হিসাবে বৃন্দাবনে অন্তর্হিত হন।^{২৪} এই তীর্থযাত্রায় তিনি ক্ষেত্রবিশেষে শাস্ত্রীয় বিধান মেনেছেন, আবার কোথাও মানেননি। তীর্থে পদব্রজে গমনই প্রশস্ত। এবিষয়ে পদ্মপুরাণের বিধান: যানারোহনে তীর্থযাত্রা নিষ্ফল।^{২৫} কিন্তু জাহুবা ঠাকুরানি যাচ্ছেন দোলায়। তিনি যে শারীরিক অসুস্থতার কারণে দোলায় যাত্রা করেছেন এমন মনে হয় না। শেষবার যাত্রার সময় তাঁর বার্ষিক্য উপস্থিত হয়েছে, একথা ঠিক। তখন তাঁর দোলায় গমন স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথমবারেও তিনি দোলায় যাচ্ছেন। যার থেকে অনুধাবন করা যায় তাঁর দোলায় যাত্রা সক্ষমতার অভাবে নয়, পদাধিকার বলে। লক্ষণীয় গয়াক্ষেত্রে গিয়ে তিনি ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছেন। বায়ুপুরাণের গয়ামাহাত্ম্য অংশে বর্ণিত গয়াসুরের কাহিনি অনুসারে এখানে ব্রাহ্মণ ভোজন পুণ্যকর্ম।^{২৬} আবার শাস্ত্রকে মান্যতা দিয়েই কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করেছেন, গঙ্গাস্নান করেছেন। প্রয়াগে গিয়ে মাধব দর্শন করে ব্রাহ্মণকে দান দিচ্ছেন। ঋন্দপুরাণের কাশীখণ্ডে মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন— যিনি প্রয়াগক্ষেত্রে দান করেন তিনি অশেষ পুণ্যের অধিকারী হন।^{২৭} যার থেকে বোঝা যায় তীর্থযাত্রায় চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব সমাজ প্রচলিত শাস্ত্রব্যবস্থাকে প্রয়োজন মতো মেনেছে আবার বর্জনও করেছে। আসলে সমাজ ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিধানের মান্যতার তরতম ঘটে এবং সেটা স্বাভাবিক। চৈতন্যাশ্রিত বৈষ্ণব সমাজ

সেখানে ব্যতিক্রমী নয়। প্রাচীন স্মার্তব্যবস্থার কঠোরতাতে তারা যেমন আবদ্ধ হতে চায়নি তেমনই একেবারে শৃঙ্খলাহীন একটি ধর্মীয় প্রস্থানও তাদের কাম্য ছিল না। তাই তাঁরা গড়ে তুললেন স্মার্তব্যবস্থার বৈষম্যবীণ সংস্করণ।

চার.

উপরি-উক্ত সূত্রে দেখে নিতে চাইব উল্লিখিত নীলাচল ও বৃন্দাবন তীর্থে বৈষ্ণবদের জাতিগত অবস্থানটিকে। নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরের ভিতরে জাতিগত দিক থেকে সেবা-পূজার অধিকার-ভেদ সেযুগেও ছিল। এই ভিতরের ব্যবস্থাটিতে চৈতন্যদেব কোনোদিন হস্তক্ষেপ করেননি সচেতনভাবেই। যিনি গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রগুরু তাঁর একাজের সুযোগ ছিল না—এমন কথা বলা যায় না। অপরদিকে বাংলা থেকে যাওয়া তীর্থযাত্রীদের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ। লক্ষ করার মতো আর-একটি বিষয় যে-নারীরা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে গিয়েছিলেন, রথকে কেন্দ্র করে কীর্তনরত সাত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁরা কেউ নেই। প্রসঙ্গত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলার একটি ঘটনা: একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে জগন্নাথ দর্শন করছেন তখন একজন উড়িয়া নারী গরুড়স্তম্ভে চড়ে, তাঁর কাঁধে পা রেখে জগন্নাথদেবকে দর্শন করছেন।^{১৮} সুতরাং নারীদের জগন্নাথ দর্শনে কোনো বাধা ছিল না।

যবন হরিদাস, যিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন একনিষ্ঠ অনুগামী এবং অবশ্যই মহাপ্রভুর বিশেষ পার্শ্বদ। তিনি নীলাচলে থাকাকালীন একদিনের জন্যও মন্দিরের নিয়ম ভাঙেননি। একদিন চৈতন্যদেবের সঙ্গে যখন ভক্তরা এসে মিলিত হচ্ছিলেন তখন তিনি হরিদাসকে সেখানে না দেখতে পেয়ে বলেন ‘কাঁহা হরিদাস’?^{১৯} ভক্তরা রাজপথে থাকা হরিদাসকে আনতে গেলে তিনি বলেন নীচু জাতি হওয়ার কারণে তাঁর মন্দিরের কাছে যাওয়ার অধিকার নেই। জগন্নাথের সেবকের সঙ্গে তাঁর যেন ছোঁয়া না লেগে যায় তাই তিনি তফাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভক্তরা এসে এই কথা মহাপ্রভুকে জানান। তিনি এইরকম একটি প্রথার বিপরীতে থাকলে তখন তাঁকে সেই অবস্থানটিকে স্পষ্ট করতে হত, কিন্তু “শুনি মহাপ্রভু মনে সুখ বড় পাইল।।”^{২০} ‘সুখ’ শব্দটির একটি ‘দুখ’ পাঠান্তর পাওয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের সকল মান্য সম্পাদকগণ ‘দুখ’ শব্দটিকে পাদটীকায় রেখে মূলপাঠে রেখেছেন ‘সুখ’ শব্দটি। হরিদাস ঠাকুর কথাটি বলেছেন ভক্ত হৃদয়ের বিনয় থেকে, যার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনাও আছে। মহাপ্রভুর মধ্যে তা অপনোদনের কোনো

চেপ্টা লক্ষিত হয় না। প্রশ্ন উঠতে পারে মহাপ্রভু কি স্পর্শদোষ মানতেন? এর উত্তরে দুটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

১) উক্ত ঘটনাকালে নিজেকে নীচজাতি বলে হরিদাস মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন দিতে না চাইলেও মহাপ্রভু তাঁকে আলিঙ্গন দেন এবং তাঁর স্পর্শে পবিত্র হন বলে মত প্রকাশ করেন।^{১১}

২) শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভু অ-ব্রাহ্মণ রঘুনাথ দাসকে গোবর্দ্ধন শিলা পূজনের অধিকার দিয়েছেন।^{১২} অব্রাহ্মণের যা স্পর্শের অধিকার নেই, মহাপ্রভু সেই অধিকার দিলেন।

আসলে জগন্নাথ মন্দিরের ব্যবস্থাকার্তামোটিতে তিনি কখনই হস্তক্ষেপ করতে চাননি। অর্থাৎ “চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ”—এই প্রচলিত উদারবাক্য বৈষ্ণবতীর্থে সর্বদা সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। ক্ষেত্রবিশেষে সেখানে কুলের বিচার বা জাতিগত পরিচয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। তাই কুলভঙ্গদোষে দুষ্ট সনাতন গোস্বামী নীলাচলে এসে থাকার জন্য বেছে নেন হরিদাসের আস্থানাটি।^{১৩} সেখানেও প্রভুর নীরব সমর্থন।

বৃন্দাবনে যে কাঠামোটি গড়ে ওঠে তাঁর মধ্যেও থেকে যায় জাতিগত অধিকার-অনধিকারের ভেদ। সেখানেও ব্রাহ্মণেরই অধিক প্রাধান্য। শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন—এই গোস্বামী ভ্রাতৃত্বদ্বয় যেহেতু কুল ভঙ্গ করেছেন তাই বৃন্দাবনে সেবা-পূজা তাঁরা নিজেরা না করে আলাদা করে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করেছিলেন। এবং মহাপ্রভু রাগানুগা ভক্তিকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেও পরবর্তীকালে গোস্বামীর বৃন্দাবনে বসে বৈধীমার্গকেই ক্রমশ ক্রমশ অধিক গুরুত্ব দিতে থাকেন।

এই সময়ে বা খানিক পরে পরে যেসকল বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয় সেখানে তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনার একটা প্রচলন দেখা যায়। যেমন প্রবোধানন্দ সরস্বতীর *শ্রীবৃন্দাবন শতকম্*, নরহরি চক্রবর্তীর *ব্রজ-পরিক্রমা* এই গ্রন্থগুলি বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যই রচিত হয়েছে। আবার রূপ গোস্বামীর *ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি*, নরহরি চক্রবর্তীর *ভক্তিরত্নাকর*, নিত্যানন্দ দাসের *প্রেম-বিলাস* প্রভৃতি গ্রন্থে বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে প্রসঙ্গক্রমে। এই বর্ণনায় গ্রন্থপ্রণেতাগণ আশ্রয় নিয়েছেন ব্রাহ্মণ্যবাদী শাস্ত্রগ্রন্থের। উদাহরণস্বরূপ *ভক্তিরত্নাকর*-এর পঞ্চম তরঙ্গের ‘মথুরামাহাত্ম্য’ নামক অংশটির উল্লেখ করা যায়। সেখানে বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ থেকে মথুরামাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত আদিবারাহের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে:

“শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্বপ্রকারেতে।

পুরাণাদি কহে ব্যক্ত বিদিত জগতে।।”^{৩৪}

চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মমতে মোক্ষ তো কাম্য নয়। কিন্তু কালে সেই মোক্ষের কথাই বলতে হল। আসলে সমাজের মানুষের কাছে তীর্থকে গ্রহণীয় করে তুলতে হলে মোক্ষের কথা বলা জরুরি ছিল। কারণ শাস্ত্রবিধেয় সমাজকাঠামোয় মোক্ষই তো কাম্য হয়ে এসেছে। এ হল চৈতন্যপ্রিত বৈষ্ণব সমাজের প্রচলিত স্মার্তকাঠামোর সঙ্গে সহাবস্থানিক সমঝোতা।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক). 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, পৃ-৩০৬
২. তদেব, পৃ-২৯৭
৩. ঘোষ, বারিদবরণ (সম্পাদক). 'বৃন্দাবনদাস-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ-৩৩২
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ (সম্পাদক). 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. কলকাতা: দি এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০১৮, পৃ-৪০১
৫. বিশ্বাস, অচিন্ত্য (সম্পাদক). 'লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ও পদাবলী সমগ্র'. কলকাতা: নিউ বইপত্র, ২৪ এপ্রিল ২০১৯, পৃ-১৪
৬. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার (সম্পাদক). 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. পূর্বোক্ত, পৃ-২৯৭
৭. মহাকবি কর্ণপূর. 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'. রামণারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনূদিত, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, শ্রাবণ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-৩০
৮. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক. 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. পূর্বোক্ত, পৃ-৩০৭
৯. সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে।।

‘ভিক্ষা’ শব্দের অর্থ সম্পাদকেরা করেছেন ভোজন করাতে। তদেব.

১০.

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।

তীর্থীকুব্বন্তি তীর্থানি স্নাত্তঃস্থেন গদাভূতা।।

তীর্থ, ভক্তিবল্লভ, সম্পাদক. ‘শ্রীমদ্ভাগবতম্’. প্রথম স্কন্দ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫, পৃ-৪০২

১১. চাকী, মালবিকা, সম্পাদক. ‘বাসু ঘোষের পদাবলী’. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-১১৯

১২. এই শ্লোকটির প্রথম চরণ: ‘সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।’ অর্থাৎ সাধু দর্শন পুণ্যকর্ম, কারণ তারা স্বয়ং তীর্থ। এই উক্তি আমাদের সিদ্ধান্তের সপক্ষে থাকে। শ্লোকটির উৎস হিসাবে চাণক্য নীতির উল্লেখ করা হয়।

দ্রষ্টব্য:

https://sanskritdocuments.org/doc/_z_misc_major_works/chANakyanItikrama.itx,
Date: 18.02.2026, Time: 05:30 pm.

দে, অমল কুমার. ‘সংস্কৃত প্রবাদ-প্রবচন’. কলকাতা: বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, মে ২০১৮, পৃ-৩৭

১৩. তর্করত্ন, পঞ্চগনন, সম্পাদক. ‘মৎস্যপুরাণম্’. নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, পৃ-৭৭৬

১৪. Salomon, Richard, editor. *The Bridge to the Three Holy Cities*. Motilal Banarsidass Pvt. Ltd., 1985, p-211-12

১৫. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক. ‘কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’. তদেব, পৃ-৩০৬

১৬.

বহু দাসদাসী সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব।

করিলেন শুভ যাত্রা পরম উৎসব।।...

দুয়ারে ধরিল আনি দিব্য দোলা সাজি।।

জগন্মাতা আনন্দে চড়িল দোলাপরি।

দাস বাবাজী, কিশোরী, সম্পাদক. বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত ‘শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশবিত্তার’.
শ্রীশ্রীনিতাই গৌরান্দ গুরুধাম থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ, পৃ-২৭.

১৭. তদেব, পৃ-৩৫

১৮. গোস্বামী, কাননবিহারী. 'শ্রীশ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা': গ্রন্থকার ও গ্রন্থ পরিচয়'. তোমার সৃষ্টির পথ, বরুণকুমার চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত, অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, নভেম্বর ২০০৯, পৃ-১৭২

১৯. গোস্বামী, রাজবল্লভ. 'শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস'. শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থান, মে ১৯৮৭, পৃ-১১৬

২০. তদেব, পৃ-১১৭

২১. সরকার, নীরদবরণ. 'বর্ধমান রাজহিতিবৃত্ত'. কলকাতা: সুজাতা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯ জুন ১৯৯৯, পৃ-২০

২২. এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনার সঙ্গে দস্যুপতির নামটি পাওয়া যায় প্রেমবিলাস গ্রন্থে। একইসঙ্গে ভক্তিরত্নাকর-এও বিস্তৃত বিবরণ আছে। এই গ্রন্থদুটির উল্লিখিত অংশটি পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়।

চক্রবর্তী, নরহরি. 'ভক্তিরত্নাকর'. রামদেব মিশ্র কর্তৃক প্রকাশিত, ৪২৬ চৈতন্যাব্দ, পৃ-৬৬০-৬২

দাস, নিত্যানন্দ. 'প্রেমবিলাস'. যশোদালাল তালুকদার কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২০ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৮৫

২৩. চক্রবর্তী, নরহরি. 'ভক্তিরত্নাকর'. তদেব, পৃ-৬৬২-৬৩

২৪. তৃতীয়বার বৃন্দাবনে গিয়ে জাহ্নবা ঠাকুরানি গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শনে যান। সেখানে মন্দির থেকে বাইরে আসার সময় গোপীনাথ তাঁর বস্ত্র ধরে আকর্ষণ করলে তিনি সেখানে থেকে যান। অদ্যাবধি বৃন্দাবনে গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে জাহ্নবা ঠাকুরানির বিগ্রহ পূজিতা হন।

মন্দির বাহিরে তবে আসিবার কালে,
আকর্ষিলা গোপীনাথ ধরিয়া অঞ্চলে।
বসন ধরিতে তিনি উলসি চাহিলা,
হাসি গোপীনাথ নিজ নিকটে লইলা।

গোস্বামী, রাজবল্লভ. 'শ্রীশ্রীমুরলীবিলাস'. পূর্বোক্ত, পৃ-১৩৬

২৫. তর্করত্ন, পঞ্চগনন, সম্পাদক. 'পদ্মপুরাণম্'. স্বর্গখণ্ডম্, নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২২ বঙ্গাব্দ, পৃ-১৪৯

২৬. 'বায়ুপুরাণম্'. পৃ-৭১৮-২৫

<https://www.scribd.com/document/703698369/001-Vayu-Puran-Bengali>, Date:
18.02.2026, Time: 10:45 pm.

২৭. বেদব্যাস, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন. 'স্কন্দপুরাণম্'. কাশীখণ্ডম্, নটবর চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত,
১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃ-২২৬৫

২৮. নাথ, রাধাগোবিন্দ, সম্পাদক. 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ-৪৫৩-৪৫৫

২৯. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ ও সুবোধচন্দ্র মজুমদার, সম্পাদক. 'কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী
বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'. পূর্বোক্ত, পৃ-২৫৯

৩০. তদেব, পৃ-২৬০

৩১. তদেব, পৃ-২৫৯-৬০

৩২. তদেব, পৃ-৫৩৬

৩৩. তদেব, পৃ-৫০৯

৩৪. চক্রবর্তী, নরহরি. 'ভক্তিরত্নাকর'. তদেব, পৃ-১৫৭

বঙ্গদেশে চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিগ্রহ-সংস্কৃতি: অভিমুখ ও বিবর্তন

শ্রেয়সী মল্লিক

[গবেষক, বাংলা বিভাগ

ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধে চৈতন্য-পূর্ব বঙ্গদেশে কৃষ্ণকেন্দ্রিক বিগ্রহ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অভিমুখ, সামাজিক বিস্তার এবং রূপান্তরের ধারাটিকে অনুসন্ধান করা হয়েছে। আলোচনার শুরুতেই ভারতবর্ষের ধর্ম-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিষ্ণু-কৃষ্ণ সমন্বিত চেতনার একাধিক উৎস এবং বিবর্তনের রূপরেখাটিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব উপাসনার প্রথম নিদর্শন হল চতুর্থ শতকে গুপ্তনিয়া পর্বতলিপি। প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষ্য অনুযায়ী বঙ্গদেশে গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর পর্বের সৃজ্যমান বৈষ্ণব সাধন-সংস্কৃতি ছিল বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার বিগ্রহ-কেন্দ্রিক। বঙ্গদেশে একটি বিস্তৃত কালপর্বের ধর্মভাবনা বোঝার ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। লিপিলেখন, তাম্রশাসন এবং প্রাণ্ড মূর্তির সাক্ষ্য ছাড়াও সাহিত্যে অবতার বন্দনার একটি ধারা আমরা দেখতে পাই। সাহিত্যে বর্ণিত অবতার-রূপ এবং প্রাণ্ড মূর্তির নিরিখে বঙ্গদেশে অবতারকেন্দ্রিক বৈষ্ণব সাধনার প্রশস্ত ধারাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। রাধা-কৃষ্ণকেন্দ্রিক একটি ধারা সেন-বর্মণ পর্বে বঙ্গদেশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল মূলত ভাগবত পুরাণকে কেন্দ্র করে। ‘গীতগোবিন্দম্’, ‘সদুক্তিকর্ণামৃতম্’-এর মতো সাহিত্যসূত্রে কৃষ্ণভক্তির মাধুর্যধারার উজ্জ্বলতা, রাধাকৃষ্ণের আখ্যান এবং তাঁদের দেহাবয়বের বর্ণনা পাওয়া গেলেও ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণবিগ্রহ উপাসনার নিদর্শন প্রাক্ চৈতন্য বঙ্গদেশে কম। সুতরাং গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণবিগ্রহ ভাবনার ক্ষেত্রে সাহিত্য প্রাধান্য এবং মূর্তি প্রাধান্য সমান্তরাল নয়। এই গবেষণা-নিবন্ধে আমরা কৃষ্ণ বিগ্রহকে সামনে রেখে চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাধন সংস্কৃতির নানা প্রবণতা এবং বিবর্তন বুঝতে চাইব।

সূচক শব্দ: বঙ্গদেশ, কৃষ্ণ, বিগ্রহ, সাধন-সংস্কৃতি, সাহিত্য, লিপিলেখন।

মূল আলোচনা:

ঐতিহাসিকভাবে ভারত সংস্কৃতিতে কৃষ্ণ একটি ক্রমবিবর্তিত চেতনার নাম-সংজ্ঞায়ন। সাত্ত্বত বংশের ক্ষত্রিয় বীর বাসুদেব কৃষ্ণ, বৈদিক আদিভা-বিষ্ণু, পাঞ্চরাত্র মতের বাসুদেব,

শতপথ ব্রাহ্মণ-এর নারায়ণ দেবভাবনার আপতনের ফলশ্রুতিতে বৈষ্ণব সাধন ধারায় কৃষ্ণ ধারণাটি বিকশিত হয়েছে। অর্থাৎ আজকের বিষ্ণু-কৃষ্ণ সমন্বিত রূপটি একাধিক পৃথক উৎস এবং ধারণার সংযোগ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ক্ষত্রিয় বংশ থেকে একাধিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিলেন, শাক্যপুত্র গৌতম এবং জ্ঞাতৃক জাতির মহাবীর। এই পরম্পরাতেই সাত্ত্ব গৌষ্ঠীর ক্ষত্রিয় বীর বাসুদেব কৃষ্ণ পরবর্তী সময়ে ভাগবত নামে পরিচিত হন এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ভাগবত উপাসনার প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি পাওয়া গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের বেসনগড়ে, ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা গ্রিক দূত হেলিওডরাসের গরুড় স্তম্ভ।^১ এই স্তম্ভলিপি থেকে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

এক. ভাগবত ধর্মের সঙ্গে বাসুদেবের যোগাযোগ

দুই. বাসুদেবের সম্মানার্থে গরুড়ধ্বজ

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে নতুন শিল্পকলার বিকাশ ও বাণিজ্যের অগ্রগতিকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্ণ বিশেষত শূদ্রদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি এবং সেইসঙ্গে বিদেশি অনুপ্রবেশ ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার সামনে নতুন আশঙ্কার সৃষ্টি করেছিল। আগত শক এবং যবনরা বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলত টিকে থাকার জন্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিভিন্ন জনপ্রিয় উপাসনা পদ্ধতিকে আত্মসাৎ করে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেই বাসুদেব-কৃষ্ণের সঙ্গে নারায়ণ-বিষ্ণুর সমীভবন ঘটে।^২ অপরাপর ভক্তিশাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাঞ্চরাত্র ভক্ত সম্প্রদায়ের সাধনার ধারা যা বিগ্রহকেন্দ্রিক উপাসনার ব্যাপকতা প্রতিষ্ঠা করেছে। এখানে বিষ্ণুর পাঁচটি রূপের কথা বলা হয়েছে—পর অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ বা দেহাতীত রূপ, ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চার অংশে বিভাজিত রূপ, বিভব অর্থাৎ অবতার রূপ, অর্চা অর্থাৎ উপাস্য শ্রীবিগ্রহ এবং অন্তর্য়ামি অর্থাৎ আন্তঃনিয়ন্ত্রক রূপ।^৩ পাঞ্চরাত্র ধারার ব্যূহ ও বিভববাদের উদ্ভবই ভাগবত ধর্মকে ক্রমশ ব্রাহ্মণ্য ধারার সঙ্গে যুক্ত করেছে এবং বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণ সমন্বিত বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে যার চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়েছে গুপ্ত পর্বে। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব উপাসনার প্রথম নিদর্শন হল শুশুনিয়া পর্বতলিপি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পুষ্কর্ণার অধিপতি চন্দ্রবর্মণের এই লিপিতে চক্রস্বামী বিষ্ণুর উল্লেখ রয়েছে।^৪ লিপিলেখন, তাম্রশাসন এবং প্রাণ্ড মূর্তির সাক্ষ্য থেকে আমরা বঙ্গদেশে গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর পর্বের বিগ্রহকেন্দ্রিক বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধারাটিকে চিহ্নিত করতে পারি। সেইসঙ্গে বঙ্গদেশে একটি বিস্তৃত কালপর্বের ধর্মভাবনা বোঝার ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাহিত্যও

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই গবেষণা নিবন্ধে আমরা কৃষ্ণ বিগ্রহকে সামনে রেখে চৈতন্য পূর্ববর্তী সময়ে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সাধন সংস্কৃতির নানা প্রবণতা এবং বিবর্তনকে বুঝতে চাইব।

লিপিলেখনের সাম্ভ্য থেকে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রারম্ভিক ইতিহাসের দিকে নজর করলে বিষ্ণু এবং তাঁর অবতারবিগ্রহকেন্দ্রিক একটি সৃজ্যমান সাধনার ধারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে (৪৪৮ খ্রি.) বৈগ্রাম তাম্রশাসনে আমরা গোবিন্দস্বামীর মন্দিরের উল্লেখ পাচ্ছি।^১ পাঞ্চরাত্র ধারার চতুর্ভূহ থেকে উদ্ভূত চতুর্বিংশতি মূর্তির অন্যতম হলেন গোবিন্দ মূর্তি যিনি দ্বিতীয় ব্যূহ সংকর্ষণ থেকে আবির্ভূত হন। পাঞ্চরাত্র শাস্ত্র এবং পৌরাণিক বর্ণনা অনুযায়ী গোবিন্দমূর্তি চতুর্ভুজ, চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধারী।^২ বুধগুপ্তের দামোদরপুর তাম্রশাসন থেকে শ্বেতবরাহস্বামী এবং কোকামুখস্বামীর দুটি মন্দিরের কথা জানা যায়।^৩ দুই দেবতাই বিষ্ণুর বরাহ অবতারের স্বরূপ।^৪ সপ্তম শতকের লোকনাথ পট্টোলীতে ত্রিপুরা জেলায় অনন্তনারায়ণ মন্দির এবং পূজার উল্লেখ রয়েছে। লোকনাথ ছিলেন সপ্তম শতাব্দীতে ত্রিপুরা জেলায় সামন্ত রাজবংশের উত্তরপুরুষ।^৫ সপ্তম শতকের শেষদিক থেকেই সর্বভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে এক একটি ভৌগোলিক পরিসরে স্থানীয় সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটছিল। এর চূড়ান্ত প্রকাশ অষ্টম শতকে। বঙ্গদেশে এই পর্বের সূচনা পাল-চন্দ্র-কম্বোজ বংশের সময়ে। নারায়ণ পালের ১৭তম রাজ্যবর্ষে ভাগলপুর তাম্রশাসনের পঞ্চম থেকে অষ্টম পংক্তিতে বরাহ ও বামন অবতারের কথা বলা হয়েছে।^৬ গয়া প্রস্তরলিপিটি শুরু হয়েছে নৃসিংহ অবতারের আস্থান জানিয়ে। দশম-একাদশ শতকে সমতট অঞ্চলে বৌদ্ধ চন্দ্র বংশ এবং পূর্ববঙ্গে বৈষ্ণব বর্মণ বংশের রাজত্ব চলেছিল। বর্মণদের তাম্রশাসন এবং প্রশস্তিগুলি থেকে জানা যায় তাঁরা ‘পরম বৈষ্ণব’ উপাধি ধারণ করতেন। ভগবান বাসুদেবের উদ্দেশ্যে ভূমিদান করা হতো এবং ভূমিদান পত্রে চক্রচিহ্ন যুক্ত থাকত। ঢাকা জেলার বেলাবো গ্রামে পাওয়া ভোজবর্মার বেলাভ লিপিতে কৃষ্ণবন্দনায় গোপী প্রেমলীলার নায়ক, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্ত্রক, ভূভার হরণের জন্য আবির্ভূত অংশাবতার শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে। এই লিপিতেই বর্মণ রাজাদের বিষ্ণু-কৃষ্ণের বংশধর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।^৭ বর্মণ রাজবংশের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেব রাঢ়ে একটি মন্দির স্থাপন করে নারায়ণ, অনন্ত এবং নৃসিংহের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব এবং পরম নারসিংহ উপাধি ধারণ করেছিলেন। মাধাইনগর এবং ভাওয়াল তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেনকে বাসুদেব কৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিশ্বরূপ সেনের মধ্যপাড়া এবং মদনপাড়া দানপত্র থেকে

রামসিদ্ধিপাটক গ্রামের দেবহরে একটি বরাহ কুণ্ড এবং পিজলকোষ্ঠী গ্রামে কন্দর্পসংকরের আশ্রমের কথা জানা যায়।^{১২}

লিপিলেখনের সাক্ষ্য থেকে বঙ্গদেশে বৈষ্ণব সংস্কৃতির যে প্রসার আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে কয়েকটি প্রবণতা আমরা চিনে নিতে পারি। বৈগ্রাম তাম্রলিপি থেকে জানা যায় শিবনন্দীর স্থাপিত গোবিন্দস্বামী মন্দিরের জন্য তাঁর সন্তান দুই কুটুম্বী ভয়িল ও ভাস্কর জমি উৎসর্গ করেছিলেন। কুটুম্বী শব্দের অর্থ গৃহস্থ অথবা কৃষিজীবী।^{১৩} শ্বেতবরাহস্বামী এবং কোকামুখস্বামীর মন্দির দুটি নির্মাণ করেছিলেন ঋতুপাল নামের একজন ধনী শ্রেষ্ঠী।^{১৪} প্রথম মহীপালের রাজত্বের তৃতীয় বছরে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে একটি বিষ্ণু মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। বাঘাউরা মূর্তিলিপি থেকে জানা যায় যে সমতটের একজন বৈশ্য লোকদত্ত মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^{১৫} পাইকপাড়া বেটকা শিলালিপি থেকে রাজা গোবিন্দচন্দ্রের ২৩তম রাজ্যবর্ষে পাইকপাড়ায় একটি বিষ্ণুমূর্তি প্রতিষ্ঠার তথ্য পাওয়া যায়। মূর্তিটি স্থাপন করেন একজন বৈষ্ণব ভক্ত গঙ্গাদাস, যিনি পেশায় বারুজীবী ছিলেন।^{১৬} বাঘাউরা মূর্তিলিপিসহ গোবিন্দচন্দ্রের সময়কার পাইকপাড়া বেটকা বাসুদেব মূর্তি লিপি এবং বিশ্বরূপ সেনের সময়ে মদনপাড়া ও মধ্যপাড়া তাম্রশাসন থেকে বৈষ্ণব মূর্তি সংস্কৃতির প্রতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসারে বণিক সম্প্রদায়ের ভূমিকার নিদর্শন পাওয়া যায় বহির্বঙ্গেও। মধ্যপ্রদেশের ভিলসা এবং উত্তর প্রদেশের সিয়াদোনিতে প্রাপ্ত দুটি সিলে নারায়ণের উদ্দেশ্যে বণিক সম্প্রদায়ের উপহার উৎসর্গের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু শাসক শ্রেণি নয়, বিভিন্ন পেশার মানুষ মন্দির ও বিগ্রহকেন্দ্রিক বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বাঘাউরা মূর্তিলিপিটি আরও একটি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপিতে বলা হয়েছে ‘নারায়ণভট্টারকস্য’। কিন্তু জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে চতুর্ভুজে আয়ুধ সন্নিবেশের শাস্ত্রীয় বিধি অনুযায়ী এটি পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রে বর্ণিত চতুর্বিংশতি মূর্তিভেদের ত্রিবিক্রম বিষ্ণু মূর্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চতুর্বিংশতি বিষ্ণু বিগ্রহের নামকরণের ক্ষেত্রে অন্তত শাস্ত্রীয় নির্দেশ খুব কঠোরভাবে মানা হয়নি। শাস্ত্র বর্ণিত বিষ্ণু বিগ্রহের রূপভেদ সম্পর্কে শিল্পী এবং উপাসকরা সবসময় খুব সচেতন ছিলেন না। ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে মুসলমান শাসকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন শাসকেরা মূর্তি পূজার বিরোধী হওয়ায় বাংলার বিগ্রহ সংস্কৃতিতে কিছু পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটেছিল। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে স্থানীয় জমিদার, সামন্ত এবং গ্রামবাসীদের যৌথ উদ্যোগে মূর্তি নির্মাণের নতুন অধ্যায় সূচিত হল। মহাসামন্তাধিপতি ডোম্মনপাল সেন

রাজাদের অধীনস্থ হয়েও আধিপত্য অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। ১১৯৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁর সুন্দরবন তাম্রশাসনলিপির বিপরীত দিকে রথের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট গরুড়সহ নৃসিংহ মূর্তি দেখা যায়। ঢাকা জেলার কেওর থেকে প্রাপ্ত একটি বিষ্ণু মূর্তিলিপিতে সময়ের উল্লেখ না থাকলেও লিপিবিজ্ঞান অনুযায়ী এটিকে ত্রয়োদশ শতকের বিগ্রহ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বরেন্দ্রীর জনৈক ভঙ্গক নামের ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে অবস্থান কামনা করে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।^{১৭} তুর্কি অভিযানের পর সেনদের রাজধানী পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কেশবসেন মতান্তরে মধুসেনের পর দেববংশের হাতে সেনরা পরাস্ত হয়েছিল। দেব রাজাদের তিনটি তাম্রশাসনের কথা জানা হয়েছে। তাঁদের সিল এবং চট্টগ্রাম তাম্রশাসনে গরুড়বাহী বিষ্ণুমূর্তি দেখা যায়।^{১৮} মূর্তি নির্মাণে বঙ্গীয় শিল্পীরা হয়শীর্ষ পাঞ্চরাত্র এবং পুরাণে বর্ণিত শ্রীবিগ্রহনির্মাণপ্রণালী অনুসরণ করেছেন। এনামূল হক ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে বৈষ্ণব মূর্তির যে তালিকা প্রস্তুত করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে ব্যূহ এবং বিভব মূর্তি মিলিয়ে বিষ্ণু মূর্তির সংখ্যা ৭৭১।^{১৯}

পাশাপাশি বঙ্গদেশের সাহিত্যেও অবতার বন্দনার ধারাবাহিকতা দেখতে পাচ্ছি। পাল পর্বে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যসমূহের মধ্যে সন্ধ্যাকর নন্দীর *রামচরিতম্* কাব্যে রাজা রামপাল উপমিত হয়েছেন বিষ্ণুর বরাহ অবতারের সঙ্গে।^{২০} একাদশ শতকে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র *দশাবতারচরিতম্* কাব্যে বিষ্ণুর অবতারদের পৌরাণিক কাহিনি বর্ণনার পাশাপাশি দুজন অবতারকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন-রাম এবং কৃষ্ণ। দ্বাদশ শতকে জয়দেবের *গীতগোবিন্দম্* কাব্য শুরু হয়েছে দশাবতারের বন্দনা দিয়ে।^{২১} এই পর্বে বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে দশাবতার মূর্তি-চিত্র অনেকসময়েই মন্দির অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে কিংবা বিষ্ণু পটের বিপরীত দিকে সংযুক্তরূপে পাওয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র মূর্তি হিসেবে নৃসিংহ, বামন এবং বরাহ মূর্তিই বেশি। গোবর্ধন আচার্যের *আর্যসপ্তশতী* তে হয়শীর্ষ, মহাবরাহ, ত্রিবিক্রম বামন, কূর্ম, হলধর বলরামের বন্দনা করা হয়েছে।^{২২} শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত*-এ বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনায় আয়ুধসমূহ এবং অলংকার হিসেবে বনমালার উল্লেখ রয়েছে। এই গ্রন্থে বরাহ, নৃসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, রাম, পরশুরাম, বলরাম, কৃষ্ণ, দত্তাত্রের এবং কঙ্কির নাম পাওয়া যাচ্ছে।^{২৩} *সুভাষিত রত্নকোষ*-এর ‘হরিব্রজ্যা’-য় প্রথমেই রয়েছে অবতার বন্দনা। বাকপতিরাজের দুটি শ্লোকে বরাহ ও কূর্মাবতারের বন্দনা করা হয়েছে। ২৫ এবং ২৭ শ্লোকের নরসিংহ বন্দনায় দৈত্যবক্ষবিদীর্ণকারী নরসিংহের নখের উল্লেখ রয়েছে যা তাঁর মূর্তিরূপেও স্পষ্ট।^{২৪} ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে শ্রীধর দাসের সংকলিত *সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর ষাটটি শ্লোকে কৃষ্ণবতারের বন্দনা রয়েছে। শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস ছিলেন বিষ্ণুর আদি বরাহ অবতারের ভক্ত উপাসক। শ্রীধর দাস নিজে কৃষ্ণবতারের

ভক্ত ছিলেন এবং জ্ঞান, সম্পদ ও সমৃদ্ধি প্রদানকারী শ্রীপতি হরির উপাসনা করতেন। *সদুক্তিকর্পামৃত*-এর 'দেবপ্রবাহ'-এ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, নরসিংহসখা, শৃঙ্গারিনরসিংহ, বামন, ত্রিবিক্রম, পরশুরাম, শ্রীরাম, বিরহী শ্রীরাম, হলধর, বুদ্ধ ও কঙ্কীর বন্দনা করা হয়েছে।^{২৫}

অষ্টম শতাব্দীতে জয়ন্তভট্টই প্রথম *ন্যায়মঞ্জরী* গ্রন্থে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধকে বন্দনা করেছিলেন। এই ধারারই অনুসরণ লক্ষ করা যায় ক্ষেমেন্দ্র এবং জয়দেবের কাব্যে। এই প্রসঙ্গে বাখরগঞ্জের লক্ষণকাঠি থেকে পাওয়া অষ্টম-নবম শতকের একটি বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। একটি তিন চোখবিশিষ্ট গরুড়ের উপর ললিতাসনে উপবিষ্ট বিষ্ণু। পেছনের ডান এবং বাঁ হাতে ধরে থাকা পদ্ম ফুলে রয়েছে দুটি ক্ষুদ্রাকার দেবী মূর্তি—গজলক্ষ্মী এবং বীণা বাদনরত সরস্বতী। সামনের ডান এবং বাঁ হাত চক্র পুরুষ ও গদাদেবীর মূর্তি ধারণ করে আছে। বিষ্ণুমূর্তিটির ষড়ভুজাকৃতির কিরীট মুকুটে অবস্থান করছে একটি ক্ষুদ্র চতুর্ভুজ মূর্তি। দুটি হাত ধ্যান মুদ্রায় বিন্যস্ত। মূল মূর্তির উপরের এবং নিচের অংশে রয়েছে বিদ্যাধর এবং ভক্ত যুগল। বিষ্ণুমূর্তিটি বনমালা এবং অন্যান্য অলংকারশোভিত। এন. কে. ভট্টশালী শিরোভূষণে ক্ষুদ্র মূর্তিকে ধ্যানী বুদ্ধ বলে চিহ্নিত করে বিষ্ণু মূর্তিতে বজ্রযানী মূর্তিভাবনাকে আত্মস্থকরণের ফল বলে উল্লেখ করেছেন। দিনাজপুর জেলার সুরোহর থেকে পাওয়া দ্বাদশ শতকের একটি বিষ্ণু মূর্তি সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্পছত্রের নিচে দণ্ডায়মান। কেন্দ্রীয় সর্পের ফণায় অমিতাভের মতো একটি মূর্তি এবং পাদভূমিতে ষড়ভুজ নৃত্যরত শিব মূর্তি বিদ্যমান। এই মূর্তিশৈলীতে কোনও শাস্ত্রীয় নির্দেশই ছব্ব অনুসরণ করা হয়নি। আপাতভাবে সর্প মধ্যস্থ মূর্তিটিকে ব্রহ্মার মূর্তি ধরে নিয়ে ত্রিদেবের সমাবেশের ধারণা করা হয়েছে। কিন্তু দুটি হাত এবং এক মস্তক সম্পন্ন ব্রহ্মার মূর্তিভাবনা খুবই বিরল। বরং এক্ষেত্রে বিষ্ণু মূর্তিতে মহাযান ভাবনার অনুপ্রবেশ বলে মনে করেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার। পদ্মের উপর অস্ত্র-সংস্থাপন পদ্ধতি এবং মস্তকোস্থিত দেবমূর্তি মহাযানী মূর্তিভাবনার বৈশিষ্ট্য।^{২৬} সাহিত্যে বর্ণিত অবতার-রূপ এবং প্রাপ্ত মূর্তির নিরিখে বঙ্গদেশে বিগ্রহকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রশস্ত ধারাটির অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। অবতার বিগ্রহ উপাসনার পাশাপাশি লক্ষ্মী-নারায়ণ উপাসনার ধারাও বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছিল তার প্রমাণ উত্তরবঙ্গ এবং পূর্ববঙ্গ থেকে পাওয়া কয়েকটি লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি। ঢাকা জেলার বাস্তা গ্রাম এবং দিনাজপুর জেলার এম্বাইল গ্রামের নিদর্শন দুটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুর বাম উরুতে উপবিষ্টা লক্ষ্মী মূর্তি উমা-মহেশ্বর যুগল মূর্তির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে লক্ষ্মীর উপস্থাপনার ক্ষেত্রে লীলারসের উদযাপন দেখা গিয়েছে। *সুভাষিত রত্নকোষ* এবং *সদুক্তিকর্পামৃত*-এ লক্ষ্মী-

নারায়ণের শৃঙ্গার বর্ণনার পদ পাওয়া যায়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশ সন্নিহিত অঞ্চলে লক্ষ্মী-নারায়ণ যুগলমূর্তি পূজার প্রচলন ছিল।

প্রাক-চৈতন্য বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্মের একটি ধারা গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ এবং রাধা-কৃষ্ণলীলাকে কেন্দ্র করেছে। এই প্রসঙ্গে *ভাগবত পুরাণ*-এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর আগেই পুরাণটির শেষ সংকলন হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এর বারোটি স্কন্ধের মধ্যে দশম স্কন্ধে কৃষ্ণ ভক্তির বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতসাহিত্যের কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যানের মূল উৎস। এই স্কন্ধে কৃষ্ণের জন্ম, বাললীলা, অসুরবধ, গোপীবিলাসের আখ্যানগুলি রয়েছে। কৃষ্ণের প্রতি দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবে সাধনার কথা বিশদে বলা হয়েছে। দশম স্কন্ধের চতুর্দশ অধ্যায়ে গোপবেশধারী কৃষ্ণ রূপের বন্দনা শোনা যায় ব্রহ্মার মুখে।^{২৭} ভক্তজনের অভিলাষ পূরণের জন্যই এই বিগ্রহধারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সগুণ স্বরূপের অপরিমেয় গুণসমূহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলা হয়েছে তত্ত্ববিচারে নয় আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই পরমপদে ভক্তের অধিকার জন্মায়। *ভাগবত পুরাণ* এর প্রথম স্কন্ধ থেকেই কার্যত জ্ঞান এবং তত্ত্বের পথ পরিত্যাগ করে মধুর উপাসনার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১০০ থেকে ৩৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত *বিষ্ণুপুরাণ*-এর পঞ্চমাংশে কৃষ্ণকেন্দ্রিক আখ্যান রয়েছে। কৃষ্ণ এখানে বিষ্ণুর অবতার এবং শান্ত বা ঐশ্বর্যভাবের কৃষ্ণ বন্দনাই মুখ্য। সুতরাং পাঁচশো বছরের ব্যবধানে রচিত দুটি পুরাণে কৃষ্ণভক্তির বিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভক্তিমার্গের বিবিধ বৈচিত্র্য ভাগবত পুরাণের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণের গোপীজনবল্লভ রূপের একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায় *ভাগবত পুরাণে*; যেমন, একবিংশ অধ্যায়ে—গোপগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে হিল্লোলিত হয়ে উঠছে অলৌকিক ছন্দ; প্রকৃতপক্ষে তাঁর তনুটি যেন ছন্দেরই মূর্তিমান রূপ। তিনি নটশ্রেষ্ঠ, দিব্যগন্ধর্ব। ময়ূরপুচ্ছ তাঁর শিরোভূষণ, দুই কর্ণে পীত কর্ণিকার পুষ্প। অঙ্গে ধারণ করেছেন স্বর্ণদ্যুতি বিকীর্ণকারী পীত বসন, গলায় দুলাছে বৈজয়ন্তী মালা। মুরলীর রঞ্জে রঞ্জে ভরে দিচ্ছেন অধরসুধা, যা মোহন সুররূপে উচ্ছলিত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সঙ্গী গোপবৃন্দ তাঁরই শ্রবনমনোরসায়ন রসনাপাবন কীর্তিসমূহ গান করতে করতে তাঁর অনুগমন করছেন। তাঁর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে বৃন্দাবনের ভূমিতল পবিত্র ও রমনীয় হয়ে উঠেছে, যা স্বর্গেরও বন্দনীয়, বৈকুণ্ঠেরও ঈর্ষাপাত্র।^{২৮} বঙ্গদেশে *ভাগবত পুরাণ* কবে থেকে প্রচলিত হয়েছিল, তা নিয়ে একাধিক মত রয়েছে। ড. গীতা চট্টোপাধ্যায়ের মতে কলচুরিরাজ কর্ণদেবের সঙ্গে কর্ণটীদের আবির্ভাবের ফলেই বঙ্গদেশে *ভাগবত পুরাণের* সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। কর্ণদেব ১০৪১-১০৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আগে এবং পরে একাধিক

চালুক্যরাজ বঙ্গ অভিযান করেছিলেন এবং এর ফলস্বরূপ কিছু কর্ণাটী ক্ষত্রিয় সামন্ত পরিবারের আগমন ঘটেছিল বঙ্গদেশে। সেন এবং বর্মণ রাজবংশ এই দক্ষিণ কর্ণাটী পরিবারেরই উত্তরপুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাধবেন্দ্রপুরী বঙ্গদেশে ভাগবত প্রচারের ধারাটিকে উজ্জীবিত করে তুলেছিলেন।^{১৯}

ভাগবত পুরাণে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল হলেও গোপী হিসেবে রাধার উল্লেখ নেই, যদিও পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ‘অনয়ারাধিতনূনং’ শ্লোকটিকে রাধার উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। আনুমানিক অষ্টম শতকে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের আদিক্রম পাওয়া যাচ্ছে। এখানে রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা হিসেবে বর্ণিত হয়েছেন।^{২০} ঐশ্বর্য থেকে মাধুর্যের দিকে পৌরাণিক ভক্তিভাবনার এই প্রতিসরণ বঙ্গদেশে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ উপাসনার অভিমুখটিকে চিনিয়ে দেয়। শশিভূষণ দাশগুপ্তের আলোচনা থেকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনীর প্রাচীন সাহিত্য সূত্রগুলি আমাদের কাছে পরিষ্কার। একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকে সুভাষিত রত্নকোষ এবং সদুক্তিকর্ণামৃত অবতার বন্দনার পাশাপাশি রাধা কৃষ্ণ গোপীলীলা বিষয়ক পদও সংকলিত হয়েছে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে আলোচ্য গ্রন্থের সংকলকদ্বয় বীরত্বব্যঞ্জক অবতার রূপের পাশাপাশি মধুর রূপের প্রতিও আকৃষ্ট হচ্ছেন। সুভাষিত রত্নকোষে রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক চারটি পদ সংগৃহীত হয়েছে। একটি পদে কৃষ্ণের গিরিগোবর্ধনধারী রূপ এবং তাঁর প্রতি রাধার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টির উল্লেখ রয়েছে।^{২১} ব্রজলীলা বিষয়ক একটি পদে ‘গোপস্ত্রীনয়নোৎসবঃ’ কৃষ্ণের রূপবর্ণনায় বলা হয়েছে মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় বনমালাধারী বেণুবাদনরত।^{২২} প্রাকৃতপৈঙ্গল গ্রন্থে আমরা নৌকালীলার নায়ক কৃষ্ণকে পাই।^{২৩} সদুক্তিকর্ণামৃত-এ বিবিধ কবির রচিত কৃষ্ণের শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের পদ পাওয়া যায়। জয়দেবের যুগে এবং তাঁর দু-এক শতাব্দী আগে থেকেই যে রাধাকৃষ্ণপ্রেমসম্বিত কবিতার প্রসার ঘটেছিল তা বোঝা যায় রূপ গোস্বামীর সংকলিত পদাবলী থেকে। এই সংকলনে বঙ্গদেশ ছাড়াও দাক্ষিণাত্য, উৎকল, তিরভুক্তি ইত্যাদি অঞ্চলের অনেক প্রাচীন কবির পদ সংগৃহীত হয়েছে। দ্বাদশ শতকে রচিত জয়দেবের কাব্য রাধা কৃষ্ণের শৃঙ্গারলীলার চূড়ান্ত উদযাপন। ইতিমধ্যে অবতার ভাবনায় বিষ্ণু কৃষ্ণের আপেক্ষিক গুরুত্বেরও একটি বিবর্তন ঘটে গিয়েছে। সন্যাকর নন্দীর রামচরিতম্ কাব্যে যেখানে কৃষ্ণকে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের সঙ্গে এক করে দেখানো হচ্ছে, সেখানে জয়দেবের গীতগোবিন্দম্-এর ‘দশাবতার স্তোত্রম্’-এ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতার নন, অবতারী-তিনিই অংশী, দশ অবতার তাঁরই অংশ।

বিদেহের বিশেষরূপে সগুণ হয়ে মূর্ত বা প্রকাশিত অর্চনীয় দেহাবয়বই অর্চা বিগ্রহ। ফলত সাহিত্যে বর্ণিত দেবদেবীর অঙ্গসংস্থান আমাদের বিগ্রহকেন্দ্রিক বিশ্লেষণী ধারায় বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে প্রাপ্ত দেহবিগ্রহের মধ্যে যে দিব্যতার ধারণা থাকতে পারে তার প্রমাণ ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য। দেবতার অঙ্গের সেই শক্তি রয়েছে যা ভক্তকে অধ্যাত্মপথে রক্ষা করতে পারে প্রার্থনার এহেন সুর আমরা সেখানে পেয়েছি। এরই উত্তরাধিকার আমরা দেখি জয়দেবের কাব্যে। গীতগোবিন্দম্ এর তৃতীয় সর্গে শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্রে মুগ্ধ মধুসূদনের তরঙ্গায়িত কটাক্ষকে মঙ্গলবিধায়ক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{৫৪} বিদ্যাপতির পদাবলীতে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র অবলম্বনে রাধাকৃষ্ণের দেহরূপের বর্ণনা যেমন রয়েছে, তেমনি প্রার্থনা পর্যায়ের পদগুলিতে কৃষ্ণ অঙ্গার্চনার মাহাত্ম্যও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে—“ভণই বিদ্যাপতি অতিসয় কাতর তরহিতে ইহ ভবসিন্ধু তুআ পদপল্লব করি অবলম্বন তিল এক দেহ দিনবন্ধু।”^{৫৫} মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যে কৃষ্ণের হাস্যের শক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

“সুধাকর বিমল সমান তাঁর হাস।

ভাবিতে ভাবিতে হএ আনন্দ প্রকাশ।।

খিরদমথনে জেন আনন্দ উঠিল।”^{৫৬}

শাস্ত্র নির্দেশ এবং সাহিত্য উল্লেখে যখন আমরা কৃষ্ণের ব্রজলীলা এবং রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি সেসময় বঙ্গদেশের অর্চা বিগ্রহে গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণের স্বল্পতা চোখে পড়ার মতো। চৈতন্যদেব পরবর্তী সময়ে বাংলায় বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ উপাসনার যে প্রচার এবং প্রসার, সে তুলনায় প্রাক-চৈতন্য পর্বে কৃষ্ণ বিগ্রহ হাতে গোনা মাত্র। খানাকুলের অভিরাম গোস্বামীর সেবিত কৃষ্ণ বিগ্রহকে অনেকেই প্রাক-চৈতন্যপর্বের গোপীনাথ বিগ্রহ বলেছেন কিন্তু এই মতের সমর্থনে কোনও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।^{৫৭} বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে প্রতিষ্ঠিত মদনগোপাল বিগ্রহ বল্লাল সেনের সময়কার বলে সেবাইতরা দাবি করলেও তার সপক্ষে কোনও প্রমাণযোগ্য তথ্য নেই। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বেই বৈষ্ণবতার আবেহ তৈরি হয়েছিল শ্রীখণ্ডে। নরহরি দাসের পিতা রাজবৈদ্য নারায়ণ দাসের পরিবারে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা পূজার কথা জানা যায়।^{৫৮} ত্রিভঙ্গ বংশীধারী গোপীনাথ কার্যত বিষ্ণু-কৃষ্ণের একটি সমন্বিত রূপ।

সমন্বয়ের এই রূপ ধরা পড়ে মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-মূর্তি হতে পারে দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, দু হাতে বাঁশি এবং অবশিষ্ট দু হাতে থাকতে পারে বিষ্ণুর শঙ্খ এবং চক্র। গোপীনাথ বিগ্রহের পাশে রাধা থাকবেন না, পরিবর্তে থাকতে পারেন শ্রী ও পুষ্টি কিংবা

রুক্মিণী ও সত্যভামা। বিগ্রহের অবস্থান কদম্বজাতীয় বৃক্ষতলে সহচর বাদক এবং গাভীসহ। বাহন হিসেবে বিষ্ণুর গরুড়েরও উপস্থিতি দেখা যায় কিছু বিগ্রহে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাপর্বে উড়িষ্যা, বিশেষ করে বালেশ্বর থেকে পুরী পর্যন্ত অঞ্চলে গোপীনাথ বিগ্রহ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।^{৭৯} প্রসঙ্গত আমরা উড়িষ্যার বালাসোর জেলার রেমুণা অঞ্চলে গোপীনাথ বিগ্রহের কথা মনে করতে পারি, মাধবেন্দ্রপুরীর সূত্রে যিনি ক্ষীরচোরা গোপীনাথ নামে পরিচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে আমরা ক্ষীরচোরা গোপীনাথের মাহাত্ম্যের আখ্যান পাই।^{৮০} মাধবেন্দ্রপুরীই পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে বঙ্গদেশে গোপীনাথ বিগ্রহ উপাসনা প্রচার করেছিলেন বলে মনে করা হয়। বঙ্গদেশে বিষ্ণু উপাসনা থেকে কৃষ্ণ উপাসনায় প্রতিসরণের পথে সন্ধিক্ষণের বিগ্রহ হিসেবে শ্রীখণ্ডের গোপীনাথ বিগ্রহ বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। রাখা বিগ্রহ উপাসনার কোনও নিদর্শন চৈতন্য পূর্ব বঙ্গদেশে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণবিগ্রহ ভাবনার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে সাহিত্য প্রাধান্য এবং মূর্তি প্রাধান্য সমান্তরাল নয়।

ভারতীয় সংস্কৃতির একটি প্রবণতা হল মূর্তি থেকে শাস্ত্র-সাহিত্যের দিকে যাত্রা; অর্থাৎ আগে আমরা দেবদেবীর মূর্তি পেয়েছি তারপর সাহিত্যে দেবরূপবর্ণনা উঠে এসেছে। কিন্তু বঙ্গদেশের ক্ষেত্রে এর একটি বিপরীত প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে রাখাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করে—শাস্ত্র সাহিত্য থেকে বিগ্রহের দিকে যাত্রার একটি ইতিবৃত্তই এখানে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১. Chanda, Ramaprasad. 'Archaeology and Vaishnava Tradition. Memoirs Of Archaeological Survey of India. (No.5)'. Calcutta: Superintendent Government Printing, India. 1920. Page-151-152.
২. জয়সবাল, সুবীরা. 'বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'. কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী. ১৯৯৩. পৃ-১৮০
৩. Varadachary, V. Pancaratragama. 'Tirumala Tirupati Devasthanams'. Tirupati: 2001. Page-51
৪. Sirkar, Dinesh Chandra (Ed.). 'Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization (Vol-I)'. Calcutta: University of Calcutta. 1965. Page-351
৫. Chakravarti, N. P. Dikshit, K. N. Sastri, Hiranand (Ed.). 'Epigraphia Indica. Vol-21'. Delhi: Mahanagar of Publications. 1931-1932. Page-78

৬. বিদ্যাবিনোদ, বিনোদবিহারী. 'বিষ্ণু মূর্তি পরিচয়'. কলকাতা: সাহিত্য পরিষদ মন্দির. ১৩১৭. পৃ-৬
৭. Sirkar, Dinesh Chandra (Ed.). 'Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization (Vol-I)'. Calcutta: University of Calcutta. 1965. Page-292-293
৮. Raychoudhuri, H. C. Kokamukhsvamin. B. C. 'Law Volume Part-1'. Calcutta: The Indian Research Institute of Calcutta. Page-88.
৯. Thomson, F.W (Ed.). 'Epigraphia Indica. Vol-15'. Calcutta: Government of India Central Publication Branch. 1925. Page-301
১০. মৈত্রেয়, অক্ষয়. 'গৌড়লেখমালা (প্রথম স্তবক)'. রাজশাহী: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি. ১৩১৯. পৃ-৫৫
১১. Majumdar, Nanigopal (Ed.). 'Inscriptions of Bengal (Vol-3)'. Rajshahi: Barendra Reseach Society. 1929. Page-16
১২. Sirkar, D. C. 'Vangiya Sahitya Parisad Plate of Visvarupasena'. Journal of Asiatic Society (Vol-20). 1954. Page-211
১৩. Sirkar, Dinesh Chandra (Ed.). 'Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization (Vol-I)'. Calcutta: University of Calcutta. 1965. Page-343
১৪. জয়সবাল, সুবীরা. 'বৈষ্ণবধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ'. কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী. ১৯৯৩. পৃ-২২৮
১৫. Mukherji, S. C. 'A Study of Vaishnavism in Ancient and Medieval Bengal'. Calcutta: Puthi Pustak. 1966. Page-38
১৬. তদেব, Page-41
১৭. Law, Narendranath (Ed.). 'Indian History Quarterly, Vol-10'. Delhi: Caxton Publication. 1985. Page- 324-328
১৮. Mukherji, S. C. 'A Study of Vaishnavism in Ancient and Medieval Bengal'. Calcutta: Puthi Pustak. 1966. Page-78
২০. Banerji, Nanigopal. Majumdar, R. C (Ed.). 'Ramcaritam by Sandhyakar Nandi'. Rajshahi: The Varendra Reseach Museum. 1939. Page-49
২১. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.). 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ'. কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স. ১৩৫৭. পৃ-৭-১৪
২২. Mukherji, S. C. 'A Study of Vaishnavism in Ancient and Medieval Bengal'. Calcutta: Puthi Pustak. 1966. Page-82
২৩. তদেব, Page-111
২৪. Koshambi, D. D. Gokhale, V. V (Ed.). 'The Subhasitaratnakosa'. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. Page-20-21

২৫. Banerji, Sureschandra (Ed.). 'Saduktikarnamrita of Sridharadasa'. Calcutta: Firma K. L. Mukhopadhyay. 1965. Page-28
২৬. Majumdar, R. C. (Ed.). 'The History of Bengal (Vol-1)'. Dacca: The University of Dacca. 1943. Page-431-432.
২৭. মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা.). 'শ্রীমদ্ভাগবত'. কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর. ১৯৭৭. পৃ-৭০৭
২৮. তদেব, পৃ-৭২৯-৭৩০
২৯. চট্টোপাধ্যায়, গীতা. 'ভাগবত ও বাঙলা সাহিত্য'. কলকাতা: কবি ও কবিতা. ১৩৬৯. পৃ-১০৭
৩০. তর্করত্ন, পঞ্চানন (অনু.). 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্'. কলকাতা নবভারত. পৃ-৪১১
৩১. Koshambi, D. D. Gokhale, V. V (Ed.). 'The Subhasitaratnakosa'. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press. Page-27
৩২. তদেব, Page-22
৩৩. Vyas, Bhola Shankar. 'Prakrita Paingalam (Part-I)'. Varanasi: Prakrit Text Society. 1959. Page-22
৩৪. মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (সম্পা.). 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ'. কলকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স. ১৩৫৭. পৃ-৫৩
৩৫. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পা.). 'বিদ্যাপতি পদাবলী'. কলকাতা: শ্রীকেশবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত. ১৩০১. পৃ-১৭৭
৩৬. ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন. রাণা, সুমঙ্গল (সম্পা.). 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় মালাধর বসু বিরচিত'. কলকাতা: রত্নাবলী. ১৯৯০. পৃ-৪৫৯
৩৭. ভট্টাচার্য, ষষ্ঠীচরণ. 'বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পাটবাড়ি'. কলকাতা: পুনশ্চ. ২০০১. পৃ-২১৪
৩৮. ঠাকুর, স্বপনকুমার. 'কবিতীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড'. কলকাতা: কচি পাতা. ২০২২. পৃ-৫৮
৩৯. দাশগুপ্ত, কল্যাণকুমার. 'প্রতিমাশিল্পে হিন্দু দেবদেবী'. কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি. ২০১৬. পৃ-২৩৮
৪০. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.). 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মধ্যলীলা প্রথম খণ্ড)'. কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো. ১৪২২. পৃ-১২০

শামশের আনোয়ারের কবিতা: এক একটি পতঙ্গভুক বৃক্ষের মতো

সুরজিৎ প্রামাণিক

[গবেষক, বাংলা বিভাগ,
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, অসম]

সারসংক্ষেপ: শামশের আনোয়ার গত শতাব্দীর ষাটের দশকের অন্যতম একজন বলিষ্ঠ কবি। ষাটের দশকের বাংলা কবিতায় উল্লেখিত আন্দোলনগুলির কোনোটির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না থেকেও, হাংরি আন্দোলনের প্রচ্ছন্ন প্রভাব তাঁকে চালিত করেছিল বলে মনে হয়। নিরন্তর হতাশায় দগ্ধ হতে হতে, অন্ধকারের অভিমুখ তিনি খুঁজে নিয়েছেন। অথচ আক্রমণাত্মক শব্দের সমুদ্রে অহরহ সাঁতার কেটেছেন তিনি। বাংলা কবিতার প্রচলিত শ্রোত থেকে বেড়িয়ে, হিম হাসির লীলায় রক্ত ঢেলে দিয়েছেন। আবার ভীতি-বিহ্বল দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে, নিজের ঘাতক হয়ে উঠেছেন নিজেই। মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত স্থাপত্যে আত্মহননই যেন তাঁর কবিতায় হয়ে উঠেছে চূড়ান্ত মুক্তির আধার। দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। এ সবার মধ্য দিয়ে আদতেই শামশের আনোয়ার দেখিয়ে গেলেন, সভ্যতার ব্যর্থ গুণটির ভেতর, আর গৃহহীন দুঃস্বপ্নের অন্ধকারে সুরিয়ালিজমের কোনো নারীই আকাশ দেখাতে পারেন না যথাযথ। অদৃশ্য এক অলৌকিক সম্রাজ্ঞীর চাবুকের নিচে, দেহরক্ষীর চিৎকারে পিতৃত্বও ভরে যায়। আসলে মানব-সভ্যতার ভাঙন আর মানব-জীবনের জরা-ব্যাপিগন্ত হৃৎপিণ্ডে আমাদের সার্বিক অসহায়তার কথাটাকেই কাব্যিক ব্যঙ্গনায় দেখিয়ে গেছেন কবি শামশের আনোয়ার।

সূচক শব্দ: নৈরাজ্য, সংশয়, হতাশা, ক্লান্তি, অস্তিত্ব-সংকট, অবক্ষয়, বিপর্যস্ত, ভাঙন, আত্মহনন।

মূল আলোচনা:

প্রবল নৈরাজ্য, নৈরাশ্য, আত্মক্ষয়, নৈতিক অবক্ষয়ের ক্লান্তি প্রভৃতি ঘিরে ধরেছিল কবি শামশের আনোয়ারকে। ষাটের দশকের সমাজ ও সময় সম্পর্কে আঙ্কি বসু তাঁর ‘একটি হিমশীতল স্বীকারোক্তি: শামশের আনোয়ারের কবিতা’ শীর্ষক আলোচনায় লিখছেন—

“বাইরে স্বাধীন ভারতের স্বপ্নের ধ্বংসসূত্র, প্রত্যাশার লাশ, চীন-ভারত যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙ্গন, নকশাল আন্দোলন। আর ভেতরে মেধাজীবী মধ্যবিত্তের বিষণ্ণ একাকীত্ব। এই দশকেই সোমেশ নন্দীর নাটকে অ্যাবসার্ড

চিত্তাধারার সাথে আমাদের পরিচয়, অন্তঃসারশূন্য ছকে বাঁধা জীবন নিয়ে প্রশ্ন এই প্রথম। এই দশকেই বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ। কবিতার ক্ষেত্রেও পাণ্টে গেল অনেক কিছু।”^১

অর্থাৎ সমকালই যে অনেকাংশে শামশের আনোয়ারকে ভয়ঙ্কর নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল তা বলাই যায়। ফলে শামশের আনোয়ারের কবিতা সমকালকে প্রেক্ষাপটে ধারণ ক’রে হয়ে উঠেছিল তীব্র অস্বস্তিকর। তাই শামশেরের কবিতা নান্দনিক সহ্যের সীমাটিও পার হয়ে গেছে অনবরত। এই প্রসঙ্গে ব্যক্তি শামশের সম্পর্কে আমরা জানতে পারি দে’জ প্রকাশিত তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তাঁরই বন্ধু কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণে—

“শামশেরের সঙ্গে বন্ধুত্বটাই ছিলো একটা বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্বের মতো। এতটাই উদ্দামতা, সজীবতা, দুঃসাহসিকতা ছিল শামশেরের—এতটাই আক্রমণাত্মক, বিষন্ন আর ক্ষুব্ধ—এতটাই আন্তরিক ছিলো শামশের—এতটাই আন্তরিক যে, প্রকৃত শামশেরকে খুঁজে পাওয়াই ছিলো মুশকিল।”^২

এবং সেইসঙ্গে কবি ভাস্কর চক্রবর্তী আরও বলেন—“আমাদের ভাষায় এমন সশস্ত্র এক আধুনিক কবি, সত্যিই, খুঁজে পাওয়া ভার।”^৩

অর্থাৎ শামশের আনোয়ার কবি হিসেবে একইসঙ্গে সশস্ত্র এবং আধুনিক। কারণ তিনি প্রকৃত অর্থেই সময়ের যথার্থ সন্তান এবং তাঁর কবিতা প্রকৃতপক্ষে সময়েরই যথার্থ অর্জন হয়ে উঠেছে। তাই শামশেরের সমস্ত কবিতাই এক অর্থে আত্ম-জৈবনিক। মাত্র তিনটি কবিতার বই লিখেই বাংলা কবিতায় অনন্য এক নজির স্থাপন করে গেলেন তিনি। তাঁর কাব্যের বইগুলি যথাক্রমে—

১. ‘মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে’,
২. ‘মূর্খ স্বপ্নের গান’ এবং
৩. ‘শিকল আমার গায়ের গন্ধে’।

তাঁর ‘মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে’ কাব্যগ্রন্থের নামকরণে আমরা এক অদ্ভুত চমক দেখি। সেখানে অন্যান্য জটিলতার সঙ্গে ইদিপাস কমপ্লেক্সের সম্পর্কও পাওয়া যায়—

“আমি তোমার সবুজ তলপেট জরায়ু আর হৃদয় খুঁড়ে- খুঁড়ে
ফিরে পেতে চেয়েছিলাম স্মৃতির ধ্বংসাবশেষ।
কুসুমিত স্তনদুটির কাছে প্রার্থনা ছিলো
তোমার মায়ের কৈশোরিক গোলাপের ঘ্রাণ
আই সুড়ঙ্গতে আছে তাঁর বালিকাবেলার অব্যবহৃত চোরাফুলুঁরী

অথচ তুমি কোনোদিনই গর্ভধারণের মতো ঘনিষ্ঠ হলে না।”^৪

(মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে)

এই কবিতাংশে অবদমিত যৌনতার কাব্যিক রসাতাস মা এবং প্রেমিকাকে কোনো বিচ্ছিন্ন বোধে পৃথক করে না। কারণ—

“তোমার শরীরের পাতায় পাতায় আমি খুঁজেছি তারই রক্তের দাগ
বুকের মধ্যস্থ আকাশে যৌবনের দীপ্ত জ্বালা”^৫

(মা কিংবা প্রেমিকা স্মরণে)

যে প্রেমিকার মা পাগলিনী প্রায় ব্যাকুল বাঘিনীর মতো কবিকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন একদিন, কবির তৃষ্ণার কান্নায় যার শুকনো বুকে দুকুল ছাপিয়ে দুধের বান ডেকেছিল, কবি তাঁর উদ্দেশ্যেই বলেন—‘আমি তাঁর গর্ভের চোরাকুঠুরিতে জ্ঞানের মতো লুকিয়ে বেঁচেছি।’^৬

যৌনতার এহেন সীমা লঙ্ঘনকারী বাস্তবতা তাঁর কবিতাকে অচিরেই সেই সময়ের কবিতার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছিল। শামশের আনোয়ার তাঁর জীবন-যাপনে এবং কবিতায় এমনই এক আধুনিকতার সন্ধান করেছিলেন, যা অকৃত্রিম যুগ-পরিহাসের অনেক উপরে। তাই তিনি লিখতে পারেন—

“তোমার শরীর ডাক্তারের চেম্বারের মতো

সুবিন্যস্ত, জটিল ও দ্যুতিময়

আমি ঐ শরীরের তীব্র ভেষজ গন্ধ, বক্রমুখ পিপাসু ছুরি

ও রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ তুলো খুঁজে পাই

অথচ ওসব কিছুই আমার ভালো লাগে না

আমার বড়দিনে পিকনিক, কলকষ্ঠ হাসি

কিংবা প্রচুর স্বাস্থ্য ভালো লাগেনা

ওষুধের গন্ধ-মাখা আধুনিকতা ভালো লাগে না আমার।”^৭

(তোমার গলার স্বর টেলিফোনের ওপাশে)

ওষুধের গন্ধমাখা আধুনিকতা অর্থাৎ মেকি স্মার্টনেস ও কৃত্রিমতাকে বর্জন করে তিনি হতে চেয়েছেন অকপট। সম্ভ্রান্তের সমস্ত ঐশ্বরিক শর্তকে নস্যাত করে তিনি নেমে আসতে চেয়েছিলেন ভনিতাহীন পৃথিবীর নিকৃষ্টতায়। কিন্তু সেখানেও যখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা স্পর্শ করতে পারেন না, তখন সেই আত্মিক অবদমন তাঁকে হতাশাগ্রস্ত করে।

বৃথা রোমান্টিকতার তীব্রতম তরীটি ভাসিয়ে তিনি নতুন কোনো আশাবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে চান না তাঁর কাব্যিক বোধের বৈতরণীতে। তাই জীবনানন্দের মতো বলিষ্ঠ কবির আশাবাদী উচ্চারণকে তিনি সরাসরি গ্রহণ না করে, কখনও কখনও বরং তিরিশের আর এক অন্যতম কবি সমর সেনের পথেই হাঁটতে ভালোবাসেন। জীবনানন্দের স্বপ্নরূপ পৃথিবীর ভেতর আরেক পৃথিবী নির্মাণের যে অতি-বাস্তব পঙ্ক্তিমাল্লা ছড়ানো আছে বাংলা কবিতায়, তা প্রকৃতপক্ষেই অধরা বলে মনে হয় শামশেরের। বরং কলকাতার আজন্ম নাগরিক কবিতার আবশ্যিক রোমান্টিকতাকে পরিহার করে পঙ্ক্তির পর পঙ্ক্তিতে তিনি সমর সেনের মতো হতে চেয়েছেন কঠোর বাস্তববাদী এবং অবসেসিভ—

“কোনো বিদর্ভ নগরী আমার স্বপ্নের ভিতর জেগে ওঠে না
ইতিহাসে কোনো অর্থ নেই মূঢ়তা ও ভ্রান্তি ছাড়া
যে নারী আমাকে পথে বসালো তার ত্রুর হাসির ছাপ
লেগে আছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়
আমি জানি মানুষের কোনো উত্তরণ ক্লিওর আঁচলে বাঁধা নেই
এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা ছাড়া কোনো সত্যের
অপেক্ষা আমি রাখিনা”^৮

(এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা)

তিরিশের দশকে পরাধীন ভারতে কবিতা লিখতে বসে জীবনানন্দ দাশ যখন জগতের নিঃসীম ভয়াবহতাকে উল্লেখ করেও, কলকাতা শহরের প্রাত্যহিক জীর্ণতা, মূঢ়তা ও ক্লীবত্বকে প্রকাশ করেও, প্রগাঢ় আশাবাদ অক্ষুণ্ন রেখে বলেন—

“কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।”^৯

(সুচেতনা: জীবনানন্দ দাশ)

সেখানে কবি শামশের আনোয়ার কলকাতাকে নিঃসঙ্গ বিছানা বলে উল্লেখ করেন, স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হয়েও। আসলে উত্তর ঔপনিবেশিক কলকাতার নৈতিক নীচতা এবং নাগরিক জীবনের ক্লাস্ত ঔদাস্যকে কুষ্ঠরোগীর জল চেটে খাওয়ার অধঃপতনের মতোই নগ্নভাবে প্রকাশ করেন শামশের। আর এই উত্তর-ঔপনিবেশিক নৈরাজ্যের ভার তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়—

“প্রেম আর স্মৃতি আমি উড়িয়ে দিয়েছি সিগারেটের ধোঁয়ায়

জ্বর আসেনি তবুও আমি জ্বরের ঘোরেই বাঁচি
মদের ঘোরে ভাঁড়ামো ক'রে আমার দুপুর কাটে
মাড়ওয়ারি দম্পতির নির্লজ্জ সংগম দেখে ছাদের ওপর
রাত্রির প্রহর পুড়ে যায়”^{১০}

(এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা)

এক্ষেত্রে পাঠকের স্মৃতিতে কবি সমর সেনকে মনে পড়ে। যিনি শামশেরের থেকে বহুদিন
বেশি বেঁচে থেকেও, কয়েকটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ লিখে কবিতা লেখা থেকে স্বেচ্ছা-অবসর
নিয়েছিলেন। ‘উর্বশী’ কবিতায় যিনি লেখেন—

“তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিন্দু রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো !
কিন্মা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণমুখে
উর্বর মেয়েরা আসে”^{১১}

(উর্বশী : সমর সেন)

কিংবা—

“আমি নহি পুরুষ হে উর্বশী
মোটরে আর বারে
আর রবিবারে ডায়মন্ড হারবারে
কয়েক টাকার কয়েক প্রহরের আমার প্রেম,”^{১২}

(স্বর্গ হতে বিদায়: সমর সেন)

কিন্তু সমর সেনের কবিতায় যে নার্ভাস স্ট্রংনেস পাওয়া যায়, পাওয়া যায়
আভিজাত্যের সুউচ্চ টাওয়ার থেকে কলোনিয়াল কলকাতার নৈরাজ্য ও অধঃপতনের দর্শন,
তারও তিক্ত ঐতিহাসিক দু'দশক পরে ফ্যাসিস্ট শাসিত কলকাতার নাগরিক সমাজের
একজন হয়েই কবিতা লিখেছেন শামশের। ফলে জীবনানন্দের অতি-বাস্তবতার রোমান্টিক
স্বপ্নময়তা থেকে সরে এসে সমর সেনের রক্ষ বাস্তবের পথ তিনি গ্রহণ করেছেন
অবলীলায়। যদিও সমসাময়িক সময়ে তাঁর কবি জীবন এবং কবিতার ফর্ম একত্রিত হয়ে
তৈরি হয়েছিল তাঁর কাব্য প্রবণতা। সেই প্রবণতা থেকেই তিনি জানিয়ে গেলেন,
ইনসমনিয়া নাইটমেয়ার, নার্ভাস ব্রেকডাউন, অর্থাৎ ফিয়ার অফ সাইকোসিস ছাড়া তাঁর
পক্ষে সম্ভব হত না কবিতা লেখা।

আর এটাই প্রকাশ করে একজন প্রকৃত কবির লেখার অথেন্টিক প্রসেস। তাই শামশেরের কবিতায় আছে এক চূড়ান্ত মর্বিডিটি। প্রথাগত মৃত্যু চেতনার সঙ্গে যার আকাশ পাতাল পার্থক্য। এ প্রসঙ্গে কতগুলি পঙক্তি পরিলক্ষণ করলেই তা স্পষ্ট হবে পাঠকের কাছে—

১। “খোলা ব্লোড দেখলে তৃষ্ণায় আমার গলা জ্বলে
পাখার ছক দেখলে মনে পড়ে যায়।
সোনালী ফাঁশের কথা”^{১০}

(এই কলকাতা আর আমার নিঃসঙ্গ বিছানা)

২। “হতাশার লোমে ভর্তি, কদাকার হাত
আমার গলা চেপে ধরে।”^{১১}

(জীর্ণ ছবি)

৩। “আজ আমি খুরপি নিয়ে শুয়েছি
কোপাবো নিজেকে”^{১২}

(পৌরাণিক)

৪। “নিজেকে আহার করো—এসো।

পান করো নিজের সমস্ত অনুতাপ ও গর্জন-মুখর বৃষ্টির ধারা;”^{১৩}

(বর্ষা)

আত্ম-পীড়নের এত এত উপাদান শামশের তাঁর কবিতায় উল্লেখ করেছেন যে, কখনও কখনও তিনি পাঠকের কাছে অস্বস্তিকরও হয়ে উঠেছেন। সময়ের ব্যর্থ কদর্যতার উপর যারা ভদ্রতাকে কৃত্রিমভাবে বজায় রাখে সেই সুসভ্যতার প্রতিভূদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

“আমি তোমাদের মুখের ওপর ছড়িয়ে দিই থুতুর নক্ষত্রমালা।”^{১৪}

(থুতু)

শামশেরের কবিতা উত্তম পুরুষে লেখা। সেখানে তাঁর ব্যবহৃত ‘আমি’ শব্দটি বিশেষ একটি সময়ের যন্ত্রণাকে চিহ্নিতকরণের প্রতীক রূপে সমকালীন সমাজ থেকেই সৃষ্ট। নিছক ‘ব্যক্তি আমি’-র মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়। শামশেরের এই ‘আমি’ ক্ষোভ, ক্রোধ ও বিবমিষার সংমিশ্রণ। যা তাঁর ব্যক্তি-জগৎ থেকে উঠে আসা, কিন্তু রাষ্ট্র-প্রসূত।

এভাবেই প্রচলিত চিত্রকল্পময়তার এক বৈপরীত্য এবং পরাবাস্তবতার এক নতুন ভঙ্গি তাঁর কবিতায় দেখা গেছে। যা কেবল নিছক বর্ণনা হয়ে থাকেনি। তাঁর কবিতার ভাষা পেলব নয়। যেমন—

১। আক্রোশে চিবাই পাথর

২। আক্রোশে চিবাই জ্যোৎস্না

৩। অজন্তার পাথরে দেখি মাটি ও মলের বিপ্লব

তাই জীবনানন্দ উত্তর বাংলা কবিতায় এক নতুন প্রকাশ-ভঙ্গির কবি হিসাবে শামশের আনোয়ার চিহ্নিত হতে পারেন অনায়াসেই। যে কারণেই বোধ হয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কবিতার স্বীকৃতি স্বরূপ প্রথম কৃতিবাস পুরস্কার কবি শামশের আনোয়ারকেই অর্পণ করেছিলেন। যে কথা ভাস্কর চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন, শামশের আনোয়ারের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন—

“নতুন শতাব্দীর যাঁরা তরুণ কবি, তাঁরা হয়তো অনেকেই জানেন না, ‘কৃতিবাস’ যখন খ্যাতির চূড়ায়, সেই সময়ে, প্রথম ‘কৃতিবাস’ পুরস্কার পেয়েছিলো শামশের আনোয়ার। আমাদের সেই তুমুল হৈ চৈ এখন প্রায় স্মৃতি।”^{৬৮}

এখানে ‘স্মৃতি’ শব্দটি আমাদের নজর কাড়বে নিশ্চয়ই। কারণ যে কবি অবলীলাক্রমে একের পর এক আক্রমণাত্মক শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন, সেই তিনিই আবার যৌবনের আবেগ উদ্বেলিত সময়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন! কবি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ডায়রি থেকে জানতে পারি তিনি শামশেরকে নিয়ে লিখেছেন, “আজ সকাল ৮টায় শামশের আনোয়ার শামশেরকে মেরে ফেলল। আত্মহত্যা করার কথা থাকে, অনেকেই করে না। প্রয়োজনও থাকে না। কারণ মৃত্যু তো আগেই হয়ে গেছে, শামশের ভীষণভাবে বেঁচে ছিল। তাই কলকাতার সাহিত্য-সংসারে সে ছিল একজন প্রকৃত একঘরে কবি। শামশেরকে মেরে ফেলা হয়েছিল। অত্যন্ত কুৎসিত ভাবে হৃদয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে করে মেরে ফেলা হয়েছে তাঁকে। কবিতার কাছেই খুন হলেন তিনি। সেটা ছিল ১২ই জুন, ১৯৯৩।”^{৬৯}

ব্যক্তিজীবনের বেপরোয়া স্বভাবের মতোই ক্রোধান্বিত নির্মাণ ছিল তাঁর কবিতা। কবিতার পাতায় তিনি প্রতিনিয়ত নিজেকে ভেঙেছেন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন। পাশাপাশি তাঁর কবিতায় এক প্রবল অস্থিরতাবোধও পরিলক্ষিত হয়েছে বারবার।

মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় আর মানুষের বীভৎস উন্মাদনায় উত্তাল নগরীর বুকে কবি শামশের আনোয়ার হতাশা ও ক্লান্তিতে দীর্ণ হয়েছেন নিরন্তর। কিন্তু প্রশ্ন হল— তিলোত্তমা নগরী কি সবসময়ই কবিকে হতাশায় ভরিয়ে দিয়েছেন? সেখানে কি কখনোই কোনো মঙ্গলের বার্তা ছিল না? নিশ্চিত ছিল। অথচ মঙ্গলের দিনেও প্রবল এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছেন তিনি। যখন শঙ্খের পবিত্র ধ্বনি উঠেছে আকাশে-বাতাসে, তখনই তাঁর শূন্য বুকের ভেতর জীর্ণ পাতা ঝরে পড়েছে অবিরল। আসলে মানব জীবনের সংকট-বিপন্নতায় প্রবল অসহায় বোধ করেছেন তিনি। শঙ্খ আর উলুধ্বনির শুদ্ধ

শ্রোতে অবগাহন করার পরিবর্তে বরং তাঁর অসহায় চোখ হারিয়ে গেছে আসমুদ্র নিঃসঙ্গতার অতলে। কাজেই পৃথিবীর নির্জনতম দ্বীপের গভীরে যে শূন্যতা নিহিত আছে, সেই প্রকাণ্ড শূন্যতার মতো মানুষের চৈতন্যের মড়ক উপলব্ধি করেছেন তিনি। তাই বক্তব্যের বিন্যাসে, আঙ্গিকের তাৎক্ষণিক চমক সৃষ্টি করার পরিবর্তে কবি শামশের আনোয়ার আরও ভয়ংকর ভাবে দেখাতে পারেন, পৃথিবীর গভীর থেকে গভীরতর অসুখের ইতিবৃত্তটি। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অভিব্যক্তির সমগ্রতা জুড়ে খেলা করে এক বিদীর্ণ পৃথিবীর নিঃসঙ্গ আর্তনাদ—

“আজ এই মঙ্গলের দিন কী এক যোর অমঙ্গলের ভয়ে
আমার সমস্ত আঙুল ভীতা জননীর মতো কেঁপে ওঠে
তোমাদের শঙ্খের ধ্বনি এই নিষ্পত্র বুকের ভিতর
করুন ফুঁ দিয়ে জীবনের শীতরিক্ত পাতাগুলো ঝরিয়ে দেয়।
যেন দূর দিগন্ত ভেঙে ছুটে আসে সন্ন্যাসীর আহ্বান
তোমাদের উলুধ্বনি আর চুলের কলরবের শ্রোতে
আমার দুই অসহায় চোখ বারবার করুন পাক খেয়ে
হারিয়ে যায় ভীষণ নিঃসঙ্গ”^{২০} (এই মঙ্গলের দিন)

প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, ‘এই মঙ্গলের দিন’ শিরোনামটিকে কবিতায় ধারণ করলেও কবি আদতে মঙ্গলের শুভ মুহূর্তেও অশুভ অমঙ্গলের আশঙ্কায় জর্জরিত হয়ে যান। এক্ষেত্রে পাঠকের মনে জাগতে পারে জীবনানন্দের ‘সুচেতনা’ কবিতার কথা। সেখানে জীবনানন্দ, আলোকিত চেতনা স্বরূপিনী সুচেতনাকে কবিতার শিরোনামে স্থান দিলেও, আদতে সমগ্র কবিতাটির শরীর জুড়ে পৃথিবীর অসহায় আর্তনাদ আর মানুষের সামাজিক, মানবিক ভাঙনের ইতিকথাটিকেই তুলে ধরেছেন তিনি। মানুষের চৈতন্য সত্তার জাগরণ হলে, আলোর দীপ্তি উদ্ভাসিত হয় মুক্তির, কিন্তু যে চেতনায় নিরন্তর পাপের বিষ প্রবাহিত, সেই চেতনাকে জাগ্রত করার পথ কে জানে? আসলে আলোকিত চেতনা স্বরূপিনী ‘সুচেতনা’ আমাদের লৌকিক পৃথিবী থেকে অনেক দূরে যেন কোনো এক কল্পনাপ্রসূত জগতে চলে গেছে। তাই জীবনানন্দ লেখেন—

“কেবলই জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয়;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিশ্বয়

আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুসিয়াসের মতো আমাদেরও প্রাণ
মুক করে রাখে; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আত্মহান।”^{২১}

(সুচেতনা: জীবনানন্দ দাশ)

জীবনানন্দ যেখানে পৃথিবীর চারিদিকে রক্তমাখা কাজের আত্মহান শোনে,
সেখানে শামশের আনোয়ার যুগের ক্লাস্তি, বিষণ্ণতা ও বিতৃষ্ণার ছবিটি প্রত্যক্ষ করেন।
তাই আমাদের পিতা-প্রপিতামহরা বুদ্ধ কিংবা কনফুসিয়াসের মতো মহাজ্ঞানী হলেও,
পিলসুচের তলায় অন্ধকার কাটাতে পারেন না। ফলে সময়ের ঘোর অন্ধকারে কদর্য
সর্বনাশের রেড ক্রসিং কবি শামশের আনোয়ারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে ক্রমাগত। তবুও কবি
তো সমাজের মধ্যে বাস করে, সমাজেরই একজন রক্তমাংসের মানুষ। তাই পারিপার্শ্বিক
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মায়াজালেই কবি তাঁর মানব অস্তিত্বটিকে খুঁজে পেতে চান। অজ্ঞানতার
নিবিড় অন্ধকারে বেঁচে থাকা মানুষের জীবনে কবি তাঁর ব্যক্তিজীবনের ঘোরালো সিঁড়িটি
বেয়ে নীরব আহতির মত বা'রে পড়েন। সেখানে প্রেমিকার ললাট বিবাহের হোমান্নি স্পর্শ
করলে, কবি তাঁর কাব্যিক বোধের প্রবাহে প্রত্যক্ষ করেন, তা যেন বিবাহের হোমের আগুন
নয়, প্রকারান্তরে তা হয়ে যায় প্রেমিকার চিতার দাউ দাউ আগুন। যে আগুনে প্রেমিকার
মুখান্নি হয়, আর বিষণ্ণ যুবকেরা হতাশ ভঙ্গিতে বিষণ্ণতার গান গেয়ে চলে অবিরল। আসলে
কবি এখানে দেখাতে চান প্রতিটি মানুষই তার নিজের কাছে কী ভীষণ অসহায়, মানব-
সংসার ও মানব-সভ্যতা মানুষকে কী সাংঘাতিক বঞ্চনার শিকার করে।

“বিবাহের হোম ছুঁয়ে দেয় তোমার কপাল

আমি দেখি তোমারই চিতা ঘিরে কয়েকটি বিষণ্ণ যুবক

উদাস স্বরে গান গায়

আগুনের সাতটি শিখা (গম্ভীর স্বরে বলেছিলো পুরোহিত)

আমি দেখি আগুনের সাতটি শিখায় তোমার সাতটি

স্বপ্নের শরীর ওই অচেনা পুরুষের আঙুলের ফাঁক দিয়ে

নীরব আহতির মতো বা'রে পড়ে”^{২২} (এই মঙ্গলের দিন)

অবক্ষয়ের এই চূড়ান্ত বিকার কবি বিষুং দে-র কবিতাতেও প্রবলভাবে রূপ লাভ
করেছে। বিষুং দে তাঁর ‘স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত’ কাব্যগ্রন্থে দেখিয়েছেন গ্লানির প্রগাঢ় অন্ধকারে
ঢেকে গেছে মানুষের অতীত। মানুষের সত্তার বর্তমান অস্তিত্বটিও রুদ্ধপঙ্কিল হয়ে উঠেছে।
আর ভবিষ্যৎ জনজীবন ভয়াবহ এক রণসাজে কেমন সজ্জিত। আমাদের চেতনার আকাশ
নির্বোধ, অমানুষিক, নিষ্ঠুর, অভদ্রতার অপঘাতে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে অহরহ। তাই বিবাহসভায়

প্রচ্ছন্ন নরকে আজ 'বর' না থাকলেও নানা রকম 'বরযাত্রী'-র ভিড় বাড়তে থাকে। যেখানে আমরা রয়েছি সেই মানবসভ্যতাও নরকে পরিণত। সেখানে বাঁচবার আশা আর বাঁচবার ভাষা হারিয়ে যায়। সেখানে কান্নার সুর হয়ে ওঠে একঘেয়ে—

“আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র।
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবাস্তুর উন্মাদ বিলাসী খেলা !”^{২৩}
(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত: বিষুঃ দে)

দেশে দেশে এই বন্ধ্যা ক্ষেত্ররূপ সভ্যতায় সৃষ্টির সরস ফসল ফলানোর জন্য আর কোনো অবিরল বর্ষা নেই। আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির প্রার্থনা করলেও, সকাল থেকে বিকাল অভাব, মৃত্যু, অনাহারে, অপঘাতে ভরে গেছে হৃদয়ের শুকানো দিঘী। তাই মৃত্যুর বিকারে নরকের ব্যঙ্গচিত্র ফুটে ওঠে। আত্মার গ্লানিতে আমাদের অন্তর্গত রক্তক্ষরণের ভিতর কেবলই অবসাদ আর বিপন্নতা। তাই কবি এই অসহ্য নরকে মানুষের নিরন্তর 'টিকে থাকা'কে দুঃস্বপ্নের মতো মনে করেন—

“এ নরকে
মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ সে কোন গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,”^{২৪}
(স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত: বিষুঃ দে)

একইভাবে কবি বুদ্ধদেব বসুও তাঁর কবিতায় দেখিয়েছেন দেশে-দেশে, পৃথিবীর উপকূলে লুক্কাতার লালা ঝরে। বর্বর রাক্ষস হাঁকে পৃথিবীতে সেই শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো। উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ ওঠে কেঁপে। কাজেই, আমরা পরিলক্ষণ করি শামশের আনোয়ার কিংবা তাঁর অগ্রজ কবিদের কাব্য অনুভূতিতে প্রবল এই নৈরাজ্য ও অবক্ষয়ের জঘন্য চিত্রটি। কিন্তু তবুও কবিরা তো স্বাভাবিক অর্থেই আশাবাদী, ফলে তাঁদের আশাবাদের নিরিখে সভ্যতার মুক্তির আকাঙ্ক্ষাটিও ধ্বনিত হয় অহর্নিশি। এতসব কদর্য প্রলাপ প্রত্যক্ষ করার পরেও, প্রেমে ফিরে যেতে পারেন তাঁরা। কারণ আমাদের রক্তের অসুখ প্রেমই সুস্থ করে দিতে পারে। সুতরাং শামশের আনোয়ারও সেই ভাবনার ব্যতিক্রমী নন। তাঁর কবিতায় এত রক্ত, এত হতাশা, এত ক্লান্তি, এত আত্মহননের গান থাকলেও, প্রেমকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন না। বলা ভালো প্রেমের মহিমাময় স্বরূপটিকে তিনি

এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই ‘ভালোবাসাহীনতার কষ্ট’ কবিতায় কবি অপ্রেমের অসহায় যন্ত্রণাটি বেশ উপলব্ধি করতে পারেন—

“একটা পতঙ্গভুক বৃক্ষের মতো ওর তৃষিত ডালপালাগুলো
আপ্রাণ চেপে ধরে আমার শরীর
নাভিমূলে তীব্র বক্ষিম কুঠারের আঘাত হানে
শব্দ হয়
ভালোবাসাহীনতার শব্দে চারিপাশের দেয়াল ফেটে পড়ে”^{২৫}
(ভালোবাসাহীনতার কষ্ট)

দিনের সূর্য অস্তমিত হলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যা যেমন নেমে আসে শিশিরের শব্দের মতো, তখন সেই অন্ধকারে বনলতা সেনের মতো প্রেমিকার মুখোমুখি বসার স্বাদ যেমন হয় কবির, ঠিক একইভাবে শামশের আনোয়ারও ‘মূর্খ স্বপ্নের গান’ কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকাকে মুখোমুখি বসান। কবি দেখাতে চান প্রেমের মহান অনুভূতিতে আত্মসমর্পণের সুখ এবং প্রেমহীনতায় বেঁচে থাকা কেমন অসম্ভব—

“একটি মেয়ে, একটি ছেলের চোখের ওপর চোখ রেখে, স্থির গলায় বলে:
‘হ্যাঁ, অনেক ভেবে দেখেছি, কিন্তু বিশ্বাস করো, তোমাকে ছাড়া বাঁচা
অসম্ভব।’

একটি মেয়ে একটি ছেলের কোলের ওপর মাথা রেখে বলে :
‘না, না, আজ আমার জন্মদিন নয়। যেদিন সব ছেড়ে, সব ফেলে তোমার
কাছে আসতে পারব, সেদিন, সেদিনই আমার জন্মদিন!’^{২৬} (মূর্খ স্বপ্নের গান)

তাই শামশের আনোয়ারের কবিতা শুধু শিল্প বা সাহিত্য হয়ে আবদ্ধ থাকেনি। তার পরিবর্তে বরং ধারালো একটা অস্ত্রের মতো হাজির হয়েছে পাঠকের দরজায়। কবিতার প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক উপরি-পরিকাঠামোকে সযত্নে উপেক্ষা করে, ভেতরের বয়ানটাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। কাজেই শামশের কবিতা যে এক অর্থে তাঁর নিজের অস্তিত্বের সারাৎসার এ কথা বলাই যায়। কারণ, “সংগমের ইচ্ছা হলে নিজেকে জড়িয়ে ধ’রে সংগম করি।”^{২৭} একথা বলতেও তিনি দ্বিধাস্থিত নন বিন্দুমাত্র। একই সঙ্গে তীব্র বিষাদ, তীব্র ক্রোধ ও অনির্দেশ্য এক ঈর্ষার মিশেল যে শামশের আনোয়ারের কবিতার জগত নির্মাণ করেছে এটা বুঝতে পাঠকের আর বাকি থাকে না। হয়তো নার্সাস ব্রেকডাউন, ইনসমনিয়া নাইটমেয়ার অথবা ফিয়ার অফ সাইকোসিস তাঁর অবদমিত ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করা পৃথিবীর পক্ষে তাঁকে নিরাপদ বলে মনে করেনি, তাই খুব কম বয়সেই

আত্মঘাতী প্রতিভাবান এই কবির কাছে পড়ে থাকে আমাদের এক অজ্ঞাত প্রত্যাশা। আরও দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকলে হয়তো সেই প্রত্যাশা তিনি পূরণ করে যেতেন। আলোচনা শেষ করব যে কথা দিয়ে, ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়া টাইমস-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে আমরা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে বলতে শুনি—

“Shamsher Anwar was my friend. We used to spend a lot of time together. He was an eminent poet. We started writing around the same time. But Shamsher, at one point of time, thought he wasn't contributing much and got very upset. I tried pulling him out of that state. Creativity makes you very difficult. I know I too can get very difficult at times. Having lost his mental balance, Anwar tried to commit suicide. No, he didn't die. For one month, he was lying like a log on the hospital bed. I would sit by his bedside and the doctors gave up hope. We lost him eventually. But I'm still very fond of the name. Whenever I hear Anwar, I look around, there's a happy feeling inside me.”^{২৮}

তথ্যসূত্র:

১। বসু, আফিক. (নভেম্বর ২০২০). ‘একটি হিমশীতল স্বীকারোক্তি: শামশের আনোয়ারের কবিতা’।

<http://www.sillypoint.co.in>

২। আনোয়ার, শামশের. ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-৭

৩। তদেব, পৃ-৭

৪। তদেব, পৃ-১৫

৫। তদেব, পৃ-১৫

৬। তদেব, পৃ-১৫

৭। তদেব, পৃ-১৪

৮। তদেব, পৃ-১৮

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত). ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ-৯২

১০। আনোয়ার, শামশের. ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-১৯

১১। সেন, সমর. ‘সমর সেনের কবিতা’. কলকাতা: সিগনেট প্রেস, ২০১৬, পৃ-২৭

১২। তদেব, পৃ-৩৪

১৩। আনোয়ার, শামশের. ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-১৯

- ১৪। তদেব, পৃ-২৮
- ১৫। তদেব, পৃ-৭৩
- ১৬। তদেব, পৃ-৩৮
- ১৭। তদেব, পৃ-৩১
- ১৮। তদেব, পৃ-৭
- ১৯। আহমেদ, ঋতো. 'শামশের আনোয়ার এখন আর নেই'. বিন্দু পত্রিকা, অক্টোবর ২০২১।
<http://www.bindumag.com>
- ২০। আনোয়ার, শামশের. 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-২০
- ২১। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পাদিত). 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭, পৃ-৯২
- ২২। আনোয়ার, শামশের. 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা:দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-২০
- ২৩। দে, বিষ্ণু. 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৮, পৃ-১৫৯
- ২৪। তদেব, পৃ-১৬০
- ২৫। আনোয়ার, শামশের. 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ-২৪
- ২৬। তদেব, পৃ-৫৮
- ২৭। তদেব, পৃ-১১
- ২৮। আহমেদ, ঋতো. 'শামশের আনোয়ার এখন আর নেই'. বিন্দু পত্রিকা, অক্টোবর ২০২১,
<http://www.bindumag.com>

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়: এক বিশ্ব্বৃত বাঙালি ঐতিহাসিক

ড. জয় দাস

[সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
দিনহাটা মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: প্রবন্ধটি উনিশ শতকের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-র জীবন, চিন্তা ও কর্মের সামগ্রিক আলোচনায় নিবদ্ধ। এখানে তাঁর ইতিহাসচেতনার বৈশিষ্ট্য, ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চার প্রতি আপত্তি, তথ্যনির্ভর ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম ও ফিরিঙ্গি-বণিক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার তাৎপর্য বিশ্লেষিত হয়েছে। একই সঙ্গে বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি ও বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব উদ্ধারে তাঁর অবদান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক ও বিতর্ক, নাট্য ও শিল্পচর্চা এবং সমকালীন স্বীকৃতি সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর বিশ্ব্বুতিপ্রায় অবস্থানকে প্রশ্নের মুখে তোলা হয়েছে।

সূচক শব্দ: অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসচর্চা, বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি, রবীন্দ্রনাথ-অক্ষয়কুমার বিতর্ক, জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচেতনা, ঐতিহাসিক সত্য, সাহিত্যিক রস।

মূল আলোচনা:

যিনি অভিশপ্ত ও কলঙ্কিত ইতিহাসকে পুনর্জীবিত করতে পারেন, যিনি সত্যকে সমাদৃত করতে পারেন তিনি মরতে পারেন না। দোয়া করুন, আপনার চিন্তা ও চেতনাকে আমি যেন কাব্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি।^১

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)-র চিন্তা চেতনাকে সম্মান জানিয়ে কবি নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) একবার লিখেছিলেন এভাবেই। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ‘বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর’-এর প্রতিষ্ঠা করে তিনি রবীন্দ্রযুগেই বাংলার বিদ্বৎসমাজের প্রশংসা লাভ করেছিলেন। পেশায় রাজশাহী আদালতের আইনজীবী এবং আমৃত্যু এই পেশার সাথে বেশ সুনামের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছিল সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা এবং এ শিক্ষা তিনি পান তাঁর পিতা মথুরানাথ মৈত্রেয় ও তাঁর পিতৃসুহৃদ বাংলা সাহিত্যে পরিচিত কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) কাছ থেকে। এ প্রসঙ্গে

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিজেই বলেন—‘ইতিহাসের প্রতি, পিতার ন্যায় আমারও কেমন আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে, অবসর পাইলেই ইতিহাস পড়িতাম; কেহ প্রবন্ধ লেখবার জন্য তাড়না করিলেও তাহাই লিখিতাম।’^২

ছোটবেলায় তিনি যে ‘বঙ্গবিজয়’ নামে কবিতাটি রচনা করেন, পরে যেটি ১৩১০ সনে অগ্রহায়ণ মাসে ‘বঙ্গদর্শন’-এ ‘বক্তির খিলজির বঙ্গবিজয়’ নামে প্রকাশিত হয়। তারও বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাসধর্মী। খিলজির বঙ্গবিজয়-এর ১৭ জন অশ্বারোহীর কাহিনি যে সত্য নয় তাই তিনি বলার চেষ্টা করেন কবিতার মধ্যে। ‘অক্ষয়কুমার’ নামটিও তাঁকে দেওয়া হয় অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০- ১৮৬৬) নামানুসারে; যিনি প্রথম বাংলার সামাজিক ইতিহাসের টুকরো টুকরো বিবরণ লিখে রাখেন তাঁর লেখনীতে। হরিনাথ মজুমদার ও মথুরনাথ মৈত্রেয়ের আদর্শ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)।^৩ ছাত্রজীবন থেকেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় যেমন ছিলেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার (‘গ্রামবার্তা’, ‘জ্ঞানাকুর’, ‘উৎসাহ’, ‘শিক্ষা-পরিসর’ প্রভৃতি), তথা ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথে যুক্ত ঠিক তেমনি ছিলেন অনুসন্ধিসু মনের অধিকারীও। তাই তিনি এটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজ বা অন্যান্য ঐতিহাসিকদের রচনায় এ দেশের সম্পর্কে যা বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা শুধু একপেশেই নয়, অনেকাংশে মিথ্যাও। এই কারণে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন ইতিহাস চর্চায় এবং মেতে উঠেছিলেন সত্য উদ্ধারের নেশায়। এফ. এ. পড়বার সময়ই তিনি অধ্যাপক ডাউনিং সাহেবের সাথে তর্ক করেন মেকেলের ভারত বর্ণনার সত্যতা নিয়ে।^৪ তাছাড়া হান্টারের উক্তি ও বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য অক্ষয়কুমারকে আলোড়িত করেছিল। উইলসন হান্টার সাহেব (১৮৪০-১৯০০) বলেছিলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস নেই কারণ এদেশে ইতিহাস লেখার মতো শিক্ষিত ব্যক্তি এখনও কেউ হয়নি।^৫ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) বলেছিলেন—‘গ্রিনল্যান্ড, মাওরিজাতির পর্যন্ত ইতিহাস আছে কিন্তু বাংলার ইতিহাস নেই’^৬ এই বক্তব্য তাঁকে বাংলার ইতিহাস খুঁজতে উৎসাহী করে তোলে। ‘আমাদের ইতিহাস নেই’ কারণ হিসেবে অক্ষয়বাবু বলেন—‘উপাদানের অভাবকে ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; অনুসন্ধান চেষ্টার অভাবই প্রধান অভাব।’^৭

অক্ষয়বাবুর ইতিহাসচেতনার মধ্যে প্রথমেই যে বিষয়টি লক্ষ করা যায় সেটি হল তিনি বিদেশি ঐতিহাসিকদের প্রচলিত রীতিকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে তথ্য ও তত্ত্বের পরীক্ষা ও তারপর সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত আচার্য যদুনাথ সরকারের (১৮৭০-১৯৫৮) জীবনীকার মণি বাগচী (১৯০৫-১৯৮৩) মন্তব্য করেন, ‘তখনকার ইতিহাস-লেখকদের...অনেকে ফরাসী বই থেকে উপকরণ সংগ্রহ

করতেন, কখনও বা সোজা অনুবাদ করে নিজের নামে চালিয়ে দিতেন। এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী ছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়...।^৮

দ্বিতীয়ত তিনি অনুভব করেছিলেন একা ইতিহাস খোঁজা বা পুনরুদ্ধার দুঃসাধ্য কাজ। তাই ‘ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ’ নামক প্রবন্ধে ‘ইতিহাস সমিতি’ নামের জাতীয় কোনো সমিতি গঠন করে তিনি ইতিহাস সঙ্কলনের প্রস্তাব পেশ করেন।^৯ পরে নিজেও ‘বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি’ গঠন করে তার বাস্তব রূপ দেন। তৃতীয়ত তিনি দেশের ইতিহাস খোঁজার আগে আঞ্চলিক ইতিহাস খোঁজার কথা বলেন। স্বদেশের প্রতি তীব্র ভালোবাসা তাকে প্রবলভাবে ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোনো খ্যাতি বা সম্পত্তির লোভ তাঁর ছিল না। তাই তো তিনি সেই সময় পাঠ্যপুস্তক লেখার একলক্ষ টাকার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। কারণ ‘আত্মবিক্রয়’ করে ‘অসত্য ইতিহাস’ লিখতে তিনি রাজি নন।^{১০} ফলে তাঁর ইতিহাস ভাবনাকে অনেকে জাতীয়তা প্রীতির বাড়াবাড়ি বলেও মনে করেছেন।^{১১} কিন্তু তাঁর রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি পড়লেই বোঝা যায় সেখানে ভাবালুতা থাকলেও সেগুলি সূক্ষ্ম ও তীব্র যুক্তি দ্বারা সাজানো। অক্ষয়কুমার মনে করতেন বাংলার ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙালির জনসাধারণের কথা।^{১২} আর তিনি বোধহয় প্রথম ঐতিহাসিক যিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের মধ্যে একটা সরস সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন তাই আচার্য রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো আমরাও বলতে পারি—

“মুষ্টিমেয় কয়েকজন ঐতিহাসিক তখন বাংলার কাহিনী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেন।...ঐতিহাসিক সত্যকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া আর কেহ তাঁহার (অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) মত করিয়া বাঙ্গালার ইতি-কথা শুনাইতে পারিতেন বলিয়া মনে পড়ে না।”^{১৩}

এই সকল কারণে উনিশ শতকে এক অনন্য ঐতিহাসিক রূপে নিজস্বতা তৈরি করতে পেরেছিলেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তাঁর রচিত ‘সিরাজদৌলা’ (১৮৯৮), ‘মীরকাসিম’ (১৯০৬), ‘ফিরিঙ্গি বণিক’ (১৯২২), ‘গৌড়লেখমালা (১৯১২) প্রভৃতি গ্রন্থাবলি যার উদাহরণ।

দুই.

ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতবর্ষে যখন বাণিজ্য করতে এসেছিল তখন তাদের মধ্যে ছিল লোলুপতা; ভাস্কো-দা-গামা দিয়ে যার সূত্রপাত। ইউরোপে পর্তুগাল থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত যেভাবে ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের নামে, তাকে শোষণ করার প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এই প্রতিযোগিতা ধ্বংস করে পোপের কর্তৃত্ব, যা খুব সুন্দরভাবে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ফুটিয়ে

তোলেন ‘ফিরিজি বণিক’ গ্রন্থে। সেই সঙ্গে বাদ যায় না আমাদের আত্মকলহ, রাজ্যে রাজ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশ্বাসঘাতকতার দিকটিও। বাদ যায় না কারও কারও বীরত্বের দিকটিও। তবে এটি সত্যি যে এই কাহিনি ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের কল্পগাথা নয়। ইতিহাসকে তিনি সাজিয়েছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে। সেখানে যেমন নিয়েছেন গোলাম হোসেন সালেমী ‘রিয়াজ-উস-সালিন’-এর সাহায্য, তেমন নিয়েছেন হান্টার, মিল ও নানান পুরাতন নথিপত্রেরও সাহায্য।

ঠিক একইভাবে যুক্তির সাহায্যে অক্ষয়কুমার সাজিয়েছিলেন তাঁর সিরাজদৌলা চরিত্রটিকে। কারণ, ব্যক্তি সিরাজদৌলার সঠিক মূল্যায়ন তখনও হয়নি। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে সিরাজের চরিত্রে করেছে কলঙ্ক-লেপন। আর আধুনিক বাঙালিরা তারই ‘চর্চিতচর্ষণ’ করে যাচ্ছে। শুধুমাত্র ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মধ্যে ম্যালেসন এ ব্যাপারে যথেষ্ট নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সম্ভবত ম্যালেসনের ইতিহাস পড়েই অক্ষয়বাবু সিরাজদৌলা চরিত্রটি লিখে ইতিহাসের বিভ্রান্তি ও সিরাজের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তিনি ম্যালেসনের সাথে যোগাযোগও করেছিলেন। সুদূর ইংল্যান্ড থেকে ম্যালেসন অক্ষয়বাবুকে লেখেন—‘Siraj-Ud Daulah was more unfortunate than wicked!’^{১৪} অক্ষয়বাবু তাঁর গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ম্যালেসনের নামেই। তিনি দেখিয়েছিলেন সিরাজ শৈশবে তথা তরুণ বয়সে স্বভাবে স্নৈরাচারী, উচ্ছৃঙ্খল হলেও পরিণত বয়সে শান্ত, বিনয়ী ও বেশ সমঝদার হয়ে ওঠেন। শুধুমাত্র আপন লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় ও ধর্মের নামে প্রতিজ্ঞায় সরল বিশ্বাসের জন্য তাঁর এই সর্বনাশ। সিরাজ চরিত্রে দোষের প্রসঙ্গগুলিও অক্ষয়বাবু এড়িয়ে যাননি বরং তা তিনি সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। যেমন সিরাজের বহু পত্নীর সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন আকবরের বহুপত্নীর। তিনি সিরাজের কথা বলতে গিয়ে অনেক কুকীর্তিকে প্রমাণ করে দেখিয়ে দেন যে তা রটনা মাত্র। তিনি সিরাজের কুকীর্তির প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় জেমস্ এর কথা বলেন। জেমস্ দুর্নীতিপরায়ণ হয়েও ইতিহাসে ধর্মপরায়ণ আদর্শ রাজা বলে প্রসিদ্ধ। আর সিরাজ সময় থাকতে বীরপ্রতাপে আত্মসংবরণে সফল হয়েও জগতের চোখে, ইতিহাসের চোখে আজও তিরস্কৃত।

সিরাজদৌলার বিচার করতে গিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় যে কলঙ্কের কথা তিনি দূর করার চেষ্টা করেন সেটা হল হলওয়েলের ‘অন্ধকূপ হত্যার কাহিনি’। তিনি দেখান প্রাচীন ঐতিহাসিক ‘সেয়ার মুতাখেরিন’ গ্রন্থ যা গোলাম হোসেন খানের (১৭২৭-১৭৯৭) রচিত সেখানে যেমন নেই এই বর্বরোচিত ঘটনার উল্লেখ, তেমনি নেই সেই সময় লর্ড স্পাইডের চিঠিপত্র থেকে শুরু করে কোনো ইংরেজের স্মৃতিচারণে। শুধুমাত্র ১৭৫৭

খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি হলওয়েল তাঁর প্রিয়বন্ধু উইলিয়াম ডেভিসকে যে পত্র লেখেন তাতেই তার উল্লেখ রয়েছে। হলওয়েলও ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা আগস্ট ‘সিলেক্ট কমিটি’র সম্মুখে এই ঘটনার উল্লেখ করেননি। তাছাড়া ওই শহিদদের নামে দেশে কি বিদেশে কোনো স্মৃতিসৌধ রচিত হয়নি। যা-ও বা হয়েছে তাও ইংরেজরা নিজেই ভেঙে দিয়েছে। আসলে অন্যায়ভাবে সিরাজকে হত্যা নিয়ে ইংল্যান্ডেই কোম্পানির বিরুদ্ধে জনসাধারণ যখন প্রশ্ন তোলে তখন হলওয়েল ঘরের যা বর্ণনা দিয়েছেন (১৮' x ১৮' দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ) তাতে এত লোক কোনোমতেই আঁটত না। অ্যানি বেসন্তও (১৮৪৭-১৯৩৩) তাই মনে করেন। হলওয়েলের মতে অক্ষকূপে আটকে ছিল ১৭০ জন কিন্তু সিরাজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১৯০। এইভাবে অখণ্ড যুক্তি সাজিয়েছেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০) অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন—

“সিরাজদ্দৌলা’ ও ‘মীরকাসিম’ নামক দুইখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। মূল দলিল-দস্তাবেজের সাহায্যে তিনি ইহাদের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টা করেন এবং প্রচলিত অনেক ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। বাংলা ভাষায় এইরূপ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইতিহাস রচনার তিনিই পথ প্রদর্শক।”^{১৫}

অক্ষয়কুমারের এই সময়ের রচনার বৈশিষ্ট্য হল তিনি তাঁর সন্ধিসংসার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজদের দ্বারা বাংলা জয় করার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব কালটিকে। কারণ, ইংরেজরা তাতে যেভাবে বাংলা জয়ের বীরগাথা প্রমাদপূর্ণ করে তুলেছিল তার কোনো তুলনা হয় না। অক্ষয়বাবু এর সত্যতা সম্পর্কে শুধু প্রশ্নই তোলেননি বছরের পর বছর তিনি যুক্তি, তর্ক, পরীক্ষা, নিরীক্ষা, তথ্য ও তত্ত্বের অধ্যয়নের মাধ্যমে যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত দেন। তাঁর এই কৃতিত্বপূর্ণ কাজকে রমেশচন্দ্র মজুমদার bombshell-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।^{১৬}

তিন.

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) দু’জনের জন্ম ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে। দু’জনেই দিকপাল সত্যনিষ্ঠ জ্ঞান ও মননশীল চর্চার। দু’জনের প্রকৃতিতে যথেষ্ট মিল থাকায় উভয়ের মধ্যে একসময়ে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়বাবুর প্রথম পরিচয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথ রাজশাহীতে তাঁর বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের

বাসায় আসেন ও তাঁর সম্মানার্থে এক সাহিত্যসভার আয়োজন করা হলে তিনি সেখানে ‘শিক্ষার হেরফের’ নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটি পাঠ করেন।^{১৭} এরপর ১৮৯২-৯৪ সময়কালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট চারবার রাজশাহীতে আসেন এবং অক্ষয়বাবুর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে অক্ষয়বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত ‘সাধনা’ পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। তাঁর ‘সিরাজদৌলা’ এর প্রথমাংশ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়বাবুর ঐতিহাসিক যুক্তিকে সমর্থন করেছিলেন এবং অক্ষয়বাবুর প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাই কোনো এক অ্যাংলোইন্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদক ‘সিরাজদৌলা’ গ্রন্থ সম্পর্কে তীব্র সমালোচনা প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত দৃঢ় ভাষায় তার জবাব দেন এবং অক্ষয়কুমারকে তিনি ‘যুগপ্রবর্তক’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। পরে তিনি আরও বলেন—

“প্রথম শিক্ষাকালে ইংরাজের গ্রন্থ আমরা বেদবাক্যস্বরূপ গ্রহণ করিতাম। ...এমন অবস্থায় আমাদের দেশের যে কোন কৃতী গুণী ক্ষমতাশালী লেখক সেই মানসিক বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, যিনি আমাদের অন্ধ অনুবৃত্তি হইতে মুক্তিশাভের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিয়াছেন। তিনি আমাদের দেশের লোকের কৃতজ্ঞতাপাত্র।...বাঙ্গালা ইতিহাসে অক্ষয়কুমার বাবু যে স্বাধীনতার যুগ প্রবর্তন করিয়াছেন, সে জন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যে ধন্য হইয়া থাকিবেন।”^{১৮}

অক্ষয়কুমার ঐতিহাসিক সত্যকে এত গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন যে তার বিকৃতি দেখলে তিনি তীব্র, প্রখর ভাষায় তার প্রতিবাদ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তা সে ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রেই হোক বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই; তাঁর সমালোচনা থেকে বাদ যাননি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯), তথা বঙ্কিমচন্দ্রও। নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’ (১৮৭৫) কাব্যগ্রন্থে ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের বিচ্যুতি লক্ষ করে অক্ষয়বাবু সত্যের খাতিরে তীব্র মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করেননি। ফলে তৎকালীন সাহিত্য সমাজে বেশ একটা হইচই বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়েছিল।^{১৯} সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয়বাবুর প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দুটি বিষয়ের মধ্যে আপোসের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন ইতিহাসের রসটুকুর প্রতি সাহিত্যের লোভ, সত্যের প্রতি ততটা নয়।^{২০} কিন্তু অক্ষয়বাবু তা-ও জোরের সাথে বলেন ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক যেই হোক না কেন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চরিত্র কোনো কারণে অদল বদল করার অধিকার কারও নাই।^{২১} পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যিকদের পক্ষ নিয়ে ‘ইতিহাস-রস’ নামে একটি রসের সৃষ্টি করে স্কটের ‘আইভান হো’ উপন্যাসের উদাহরণ দিয়ে বলেন ইতিহাসের রসটুকুতে ঔপন্যাসিকের লোভ, তার সত্য মিথ্যার দায় ঔপন্যাসিকের নেই।

কিন্তু তাও অক্ষয়বাবুকে টলানো যায়নি। ‘রস’-এর চেয়ে ‘সত্য’ বড় এই ছিল তাঁর অভিমত। শেষ পর্যন্ত ‘ভারতী’ পত্রিকা ছাপাতে বাধ্য হন—সত্যের শাসন অতি কঠোর-বন্ধিমের মৃত আত্মার প্রতি আমাদের ইহা ছাড়া আর কিছু বক্তব্য নেই।^{২২}

সাহিত্যে ইতিহাসের ব্যাপারে অক্ষয়বাবু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলেও তা মনান্তর পর্যন্ত যায়নি। আর রবীন্দ্রনাথ যে ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষেত্রে অক্ষয়বাবুর কাছে কতটা নির্ভরশীল ছিলেন তার উদাহরণ পাওয়া যায় বঙ্কিম বিতণ্ডার পরেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যগ্রন্থ অক্ষয়কুমারকে পাঠিয়েছিলেন ‘রিভিউ’ করবার জন্য কারণ রবীন্দ্রনাথের ‘কথা’ কাব্যটি ছিল ইতিহাসাশ্রিত। এই ‘রিভিউ’ করতে গিয়ে অক্ষয়কুমার শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিকে জানিয়েছেন—

“স্বদেশের ইতিহাস হইতে আদর্শ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অক্ষত কলেবরে কবিতা নিবদ্ধ করিলেও যে সৌন্দর্য সৃষ্টির বাধা হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কবি বঙ্গ-সাহিত্য সেবকগণের সম্মুখে এক অভিনব চেষ্টার দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন।”^{২৩}

এরপর অক্ষয়কুমার বাংলার ইতিহাসচর্চাকে উৎসাহিত করার জন্যে ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা ছাপানোর কথা ভাবলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করেন। ‘ভারতী’ পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় রবীন্দ্রনাথ নিজেই করে দেন। ‘সূচনা’তে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

“আদ্য ‘ঐতিহাসিক চিত্র’ের শুভ জন্মদিনে আমরা যে আনন্দ করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কেবলমাত্র সাহিত্যের উন্নতির আশ্বাসে নহে।...পরের রচিত ইতিহাস নির্বিচারে আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত এবং পরীক্ষায় উচ্চ নম্বর রাখিয়া কৃতী হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বদেশের ইতিহাস নিজেরা সংগ্রহ এবং রচনা করিবার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগের ফল কেবল পাণ্ডিত্য নহে। তাহাতে আমাদের দেশের মানসিক বদ্ধ জলাশয়ে শ্রোতের সঞ্চর করিয়া দেয়। সেই উদ্যমে সেই চেষ্টায় আমাদের স্বাস্থ্য, আমাদের প্রাণ।”^{২৪}

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘বঙ্গদর্শনে’র সঙ্গেও এই পত্রিকার সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন নতুনভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগানোর জন্য। বিভিন্ন বিষয় এতে উত্থাপন করা হয় নতুন নতুন লেখক লেখিকাদের মাধ্যমে, যেমন ‘ইণ্ডিকা’—শ্রী ভবানীগোবিন্দ চৌধুরী, ‘ঐতিহাসিক কবিতা সংগ্রহ’—শ্রী প্রসন্ননারায়ন চৌধুরী প্রভৃতি। সম্পাদকের নিবেদনে অক্ষয়বাবু বলেন—

“আমাদের ইতিহাস নাই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই।...তাহা বহুজনসাপেক্ষ বহু ব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যাঁহারা ললাটকলঙ্ক অপসারিত করিয়া সভ্যসমাজে মানব পদবীতে দণ্ডায়মান হইবার জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের ব্যাকুলতা যদি আন্তরিক হয়, তবে এই কঠিন ব্যাপার একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।”^{২৫}

এই ভাবে নানা বিষয়, ঘটনার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র বন্ধুত্ব গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকে। এককালে বাংলার সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাব সুদূর দ্বীপোপদ্বীপে (যবদ্বীপ, সুমাত্রা ইত্যাদি অঞ্চলে) ছড়িয়ে পড়েছিল তা নিয়ে অক্ষরবাবু ‘সাগরিকা’ নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন ১৩১৯ সনে ‘সাহিত্য’ পত্রিকায়। ঠিক একই বিষয়বস্তুর উপর একই শিরোনামে ১৩৩৪ সনে কবিগুরুও একটি চমৎকার কবিতা লেখেন। কঠোর হলেও একথা সত্য অধুনা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৃহত্তর বাংলায় যতটা পঠিত অক্ষরবাবু ঠিক ততটাই অবহেলিত অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজেই অক্ষরবাবুকে তাঁর যুগের শীর্ষস্থানীয় বাঙালি ঐতিহাসিকের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

চার.

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে শরৎকুমার রায় (সভাপতি), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (পরিচালক) ও রমাপ্রসাদ চন্দ (অবৈতনিক সম্পাদক) এই তিনজনে মিলে ‘বরেন্দ্র অনুশীলন সমিতি’ গঠন করেন। উত্তরবঙ্গ তথা বাংলার ইতিহাস ও পুরাকীর্তির উদ্ধারের জন্য এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রথম উপলব্ধি করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে এই সমিতি ‘বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে’ রূপান্তরিত হয়। সমিতির কাজ ছিল মূলত তিন প্রকার—সংগ্রহ, গবেষণা এবং প্রকাশনা। পরিচালক হয়ে এই তিনটি কাজেই অক্ষরবাবু দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন প্রাচীন পুথি, উপকথা, কিংবদন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি পৌণ্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, গৌড় প্রভৃতি সারা বাংলার ইতিহাস খোঁজবার চেষ্টা করেন। এপ্রিল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে অক্ষয়কুমার, রমাপ্রসাদ চন্দ ও শরৎকুমার উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তি সংগ্রহের সফর শুরু করেন। গবেষণা ও প্রকাশনা বিষয়ে অক্ষয়কুমার মোট আট খণ্ডে বাংলা ভাষায় বাংলার একটি ইতিহাস রচনার কল্পনা করেছিলেন। তার মধ্যে বাদ ছিল না কিছুই—ইতিহাস, শিল্প, স্থান বিবরণ, জাতিতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব থেকে শুরু করে সবই। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলার শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরীর প্রচেষ্টায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মিউজিয়ামে’ তার নিদর্শন এখনও কিছু সঞ্চিত আছে। অক্ষরবাবু আট খণ্ডে বাংলার ইতিহাস শেষ করতে পারেননি কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আমরা

পাই রমাপ্রসাদ চন্দের (১৮৭৩-১৯৪২) 'গৌড়রাজমালা' (১৯১২), অক্ষয়বাবুর প্রণীত 'গৌড়লেখমালা' (১৯১২) এবং শ্রী গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ সঙ্কলিত 'তারাতশ্রম' (১৯১৪) গ্রন্থগুলো।

অক্ষয়কুমার তাঁর 'গৌড়লেখমালা'য় বরেন্দ্র খননকার্য-র যে বর্ণনা দেন তা যেমন সরস তেমনি ঐতিহাসিক। এতে শিক্ষার বিষয়ও ছিল যেমন খননকার্য কীভাবে করতে হয়, কীভাবে মূর্তি চিনতে হয় প্রভৃতি। পরবর্তী প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের কাছে এই ছিল তাঁর দান। ঐতিহাসিক ও তথ্যের মধ্যে সমন্বয় কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যাল্ডে কার (১৮৯২-১৯৮২) তাঁর গ্রন্থ 'কাকে বলে ইতিহাস'-এ লেখেন— ঐতিহাসিক হচ্ছেন বর্তমানের অংশ আর তথ্যগুলো অতীতের। তথ্য ছাড়া ঐতিহাসিক মূল্যহীন ও ব্যর্থ; ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্যেরা মৃত ও অর্থহীন। অতএব 'কাকে বলে ইতিহাস'—এ প্রশ্নে আমার প্রথম উত্তর ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্যের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার এটি এক অব্যাহত প্রক্রিয়া, বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তর্হীন সংলাপ।^{২৬} তিনি অতীতের ভুলগুলি তথ্যের মাধ্যমে যথাসম্ভব শুধরে পেশ করেন আমাদের কাছে। বিজ্ঞানের মত যুক্তি, তর্ক, কার্যকারণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসে। ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড হ্যাল্ডে কার যেমন বলেন—'ইতিহাসকে বিজ্ঞান রূপে দেখার দাবিদার ছিলেন প্রত্যক্ষবাদীরা। প্রত্যক্ষবাদীরা বললেন: প্রথম কাজ, তথ্য নির্ণয় করো, তারপর তার থেকে সিদ্ধান্তে এসো।'^{২৭} অক্ষয়বাবুরও পদ্ধতি এইরূপ। তিনি মনে করতেন 'বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রধান কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা' এভাবে তিনি তার কর্মের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসচেতনাকে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করে তোলেন।

পাঁচ.

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় শুধু ইতিহাসচেতনা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন না, তিনি রাজশাহীতে 'রেশম শিল্প বিদ্যালয়'ও চালু করেন। এতে অক্ষয়বাবু বেশ সফলতাও পান। অস্ট্রেলিয়া থেকে এখানে মটকা কাপড়ের অর্ডার এসেছিল।^{২৮} রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাতে উৎসাহিত হয়ে নিজ জমিদারিতে রেশমচাষ শুরু করেন, তবে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হন। পরে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনিকেতনে বয়ন বিদ্যালয়টি চালু করেন। তাছাড়া অক্ষয়বাবু ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে রানি ভিক্টোরিয়ার 'ডায়মন্ড জুবলী' অনুষ্ঠান উদযাপন উপলক্ষে 'শকুন্তলা নাট্য সমিতি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন (যা পরে হয় 'ভিক্টোরিয়া থিয়েটার পার্টি')। সেখানে 'শকুন্তলা' ও 'বেণীসংহার' নামক সংস্কৃত নাটক সফল ভাবে মঞ্চস্থ করেন অক্ষয়বাবু। সেই নাটক দেখে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার উডবার্ন প্রীতি লাভ করেন।^{২৯}

অক্ষয়বাবু নিজে ‘বাসবদত্তা’, ‘আবাহন’ ও ‘আশা’ নামে তিনটি নাটক রচনা করেন। কিন্তু তা কোথাও মুদ্রিত হয়নি। তাই শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার বলেন—“আশা’ ও ‘আবাহন’ মুদ্রিত হইলে নাট্যজগতে সমাদর লাভ করিতে পারিত।”^{৩০} এর সাথে তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাগ্মী, সুদক্ষ ক্রিকেটার, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী প্রভৃতি।

নিজের জীবনে তিনি প্রচুর সম্মান পান যেমন ১৯০৪ ও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ’-এ যথাক্রমে সহ-সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্যপদে নির্বাচিত হন। ১৯১৫ সালে রাজ সরকার তাঁকে ‘কায়সার-ই-হিন্দ’ সুবর্ণপদকে ভূষিত করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে পান তিনি সি. আই. ই. উপাধি প্রভৃতি। মৃত্যুর আগে তিনি বাংলার দিকপাল শিল্পী ধীমান ও বীটপালের ভাস্কর্যরীতির সম্পর্কে একটি কাজে হাত দিয়েছিলেন। এই খবর শুনে ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অকালপ্রয়াণে কাজটি তিনি শেষ করতে পেরেছিলেন কি না তা জানা যায় না।^{৩১}

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বাংলার এবং বাঙালির ইতিহাসের নতুন নতুন পন্থা উন্মোচনে সবসময় ছিলেন ব্যস্ত। একই সঙ্গে হাজার হাড়-ঝাপটা, ক্লাস্তি উপেক্ষা করে তিনি গৌড়, বরেন্দ্র প্রভৃতি স্থানের নিজস্ব ইতিহাস উদ্ধার করেন। ঐতিহাসিক হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল এই যে, ইতিহাস বিদ্যার অন্তর্গত এমন কোনো বিষয় ছিল না, যা সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লেখেননি। প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রতিমাতত্ত্ব সব বিষয়েই তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। অথচ দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে অধুনা অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি হয়তো তাঁর নামই জানেন না। আজও ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ চলে যেমন ‘নিম্নবর্গের ইতিহাস’, ‘পলাশীর পরে বাংলা’ প্রভৃতি। কিন্তু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র মতো প্রত্যক্ষদর্শী কাজ কোথায়? বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব আজ হয়তো বোকাবাক্স ও কম্পিউটারের মাধ্যমে হাতের মুঠোয় কিন্তু আমরা জানি না আমাদের দেওপাড়া’র নাম। তাই অক্ষয়বাবু বলেন—

“আমরা বরং মেরুমণ্ডলের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার উপর প্রত্যেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণপথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারি; দেশের মধ্যে, গৃহের কোণে, কোথায় কাহার প্রকৃত অবস্থান, তাহার কিছুমাত্র সন্ধান দিতে পারিনা! আমাদের সাহিত্যে ‘দেওপাড়া’র নাম একেবারে অপরিজ্ঞাত নয়; কিন্তু ‘দেওপাড়া’ কোথায়, তাহার আসে-পাশে কি ছিল, এখনই বা কি আছে, যাহার কথা আমাদের সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে নাই।...আমরা সন্ধান লই নাই বলিয়া আমাদের কাছে আমাদের দেশ এরূপ অপরিচিত।”^{৩২}

অক্ষয়কুমার কাজটি শুরু করলেও তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে উৎসাহটিও হারিয়ে যায়। যে বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধারের জন্য অক্ষয়বাবু ব্যতিব্যস্ত ছিলেন, আজ সেখানে কোচবিহারের গোসানিবাড়ির ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি কবে থেকে তার ইতিহাস নিয়ে বসে আছে। কিন্তু তার ইতিহাস আজও অজানা। অক্ষয়কুমারের আদর্শ বেঁচে থাকলে বাংলার ইতিহাস হয়তো অন্য বয়ানে লেখা হত। আমাদের শিল্প, আমাদের কারুকার্য তার ভাঙ্কর্ষে উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

তথ্যসূত্র:

- ১। হক, ফজলুল. ‘কাজী নজরুল ইসলাম ও অক্ষয়কুমার’, ‘ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবন ও কর্ম’. ঢাকা: মুক্তধারা, মাঘ ১৩৯৭, পৃ-১৩৩
- ২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত). ‘অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়’, ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’, ৫ম খণ্ড. কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩, পৃ-১২
- ৩। তদেব, পৃ-৬
- ৪। তদেব, পৃ-৮
- ৫। হাট্টার, ডাবলিউ, ডাবলিউ. (ভাষান্তর—চট্টোপাধ্যায়, অসীম). ‘গ্রাম বাংলার ইতিকথা’. কলিকাতা: সুবর্ণরেখা, এপ্রিল ১৯৮৪, পৃ-৬
- ৬। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. ‘উপক্রমণিকা’, ‘গৌড়রাজমালা’. চন্দ, রমাপ্রসাদ, বাংলাদেশ: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯, পৃ. অনুল্লিখিত
- ৭। বাগচী, মণি. ‘আচার্য যদুনাথ: জীবন ও সাধনা’. কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৮২, পৃ-৭৩
- ৮। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক). ‘ভারতী’. কলিকাতা: বৈশাখ ১৩০৫, পৃ-৮১-৮৬
- ৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত). ‘অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়’, ‘সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা’, ৫ম খণ্ড. কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৩, পৃ-৪৫
- ১০। সরকার, যদুনাথ. ‘বাংলার ইতিহাস (২য় খণ্ড)’. ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলার ইতিহাস প্রকাশন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৪৮, পৃ-৪৬-৬৯।
- ১১। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. ‘উপক্রমণিকা’, মূলগ্রন্থ ‘গৌড়রাজমালা’, চন্দ, রমাপ্রসাদ. বাংলাদেশ: বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৯, পৃ-১৫
- ১২। আচার্য, রাজেন্দ্রলাল. ‘বাংলার ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়’, ‘ভারতবর্ষ’, চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র (সম্পাদক), কলিকাতা: মাঘ ১৩৪৪, পৃ-২৮০
- ১৩। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. ‘অবতরণিকা’, মূলগ্রন্থ ‘সিরাজদৌলী’. কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, মাঘ ১৩০৪, পৃ. অনুল্লিখিত

- ১৪। মজুমদার, ডক্টর রমেশচন্দ্র. 'ভারতকোষ', প্রথম খণ্ড. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১, পৃ-৬
- ১৫। Majumdar, Dr. R. C. 'Monograph No-7'. Varendra Research Museum, Rajshai, Foreword I
- ১৬। মুরশিদ, গোলাম. 'রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা'. ঢাকা: বাংলা একাডেমী, আষাঢ় ১৩৮৮, পৃ-২৭৮
- ১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (সম্পাদক). 'ভারতী'. কলকাতা: শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ-৩৭১
- ১৮। আচার্য্য, রাজেন্দ্রলাল. 'স্মৃতির পূজা', 'ভারতবর্ষ'. কলকাতা: জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭, পৃ-৯৮৯
- ১৯। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা', 'ভারতী'. কলকাতা: শ্রাবণ ১৩০৫, পৃ-৩৭৮
- ২০। 'স্মৃতির পূজা'. তদেব, পৃ-৯৮৯
- ২১। দেবী, হিরণ্ময়ী ও দেবী, সারদা (সম্পাদিত). 'ভারতী'. কলকাতা: বৈশাখ ১৩০৪, পৃ-৪১-৪২
- ২২। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. 'রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যের সমালোচনা', 'প্রদীপ', এলাহাবাদ: ভাদ্র ১৩০৮, পৃ-৩৫১-৩৫২
- ২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ. 'ঐতিহাসিক চিত্র সূচনা', 'রবীন্দ্ররচিত ভূমিকা'. সংকলন ও সম্পাদনা-ঘোষ, বারিদবরণ, কলকাতা: বিশ্বভারতী, ২০০২, পৃ-১৪৩
- ২৪। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা', তদেব, পৃ-৬৫
- ২৫। কার, ই, এইচ. 'ঐতিহাসিক ও তাঁর তথ্য'. ভাষান্তর-দত্ত, মেহোৎপল, ও পালিত, সৌমিত্র. মূলগ্রন্থ 'কাকে বলে ইতিহাস', কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৬, পৃ-২১
- ২৬। তদেব, পৃ-৩
- ২৭। 'ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় জীবন ও কর্ম'. তদেব, পৃ-৫৬
- ২৮। তদেব, পৃ-৮৯
- ২৯। সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র. 'আচার্য্য অক্ষয়কুমারের স্মৃতিপূজা'. (চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ সম্পাদিত) 'প্রবাসী'. এলাহাবাদ: চৈত্র ১৩৩৬, পৃ-৮২৫
- ৩০। হক, ফজলুল. 'অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়'. ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ-২৯
- ৩১। মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার. 'উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ'. সম্পা-ঘোষ, আনন্দগোপাল ও ভট্টাচার্য্য মলয়শঙ্কর, কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ২৯ শে ভাদ্র ১৩৯১, পৃ-৩৬
- ৩২। তদেব, পৃ-২-৩

মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর: পারস্পরিক সম্পর্ক

কৌশিক কর্মকার

[সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মহারাজা নন্দকুমার মহাবিদ্যালয়, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতক নবজাগরণের কাল—গতানুগতিকতা, প্রথাবদ্ধতার যাবতীয় সীমানা ছিন্ন করে বাঙালি জাতি এ সময় অজানা, অচেনাকে আপন করে নেওয়ার তাগিদে প্রবৃত্ত হয়েছিল। উনিশ শতকীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রতিভূ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাথমিকভাবে পাশ্চাত্য প্রেম লক্ষ করা গেলেও একইসঙ্গে ইংরেজি শিক্ষিত বাবু-শ্রেণির মধ্যে জেগে ওঠে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয়তাবোধ। বিশেষভাবে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে স্বাভাবিকভাবে জীষণভাবে জাগরুক হয়ে ওঠে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই শ্রেণি অনুভব করে দেশীয় মানুষদের উন্নতির পথ প্রায় সর্বত্রই অবরুদ্ধ; শাসক ইংরেজরা অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে যোগ্য দেশীয় প্রার্থীদের প্রতি নানান উপায়ে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছে। এহেন অসাম্য, অন্যায়ে প্রতি বিশেষ রূপে প্রতিবাদী ছিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর সম্পর্কে প্রচলিত অজস্র কিংবদন্তিগুলিতেও দেখা যায় কীভাবে তিনি শাসক ইংরেজদের চোখে চোখ রেখে প্রতিবাদ করার অভূতপূর্ব নিদর্শন উপস্থাপিত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর সবসময় সর্বান্তঃকরণে চাইতেন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদে দেশীয় ব্যক্তির অধিকতর অংশগ্রহণ; এ কারণে সকলকে তিনি সাধ্য মতো সাহায্য করতেন। ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান মধুসূদনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সম্পর্কের রসায়নটি এই সূত্রের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। জাতীয়তাবাদের সময়কালে এই দুই ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধে।

সূচক শব্দ: উনিশ শতক, নবজাগরণ, সমাজ কাঠামো, স্বাভাবিকতা, জাতীয়তাবাদ, জীবনী, জীবনীকার।

মূল আলোচনা:

প্রাচীন যুগ থেকেই বাংলার সমাজ ব্যবস্থা স্বয়ংসম্পূর্ণ পল্লি-অর্থনীতির দ্বারা পরিচালিত হত। নিজ গ্রামের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোনো ধারণা ছিল না; কারণ গ্রামের মানুষের যাতায়াত নিজ গ্রামের মধ্যে বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের পরিসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ ব্যবস্থা ছিল বর্ণবাদ ভিত্তিক, জাতিগত পেশার মধ্যে মানুষকে

বাধ্যতামূলকভাবে আবদ্ধ থাকতে হত। যুগ যুগান্তর ধরে চলে আসা বাংলার এই স্বাবর জগদ্দল গ্রামীণ সমাজের উপর আঘাত নেমে এল অষ্টাদশ শতকে। বিবিধ ইউরোপীয় জাতির আগমন ঘটল বাংলায়; বাংলার সাবেক শাসকদের নিরস্ত করে ইংরেজরা শাসন ক্ষমতা অধিগত করল; ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আবির্ভাব ঘটল খ্রিস্টান মিশনারিদের; এল ছাপাখানা, এল সংবাদপত্র; পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন চর্চার সূচনা ঘটল; যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হল; বাংলার স্বনির্ভর গ্রামীণ সমাজ কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ল। যে বর্ণশ্রেষ্ঠত্ব সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত, তার স্থান অধিকার করল অর্থ কৌলীন্য়। গ্রামের মানুষ নগরমুখী হল; নাগরিক জটিলতায় আচ্ছন্ন হল তাদের দৈনন্দিন যাপন। তথাকথিত বর্ণ ব্যবস্থা ও বর্ণ নির্দিষ্ট জীবিকার ধারণা নস্যাত্ব হল। শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপিত হল, নিত্যনতুন কাজের পরিসর হল উন্মোচিত। উড়ুত হল নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। নবোড়ুত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণিই ক্রমশ হয়ে উঠল সমাজের নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী। মূলত সরকারি চাকরি নির্ভর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকেই উঠে এলেন উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের, নবজাগরণের ব্যক্তিত্বেরা।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মধুসূদন ইংল্যান্ডে গিয়ে ব্যারিস্টার হন, কারণ সেই সময় বাঙালিদের মধ্যে কেউ ব্যারিস্টার ছিলেন না। মধুসূদন ব্যারিস্টার হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, এই ছিল তাঁর অন্তরের অভীল্লা। যে কারণে বারংবার আর্থিক সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে শংসাপত্র জোগাড় করে দেওয়া, সবসময় বিদ্যাসাগর অকাতরে তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই মধুসূদন তাঁর সমকালীন সময়ে যারা আই.সি.এস. হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডে কৃচ্ছসাধন করছিলেন, সেই মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের খবরও বিদ্যাসাগরকে প্রেরিত চিঠিতে নিয়মিতভাবে উল্লেখ করতেন। উনিশ শতকীয় বাঙালি জাতির সামূহিক উন্নতির অংশীদার ছিলেন বিদ্যাসাগর।

রাজনারায়ণ বসুকে লেখা প্রথম দিকের কিছু চিঠিতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে অভিহিত করেছেন ‘V’ অভিধায়। মধুসূদন-বিদ্যাসাগরের পারস্পরিক সম্পর্কের গতিপথটিকে যদি একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে রূপ দেওয়া যায়, তাহলে তার সঙ্গে উক্ত ইংরেজি বর্ণটির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। বর্ণটিকে যদি বিপরীত আকারে উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে তা হয়ে উঠতে পারে উভয়ের সম্পর্কের দ্যোতক। অর্থাৎ শুরুতে শীতল সম্পর্ক, মধ্যস্থানে চূড়ান্ত উষ্ণতা প্রাপ্তি ঘটলেও শেষে আবার তা শীতলতায় পর্যবসিত হয়। ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় মধুসূদনের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’। ইউরোপীয় সাহিত্যে দীক্ষিত কবি মধুসূদন কাব্য মধ্যে বিষয় ও আঙ্গিক, উভয় ক্ষেত্রেই নতুনত্বের আনয়ন

ঘটান। দেশি-বিদেশি উপাদানের পাশাপাশি অমিত্রাঙ্কর ছন্দের প্রবর্তন করেন। স্বভাবতই বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে তা ছিল অনাস্বাদিত, অভূতপূর্ব। বিদ্যাসাগরেরও তা রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে খানিকটা সময় লেগেছিল; প্রাথমিকভাবে তা তিনি অনুধাবন করতে পারেননি। মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে উন্মাদ প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

“সবদিক ভেবে-চিন্তেই বলছি নতুন কাব্যটি বেশ ভালো এগোচ্ছে। শুনলাম ভি নাকি এর সম্বন্ধে অবজ্ঞাজনক উক্তি করছে। এ’তে আমি বিস্মিত হইনি। তার জানার সাধ্যই নেই তিলোত্তমা গ্রন্থের লেখক কোন্ কোন্ ‘শ্রেষ্ঠ কবি’র অনুসরণ করে চলেছে, কোন্ কবি-সম্প্রদায়ের কাছে সে কাব্য রচনা করতে শিখেছে। ভি’এর কদর্য স্বভাবের এই কুৎসিত প্রকাশ এই শহরের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তাকে আরো খাটো করে ফেলেছে। অন্তত আমি তো এইরকম শুনছি। যতীন্দ্র’র ধারণা এটা হচ্ছে ‘সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব’ অর্থাৎ সাদা কথায়, এটা হচ্ছে স্পষ্টতই বিদ্বেষ। যতীন্দ্র’র চেয়ে যারা শান্তপ্রকৃতির তারা ঐ ব্যক্তিটিকে বলছে নোংরা একজন হিংসুক মানুষ। কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি যাঁরা নাকি যাকে বলে সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক এবং মর্যাদায় যারা সমান-সমান, তাঁরা বলছেন ‘হাঁ উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।’ কিন্তু তাঁদের আক্ষেপ যে গ্রন্থকার মিল দেননি, মিল দিলে তিনি জনপ্রিয় হতে পারতেন। প্রিয় রাজ, এরা একজন গর্বিত নীরব ও নিঃসঙ্গ কবিকে খুব কমই বুঝতে পেরেছেন! তাঁরা তার জনপ্রিয়তার অভাবের জন্যই দুঃখ করছেন, কিন্তু সেই সময়ে হয়তো তার সর্ব-আত্মা গৌরবের সম্ভাবনায় স্ফীত হয়ে উঠছে, যে অনুভূতি সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই নেই। কিন্তু জাহান্নামে যাক ঐ এক লহমার কীটের দল!”^১

এহেন তিজ্ততার মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটেছিল উভয়ের সম্পর্কের। অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি মধুসূদনের এরূপ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে যায়; যখন আমরা দেখি তিনি বলেন—

“তুমি শুনে সুখী হবে যে তিলোত্তমা সম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের এখন চৈতন্যোদয় হচ্ছে। খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর অবশেষে প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি এর মধ্যে ‘মহৎ গুণ’ লক্ষ করেছেন, এবং সোমপ্রকাশ বেশ অনুকূল ভঙ্গিতে মত প্রকাশ করেছে। বইটি ক্রমেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠছে।”^২

শুধু তাই-ই নয়, অচিরেই মধুসূদন বিদ্যাসাগরের মূর্তি স্থাপনের জন্য নিজের বেতনের অর্ধেক দান করতেও রাজি হয়ে যান। যে বিদ্বেষ, তিজ্ততার মধ্য দিয়ে উভয়ের সম্পর্কের

সূত্রপাত ঘটেছিল, তা দ্রুত গতিতে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের স্থানে উত্তীর্ণ হয়। এরপর মধুসূদন ইংল্যান্ড যাত্রার পরিকল্পনা করলে বিদ্যাসাগর হয়ে ওঠেন তার অন্যতম সহায়ক ও উৎসাহদাতা। উল্টানো ‘V’ বা ত্রিভুজাকৃতি রেখাচিত্রের গঠন অনুযায়ী উভয়ের সম্পর্কের এসময় ক্রম আরোহণ ঘটে; গ্রিক পঞ্চাঙ্ক নাটকের গঠন অনুযায়ী সম্পর্কের এই পর্বকে রাইজিং অ্যাকশনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এর ঠিক দু’বছরের মধ্যে, বিলেত যাত্রার আগেই প্রকাশিত হয় মধুসূদনের ‘বীরঙ্গনা কাব্য’। মধুসূদন গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন বিদ্যাসাগরকে, উভয়ের সম্পর্কের বন্ধন আরও প্রগাঢ় হয়। রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে উল্লেখ করেন ‘first man among us’ হিসেবে—

“I have dedicated the work to our great friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow! I assure you, I look upon him in many respects as the first man among us. You will be pleased to hear that his views regarding the new poetry are very flattering. His admiration is honest, for he is above flattering any man.”^৩

বিদ্যাসাগরকে তিনি যে কেবল স্ব-পক্ষের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তাই-ই নয়, তাঁকে প্রদান করেন সেরার মর্যাদা। এরপরেই রাজনারায়ণকে লেখা চিঠিতে মধুসূদন জানান—

“I am making arrangements to go to England to study for the Bar and must bid adieu to the Muse! You will be pleased to hear that the great Vidyasagar is almost a convert to the new poetical creed and is beginning to treat the ‘apostle’ who has propagated it with great attention, kindness, and almost affection! He is quite habituated to the new music yet- but of the genuine-character of the poetry he does not appear to entertain any doubt. He has taken great interest in my proposed visit to England and, in fact, is the most active promoter of my views on the subject.”^৪

বস্তুত বিদ্যাসাগরের সক্রিয় উৎসাহদানেই মধুসূদন বিলেত যাত্রার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। বিলেত যাত্রার বিষয়ে মধুসূদন ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহিত। ব্যারিস্টার হওয়ার পরবর্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন চূড়ান্ত আশাবাদী। বন্ধু রাজনারায়ণের কাছে ব্যক্ত করেছেন সেই অপরিসীম আত্মদা, ‘No more Modhu the ‘কবি,’ old fellow, but Michael M.S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-law!’^৫ বস্তুত ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য মধুসূদন এতখানি উদগ্রীব ছিলেন যে তিনি তাঁর কাব্য জীবনের পরিসমাপ্তি সানন্দে ঘোষণা করেছিলেন। মধুসূদন-বিদ্যাসাগর উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনার সূত্রে পূর্ব অনুচ্ছেদে গ্রিক নাটকের অনুষ্ণ উল্লিখিত হয়েছিল;

মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনও অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করেছিল গ্রিক নাটকে বর্ণিত নিয়তি; যে নিয়তি প্রাথমিকভাবে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিশা দেখালেও অচিরেই প্রতিভাত হয় মরীচিকা হিসেবে। মধুসূদনের বিলেতযাত্রাও ছিল নিয়তি নিয়ন্ত্রিত; যা তাঁর মনে প্রাথমিক উচ্ছ্বাস বহন করলেও পরিশেষে তাঁকে অতল অনিবার্য পতনের দিকে ঠেলে দেয়; যেখান থেকে উত্তরণের ক্ষমতা তাঁর ছিল না; নিয়তির অমোঘ আত্মন ছিল করে তিনি জীবিতকালে আর কখনোই প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি।

১৮৬২ সালের ৯ জুন মধুসূদন বিলেত যাত্রা করেন। তিনি হিসেব করেছিলেন বিলেতে তাঁর ব্যারিস্টারি পড়ে ফিরে আসতে কম বেশি কুড়ি হাজার টাকা খরচ হবে। বিলেত যাওয়ার খরচ জোগাড়ের জন্য মধুসূদন পৈতৃক বাড়ি ও সংলগ্ন জমি বিক্রি করে দেন; বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে বেশ কিছু টাকা ধার করেন; বিদ্যাসাগরের কাছেও এক হাজার টাকা ঋণ করেন। বহু উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থ একত্রিত করে পরিবারকে স্বদেশে রেখে মধুসূদন বিলেতে উপনীত হন। প্রথমদিকে সবকিছু ঠিকঠাক চললেও ওই বছরেরই শেষের দিকে স্বদেশ থেকে তাঁর অর্থ প্রাপ্তি বন্ধ হয়ে যায়। মাসিক অর্থ প্রেরণের শর্তে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় নামক যে ব্যক্তিকে মধুসূদন নিজ তালুক পত্তনি দিয়ে এসেছিলেন, তিনি অকস্মাৎ অর্থ প্রেরণ বন্ধ করে দেন। কলকাতায় তাঁর পরিবার বিপদে পড়লে তাঁরাও বিলেতের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমান। পরের বছর ১৮৬৩ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্যারিস্টারি কোর্সের সর্বমোট বারোটি টার্মের মধ্যে মধুসূদন চারটি টার্ম পড়া শেষ করেন। এ সময় থেকেই শুরু হয় প্রবল আর্থিক সংকট; তিনি পরিবার নিয়ে লন্ডন ছেড়ে ফ্রান্সের ভার্সাই চলে যান। ১৮৬৪ সালের মে মাস পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে ঋণ করে তিনি কোনোক্রমে সংসার চালান। ঋণগ্রস্ত মধুসূদন যখন কারাবাসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, সেই চূড়ান্ত সংকটাপন্ন সময়ে ১৮৬৪ সালের ২ জুন তিনি বিদ্যাসাগরকে প্রথম চিঠি লেখেন। যে চিঠিতে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ভাষায় বিদ্যাসাগরের কাছে তিনি একপ্রকার দয়া ভিক্ষা করেন; তার পাশাপাশি তিনি বিদ্যাসাগরকে নির্দেশ দেন কীভাবে কার কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে; কার কার দেনা শোধ করতে হবে; কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ লিখে পাঠান। প্রবঞ্চকদের মধ্যে তিনি বাবু দিগম্বর মিত্রের নাম উল্লেখ করেন। এরপর ধারাবাহিকভাবে তিনি বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখে গিয়েছেন। এক সপ্তাহ পরেই ৯ জুন দ্বিতীয় চিঠি লেখেন; যে চিঠিতে দিগম্বর মিত্রের সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট নিন্দাবাদ করেন—

“আমার বরাবর মনে হয়েছিল দিগম্বরবাবু একজন উদার হৃদয় সহৃদয় ও খাঁটি মানুষ। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আমরা এমন কী করেছি যার জন্যে

আমাদের প্রতি তার মনোভাবের এ রকম বদল হল। আমি আপনাকে পরিষ্কার করে জানাচ্ছি যে, তার উপরে আমরা যে অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলাম তার জন্যে ভগবান আমাদের যথেষ্ট সাজা দিয়েছেন। এটা অবশ্য জানি যে, আমার মতন দীনহীন একজন মানুষের ক্রোধে তার কোনোই ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি নে, সে তার এই আচরণের জন্যে তার নিজের বিবেকের কাছে কী কেফিয়ত দেবে।”^৬

মজার বিষয় হল এই দিগম্বর মিত্রের কাছেই কলকাতায় ফিরে মধুসূদন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য ধরনা দিয়েছিলেন। এরপর ক্রমান্বয়ে ১৮ জুন, ৪ জুলাই, ১২ জুলাই, ২ আগস্ট, ১৮ আগস্ট মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখেছেন। ২ আগস্ট বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত চিঠিতে অবশ্য লক্ষ করা যায় দিগম্বর মিত্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে; কারণ ইতোমধ্যে দিগম্বর মিত্রের কাছ থেকে তাঁর আটশো টাকা অর্থ প্রাপ্তি ঘটেছিল। বাকি যারা তাঁকে ঠকিয়েছেন, তাদেরকে অবশ্য তিনি রেয়াত করেননি—

“যে লোকগুলোকে আমি ওখানে রেখে এসেছি তারা হচ্ছে বাইবেলের জোরালো ভাষায় ‘ঝাড়েবংশে খল, নীচ’। আমি অবশ্য এই দলে দিগম্বরকে ফেলতে চাইনে, কেননা সে একেবারে অন্য ধরনের মানুষ; কিন্তু মহাদেব চ্যাটার্জি আর ওই বৈদ্যনাথ মিত্র! কেবলমাত্র ভগবান জানেন তারা আপনাকে কত রকম ভাবে বিরক্ত করবে!”^৭

মধুসূদনের ভাষা ব্যবহারই এক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন যন্ত্রণার দ্যোতক।

তৎকালীন সময়ে বিলেত-ভারতের ডাক যোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্তত পাঁচ সপ্তাহ সময় লাগত। সেই হিসেবে মধুসূদনের বিদ্যাসাগরকে লেখা প্রথম চিঠি এসে পৌঁছেছে জুলাইয়ের শেষার্ধ্বে। তাঁর চিঠি পেয়েই বিদ্যাসাগর ২ আগস্ট তাঁকে চিঠির সঙ্গে দেড় হাজার টাকা পাঠিয়ে দেন। ২ সেপ্টেম্বর মধুসূদনের লেখা চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে, ২৮ জুলাই তারিখেই তাঁর সেই অর্থ প্রাপ্তি ঘটেছে; যে অর্থ প্রাপ্তি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মধুসূদনের কলমে সৃষ্টি করে এক যুগান্তকারী উক্তি, “the man to whom I have appealed has the genius, and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengalee mother.”^৮ তবে মধুসূদন বুঝতে পারেন এভাবে অন্যের কাছ থেকে ঋণ করে প্রবাসবাসের বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। তিনি বিদ্যাসাগরকে সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করার অনুরোধ জানান এবং এই উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগরকে পাওয়ার অফ এটর্নি প্রদান করেন। পাওয়ার অফ এটর্নি প্রাপ্তির পর বিদ্যাসাগর উপযুক্ত

পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। মধুসূদনের তালুক বন্ধক রেখে বিদ্যাসাগর যথেষ্ট অর্থ মধুসূদনকে প্রেরণ করেন। ভাৰ্সাইতে ঋণ জর্জরিত অবস্থায় বসবাসকালীন সময়ে মধুসূদন আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য কি রক্ষা করতে পেরেছিলেন? অবস্থার দুর্বিপাকে তিনি কি মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেছিলেন নাকি অর্থ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর পুরনো ভাবধারায়; ‘রাজনারায়ণ দত্তের সন্তান গুণে টাকা খরচ করে না’-এর পুরনো জগতে? বলা বাহুল্য বৈষয়িক বিদ্যাসাগরের সুনিপুণ অর্থ পরিকল্পনার দৌলতেই মধুসূদন ব্যারিস্টারি পাশ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সমর্থ হয়েছিলেন; নতুবা তাঁর জীবনযাত্রা অন্য ধারায় প্রবাহিত হত; মধুসূদনের জীবনীকার গোলাম মুরশিদ উল্লেখ করেছেন মধুসূদন একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিদ্যাসাগরের কথা মতো চলতে বাধ্য হচ্ছিলেন; যে কারণে লন্ডনে ফিরে তাঁকে অল্প ভাড়ার বাড়ি পছন্দ করতে হয়েছিল।^{১৪} ক্ষেত্রমোহন নামের এক দেশীয় ব্যক্তিকেও সাব-লেটের মাধ্যমে পেইং গেস্ট রেখেছিলেন, যার মাধ্যমে খানিকটা হলেও অর্থের সংস্থান হত। তবে ‘খাজাঞ্চি’ বিদ্যাসাগর খানিকটা রাশ আলগা করলেই কিংবা তাঁর হাতে অর্থের জোগান এলেই মধুসূদন তাঁর পুরনো জমিদারি আদব-কায়দায় প্রত্যাবর্তন করতেন—

“ভাৰ্সাই থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন, লন্ডনে মাসে ব্যয় হবে আড়াই শো টাকা। কিন্তু লন্ডনের জীবনযাত্রা মহার্ঘ হওয়ায় একাধিকবার লিখে জানান যে, ৩৬০ টাকা বা ৩৬ পাউন্ডের চেয়ে কমে সেখানে ব্যয় নির্বাহ করা খুব শক্ত। কয়েক মাসের মধ্যে ৩৬০ টাকাকে আরও বাড়িয়ে বলেছেন, ৪৫০ টাকার কমে এখানে থাকা যায় না। বিদ্যাসাগর তাঁর বায়না বারবার বেশ ধৈর্যের সঙ্গেই শোনেন। ছ হাজার টাকা পাওয়ার পরেও বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে এক হাজার টাকা (১০১ পাউন্ড) এবং এপ্রিল মাসে দেড় হাজার টাকা (১৫১ পাউন্ড) পান। কিন্তু চিরদিনের বেহিশেবী কবির নবাবী মেজাজ এ সময় তাঁকে আবার পেয়ে বসে। তিনি আরও সাড়ে চার শো পাউন্ড চেয়ে পাঠান। জুন মাস নাগাদ (১৮.৬.৬৬) এই অঙ্ক আরও বাড়িয়ে বলেন, বারো শো পাউন্ড- ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকার এবং বারে ডাক পড়ার খরচ ৫০০ পাউন্ড, হেনরিয়েটার জন্য রেখে যাবেন ২০০ পাউন্ড, দেশে যাওয়ার খরচ ২০০ পাউন্ড আর দেশে গিয়ে ব্যবসা গুছিয়ে বসার জন্য আরও তিন/চার শো পাউন্ড। এই দরাজ হিশেব থেকে বোঝা যায়, তিনি এ সময়ে খরচের ব্যাপারে কী রকমের সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন।”^{১৫}

তবে প্রবাসে তাঁর জীবনযাপন যতই বিলাসপূর্ণ হোক না কেন, বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত চিঠিতে তিনি বারবার মিতব্যয়িতার কথা জ্ঞাপন করেছেন। বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে লিখিত ২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখের একটি চিঠিতে তিনি বলছেন, ‘ঐ SLC লোকটি যদি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখত, দিগম্বর যদি আমাকে ভুলে না-যেত, তাহলে কোনো বিপদই আমাদের হত না, কেননা আমরা অমিতব্যয়ী নই, এবং আমার স্ত্রী তো এদিক থেকে একজন আদর্শ ম্যানেজার।’^{১১} আবার ২৬ এপ্রিল ১৮৬৫ এর চিঠিতে বলছেন, ‘আপনি বুঝদার চিন্তাশীল মানুষ, আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমরা এলোমেলোভাবে খরচ করছি নে। দিগম্বর যদি আমাদের অবহেলা না-করত, তাহলে আমরা আরো অনেক কম-খরচে চালাতে পারতাম।’^{১২} তবে এ প্রসঙ্গে যে বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এ সময় বিদ্যাসাগরকে প্রদত্ত চিঠিতে তিনি যতই তাঁর অর্থকষ্ট মিতব্যয়িতার বিজ্ঞাপন করুন না কেন, অন্যান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিতে এই দৈন্যের কোনো চিহ্ন লক্ষ করা যায় না। বাল্যাবস্থা থেকে মধুসূদনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন গৌরদাস বসাক। ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪ ‘প্রিয় গৌর’কে মধুসূদন একটি দীর্ঘ চিঠি লিখছেন। সেই চিঠি অনুসারে লন্ডন ছেড়ে ভার্সাই এসে তাঁর বসবাসের একমাত্র কারণ হল ভার্সাইয়ের ‘মনোরম আবহাওয়া’; কেবল তাই নয়, যে সময় পর্বে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে বারংবার বিদ্যাসাগরের কাছে টাকার তাগাদা দিয়ে চলেছেন, যে সময়ে তাঁর পক্ষে অল্পের সংস্থান দুষ্কর হয়ে পড়েছে, সেই একই চূড়ান্ত অভাবী সময়ে তিনি বন্ধুকে যা লিখছেন, তা পড়লে রীতিমতো বিস্মিত হতে হয়—

“কয়েকটা ফ্র্যাঙ্ক খরচ করলে আমি যে খানা পাই যা নাকি বর্ধমানের রাজা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। কয়েক ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে আমি যে আমোদপ্রমোদ উপভোগ করতে পারি তা করতে হলে তার বিপুল ঐশ্বর্যের অর্ধেকটাই খরচ হয়ে যাবে, না, তাতেও বোধ হয় কুলোবে না, তাও যৎকিঞ্চিৎ বলেই গণ্য হবে। এমন গান, এমন নাচ, এমন সৌন্দর্যের শোভা! আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণায় যেটা অমরাবতী, এ হচ্ছে তাই। এখানে চলে এস, অবিলম্বে তুমি ভুলে যাবে যে তুমি একটা মর্যাদাহীন ও পরাধীন জাতির সন্তান। এখানে তুমি হচ্ছে তোমার প্রভুদের প্রভু। যখন আমি আহারে বসি তখন যে লোকটি আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে, ভারতবর্ষের যে-কোন মাননীয় রাজপুত্রকে সে অবজ্ঞার চোখে দেখবে। কোনো বাদলার দিনে যে মেয়েটি আমার পা থেকে কাদামাখা বুট টেনে খুলে দেয়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী রাজাকে স্পর্শ করতেও সে ঘৃণা করবে।”^{১৩}

২৬ জানুয়ারি ১৮৬৫ প্রিয় বন্ধু গৌরকে লেখা অপর একটি চিঠিতেও কবিকে সমপরিমাণ আত্মপ্রচারে প্রয়াসী হতে দেখা যায়—

“তুমি ধারণাই করতে পারবে না ইউরোপ আমার সাজপোশাক, আমার রুচি, বিভিন্ন বিষয়ে আমার ধারণা, এবং এমনকি আমার চেহারাও কীভাবে পালটে দিয়েছে। হে বৎস, আমার মনে হচ্ছে সেদিনের আর বিশেষ দেরি নেই যখন তুমি স্বয়ং নিজ চক্ষে এসব দেখে সব বিচার করে নিতে পারবে। আমি আর তেমন উদাসীন প্রকৃতির, ভাবপ্রবণ, ও অসাবধানী মানুষ নই হে। আমি এখন শাস্ত্রশুষ্কমণ্ডিত একজন স্কলার, যে নাকি ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় ও কয়েকটি এশীয় ভাষায় তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারে। তুমি ধারণাই করতে পারবে না কী চমৎকার গোঁফ ও দাড়ি হয়েছে আমার। আশা করছি, অল্প দিনের মধ্যেই আমার ছবি তোমাকে পাঠাতে পারব।”^{২৪}

আত্মবিজ্ঞাপনী এহেন মানসিকতা যে তাঁর মধ্যে বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল, তার অযুত দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনী উপাদানে। ১০ জুন ১৮৬৬ তারিখে বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিতে মধুসূদন জানাচ্ছেন, মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টার হয়েছেন, মনোমোহন তাঁর ‘সিনিয়র’ হবেন এবং সেই সঙ্গে তিনি লিখছেন—

“I regret that he should be the first man of our race to go out to be followed by so কাঁচা a hand as Manmohan. But patience, my dear friend, if I can only get out, we shall then see what is to be done.”^{২৫}

এহেন অপরিসীম আত্মবিশ্বাসী, সুপরিয়রিতি কমপ্লেক্সে আক্রান্ত মধুসূদনকে তাঁর প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু অবশ্য তাঁর চিঠির ফুটনোটে যথোচিত টীকা সংযোজিত করতে ভুল করেননি—

‘মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে মধুসূদন কিরূপ সন্দিহান এবং নিজের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে কিরূপ প্রত্যয়ীবান ছিলেন, এই পত্রাংশে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু ইহার বিপরীত ফলই লক্ষিত হইয়াছিল।’^{২৬}

মধুসূদনের এই জাহির-সর্বস্ব মনোবৃত্তির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর ব্যারিস্টার জীবনের ঘটনাক্রমে; যেখানে ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতায় ফিরে এসে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের ঠিক করে রাখা বাড়ি প্রত্যাখ্যান করে ব্যয়বহুল স্পেসেস হোটেলকে নিজের বসবাসের জন্য নির্বাচিত করেন। এই মধুসূদনই মাত্র ছ’মাস আগে ১৮ই জুন ১৮৬৬ তারিখে

বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে চূড়ান্ত আবেগপ্রবণ ভাষায় কলকাতায় পৌঁছনোর পর বিদ্যাসাগরের কাছে একটি ছোটো ঘর ও ডাল ভাতের সংস্থান প্রার্থনা করেছিলেন, 'আমি আমার স্ত্রীকে বলি যে আমি যখন কলকাতায় ফিরে যাব, তখন আপনি আপনার গৃহে আমাকে ছোট একটা ঘর দেবেন এবং যথেষ্ট ভাত দেবেন যাতে দেহ ও আত্মা অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারি।'^{১৭} বিদ্যাসাগরের নির্বাচিত বাড়ি প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে মধুসূদনের কোনো দ্বিধা কাজ করেনি; সেখানে থাকলে তাঁর 'মর্যাদাহানি' ঘটত; তাই তাঁকে মর্যাদা অনুসারে বেছে নিতে হল স্পেসেস হোটেল। যদিও বিদ্যাসাগরের ঠিক করা বাড়িটি ছিল শহরের অভিজাত এলাকায় একটি চমৎকার বাড়ি। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে স্বল্পকালের মধ্যেই মধুসূদনকে সমস্ত মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে এন্টালির এঁদো বস্তিতে একটা অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের ঘর ভাড়া নিতে হয়। সমালোচকের মতে, 'তিনি যদি বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা মতো বাঙ্গালী-পল্লীতে থাকতেন এবং জীবনযাত্রার মান ও ব্যয় হ্রাস করতেন, তবে তাঁকে নিশ্চয় আবার এতো তাড়াতাড়ি সংকটের সম্মুখীন হ'তে হ'তো না।'^{১৮} আসলে মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে যতই মিতব্যয়িতার কথা বলুন না কেন, বাস্তব জীবনে তিনি মিতব্যয়িতায় বিশ্বাস রাখতেন না। যে সময় তিনি স্পেসেস হোটলে বিপুল ব্যয় করছেন, বন্ধুবান্ধবকে ডেকে এনে পার্টি দিচ্ছেন, সেই সময় তাঁর আয়ের পরিমাণ আদতে শূন্য; ব্যারিস্টার হিসেবে তাঁর নাম হাইকোর্টে নথিবদ্ধ পর্যন্ত হয়নি; সবটাই চলছে ঋণের অর্থে। কবির প্রথম জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু কবির চরিত্রে লক্ষ করেছেন একই সঙ্গে উদারতা, দানশীলতা; আবার ঋণ পরিশোধে উদাসীনতা ও চিন্তাহীনতার মিশেল: 'কাহাকেও বঞ্চনা করিব, মধুসূদন, কখন, স্বপ্নেও সে কথা মনে করিতেন না। কিন্তু প্রবঞ্চক না হইলেও, বিষয়বুদ্ধির ও কর্তব্যনিষ্ঠার অভাবে তাঁহার ব্যবহার, সময়ে সময়ে, প্রবঞ্চকেরই ন্যায় প্রতীয়মান হইত।'^{১৯} কবির এহেন স্বভাববৈশিষ্ট্যই জীবনের অন্তিম পর্বে তাঁর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের দূরত্ব তৈরি করে দিয়েছিল।

ব্যারিস্টারি পাশ করে মধুসূদন তাঁর নিজস্ব কল্পনা রাজ্যে নানান স্বপ্নের জাল বোনা শুরু করেছিলেন; তিনি ভাবতেও পারেননি হাইকোর্ট তাঁকে প্র্যাকটিসের অনুমতি দেবে না। হাইকোর্টের বিচারকেরা তাঁর চরিত্র নিয়ে নানারকম প্রশ্ন তুলতে থাকেন। এমন অবস্থায় হাইকোর্টের একমাত্র দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত তাঁর সহায় হন; পূর্বে উল্লিখিত উনিশ শতকীয় স্বাজাত্যবোধ জেগে ওঠে; তিনি কবিকে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে শংসাপত্র জোগাড় করার পরামর্শ দেন। কেবল যে মানুষটির দাক্ষিণ্যে মধুসূদন ব্যারিস্টারি পাশ করতে সমর্থ হয়েছেন, এই অকস্মাৎ বিপদের দিনে মধুসূদনের সবার আগে সেই বিদ্যাসাগরের নামই স্মরণে আসে; শংসাপত্র জোগাড়ের পাশাপাশি আর্থিক

সংকটের কথাও মধুসূদন ১১ এপ্রিল ১৮৬৭ তারিখে বিদ্যাসাগরকে লেখা চিঠিতে জ্ঞাপন করেন। এই চিঠিতে রয়েছে দিগম্বর মিত্রের সঙ্গে সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের শংসাপত্র সংগ্রহের সংবাদ; যে যতীন্দ্রমোহন এককালে তাঁকে ন্যূনতম সাহায্য দানে অপারগ ছিলেন। পরিশেষে ৭ মে ১৮৬৭ তারিখে মধুসূদন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার হিসেবে যোগদান করেন।

ইউরোপে থাকাকালীন মধুসূদন যেভাবে বিদ্যাসাগরের কাছে টাকা চাইতেন, দেশে ফিরেও তাঁর সেই অভ্যাসের কোনো বদল ঘটে না। অথচ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তিনি চূড়ান্ত বিলাসবহুল জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। এরকম অবস্থায় প্রবাসে থাকাকালীন সময়ে যারা বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে মধুসূদনকে টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেই অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন টাকা ফেরত চেয়ে বিদ্যাসাগরকে ক্রমাগত তাগাদা দিতে থাকেন। এরকম অবস্থায় বিদ্যাসাগর চূড়ান্ত বিব্রত ও বিপন্ন বোধ করেন; বেহিসেবি, দায়িত্বজ্ঞানহীন মধুসূদনকে তিনি একটি চিঠি পাঠান—

“সাদর সম্ভাষণমাবেদনম্—অদ্য সাত দিন হইল বর্দ্ধমানে আসিয়াছি, এ পর্য্যন্ত তাদৃশ উপকার বোধ হয় নাই। আসিবার পূর্বে আপনাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটয়া উঠে নাই, এজন্য লিপি দ্বারা জানাইতেছি। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অন্যথা ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধচিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানির কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্ত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্থ হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।”^{২০}

এর উত্তরে মধুসূদন লেখেন—

“Your letter which reached me a few minutes ago, has given me great pain. You know that there is scarcely anything in this world that I would

hesitate to do for you, of course you have my full permission to adopt any steps you think proper to relieve yourself of the unpleasant burden.”²⁵

যাইহোক, এরপর ধার শোধ করার জন্য কবি নিজের পৈতৃক সম্পত্তি তুলনামূলক কম দামে বিক্রি করে দেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করেও মধুসূদনের অর্থ সংকট মেটে না; বিদ্যাসাগরের কাছে আবারও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিদ্যাসাগর ১৮ মার্চ ১৮৬৮ মধুসূদনকে লেখা চিঠিতে একটি লাইন লিখে কেটে দেন, লাইনটি ছিল এরূপ: 'I am really very sorry to know that you are again in pecuniary difficulty' বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ইন্দ্র মিত্র বিদ্যাসাগরের এহেন কাজের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে: 'একবার লিখে আবার কেটেছেন কেন? হয়তো ভেবেছেন, দু-হাতে খরচ করার ফলে যার অর্থাভাব হয় তাঁর অর্থকষ্টে দুঃখিত হবার কোন অর্থ নেই; তার অর্থকষ্টে দুঃখিত হবার কথা লিখলে সত্যকথা লেখা হয় না।'²⁶ এরপরেও অবশ্য মধুসূদনের সাহায্য প্রার্থনায় কোনো ছেদ ঘটে না। এসময় গলার অসুখের জন্য মধুসূদন আইন পেশায় ভাল ভাবে অংশ নিতে পারছিলেন না; তাই একটি বিচারকের চাকরির জন্য দরবার করেন। তার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে ১৭ অক্টোবর ১৮৬৮ ছোটোলাটের সুপারিশ চান; কিংবা তারপরেও ১৮৭২ সালে ক্লার্কের মাধ্যমে মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন। বিদ্যাসাগর অত্যন্ত কঠোর ভাষায় মধুসূদনকে পরবর্তী চিঠিতে জানান—

"I have tried my best and am sadly convinced that your case is an utterly hopeless one- no exertion of mine, or that of anybody else who is not a moneyed man, however strenuous it may be, can save you. It is too late to mend matters by patch-works. I am very unwell and am therefore unable to write more.”²⁷

মধুসূদনের অপর জীবনীকার সুরেশচন্দ্র মৈত্র বলছেন: 'ঐ পত্র প্রাপ্তির পর মধুসূদনকে আর কোনোদিন বিদ্যাসাগরের শরণাগত হতে দেখি না। অর্থের সম্বন্ধ ভেঙে গেল, থাকল অন্তরের সম্পর্ক।'²⁸ জীবনীকার গোলাম মুরশিদের মতে—

“বাল্যবন্ধুরা কেউ নন, এমন কি, গৌরদাস বসাকও নন—জীবনের শেষ দিকে একজন লোকই ছিলেন যাঁর কাছে কবি সব সংকোচ এবং আত্মমর্যাদা ভুলে গিয়ে সাহায্য চাইতে পারতেন—সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। তাঁর কোনো আত্মীয়স্বজন ছিলেন না- যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিলো না—বিদ্যাসাগরকে তিনি গণ্য করতেন তাঁর আত্মীয়রূপে। ভাসাঁই থেকে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে যেসব

চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে মনে হয়, তাঁর কাছে তিনি রীতিমতো আবদার করতে পারতেন। সেই বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে মর্মান্তিক কষ্ট পাওয়াই স্বাভাবিক। এরপর অনাহারে, অর্ধাহারে এবং অযত্নে তিনি মারা গেছেন, কিন্তু আর কোনো দিন তাঁর কাছে সাহায্য চাননি। তিনি বিপজ্জালে আপাদমস্তক আটকা পড়েছিলেন বটে, কিন্তু সামান্য আত্মসম্মানবোধ এবং অভিমান তখনো অবশিষ্ট ছিলো।”^{২৫}

আবার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর ‘মধুসূদন দত্ত’ শীর্ষক জীবনীগ্রন্থে লিখেছেন—

“বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের চরিতকারগণ লিখিয়েছেন যে, মধুসূদন ঋণস্বরূপ বিদ্যাসাগরের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছিলেন, তাহার সবটা শেষ-পর্যন্ত পরিশোধ করিতে পারেন নাই। অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতির নিকট ধার করিয়া বিদ্যাসাগর বিপন্ন মধুসূদনকে সাহায্য করিয়াছিলেন- ইহা তাঁহার মহত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু মধুসূদন আর যাহাই হউন, অকৃতজ্ঞ ছিলেন না; তিনি স্বীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিদ্যাসাগরকে ঋণমুক্ত করিয়াছিলেন।”^{২৬}

এ প্রসঙ্গে ইন্দ্র মিত্র তাঁর ‘করণাসাগর বিদ্যাসাগর’ গ্রন্থে অপর একটি সূত্র নির্দেশ করে জানাচ্ছেন—

“এখানে বলে রাখা ভালো, মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগরকে কারো কাছে অপদস্থ হতে হয়নি। মাইকেলের জন্য বিদ্যাসাগর যত ঋণ করেছেন, সব টাকা মাইকেল নিজের সম্পত্তি বিক্রী করে শোধ করেছেন, বিদ্যাসাগরকে দায়মুক্ত করেছেন।”^{২৭}

যদিও অপর এক জীবনীকার ঋষি দাস তাঁর ‘মাইকেল মধুসূদন’ শীর্ষক গ্রন্থে জানিয়েছেন, মধুসূদন বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে প্রথম পাওয়া দেড় হাজার টাকার ফেরত দেওয়ার সুযোগ পাননি।^{২৮} ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত এহেন কূটতর্কে প্রবেশ না করেও যা বলা যায় তা হল যে হৃদয়তা, আন্তরিকতার আবহ উভয়ের সম্পর্কে গড়ে উঠেছিল, শেষাবধি তা আর বজায় থাকল না। মধুসূদন চরিত্রের অবিম্ব্যকারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন তার অন্যতম কারণ, তেমনই জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত মধুসূদন বিদ্যাসাগরের প্রতি পোষণ করেছিলেন সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা এবং সে কারণেই মধুসূদনের কলম থেকে উঠে এসেছিল বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু অনন্যসাধারণ অভিধা: ‘one of Nature’s nobleman’, ‘greatest Bengali’, ‘not only Vidyasagara but Karunasagara also’, ‘the genius and wisdom of an ancient sage,

the energy of an Englishman, and the heart of a Bengalee mother' ইত্যাদি; যিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বিদ্যাসাগরের আচরণ সাধারণ বাঙালির মতো হবে না। তিনি নিজে তাঁর অসদাচার, অমিতব্যয়িতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, কিন্তু এই স্বভাব প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। অপরদিকে বিদ্যাসাগর ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী; তিনি একসময়ে মধুসূদনের এই স্বভাবকে আর সমর্থন করতে পারেননি। সমালোচক রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উভয়ের স্বভাবগত এহেন বৈপরীত্যকে বাহ্যিকস্তরে চিহ্নিত করেছেন, অন্তরে এই দুই মহৎ হৃদয়ের মধ্যে তিনি কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি; তাঁর মন্তব্যের মধ্য দিয়ে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের যথার্থ মূল্যায়ন ঘটেছে বলা যেতে পারে—

“মাইকেল ও বিদ্যাসাগর আপাতদৃষ্টিতে দুই ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা বাংলার নতুন যুগের যমজ সন্তান। ইঁহাদের আচার ভিন্ন ধর্ম এক, পরিচ্ছদ ভিন্ন প্রকৃতি এক। ইঁহাদের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন, কিন্তু কর্মের উদ্দেশ্য ও পন্থা এক। উভয়েই শাস্ত্রবচন ছাড়িয়া মানুষের ভাগ্যচিন্তায় মগ্ন; উভয়েই নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ে অনমনীয় এবং উভয়েই সরলস্বভাব, কোমলচিত্ত। একজন এক নতুন সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে তৎপর; আরজন এক নতুন সমাজ গড়িতে তৎপর। এবং উভয়েই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধ ভাবে অচঞ্চল।...একজন বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, আশঙ্কায় প্রমত্ত; আরজন বিলাসিতাশূন্য, সংযত, নিরাসক্ত। কিন্তু এ বৈসাদৃশ্যকে আমি বাহিরের বৈসাদৃশ্য বলিয়া মনে করি।”^{২৯}

তথ্যসূত্র:

- ১। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন. ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী’. কলকাতা: এ.কে. সরকার অ্যান্ড কোং, বঙ্গাব্দ ১৩৬৭, পৃ-৯২
- ২। তদেব, পৃ-১০০
- ৩। ঘোষ, বিনয়. ‘বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ’. কলকাতা: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, ২০১১, পৃ-৩৬২
- ৪। বসু, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ. ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত’. কলকাতা: চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এন্ড কোং, বঙ্গাব্দ ১৩৩২, পৃ-৫২৫
- ৫। তদেব, পৃ-৫২৬
- ৬। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন. ‘মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রাবলী’. তদেব, পৃ-১২৭
- ৭। তদেব, পৃ-১৩৬

- ৮। বসু, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ. তদেব, পৃ-৫৪৬
- ৯। মুরশিদ, গোলাম. 'আশার ছলনে ভুলি'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, ২০১৬, পৃ-২৮৪
- ১০। তদেব, পৃ-২৮৬
- ১১। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন. তদেব, পৃ-১৪১
- ১২। তদেব, পৃ-১৫৮
- ১৩। তদেব, পৃ-৫৬
- ১৪। তদেব, পৃ-৫৯
- ১৫। বসু, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ. তদেব, পৃ-৫৬০
- ১৬। তদেব, পৃ-৫৬১
- ১৭। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন. তদেব, পৃ-১৬৯
- ১৮। দাস, ঋষি. 'মাইকেল মধুসূদন'. কলকাতা: অশোক প্রকাশন, ১৯৭৩, পৃ-২৬৭
- ১৯। বসু, শ্রীযোগীন্দ্রনাথ. তদেব, পৃ-৬০১
- ২০। মিত্র, ইন্দ্র. 'করণাসাগর বিদ্যাসাগর'. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রা লি, ১৯৬৯, পৃ-৪২৪
- ২১। তদেব, পৃ-৪২৪
- ২২। তদেব, পৃ-৪২৫
- ২৩। তদেব, পৃ-৪২৬
- ২৪। মৈত্র, সুরেশচন্দ্র. 'মাইকেল মধুসূদন দত্ত জীবন ও সাহিত্য'. কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১৭, পৃ-২৩২
- ২৫। মুরশিদ, গোলাম. তদেব, পৃ-৩৩০
- ২৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ. 'মধুসূদন দত্ত'. কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বঙ্গাব্দ ১৩৫০, পৃ-৮৭
- ২৭। মিত্র, ইন্দ্র. তদেব, পৃ-৪২৭
- ২৮। দাস, ঋষি. তদেব, পৃ-২০০
- ২৯। মিত্র, ইন্দ্র. তদেব, পৃ-৪৩১

‘দেশ’ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন (১৯৩৩-১৯৮৩): বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পে সমাজ-সংকট, রাজনীতি ও মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর

সত্যজিৎ রায় ও ড. নব গোপাল রায়

[সত্যজিৎ রায়, গবেষক, বাংলা বিভাগ

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়,

ড. নব গোপাল রায়, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,

সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ]

সারসংক্ষেপ: বিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন কেবল আখ্যানের পরিবর্তন নয়, বরং তা সমকালীন সমাজ-মানস ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দলিল। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ‘দেশ’ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন (১৯৩৩-১৯৮৩)-এর আধারে এই পঞ্চাশ বছরের কালখণ্ডের একটি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৩—এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বাংলা ছোটগল্প যে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, তার সার্থক প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে এই সংকলনের গল্পগুলোতে। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগের বাংলা ছোটগল্পে একদিকে যেমন রোমান্টিকতার খোলস ভেঙে রুঢ় বাস্তবতার প্রকাশ ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক অস্থিরতা, দেশভাগের যন্ত্রণা এবং প্রান্তিক মানুষের অস্তিত্বের সংকট প্রখরভাবে ফুটে উঠেছে। প্রবন্ধটিতে প্রধানত চারটি দিক থেকে গল্পগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রথমত, রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত ও বিবর্তন, যেখানে গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ বা মতি নন্দীর ‘শবাগার’-এর মতো গল্পের মাধ্যমে শোষণ ও শোষিতের জটিল দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, দেশভাগ ও উদ্বাস্তু জীবনের মর্মস্বন্দ ট্রাজেডি, যা প্রতিভা বসুর ‘দুকুল হারা’ গল্পের মধ্য দিয়ে এক চিরস্থায়ী ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তৃতীয়ত, প্রান্তিক জীবন ও মানবিক সংকট, যেখানে সমরেশ বসুর ‘মানুষ রতন’ বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘সোনার ঘোড়া’-র মতো গল্পে চরম দারিদ্র্যের সমান্তরালে ফুটে উঠেছে মানুষের টিকে থাকার লড়াই ও স্বপ্ন। চতুর্থত, নারী মনস্তত্ত্ব ও পতিতাদের জীবন-যন্ত্রণা, যা প্রেমেন্দ্র মিত্র, মহাশ্বেতা দেবী এবং সমরেশ মজুমদারের গল্পের মধ্য দিয়ে সমাজের দ্বিচারিতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। সমগ্র প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে, বিশ শতকের মধ্যভাগের গল্পকাররা কেবল ড্রয়িংরুমের শৌখিন গল্প লেখনি, বরং তাঁরা সেখান থেকে বেরিয়ে খনি শ্রমিক, ছিন্নমূল উদ্বাস্তু এবং সমাজ-বিচ্যুত মানুষের জীবনকে

সাহিত্যের মূল ধারায় নিয়ে এসেছেন। আবার প্রেম-ভালবাসার পাশাপাশি হাস্যরসাত্মক গল্পের মাধ্যমে সামাজিক অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ করার যে রীতি দেখা যায়, তাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সূচক শব্দ: বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প, সমাজ-বাস্তবতা, দেশভাগ, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা, পতিতা নারীর জীবন-যন্ত্রনা, প্রেম-ভালবাসা।

মূল আলোচনা:

বিশ শতকে বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তন কেবল আখ্যানের রূপান্তর নয়, বরং তা সমকালীন সমাজ-মানস ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য দলিল। সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত ‘দেশ’ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলনটি ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের কালখণ্ডের একটি সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক মূল্যায়ন হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্য যখন আধুনিকতার পথে যাত্রা শুরু করে, তখন গল্পকাররা রোমান্টিকতার মোহ ত্যাগ করে রূঢ় বাস্তবতাকে শিল্পরূপ দিতে শুরু করেন। এই সময়ের গল্পকাররা কেবল দ্রুয়িৎরুগের শৌখিন গল্প লেখেননি, বরং তাঁরা চলে গেছেন কয়লাখনি থেকে রেললাইনের বস্তিতে, দেশভাগের শরণার্থী শিবির থেকে কলকাতার অন্ধকার গলিতে। ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়সীমার মধ্যে ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, এবং পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা। আর এর মধ্য দিয়েই বাংলা ছোটগল্প এগিয়ে গেছে, তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে এই সংকলনের প্রতিটি গল্পে।

এই সমাজ-বিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক আদর্শের সংঘাত এবং ক্ষমতার দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে সাধারণ মানুষ। এই প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ গল্পটির কথা বলা যায়। গৌরকিশোর ঘোষের ‘সাগিনা মাহাতো’ গল্পটি ১৯৪৪ সালের শিলিগুড়ি ও কাশিয়াং এলাকার রেল শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পটি রাজনীতির কুটিল চাল আর শ্রমজীবী মানুষের সরল বিশ্বাসের এক করুণ আখ্যানের দৃষ্টান্ত। গল্পে দেখা যায় সাগিনা মাহাতো কোনও প্রথাগত শিক্ষিত নেতা নয়; সে একজন আদিম, সহজ-সরল এবং সাহসী শ্রমিক। কিন্তু তার এই সরলতাকেই পুঁজি করে ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতার মানুষকে কীভাবে দাবার ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে লেখক তা-ই নিপুণভাবে দেখিয়েছেন। বামপন্থী নেতা বিজন দত্ত সাগিনাকে নিজের দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে চান। সাগিনাকে যখন প্ল্যান করে ‘লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার’ বানিয়ে দেওয়া

হয়, তখন সে তার নিজের শ্রমিক সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আসলে এটি একটি পরিকল্পিত বিচ্ছিন্নতা। ফলে শ্রমিকরা আবার রেল কোম্পানির দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকে। বিক্ষুব্ধ মজুররা বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। পার্টির নির্দেশ দেয় শ্রমিকদের যে করে হোক সাগিনার বদলে পার্টির অনুগত করে তুলতে হবে। কিন্তু ভূখা-পেট মজুররা কারও দাস হতে চায় না। তাদের বিশ্বাস তাদের কষ্টের মূলে সাগিনা। শ্রমিকদের বিক্ষোভ যখন চরমে, সাগিনা তখন বুঝতে পারে সে রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল মাত্র, তাই সে শিলিগুড়ি প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। সামনে মারমুখী জনতা সাগিনাকে প্রহার করে যারা একদিন তারই অনুগত ছিল। জ্ঞান ফেরার পর সাগিনার মন্তব্য, পুরানো সঙ্গীরা ঠিক কাজ করেছে। গল্পের শেষে লেখক বলেছেন, “পরদিন শুকনা ফরেস্টে তার রেলের কাটা দেহটা যায়। রেল লাইনের পাশেই উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। কেউ বলে—সে খুন হয়েছে; কেউ বলে—আত্মহত্যা করেছে।”^১ সাগিনার এই মৃত্যু প্রমাণ করে রাজনীতিতে কোনও ব্যক্তি যখন প্রতিষ্ঠান বা দলের উর্ধ্বে উঠতে চায়, তখন তাকে পিষে ফেলাই রাজনীতির ধর্ম।

রাজনৈতিক এই দহনের সমান্তরালে মতি নন্দীর ‘শবাগার’ গল্পটির মধ্যে এক অস্থির সময়ের চিত্র দেখা যায়। যেখানে মৃত্যুর মিছিল আর আদর্শের অপমৃত্যু সমার্থক হয়ে উঠেছে। গল্পটির সার্থকতা কেবল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নয়, বরং এর মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় রয়েছে। ভাড়াটিয়া শিপ্রা যখন বাড়িওয়ালা মুকুন্দের লালসার শিকার হয়, তখন সেটি কেবল একটি যৌন নিপীড়নের কাহিনি থাকে না। এটি হয়ে ওঠে শোষণ ও শোষণের চিরন্তন যুদ্ধের এক প্রতীক। বাইরের রাজনৈতিক যুদ্ধের চেয়েও ঘরের ভেতরে চলা এই নিঃশব্দ যুদ্ধ অনেক বেশি ভয়াবহ। লেখক এই গল্পে দেখাতে চেয়েছেন শবাগার বা মর্গের নিখর মৃতদেহগুলোর মতো সাধারণ মানুষের বিবেকও যেন একপ্রকার নিঃসাড় হয়ে গিয়েছে। তাই মুকুন্দ নির্দিষ্টায় শিপ্রার মৃতপ্রায় স্বামী গৌরাজের সামনেই তার সাথে মিলিত হতে পারে। শিপ্রা বাধা দিলে মুকুন্দ ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠে, “ও তো মরে যাচ্ছেই। তাহলে আবার ভয় কিসের।”^২

রাজনৈতিক গল্প হিসাবে প্রমথনাথ বিশীর ‘হাতুড়ি’ এক তীক্ষ্ণ শ্লেষাত্মক আখ্যান। এখানে কাস্তে হাতুড়ি চিহ্নিত লাল পতাকাবাহী কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের সরাসরি আক্রমণ করা হয়েছে। আত্মকথনভঙ্গিতে রচিত এই গল্পে দেখা যায়, একজন প্রভাবশালী কমিউনিস্ট নেতা কীভাবে মুখে সাম্যের কথা বললেও কাজের ক্ষেত্রে তাঁর দেখা পাওয়া যায় না। গল্পের মধ্যে ‘কাস্তে-হাতুড়ি-তারা’ চিহ্নিত পতাকাবাহী রাজনীতির অন্তঃসারশূন্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে। লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, অনেক সময় আদর্শের

চেয়েও বড় হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার লালসা। সন্তোষকুমার ঘোষের ‘রজ্জু’ গল্পটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এর মূল সুরটি মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক। এই গল্পে পরাধীন ভারতবর্ষ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের গুপ্ত রাজনৈতিক কাজকর্ম, স্বাধীনতা, প্রেম ইত্যাদি টুকরো টুকরো ছবি উঠে এসেছে। পরাধীন ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের গোপন কর্মকাণ্ডের সাথে শুধু যে পুরুষ নয়, নারীরাও পা মিলিয়েছিল তারই প্রমাণ হৈমন্তী চরিত্রটি। দেখা যায় হৈমন্তী যখন অত্যাচারী উইলসন সাহেবকে হত্যা করে দেশের জন্য নিজের ফাঁসির হুকুম মাথা পেতে নেয়, তখন তার মধ্যে কোনো দ্বিধা ছিল না। কিন্তু বিপ্লবী নেতা সদানন্দ হৈমন্তীর মতো একজন দেশ ভক্ত সৈনিককে অকালে চলে যেতে দিতে পারে না। তাই সে হৈমন্তীকে বাঁচানোর এক অভিনব কৌশল বের করে। তার নির্দেশেই জগদীশ গোপনে কারাগারের মধ্যে হৈমন্তীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। ফলস্বরূপ হৈমন্তী অন্তঃস্বত্তা হয়ে পড়ে। এরপর ফাঁসির হুকুম মুকুব হয়ে যাবজ্জীবন জেল হয়। কিন্তু হৈমন্তীর মানসিক দ্বন্দ্ব এক চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। দেশের স্বার্থেই সে নিজের নারীত্বকে কৌশল হিসেবে ব্যবহার করার বেদনা নীরবে সহ্য করেছে, একবারের জন্যেও দ্বিধা করেনি। জগদীশ হৈমন্তীকে তার আপত্তি আছে কিনা জানতে চাইলে সে বলে—

“দলে যোগ দিয়েছিলাম যখন, তখনি আমার আমি ঘুচে গেছে। তোমার আমার সকলের। সদানন্দদার হুকুম যখন পালন করতেই হবে। নইলে আমার এই তুচ্ছ প্রাপ্টাকে, বাঁচানোর জন্যে এত আয়োজনের কোন মানে হয় না।”^৩

এরপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সে যখন শিল্পশিবির গড়ে তোলে, তখন সে কেবল একজন রাজনৈতিক কর্মী নয়, বরং এক স্বাবলম্বী নারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। শেষে এই গল্পটি প্রমাণ করে যে স্বাধীনতা কেবল ভুখণ্ডের নয়, স্বাধীনতা হলো মানুষের চেতনার ও গ্লানি মুক্তির।

বিশ শতকে বাঙালি জীবনের সবচেয়ে বড় বিয়োগান্তক ঘটনা হলো দেশভাগ। প্রতিভা বসুর ‘দুকূল হারা’ গল্পটি বিভাজনের রাজনীতির ফলে সৃষ্ট মানবিক বিপর্যয়ের এক প্রামাণ্য দলিল। বিন্দুবাসিনী তাঁর বিধবা পুত্রবধু উত্তরা এবং দুই নাতনি মিলু ও বুলুকে নিয়ে যখন পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্ত হয়ে কলকাতায় আসেন, তখন তাঁদের চোখের সামনে কেবল ভিটেমাটি হারানোর শোক নয়, ছিল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অন্ধকার। এই গল্পে দেখা যায় দেশভাগ কেবল ভৌগোলিক সীমারেখা টানেনি, তা মানুষের নৈতিকতাকেও অবক্ষয়ের চরমে নিয়ে গিয়েছিল। বিন্দুবাসিনীরা যখন বনগাঁ স্টেশনের রিফিউজি ক্যাম্পে

আশ্রয় নেন, তখন তাঁদের সহায়-সম্বল লুণ্ঠ হওয়ার চেয়েও বড় হয়ে দেখা দেয় অস্তিত্বের লাঞ্ছনা। ত্রাণকর্তার ছদ্মবেশে রাজীবলোচন এবং কেশবানন্দের মতো কিছু ভণ্ড মানুষের আবির্ভাব ঘটে। রাজীবলোচনের সাগরেদ কেশবানন্দ বিন্দুবাসিনীদের অসহায়তার সুযোগে কাজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উত্তরাকে রাজীবলোচন ও মিলুকে শিশিশেখর-এর কাছে পৌঁছে দেয় তাদের দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য। লেখক তাই বলেছেন—

“রেফিউজিরা এসেই আরো সুবিধে হয়েছে। অভাব কী? বোকাগুলো! বাঙালগুলো! ওদের ভোলাতে যদি এক দাঁতের বুদ্ধিও খরচ করতে হয়! একটু মিষ্টি কথা বললেই কেমন নির্ভর ক’রে বিশ্বাস করে, উদাস উদ্ভ্রান্ত চোখে কেমন পায়ে পায়ে চলে আসে নতুন আশায় আলোকিত হয়ে। মূঢ়! নির্বোধ! এদের তো এই-ই হবে। এই-ই হওয়া উচিত।”^৪

লেখকের এই উক্তি আসলে সভ্য সমাজের বৃকে কষাঘাতের মতো। কেশবানন্দ নিজের স্বার্থের জন্যে খুন করতেও দ্বিধা করেনি। তাই সে তার পথের কাঁটা দূর করার জন্যে বৃদ্ধা বিন্দুবাসিনীর হত্যা পর্যন্ত করে। বিন্দুবাসিনী, উত্তরা ও মিলুর পরিণতি প্রমাণ করে যে, দেশভাগ উত্তর সময়কালে নারী শরীর হয়ে উঠেছিল পুরুষতান্ত্রিক লালসা ও শোষণের সহজলভ্য বস্তু। লেখক এখানে দেখিয়েছেন, যারা সীমান্ত পেরিয়ে জীবন বাঁচাতে এসেছিল, তারা কীভাবে এক শোষণ সমাজের হাতে বন্দি হল।

রমাপদ চৌধুরীর ‘ভারতবর্ষ’ গল্পটি রূপকধর্মী হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে একটি গভীর রাজনৈতিক সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাহাতো গ্রামের পাশ দিয়ে ইটালিয়ান যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে এবং কখনও বা শুধু আমেরিকান সৈনিকদের নিয়ে যখন ট্রেন যেত, তখন ব্রেকফাস্ট নেওয়ার জন্য আঙুহলেট ট্রেন খামত। এই সময় আমেরিকান সৈন্যদের ছুঁড়ে দেওয়া পয়সা কুড়ানোর জন্য গ্রামের মানুষের ভিড় জমত। তা দেখে সৈনিকরা উল্লাস বোধ করত। গল্পে লেখক এই যে চিত্রটি এঁকেছেন, তা আসলে একটি জাতির আত্মসম্মান বিসর্জনের চিত্র। এই গ্রামের মাহাতো বুড়ো, যে প্রথমদিকে এই ভিখারি মনোভাবের বিরোধী ছিল, সে-ও যেদিন পরিস্থিতির চাপে এই ভিড়ের অংশ হয়ে যায় সেদিন আর ট্রেন থামে না। লেখক তাই বলেছেন, “ট্রেনটা চলে গেল। কিন্তু মাহাতোগাঁয়ের সবাই ভিখিরি হয়ে গেল। ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব—সব ভিখিরি হয়ে গেল।”^৫ এখানেই গল্পের আসল ট্রাজেডি। গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন যে, সাম্রাজ্যবাদী এবং শোষণ শক্তি সবসময় সাধারণ মানুষকে ‘ভিখারি’ করেই রাখতে চায়। আর যারা শিরদাঁড়া শক্ত করে দাঁড়াতে চায়, তাদের এইভাবে কৌশলে ভাতে মারার ব্যবস্থা করা হয়। ট্রেনের এই

আমেরিকান সৈন্যদের ‘ব্লাডি বেগার্স’ বলে উপহাস করা আসলে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রান্তিক মানুষের দারিদ্র্য ও অবমাননারই প্রতিফলন।

প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রার কথা ফুটে উঠেছে সমরেশ বসুর গল্পেও। তাঁর ‘মানুষ রতন’ গল্পটি রিকশাচালকদের যাপিত জীবনের ছবির আড়ালে এক বিচিত্র মানবিক দর্শনের জন্ম দেয়। স্টেশনের বাইরে পড়ে থাকা এক অজ্ঞাতপরিচয় ভিখারির মৃতদেহকে কেন্দ্র করে রিকশাচালকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়। এবং সেই মৃতদেহকে পুঁজি করে টাকা তোলার নির্মম বাস্তবতার মাধ্যমে লেখক দারিদ্র্যের কদর্য রূপটিকে প্রকাশ করেছেন। লেখক দেখাতে চেয়েছেন অভাবী মানুষ কী না করতে পারে। রিকশাচালকদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একদিকে আছে জগা, ত্যাবড়া, মনা, পুনিয়া, সোতে আর অন্যদিকে গনেশ ও ফটকে। ত্যাবড়ারা টাকা অর্জনের একটি অনন্য উপায় বের করে। এক ভিখিরি মারা যাওয়ার পর সেই মৃতদেহের গলায় মালা দিয়ে, ধূপ জ্বেলে স্টেশনের বাইরে দেহ রেখে যাত্রীদের কাছ থেকে সৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে। তাদের দলে যোগ দেয় যমুনা। দেখতে দেখতে প্রায় দেড়শ টাকা উঠে। তারা মদ-মাংসের অর্ডার দেয়। অন্যদিকে গণেশদের হাত থেকে এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার জন্য তারা পুনিয়াদের সঙ্গে মারামারি শুরু করে। তাদের সব টাকা কেড়ে নিতে চায়। আবার এই টাকা থেকে রেলের সেপাই থেকে ট্রেড ইউনিয়নকেও ভাগ দিতে হয়। নাহলে তারা স্টেশনে মড়া থেকে উপার্জন করতে দেবে না। কিন্তু গল্পের শেষে এই বুঝু মানুষগুলোর মধ্যে এক আশ্চর্য রূপান্তর দেখা যায়। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার পর মদ্যপ রিকশাচালকদের বিবেক জাগ্রত হয়ে ওঠে। তাদের কাছে এই অজ্ঞাত মৃতদেহটি পরমআত্মীয় হয়ে ওঠে। শ্মশানের ডোম চণ্ডী যখন তাদের বলে মুখে কে আঙুন দেবে? তখন ত্যাবড়া এগিয়ে এসে বলে সে আঙুন দেবে। জগা ত্যাবড়াকে তার বাপের বেঁচে থাকার কথা বললে, ত্যাবড়া বলে, “এ বাপ বাপের থেকে বেশি।”^৬ ত্যাবড়ার মুখে এ কথা শুনে জগা, মনা, পুনিয়া সবাই একসঙ্গে মৃতদেহের মুখে আঙুন ঠেকিয়ে দেয়। আসলে লেখক এই গল্পে মানুষ মরে গিয়েও কীভাবে জীবিত মানুষের জীবিকায় পরিণত হয়ে সেই চিত্র যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও মানব হৃদয়ের মধ্যে সুপ্ত করুণা বোধ কীভাবে জেগে উঠতে পারে। এই মানবতা বোধ বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পের এক অনন্য অর্জন। লেখক যেখানে প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কোনো রোমান্টিকতার আবরণে না ঢেকে সরাসরি তার নগ্ন রূপটিকে উপস্থাপন করেছেন।

এর পাশাপাশি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘সোনার ঘোড়া’ গল্পটি ভিখারি জীবনের দারিদ্র্যের সমান্তরালে এক অলীক স্বপ্নের বুনন। এই গল্পে দেখা যায় দাঙ্গার সময় সব

হারানো ভূতনাথ এবং তার কন্যা কমলী, আর ভিক্ষুক সুরদাসের ছেলে গেনিয়া—এদের সবার জীবন যেন একটি বৃত্তে বাঁধা। গেনিয়া যখন কল্পনা করে বড়লোকের বাড়ির আলমারিতে যে সোনার ঘোড়া আছে, যেটা পেলে তার সব দুঃখ ঘুচে যাবে, তখন সেই ঘোড়াটি আর শুধু অলঙ্কার থাকে না, সেটি হয়ে ওঠে শোষিত মানুষের মুক্তি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন। গল্পের শেষে গেনিয়ার স্বপ্নে দেখা যায়—

“সোনার ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা চলেছে। পিঠের কাছে অন্ধ বাপ, তার কোমর জড়িয়ে মা। গেনিয়ার দুই হাতে খঞ্জনীর মতো দুটো পাথর। সে পাথর বাজিয়ে ভারী সুন্দর গান গাইছে। সামনেই সোনালী নদী, নদী পেরোলেই আকালের দেশ শেষ হয়ে যাবে। ঐ পাড়ে ভিক্ষে পাওয়া যাবে খুব।”^৭

সোনার ঘোড়ার পিঠে চেপে সোনালী নদী পেরিয়ে আকালের দেশ থেকে মুক্তি পাওয়ার চিত্র—তা বাংলা গল্পের এক অনন্য সমাপ্তি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, বাস্তব জীবন যতই রুক্ষ হোক না কেন, মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকার কেউ কখনও কেড়ে নিতে পারে না। এই স্বপ্নই প্রান্তিক মানুষকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়।

সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘নোনাঙ্গল’ গল্পটি মানুষের জাহাজ জীবনকে কেন্দ্র করে এক শাস্ত্রত জীবনদর্শনের আখ্যান। যেখানে ফুটে উঠেছে মানুষের জীবনের ত্যাগ-ভিত্তিকতা, যা সময়ের স্রোতে নোনাঙ্গল হয়ে বয়ে যায়। সমীরুদ্দীর কঠোর পরিশ্রম এবং দেশে ফেরার নিরন্তর আকৃতি যখন আপন ছোট ভাইয়ের হাতেই লুপ্ত হই, তখন তার জীবন এক চূড়ান্ত শূন্যতায় গিয়ে ঠেকে। সে তার সারাজীবনের কষ্টার্জিত টাকা দেশে তার ভাইকে পাঠিয়েছে এক টুকরো শান্তির আশায়, কিন্তু তার ভাই সব টাকা ফুটি করে উড়িয়ে দেয়। শেষপর্যন্ত তাকে আবার সেই প্রবাসেই ফিরে যেতে হয়। সমীরুদ্দী সারেঙকে বলেছিল, “ভিখিরি স্বপ্নে দেখে, সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার সেই পুরনো দুনিয়ায়।”^৮ আসলে মানুষ নিজের দেশ ও ভিটেমাটির জন্য বিদেশের প্রতিকূলতায় তিলে তিলে নিজেকে শেষ করে দেয়, অথচ প্রতিদানে পায় কেবল নিঃসঙ্গতা আর প্রবঞ্চনা। তাই সারেঙ এর প্রশ্ন—‘ইনসাফ কোথায়?’

প্রান্তিক মানুষের জীবন যন্ত্রণার পাশাপাশি মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংকটের কথা উঠে এসেছে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘প্রতিনিধি’, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিবেক’, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্বেত পাথরের টেবিল’, ঋত্বিককুমার ঘটকের ‘পরশপাথর’-এর মতো গল্পে। শৈলজানন্দের ‘প্রতিনিধি’ গল্পটিতে হারাধন ও কামিনীর নিঃসন্তান দাম্পত্য জীবনের যন্ত্রণার কথা উঠে এসেছে। হারাধন কাঠের ব্যবসা করে অগাধ টাকা করলেও কোন সন্তানাদি না থাকায় তাদের মর্মপিড়ার

কারণ হয়ে উঠেছে। তাই রনজিত তার স্ত্রী মালতিকে অনাথ কোবরেজের কাছে চিকিৎসার জন্য হারাধনের ভাড়া বাড়িতে উঠলে তাদের কন্যা বুলাকে কামিনী নিজের মেয়ের মতো যত্ন করে। মালতী কামিনীকে কথা দেয় সে যদি না বাঁচে তাহলে বুলা কামিনীর হবে। অন্যদিকে কামিনীও মনে মনে মালতীর মৃত্যু কামনা করে। কিন্তু মালতীর মৃত্যুর পর গল্পের মোড় ঘুরে যায়। দেখা যায় রনজিত বুলাকে হারাধন ও কামিনীর হাতে সমর্পণ না করে নিজের সঙ্গে নিয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘বিবেক’ গল্পে দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক সংকট কিভাবে মধ্যবিত্তের মূল্যবোধকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। এই গল্পে দেখা যায় শিক্ষিত ঘনশ্যাম মৃত্যু শয্যাশায়ী স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য নিরুপায় হয়ে ধনী বন্ধুর টেবিল থেকে স্বর্ণের ঘড়ি চুরি করে। শুধু তাই নয়, তারই মতো পরিস্থিতির ফাঁদে পড়া উপকারী বন্ধু শ্রীনিবাসের মরণাপন্ন সন্তানের চিকিৎসার জন্য স্ত্রীর অলংকার বিক্রির টাকা চুরির মতো বিবেকবর্জিত কাজ করেছে। কিন্তু ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য চুরিও নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ ডাক্তার জবাব দিয়েছে, তার স্ত্রী মণিমালাকে বাঁচানোর ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই। এরপর ঘনশ্যাম ধনী বন্ধুর ঘড়ি কৌশলে ফেরৎ দিয়ে আসলেও বন্ধু শ্রীনিবাসের টাকা ফেরত দেয়নি। এই গল্পে লেখক মধ্যবিত্তের নৈতিক স্থলনের চিত্র তুলে ধরেছেন। সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘শ্বেতপাথরের টেবিল’ গল্পটিতে মধ্যবিত্তের ঘরকন্নার খুঁটিনাটি ছবি ফুটে উঠেছে। ঋত্বিককুমার ঘটকের ‘পরশপাথর’ গল্পটি চন্দ্রকান্ত সরকার নামে একজন সামান্য নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরানীর জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। চন্দ্রকান্ত একজন সামান্য কেরানী হলেও সে বনারসিলালকে বলে মরা মানুষকে বাঁচানোর কৌশল তার জানা আছে। সে এই বিদ্যা সেকেন্দ্রাবাদে এক সাধুর কাছে শিখেছে। সে স্বপ্ন দেখে এই বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে একদিন সত্যি সত্যি মরা মানুষকে বাঁচাতে পারবে। তার জন্য অনেক টাকার প্রয়োজন। আর সেই টাকার প্রয়োজন মেটানোর জন্য সে তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে শেষ পর্যন্ত চুরি করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জন্ম ও মৃত্যু’ গল্পে উচ্চ মধ্যবিত্তের নৈতিক অধঃপতনের রূপটি চূড়ান্ত ভাবে ফুটে উঠেছে। লেখক এখানে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসের নিদারুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। এই গল্পে পাশাপাশি দুটি চিত্র দেখা যায়। একটি হল, কলকাতার ভবানীপুরের সাতাত্তর বছর বয়সী বিশ্বনাথ বাবুর জন্মতিথির উৎসবের চিত্র। বিশ্বনাথ বাবুকে তাঁর জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানোর জন্য, তার পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভাতৃবধূ ভ্রাতৃস্পুত্র, ভ্রাতৃস্পুত্রীর সমাগমে যেন চাঁদের হাট বসেছে। অন্যদিকে লেখক বিশ্বনাথবাবুর বয়সী শশী-ঠাকরন-এর কথা বলেছেন। কিন্তু এখানে ছবিটা সম্পূর্ণ বিপরীত। যে শশী-ঠাকরন বেঁচে থাকতে দু-মুঠো ভালোভাবে খেতে

পায়নি, তারই মৃত্যুর পরে তার ছেলেমেয়েরা খুব ঘটা করে শ্রাদ্ধ করেছে। এখানেও দেখা যায়, শশী-ঠাকরুন-এর মৃত্যুবাসরে তার পুত্র-কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রীরা সমাগমে চাঁদের হাট বসেছে। তাই লেখক সমাজের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছেন—

“বৃদ্ধা, মাজা-বাঁকা গাল-তোবড়ানো শশী-ঠাকরুন কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ি থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণী—এদের সৌন্দর্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন—এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরদ্রা বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুন—এরা তারই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে—এতদিন এরা কোথায় ছিল? এরা থাকতে বুড়ি কেন খেতে পেত না, কেন চোখের জলে তার বুক ভেসেছে—তার কোন উত্তর নাই।”^৬

বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্পে পতিতাদের কথা কেবল করুণার ছলে আসেনি, এসেছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘মহানগর’ গল্পে আমরা দেখি এক গ্রাম্য বধূর মহানগরীর পঙ্কিলতায় হারিয়ে যাওয়ার ট্রাজেডি। গল্পটিতে নাগরিক জীবনের জটিলতার কথা উঠে এসেছে। লেখক এখানে কলকাতার বহু বিচিত্র জীবনের একটি খন্ড চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন। এক ছোট বালকের কলকাতা মহানগরে হারিয়ে যাওয়া দিদিকে খুঁজে বের করার কাহিনি হল গল্পের বিষয়বস্তু। আবার অন্যদিক থেকে বলা যায়, একটি গ্রামের মেয়ে তথা গৃহবধূ কিভাবে তার স্বস্থান থেকে চ্যুত হয়ে মহানগরের অন্ধগলিতে হতভাগ্য রমণীদের ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিল, এ গল্প তারই বৃত্তান্ত। সেই বৃত্তান্তকে লেখক তুলে ধরেছেন রতন নামের এক বালকের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। শেষপর্যন্ত মহানগরের অন্ধগলিতে রতন তার দিদিকে খুঁজে পেলেও এই সাফল্য তার তৃপ্তিদায়ক হয়নি, দিদিকে চিনতে তার কষ্ট হয়। রতন যখন তার দিদি চপলাকে বলে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য, তখন চপলা কাতর ভাবে বলে উঠে, “আমার যে যাবার উপায় নেই ভাই!”^৭ এই একটি উক্তিই আমাদের বুঝিয়ে দেয় চপলা কতটা নিরুপায়। সে বুঝেছে এখান আর ফেরবার পথ নেই। তাকে সারাজীবন এই পঙ্কিলতার মধ্যেই কাটাতে হবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র মুন্সিয়ানার সহিত মহানগরের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটিকে এই গল্পে সংহত শিল্পরূপের মধ্য দিয়ে উদঘাটিত করেছেন।

প্রেমাক্ষর আতর্ষীর ‘বড়দা’ গল্পেও পতিতাদের কথা এসেছে। বড়দা তথা নগেন বয়সে অনেক বড় হলেও পাড়ার ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে সে বন্ধুর মত মেলামেশা করত। তার এই বাউন্ডুলেপনা রুখতে তার বাবা বিয়ে দেন। কিন্তু বড়দার স্ত্রী ও মা মারা যাওয়ার পর আবার তার চালচিত্র বদলে যায়। এরপর তার বাবা মারা গেলে সে আবার

ছন্নছাড়া জীবনযাপন শুরু করে। বড়দা ছেলেবেলা থেকেই গণেশ নামে এক পতিতা মহিলার কাছে যাওয়া আসা করতো। গণেশ নগেনের রক্ষিতা হিসাবে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু নগেন তার কথা রাখতে পারেনি। নগেন গণেশের বৃদ্ধাবস্থায় তার কথা রেখেছে। গণেশের অনুরোধ এই তার মেয়ে শান্তিতে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু শান্তি অন্য পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ায় তার অন্য মেয়ে অনুমিতাকে রক্ষিতা হিসাব রাখে। একসময় অনুমিতার বিরুদ্ধে তাকে বিষ খাওয়ানোর অপবাদ দিয়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে দেখা যায়, বড়দা প্রায় দশ বছর পর সন্ন্যাসী হয়ে আবার ফিরে আসে। এবার ঘোষণা গিলি যখন বড়দার কাছে দীক্ষা নিতে চাই তার সঙ্গেও বড়দা গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে। বড়দা ঘোষণাগ্নীকে বলে—

“অর্থ, প্রতিপত্তি ও যৌনলিপ্সা—এই তিনটি হচ্ছে যোগের প্রধান বাধা। অর্থ ও প্রতিপত্তির মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু যৌনলিপ্সা মানুষের মৃত্যুদিন অবধি প্রবল থাকে।””

গল্পেও দেখা যায় তার এই যৌনলিপ্সা সত্যি সত্যি শেষদিন পর্যন্ত ছিল। লেখক এই গল্পে বড়দার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, আধ্যাত্মিকতা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই মানুষের মন থেকে যৌনলালসা বা কামনার আগুন নিভে যায় না। বরং তা মৃত্যু পর্যন্ত সজীব থাকে।

সমরেশ মজুমদারের ‘বড় পাপ হে’ গল্পটি এই ধারার একটি মাইলফলক। গল্পটিতে পতিতাদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক এখানে তিন বিগতযৌবনা মহিলার জবানিতে সমাজ ও ধর্মের তথাকথিত নীতিনৈতিকতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। গল্পে দেখা যায় তিন বিগতযৌবনা পতিতা জীবনের অন্তিমলগ্নে এসে বিচার চাওয়ার মাধ্যমে ক্ষত বিক্ষত জীবন যন্ত্রণার কথা তুলে ধরেছে। প্রথম বুড়ির কাহিনি হল, বারো বছরে সে বিধবা হয়, তারপর পতিতাবৃত্তি বেছে নেয়। সে প্রায় তিরিশ বছর এই কাজ করেছে। তার মতে সে কোন পাপ করেনি, তাই সে প্রশ্ন তুলেছে লোককে আনন্দ দেওয়া কি পাপ? দ্বিতীয় বুড়ি যে কারণে বিচার চেয়েছে তা হল, তাকে এই পথে এনেছিল তার ঠাকুরপো, পরে আবার সে সংসারে ফিরে যায়। কিন্তু সে প্রত্যেকবারই মৃত সন্তান প্রসব করেছে। তারপর সে এক সাধুকে তার দেহ দিয়ে পূজো করে। সাধু আশ্বাস দেয় এবার তার ছেলে বাঁচবে কিন্তু সাধু চলে গেলে সে বুঝতে পারে সাধু তার শরীরে বিষ প্রয়োগ করে চলে গেছে। সেই প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সে হাজার হাজার মানুষের শরীরে সেই বিষ ছড়িয়েছে। সবচেয়ে ছোট অর্থাৎ তৃতীয় বুড়ি বলে, সে কোন পাপ করেনি। তার মা এই লাইনেই ছিল, তাই সেও এই বৃত্তি বেছে নিয়েছে। যৌবনে সে অনেক লোককে আকৃষ্ট করেছে যৌবনের উপাঙ্গে এসে তার দেহ আর সাড়া দেয় না কিন্তু

তার যৌবন চলে গেলেও সে আবার আগের মত সবাইকে আকৃষ্ট করতে চায়। লেখক এই গল্পে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও তীব্র শব্দজালের বুনোটে এই তিন বিগতযৌবনাদেহোপসারিনীর দুঃখ, বঞ্চনা ও কঠিন জীবনসংগ্রামের খুঁটিনাটি চিত্র তুলে ধরেছেন।

এই গল্প সংকলনটিতে গান্ধীর্ষপূর্ণ বা ট্রাজিক গল্পের পাশাপাশি, প্রেম-ভালবাসা, অবৈধ প্রণয় এবং হাস্যরসাত্মক গল্পও উঠে এসেছে। প্রেমের গল্প হিসাবে এই সংকলনে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতজাগা', অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'চকাচকী', বিমল করের 'সুখ', বিমল মিত্রের 'রানীসাহেবা', এবং অবৈধ প্রণয়ের গল্প হিসাবে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বি' ও রতন ভট্টাচার্যের 'কৃষ্ণকীর্তন' স্থান পেয়েছে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাতজাগা' গল্পে বিধবা রজনী বৌদির মধ্যে প্রেমিকাসত্তার চরম পরাকাষ্ঠা লক্ষ করা যায়। রজনী বৌদির স্বামী বিভূতি লঙ্কায় আর্মি অর্ডিন্যান্সে চাকরি করতেন। জার্মান যুদ্ধের সময় বিভূতিকে মেসোপটেমিয়া যেতে হয়। সেখান থেকে তিনি রজনী বৌদিকে চিঠি লিখে জানান মাস কয়েকের ছুটি পেয়েছেন। আর যে তারিখে রাত্রি এগারোটার সময় সোলাইদহ স্টেশনে পৌঁছাবেন তাও উল্লেখ করে দেন। কিন্তু দিন-তারিখ-সময় পেরিয়ে গেলেও বিভূতি আর বাড়ি ফিরে আসেননি। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির বারো বছর খোঁজ না পাওয়া গেলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই বারো বছর পড়ে রজনী বৌদি স্বামীর কল্যাণের জন্য বিধবা হন। কিন্তু তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে বিভূতি একদিন ফিরে আসবেই। তাই সে দিনে বিধবা সেজে থাকে কিন্তু সূর্যাস্তের পর সে বিধবার বেশ পরিত্যাগ করে সধবার বেশ ধারণ করে এবং সারারাত জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থেকে বিভূতির আসার অপেক্ষায় কাটিয়ে দেয়। গল্পটিতে রজনী বৌদির প্রেমিকাসত্তার নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'বরের ঘরের পিসি কনের ঘরের মাসি' গল্পে বিধবা কাজলের সঙ্গে রাখালের প্রেমের সম্পর্ক ঘনীভূত হয়েছে। অনুঘটকের কাজ করেছে গল্পকথক। গল্পের পরিণতিতে দেখা যায় তারা বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারেনি। বিমল করের 'সুখ' একটি বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেমের গল্প। এই গল্পে লেখক দুটি দাম্পত্য প্রেমকাহিনিকে তুলে ধরেছেন। একদিকে বৃদ্ধ বরদাকান্ত ও বৃদ্ধা সুবর্ণর দাম্পত্যজীবন ও প্রেম, অন্যদিকে শুভেন ও মীনার নবাগত দাম্পত্যজীবন ও প্রেম। শুভেন ও মীনার সাঁওতাল পরগনায় বেড়াতে আসার সূত্রে বরদাকান্ত ও সুবর্ণর সঙ্গে পরিচয় হয়। বরদাকান্ত চল্লিশ বছরের দাম্পত্যজীবনে তারা একে অপরকে শুধু ভালবাসেনি তারা একে অপরের অবলম্বন হয়ে উঠেছে। বার্ষিক্যে পৌঁছেও তারা পরস্পরকে কতখানি ভালবাসেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাঁরা পরস্পরকে পেয়ে তাঁদের মধ্যে যেন কোন দুঃখ নেই ক্ষোভ নেই, কাতরতা নেই। তাঁরা পরিপূর্ণ, তাঁরা তৃপ্ত। পরস্পরকে

পেয়ে যেন তাঁদের জীবনের সব প্রাপ্তি মিটে গেছে। এই বৃদ্ধ দম্পতিকে দেখে শুভেন ও মীনা নতুন করে আত্মানুসন্ধান করে। তারা বুঝতে পারে তাদের প্রেমের মধ্যে কাম বড় হয়ে উঠছে। তারা কামকে অতিক্রম করে নিঃস্বার্থ প্রেমে উপনীত হতে পারেনি। তারা অনুভব করে ওই বৃদ্ধ দম্পতির মত সারা জীবন ঘরে এত ভালবাসা বয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য তাদের নেই। তাই মীনা যখন শুভেনকে বলে বয়সকালে তাকেও এইভাবে ভালবাসবে কিনা, তখন তার কাম কান্নায় ধুয়ে যাচ্ছিল—

“বুকের মধ্যে, গভীরে, কোথাও শীতের বাতাসের শিশ ধরানো তীক্ষ্ণ শব্দের মতন একটা হাহাকার করা ফোঁপানো কান্না পাক খাচ্ছে।”^{১২}

বিমল মিত্রের ‘রানীসাহেবা’ গল্পে দেখা যায় আরতি রায় বিকাশকে ভালবাসত কিন্তু তার বিয়ে হয় গোকুল মিত্রের সঙ্গে। বিয়ের পর আরতি রায় রানীসাহেবা হয়ে ওঠলেও সে তার প্রেমিক বিকাশকে ভুলতে পারেনি। হতদরিদ্র বিকাশকে সে অর্থ যোগান দিয়ে বিদেশ পাঠিয়েছিল পড়াশোনার জন্য। পরে বিকাশ বি. কে. গুপ্ত হয়েছে আরতির প্রেরণায়। আরতির অনুরোধেই সে দেশে ফিরে এসেছে। সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘চকাচকী’ রাজনৈতিক গল্প হলেও বৃদ্ধ দম্পতি দুবেজি ও দুবেনীর দাম্পত্যপ্রেম রাজনৈতিক অনুষণকে ছাপিয়ে গেছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ষি’ কিংবা রতন ভট্টাচার্যের ‘কৃষ্ণকীর্তন’ গল্প দুটি প্রণয়ের কিন্তু তা অবৈধ প্রণয়ের। ‘কৃষ্ণকীর্তন’ গল্পে দেখা যায় রমেন রাণী বৌদির টানে কলকাতা থেকে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে অজ পাড়াগাঁ কেতনপুরে এসেছে। যে রাত্রে রমেন এসেছে সেই রাত্রে আবার রানী বৌদির স্বামী নরেন্দা কলকাতা গেছে। ওই রাত্রে রমেন ও রানী বৌদি গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হতে গিয়েও পারেনি, তাদের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রানী বৌদিরই মাসিমা। রাত্রে তারা কেউ ঘুমাতে পারেনি, সারারাত জেগে সুযোগের অপেক্ষা করেছে কিন্তু বিফল হয়েছে। বনফুলের ‘জাগব’ গল্পে আইনি মারপ্যাঁচ ও মানুষের চতুরতার যে চিত্র দেখা যায়, তা জীবনসংগ্রামের এক অনন্য শিল্পরূপ। আশাপূর্ণা দেবীর ‘কপালে নেইকো ঘি’ গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অদৃষ্টের বিসংগতি অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ‘ফিট-অফ-প্রিসেপটার’ গল্পে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহে সাহেবদের ভারতীয় শাস্ত্রের নামে ‘কামশাস্ত্র’ দিয়ে ঠকানোর কৌতুক আমাদের সমাজমনস্কতাকে নাড়া দেয়। শিবরাম চক্রবর্তীর ‘আপনি কী হাসাইতেছেন জানেন না’ গল্পে ভাষা ও পরিস্থিতি নির্মল আনন্দ দেয়। পরশুরামের ‘সরলাক্ষ হোম’ গল্পে সরলাক্ষর বিচিত্র পরামর্শ ও চূড়ান্ত পরিণতির মধ্য দিয়ে লেখক নারী হৃদয়ের পট পরিবর্তন এবং সমাজের মুখোশধারী মানুষদের বিধেছেন।

মহাশ্বেতা দেবীর ‘যশবন্তী’ এবং সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ‘রানাঘাটের বৃত্তান্ত’ গল্প দুটিতে নারী নিগ্রহের চরম রূপটি অঙ্কিত হয়েছে। রাজস্থানের রাজ ঘরানার অদ্ভুত নিয়মের ফলে শ্যামগড়ের কুঁয়ারসাহেব বনবীর সিং যশবন্তীকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষিতা নারীতে পরিণত করে। অন্যদিকে ‘রাণীরঘাটের বৃত্তান্ত’ গল্পটির কাহিনি ভিন্ন হলেও চিত্রটা একই। এখানেও দেখা যায় মানসিক ভারসাম্যহীন সুরিক্ষেপিকে ধর্ষিত হতে হয়। উভয় গল্পেই গল্পকার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কদর্য রূপটি উন্মোচিত করেছেন। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন যে, সমাজের উচ্চবিত্ত কুঁয়ারসাহেব বনবীর সিং থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—কেউই এই অসহায় নারীদের ওপর লালসা চরিতার্থ করতে ছাড়েনি। এই গল্পগুলোতে আমাদের সমাজব্যবস্থার অমানবিক দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

‘দেশ’ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলনের গল্পগুলির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায়, গল্পগুলি কেবলমাত্র আখ্যানের নিছক বর্ণনা নয়, বরং সেগুলি বিশ শতকের উত্তাল সময়ের প্রামাণ্য দলিল। ১৯৩৩ থেকে ১৯৮৩—এই সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বাঙালি সমাজ ও মনন যে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে গেছে, আলোচিত প্রতিটি গল্প তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। নাগরিক জীবনের জটিলতা ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে মধ্যবিত্তের চিরায়ত বিবেক ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর, পতিতাদের জীবন যন্ত্রনা, রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রভৃতির মেলবন্ধনেই বিশ শতকের বাংলা ছোটগল্প তার সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

তথ্যসূত্র:

- ১। ঘোষ, গৌরকিশোর। ‘সাগিনা মাহাতো’। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-২৫৩
- ২। নন্দী, মতি। ‘শবাগার’। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৩৫৪
- ৩। ঘোষ, সন্তোষকুমার। ‘রজ্জু’। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-১৫২
- ৪। বসু, প্রতিভা। ‘দুকুল হারা’। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-১৮৩
- ৫। চৌধুরী, রমাপদ। ‘ভারতবর্ষ’। দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৩১১

- ৬। বসু, সমরেশ. 'মানুষ রতন'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৩৪৪
- ৭। মুখোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু. 'সোনার ঘোড়া'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৩৬২
- ৮। আলী, সৈয়দ মুজতবা. 'নোনা/জল'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-১৭৮
- ৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ. 'জন্ম ও মৃত্যু'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-১১
- ১০। মিত্র, প্রেমেন্দ্র. 'মহানগর'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৬
- ১১। আতর্খী, প্রেমাক্ষর. 'বড়দা'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৮৭
- ১২। কর, বিমল. 'সুখ'. দেশ সুবর্ণজয়ন্তী গল্প-সংকলন ১৯৩৩-১৯৮৩, সম্পাদিত সাগরময় ঘোষ, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ-৩৮৬

উজ্জ্বল উদ্ধার

অসমে রবীন্দ্র-সমালোচনার পঁচিশ বছর: ১৯১৪-৩৯

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

শ্রীঅরবিন্দের কবিতায় কাব্যভাবনা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

অসমে রবীন্দ্র-সমালোচনার পঁচিশ বছর: ১৯১৪-৩৯

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য

[অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়]

সত্তর-বছর-পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রতিভাষণের একজায়গায় ‘খাপছাড়া’ বালকমনের কবিতা-রচনার প্রতি অগ্রগামী সাহিত্যিকদের অবহেলামেশানো হাসি, বিমুখতা ও শাসনের উল্লেখ করেছিলেন। সাহিত্যিক মহলে তখন তিনি ‘বয়সে সবচেয়ে ছোটো, শিক্ষায় সব চেয়ে কাঁচা।’ ‘ভাঙা হুন্ডে টুকরো কাব্যের পালা’ তিনি সাজিয়ে চলেছেন অবিশ্রাম; ‘একঘরে ছেলের মজ্জাগত’ ছিল ‘রীতিভঙ্গের বোঁক’। সাহিত্যিকরা তাঁকে প্রায়ই প্রশয় দেন নি বটে, তবে তাঁদের হাসিতে বিদূষণবিষ ছিল না, বিমুখতায় ছিল না বিদ্বেষ, শাসনে ছিল না অসৌজন্য। মনে একটুখানি ক্ষোভের আঁচল টেনেই এভাবে তিনি কাটিয়েছেন তাঁর জীবনের প্রথম প্রহর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি বাড়তে লাগল; আশেপাশে সাহিত্যিক ও পাঠকদের মধ্যে তখন বিস্ময় ও বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভ শালীনতার সীমা ভেঙে তাঁকে বার বার আঘাত করেছে পরম উল্লাসে। ওই প্রতিভাষণেই কবি বলেছিলেন, ‘এমন অনবরত, অকুণ্ঠিত, এমন অকরণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর-কোনো সাহিত্যিককেই সহিতে হয় নি।’ ‘কালো বর্ণের এই পটটি’র ওপরে যে বন্ধুদের সুপ্রসন্ন মুখ সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল এ-কথাও তিনি বলেছেন সেই সঙ্গে। কবির মৃত্যুর সাতান্ন বছর পরেও বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখককে ঘিরে একদিকে যদি বা ঘটে। বিতর্কের অবসান, অন্যদিকে হয় নতুন বিতর্কের অঙ্কুরোদগম-এই প্রক্রিয়া অব্যাহত।

“দুঃখ-বিপদ-বিরোধ-মৃত্যু’কে কবি আহ্বান করেছেন বার বার তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতারই প্রয়োজনে। জীবনে এসব আঘাত যখন এসেছে, আহত হয়েছেন, ক্ষুধাও হয়েছেন কখনও, কিন্তু সামলে নিয়ে কঠিন কর্তব্যের মধ্যে নিজেই নিয়োজিত করেছেন তার পরক্ষণেই। প্রতিভাষণে নিজেই বলেছেন, ‘প্রতিকূল পরীক্ষায় ভাগ্য আমাকে লাঞ্ছিত করেছে কিন্তু পরাজয়ের অগৌরবে লজ্জিত করেনি।”^২

[রচনাটি পুনর্মুদ্রিত এবং *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা* মার্চ, ১৯৯৮-এ একত্রে প্রকাশিত চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। রচনাটিকে মূলের অনুরূপ অর্থাৎ বানান ও সজ্জা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।]

সুনন্দ (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) ‘দেশ’ পত্রিকায় আবদুল ওদুদ মহাশয়ের মৃত্যুতে লিখেছিলেন, “পুনশ্চের’ গদ্যছন্দ নিয়ে অনেক বিক্রম তাঁকে [রবীন্দ্রনাথকে] সহিতে হয়েছে—এগুলোর নামকরণ হয়েছে ‘গবিতা’। সাহিত্যে বিদ্রোহী তারুণ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, ফলে এসেছে কঠিন আক্রমণ।...আর তাঁর ছবি তো দেশ সুন্দ লোককে চটিয়ে দিয়েছিল, এমন কি খুব সাম্প্রতিককালেও শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী লিখেছেন: রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ছবি বলিবার আগে আমার দুই চক্ষু যেন অন্ধ হইয়া যায়।”^২

সুনন্দ এইসব আক্রমণকে বাঙালির চারিত্রিক দুর্লক্ষণ বলে মনে করেন নি। তাঁর মনে হয়েছে নৈয়ায়িকের দেশে এইটিই স্বাভাবিক, এই রকমই হওয়া উচিত। বিনা তর্ক বিনা প্রতিবাদে কেন গ্রহণ করব? বিমুগ্ধ বন্ধুর চাইতে বুদ্ধিমান শত্রু ভালো- তাঁর বিরোধিতার দর্পণে আমার অসম্পূর্ণতার প্রতিবিম্ব পড়ে। তাছাড়া মহৎ প্রতিভামাত্রেরই বিতর্কিত কারণ সেখানেই তিনি সাধারণ ধারণা ও উপলব্ধির প্রচলিত সীমাকে ছাড়িয়ে যান, আর তাই থেকেই আক্রমণ আসে, প্রতিরোধ দেখা দেয়। রবীন্দ্র-বিদূষণ, বিরোধিতার প্রয়োজনকে রবীন্দ্রানুরাগী সুনন্দর যুক্তিবাদী মন এভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এই ভরসাতেই রবীন্দ্রবিদূষণ ও তার প্রতিবাদ নিয়ে বচ্চর্চিত ক্ষেত্রে আমরা এমন দু-চারটে তথ্যের যোগান দিতে চাই যেগুলো অনালোচিত না হলেও স্বল্পালোচিত তো বটেই। অসমবাসী বাঙালি ভুবনচন্দ্র বিদ্যার্ণব (শিলচর), উপেন্দ্রকুমার কর (মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট) ও পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের (গুয়াহাটি) রচনা আমাদের মুখ্য অবলম্বন। সতীশচন্দ্র রায় (শিলং ও গুয়াহাটি) এবং কবি অমিয় চক্রবর্তী (গৌরীপুর, অসম) এবং নগেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের (শিলচর) রবীন্দ্র-সমালোচনার কথা অন্যত্র আলোচনা করছি বলে এখানে তাঁদের কথা বলি নি। অনিবার্যভাবে এসেছে দুটি বক্তৃতার প্রসঙ্গ। বক্তা যথাক্রমে সজনীকান্ত দাস ও বুদ্ধদেব বসু। শিরোনামে ভৌগোলিক রেখা টেনেও কেন এঁদের এই নিবন্ধের আওতায় নিয়ে এলাম এর উত্তর পাওয়া যাবে যথাস্থানে। নিবন্ধ রচনা ও প্রদত্ত ভাষণের কালসীমা: ১৯১৪ থেকে ১৯৩৯, অর্থাৎ পঁচিশ বছর। পঁচিশের হিসেবটা পরিকল্পিত নয়, কাকতালীয়। ভাষা: বাংলা। অসমীয়া ভাষায় রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রসঙ্গ এখানে আনা হচ্ছে না।

দুই

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তির খবর বেরোয় নবেম্বর ১৯১৩ য়। চারদিকে যখন আনন্দ, সভাসমিতি, কবির জয়জয়কার, ঠিক সেই সময়ে শিলচরের ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব তাঁরই সম্পাদিত সাপ্তাহিক ‘সুরমা’ পত্রিকায় দুই কিস্তিতে (১৩ ও ২০ মাঘ, ১৩২০; ২৬

জানুয়ারি ও ২ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪) ‘গীতাঞ্জলি’কে উপলক্ষ করে কবিকে আক্রমণ করলেন।^১ লিখলেন,

“চরণধূলার তলে মাথা নত করিয়া দিতে হইলে শারীরিক বল প্রয়োগে স্বদেশ আকর্ষণ করিতে হয়। অতএব এস্থানে রসভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে—শান্তরসের উপলখণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া রৌদ্ররসের উৎস প্রবাহিত হইয়াছে।”

‘চোখের জলের অহঙ্কারকে ডুবাইবার শক্তি নাই। প্রমাণ ভারতীয় ষড়্দর্শন ও আধুনিক রসায়ন। অতএব কবির উক্ত রূপ আকাঙ্ক্ষা- ভারতীয় কবিত্বের মত্ত প্রলাপ।”

সমালোচক ভুবনমোহন বিদ্যার্নব শ্রদ্ধেয় পুরুষ- বিখ্যাত দেশব্রতী ও নির্ভীক সংবাদপত্রসেবী। (জন্ম উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে, মৃত্যু বিশ শতকের চতুর্থে)। শিলচর থেকে ১৯১১তে প্রকাশিত ‘সুরমা’ ও শ্রীহট্ট থেকে ১৯২০এ প্রকাশিত ‘জনশক্তি’র তিনি ছিলেন কীর্তমান সম্পাদক। সেই ভুবনমোহনের এধরনের অদ্ভুত সমালোচনা শ্রীহট্ট-কাছাড়ে রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন মৌলবীবাজারের মুন্সেফ উপেন্দ্রকুমার কর (১৮৭৭-১৯৫৫)। ‘সুরমা’ পত্রিকায় তিন কিস্তিতে তাঁর প্রতিবাদ বেরোয়। এই প্রতিবাদের সঙ্গে উপেন্দ্রকুমার আরও আলোচনা যুক্ত করে ‘গীতাঞ্জলি’ সমালোচনা প্রতিবাদ’ নামে বই (১০৪ পৃষ্ঠার) বের করলেন ১ আশ্বিন ১৩২১ বাংলায় (১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)। শ্রীহট্ট মৌলবীবাজারের চন্দ্রনাথ প্রেসে বইটি ছাপা হয়েছিল। এতে লেখকের দু-পৃষ্ঠার একটি ‘কৈফিয়ৎ’ আছে। বইটি অর্চিত বলেই অংশবিশেষ উদ্ধার করছি:

“...পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা ব্যক্তিগত বিদ্বেষের তাড়নায় অথবা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাবশে বাঙ্গালী কবির বিদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর হস্তে এরূপ সমাদর লাভে দারুণ মর্মপিড়া অনুভব করিতেছেন। তাই উহাদের মধ্যে যাঁহারা এতকাল কবির কাব্যাবলীকে নীরবতা দ্বারা অবজ্ঞা করিতে ছিলেন তাঁহারাও আজ জাগিয়া উঠিয়া কবিবরের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছেন।

শেষোক্ত নবাভ্যুদিত সমালোচক শ্রেণীর কাহারও কাহারও অসহনীয় ধৃষ্টতায় ধৈর্যধারণ করা অসম্ভব হওয়ায় আলস্যজড়তার ‘আরাম শয়ন’ তাগ করিয়া, নিজের ক্ষুদ্রতার অপরিজ্ঞাত নির্জনতা বর্জন করিয়া এ অক্ষম লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইয়াছি। ইহাই এ ক্ষুদ্র লেখকের পাঠক-সমাজের নিকট

উপস্থিত হইবার কৈফিয়ৎ। বস্তুতঃ কোনরূপ সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জন করিবার দুরাকাঙ্ক্ষাধারা প্রেরিত হইয়া এ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হই নাই। বাদবিতণ্ডার তণ্ডু হাওয়ায় যে গ্রন্থের সূচনা, বিরুদ্ধবাদীর মতবাদ খণ্ডন যার মুখ্য উদ্দেশ্য, পরন্তু স্বীর মত স্থাপন নহে- তাহাতে হয়ত রোষারোষির উত্তাপ থাকিতে পারে, দ্বেষাদ্বেষির অন্ধ ধূলিবৃষ্টি থাকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃষ্ট কাব্যালোচনার সেই অচঞ্চল গভীরতা ও অতলতল প্রবেশ, সেই সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যবিশ্লেষণ ও সুনিবিড় রসসম্ভোগ তাহাতে প্রত্যাশা করা সঙ্গত নহে।...দুর্ভাগ্য ক্রমে আমাদের দেশে এমন এক শ্রেণীর কাব্য-বিচারক আছেন যাঁহাদের মধ্যে সরল কথার সহজ অর্থ ত্যাগ করিয়া বিকৃত ব্যাখ্যা করিবার, সুন্দরকে কুৎসিত করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার একটা প্রবল প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর বিচারকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এই প্রবন্ধগুলি লিখিত, তাই তাঁহাদের নিকট ওকালতী করিতে গিয়া ভয়ে ভয়ে, পদে পদে অনাবশ্যক নজীর প্রদর্শন করিবার এবং সহজবোধ্য বিষয়কেও বিশদ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে।”

‘গীতাঞ্জলি’ সমালোচনা প্রতিবাদ’ বইতে ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যকে ভিত্তি করেই উপেন্দ্র কুমারের সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। ভুবনমোহনের মোকাবেলা করতে গিয়ে কিন্তু শালীনতার গণ্ডি মোটেই অতিক্রম করেননি উপেন্দ্রকুমার। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই মেধাবী ছাত্র মৌলবীবাজারে মুসেফ থাকাকালে (পরে তিনি সাবজজ হয়েছিলেন) কর্তব্যের অনুরোধে আশ্চর্য সংঘর্মের সঙ্গে এই গ্রন্থ রচনা করে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচকদের তালিকায় নিঃসন্দেহে সসম্মত স্থান অধিকার করেছেন। এই লেখকের আরও দুটি বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়—১. ম্যাকবেথ (অনুবাদ) ও ২. ভারতমাতা (মিস মেয়োর ‘মাদার ইন্ডিয়া’র প্রতিবাদ ও সমালোচনা)। উপেন্দ্রকুমারের ‘গীতাঞ্জলি’ বিষয়ক বইটি প্রকাশের পর ‘সুরমা’ পত্রিকায় এর সমালোচনা বেরোয় ২১ অগ্রহায়ণ ১৩২১, ৭ ডিসেম্বর ১৯১৪-য়। রবীন্দ্রনাথের হয়ে ওকালতি করাকে উপেন্দ্রকুমারের মতো প্রাজ্ঞর পণ্ডশ্রম বলে অভিহিত করে ‘রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা দুই একটি’ বলতে চেয়েছেন সমালোচক:

“রবীন্দ্রনাথের উপর অনেকেই কয়েকটি কারণে বিরক্ত—

(১) তিনি হিন্দুসমাজের উপর ঠাই বেঠাই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ইত্যাদি করিতে ছাড়েন না। কিন্তু নিজে কাচের ঘরে থাকিয়া অপরের উপরে টিল নিক্ষেপ করা যে নিরাপদ নহে সেটা ভাবেন না।

(২) রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষাটাকে কলকেতাই পোষাক পড়া [রা] ইবার জন্য ব্যগ্র।

(৩) রবীন্দ্রনাথের প্রসাদ গুণের অভাব [1] সহজে তাঁহার কবিত্ব বুঝা যে-সে লোকের কর্ম নয়, ইহা যদি ভাবের উচ্চতার নিমিত্ত হইত তাহা হইলে কোনও ক্ষতি ছিল না।...

(৪) রবীন্দ্রনাথের একদল অনুরাগী জুটিয়াছে, ইহারা প্রচুর প্রশংসা পাইতেছে বলিয়াই বোধ হয়, ভাব ভাষা যা ইচ্ছা তাই লিখিয়া বঙ্গভাষাতে ও সাহিত্য আবর্জনা স্তূপীকৃত করিতেছে। এই সমালোচনা-নিবন্ধ লিখেছেন জনৈক ‘শ্রীহট্টবাসী শর্মা’।

মসীযুদ্ধ গোড়া থেকে এক বছরেরও বেশি চলেছিল। মৌলবীবাজারের আইনজীবী ঈশানচন্দ্র কর ও কলকাতার প্রফুল্লকুমার দে চৌধুরীও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ সম্পাদক এই বাদানুবাদের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।^৪

উপেন্দ্রকুমার কর তাঁর বইটির উপসংহারে লিখেছিলেন—

“সমালোচক বিদ্রূপছলে রবিবাবুকে একাধিকবার ‘কবিরবি’ এই উপাধি দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এই অদ্যকার পরিহাস-বাক্য অচিরে সত্যভাবে গৃহীত হইয়া অমর হইয়া যাইবে; আমি বিশ্বাস করি এই কবিরবির প্রতিভা-রশ্মিই আকাশের সৌররশ্মির ন্যায় দেশগত জাতিগত সকল ভেদের কৃত্রিম বিভাগ রেখা মুছিয়া দিয়া সমগ্র সভ্য জগতকে আলোকিত করিয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়মের সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করিয়া মানবজাতিকে এক অপূর্ব নবজীবনের আনন্দে কৃতার্থ করিবে মঙ্গলবিধাতার শুভবিধানে জগতের মহাকল্যাণের এই প্রভাতবিহঙ্গকাকলী যখন আরও একটু স্ফুটতর হইয়া উঠিবে তখন অবিশ্বাসীর বিদ্রূপ-কণ্ঠ নীরব হইয়া গিয়া বিপরীত সুর ধরিবে এবং তখন কবি Goldsmith এর কথায় বলিতে পারা যাইবে—

Truth from his lips prevailed with double sway,
And those who came to scoff remained to pray.

অর্থাৎ

তত্ত্বকথা তাহার মুখের
জিহ্বা সবে দ্বিগুণ বলে,—
যত ঠাট্টাকারী অবিশ্বাসী
মিথ্যা সবে ভক্তের দলে।

(কাহারও মনে অনাবশ্যক পীড়া দেওয়ার আশঙ্কায় এই উদ্ধৃত কবিতাংশের ২য় ছত্রের ‘those’ শব্দটি মূল কবিতার অন্য একটি তীব্রতর (stronger) শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলাম।)”

উপেন্দ্রকুমার বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথকে এক কপি উপহার-স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর ‘রবীন্দ্রভবনে’ বইটি রক্ষিত। লেখকের হাতের লেখায় আছে—কবীন্দ্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের করকমলে শ্রদ্ধাসহকারে উপহৃত হইল। উপেন্দ্র ৭ আশ্বিন ১৩২১।’

চার দিনের মাথায় কবি শান্তিনিকেতনে বসে এর প্রাপ্তিস্বীকার করে লিখেছেন:^৬
‘বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আপনার প্রণীত ‘গীতাঞ্জলি সমালোচনা প্রতিবাদ’ পুস্তিকাখানি পাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। আমার রচনা যে আপনার মনে প্রীতির উদ্রেক করিয়াছে তাহার এই পরিচয় পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

সকলের প্রকৃতি একরকম নহে, এবং রুচিরও ভিন্নতা আছে। আমার গানগুলি যাহাদের ভালো লাগে নাই তাঁহাদিগকে ভাল লাগাইবার চেষ্টা করা সফল হইবে না। তাহা ছাড়া নিশ্চয়ই আমারও রচনার অনেক অপরাধ আছে। প্রকৃতির শক্তি অল্প এবং অনেক বাধার মধ্য দিয়া সত্যকে প্রকাশ করিতে হয়। বস্তুত এই গানগুলির মধ্যে আমার জীবনের বিকাশ ব্যক্ত হইতেছে। সেই বিকাশের মধ্যে যে অসম্পূর্ণতা আছে নিঃসন্দেহেই এই গানগুলির মধ্যে তাহার প্রমাণ থাকিয়া যাইতেছে। যাঁহার জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাছে সেই অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িবে বৈকি তাহা লইয়া আমি ক্ষোভ করিতে চাই না। বিশেষত এই সকল গান লইয়া আমি লোকের প্রশংসা লাভ করিতে ইচ্ছুক নহি। ইচ্ছুক নহি বলিলে মিথ্যা কথা বলা হইবে—এই টুকু বলিতে পারি সেই লোকমুখের প্রশংসা দ্বারা আমি মূল্য শোধ করিয়া লইতে চাই না এই গানগুলি আমার জীবন পথের পাথেয় এগুলি আর কেহই যদি গ্রহণ না করেন তথাপি আমার ইহা কাজে লাগিতেছে সেই আমার লাভ।

ইতি, ১০ই আশ্বিন, ১৩২১

বিনীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের চিঠি ভুবনমোহনের বা তাঁর মিত্রদের চোখে পড়েছিল কি না জানি না তবে ‘সুরমা’ পত্রিকায় উপেন্দ্রকুমারের বইয়ের সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সমালোচকের ‘স্পষ্ট কথা’ কয়টি বেরিয়েছিল এর মাস দুই পরে। আসলে সেকালে অতি অল্পসংখ্যক সংস্কৃত-পণ্ডিতই রবীন্দ্রনাথের চিন্তাভাবনা কর্মপদ্ধতি লেখাজোথাকে সুনজরে দেখতেন। ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ কলকাতার সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত-পণ্ডিত-মণ্ডলী রবীন্দ্রনাথকে ‘কবি সার্বভৌম’ উপাধি প্রদান করেন। এই ঘটনার পর থেকে অনেকেরই

মতপরিবর্তন ঘটে। হয়তো চতুর্দিকে রবীন্দ্র-স্বীকৃতির ব্যাপকতা ও পণ্ডিত মহলের কবি-সংবর্ধনা ভুবনমোহনদের প্রভাবিত করে থাকবে। তাই দেখা যাচ্ছে 'গীতাঞ্জলি' সমালোচনার সাতাশ বছর পর কবির প্রয়াণে শিলচর শহরে নাগরিকদের শোকসভায় (৯ আগস্ট ১৯৪১) 'বারিবর্ষণের মধ্যেই সহস্রাধিক জনতা পণ্ডিত শ্রীযুত ভুবনমোহন বিদ্যার্ণব মহাশয়ের নেতৃত্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।'^৬

তিন

ভুবনমোহন বিদ্যার্ণবের পাশাপাশি কটন কলেজের স্নানামধ্য অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৮-১৯৩৮) নামও স্বাভাবিকভাবে এসে যাচ্ছে। পদ্মনাথের জন্ম শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙ্গ পরগনায়। ১৮৯০-তে বি. এ. পাশ করে ঢাকা সারস্বত সমাজ থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেন। এম. এ. পাশ করে আসাম সেক্রেটারিয়েটে যোগদান করেন পদ্মনাথ। তিনি শিলং যাওয়ার ফলে ১৮৭৮ এ স্থাপিত শিলং সাহিত্য সভা নতুন প্রাণ লাভ করল। ১৮৯৭-র ১ জানুয়ারি পদ্মনাথ সুরমা উপত্যকার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনসপেকটরের পদ গ্রহণ করেন এবং শ্রীহট্ট জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহে মনোযোগ দেন। শ্রীহট্টের মৈনা গ্রামের অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি তখন শ্রীহট্টের ইতিহাসের মালমশলা সংগ্রহ করে 'শ্রীহট্ট-দীপিকা' নামে গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যবস্থা নিচ্ছেন। পদ্মনাথ নিজের সংগৃহীত বিপুল তথ্যরাশি অচ্যুতচরণের হাতে তুলে দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না; বিপুল আয়তন গ্রন্থ-প্রকাশের ব্যয়ভাব বহনেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁরই বদান্যতায় 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' দু'খণ্ডে প্রকাশ পেল। পদ্মনাথ বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজি ও অসমীয়াভাষায় চারশ-রও বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, গ্রন্থরচনা করেছিলেন বেশ কয়েকখানা—১. প্রবন্ধাষ্টক (১৩১৭) ২. হেডস্বরাজ্যের দণ্ডবিধি (১৩১৭), ৩. পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ (১৩২১), ৪. হিন্দুবিবাহ সংস্কার (১৩২১), ৫. বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিনিরাশ (১৩২১), ৬. রামকুমার চরিত (১৩২৬), ৭. আলোচনা চতুষ্টয় (১৩৩১), ৮. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ (১৩৩১), ৯. মোহচপটম্ (১৩৩২), ১০. স্যার গুরুদাস প্রসঙ্গ (১৩৩৫), ১১. কামরূপ শাসনাবলী (১৩৩৮), ১২. Mr. Gait's History of Assam (১৩১৫), ১৩. Translation of the Penal Code of the last King of Cachar (১৩১৭)।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন কামরূপ-অনুসন্ধান-সমিতি ও শ্রীহট্ট-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ। রংপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও মূল বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-এ তাঁর বিশেষ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি ছিল। ১৯১২-র জুন মাসে তিনি দরবার মেডেল লাভ করেন ও কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে বিশেষ সভাপতির

পদে নিযুক্ত হন। ১৯২২ এ পদ্মনাথের অসামান্য পণ্ডিত্যের স্বীকৃতিতে সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধিতে ভূষিত করেন।

রবীন্দ্র-অনুরাগীদের তুলনায় রবীন্দ্র-বিরোধীদের সঙ্গেই পদ্মনাথের ভাব ছিল বেশি। কবিজীবনের পঞ্চাশবছর-পূর্তি উপলক্ষে কলকাতা টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ সংবর্ধনা (২৮ জানুয়ারি ১৯১২, রবিবার) জানানো হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের কিছু সদস্য পরিষদের এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করলেন না, বিরোধিতা করে অনুষ্ঠান বয়কট করলেন। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সহ অন্যান্য বিরোধীর মতো পদ্মনাথও সংবর্ধনাকে অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে চিঠির মাধ্যমে তিনি 'ব্যক্তিগতভাবে বিরক্তি' প্রকাশ করতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। রামেন্দ্রসুন্দর গুয়াহাটিবাসী এই মাননীয় সদস্যের উদ্দেশ্যে এ-সম্পর্কে দুটি চিঠি লেখেন। চিঠিদুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতার ১২ পার্শ্ববাগান লেন থেকে ২০ মাঘ ১৩১৮ (৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১২) লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথম চিঠির অংশ-বিশেষ—

“আপনার পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। রবীন্দ্র-সংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, তৎসহিত অভিনন্দন-পত্রখানিও প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্র পাঠে দেখিবেন, রবীন্দ্রবাবুর পঞ্চাশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে তাঁহার বহুবৎসরের সাহিত্য সেবার উপলক্ষ করিয়া [পরিষৎ] দীর্ঘায়ু কামনা করিয়াছেন মাত্র; কোনরূপ রাজ্যে যা সাম্রাজ্যে অভিষেক করেন নাই, কোনরূপ পদবী দেন নাই, বা সাহিত্য ক্ষেত্রে অন্যের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার স্থান নির্দেশের বা পদবী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর সহিত্যক্ষেত্রে স্থান লইয়া মতভেদ আছে ও চিরকাল থাকিবে; সাহিত্য-পরিষৎ সে বিষয়ে কোনরূপ মত প্রকাশ করিয়া ধৃষ্টতা দেখাইবেন না, বা দেখান নাই। তবে তিনি বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনোরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অন্যান্য সহিত্যসেবক ও সাহিত্য-অনুগ্রাহকগণকেও পরিষৎ এইরূপে যথাযোগ্য ও যথাসাধ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজিরও আছে।...অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ একটা অপূর্ব অন্যায়া কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।

অপিচ এই অনুষ্ঠানে পরিষদের এক পয়সাও ব্যয় করিতে হয় নাই। বঙ্গের মান্যগণ্য কতিপয় ব্যক্তি একটি সম্বর্ধনা কমিটি স্থাপন করিয়া কয়েক সহস্র টাকা চাঁদা

তুলিয়াছেন....সেই সংগৃহীত অর্থের কিয়দংশ মাত্র এই অনুষ্ঠানে ব্যয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ সাহিত্যের কোনরূপ স্থায়ী উপকারের জন্য পরিষদের হস্তে ন্যস্ত হইবে। পরিষদের হিতৈষী মাত্রই এই সংবাদ পাইলে আনন্দিত হইবেন সন্দেহ মাত্র নাই।

আমাদের কতিপয় শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু কেন যে কলিকাতায় থাকিয়াও সমুদয় তথ্য জানিয়াও এই কবি-সংবর্ধনা ব্যাপারে এতটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু যাঁহারা কলিকাতায় আছেন ও অন্তরঙ্গরূপে আমাদের সহিত কাজ করেন, তাঁহারা কেন যে এইরূপ অমূলক আশঙ্কা ও অভিযোগ করেন বুঝি না...

আপনার কুশলপ্রার্থী
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী”

কবির নোবেল পুরস্কারের খবর এল নবেম্বর ১৯১৩-য়। এর এক সপ্তাহের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দর পদ্মনাথকে লিখলেন (৫ অগ্রহায়ণ ১৩২০, ২১ নবেম্বর ১৯১৩):

“রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময়ে সংবর্ধনা করা না হইত, এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও সম্মান দেখাইতে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে আমরা স্বদেশী হইয়াও দেশের এত বড় লোকটিকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের মুখখানা কতটুকু হইত? ...আমি ত বোধ করি বিলাত যাইবার পূর্বে যে কোন একটা উপলক্ষ করিয়া রবীন্দ্রবাবুর প্রতি যে আদর দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দেশের মুখরক্ষা হইয়াছে।...”^১

পদ্মনাথের রবীন্দ্র-বিরোধী চরিত্র আর একটি বিষয়যোগেও ফুটে উঠেছে। রামেন্দ্রসুন্দরের উপরিউক্ত দ্বিতীয় চিঠিটির প্রায় চার বছর পর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত মাসিক ‘উপাসনা’র ১৩২৪ আষাঢ় সংখ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের ‘রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস’ (চোখের বালি ও ঘরেবাইরে), প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।^৮ ‘সবুজপত্র’ে ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের (১৩২২ বঙ্গাব্দ) সময় থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশের পর পর্যন্ত কবিকে আক্রমণ করে অনেক সমালোচনা হতে থাকে। ‘সবুজপত্র’ের দপ্তরে জমে ওঠে চিঠির পর চিঠি। অনেকেই বলতে চাইলেন কবি স্বদেশী আন্দোলনকে অবমাননা করেছেন; ধূলোয় লুটিয়েছেন হিন্দু সমাজের চিরন্তন আদর্শকে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ‘সাহিত্য’ সভায় কবির প্রতি বিরূপ মন্তব্য করলেন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির বিশ্বস্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করলেন ‘সবুজপত্র’ে ‘কালাপাহাড়ী’

সাহিত্যসৃষ্টি হচ্ছে বলে ('নায়ক' ১৯ জ্যেষ্ঠ, ১৩২৩)। 'অর্চনা' 'বরিশাল হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা বেরোতে থাকল। বিরুদ্ধ সমালোচনামূলক চিঠিপত্র ভিত্তি করে 'টাকা টিপ্তনী' নাম দিয়ে 'সবুজপত্রে' একটি প্রত্যুত্তর প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পরে 'সাহিত্য বিচার' নামে তাঁর আরও একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'প্রবাসী' পত্রিকায়। প্রায় বিশ বছর পর আর একটি আক্রমণের মোকাবেলা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এসব কথা মনে করেই লিখেছিলেন, 'ঘরে বাইরে নামক একখানা উপন্যাস অশুভলগ্নে লিখেছিলাম।'^৪

মূল বিষয়ে ঢোকান আগে পদ্মনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার জয়গান গেয়েছেন, 'তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ লিখিবার ক্ষমতা অতুলনীয়' এবং তারপরেই সুর পালটে লিখছেন—

“বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহার [রবীন্দ্রনাথের] এই প্রতিভা ও ক্ষমতা হিন্দু সমাজের কোনও উপকারে লাগে নাই—বরং ঘোরতর অনিষ্টই তদ্বারা সাধিত হইয়াছে। ...বিশেষতঃ নারীজাতি সম্বন্ধে তিনি নব্য ইউরোপীয় ভাব আমদানী করিয়া সমাজকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।”

পদ্মনাথ অতঃপর তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থনে 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' থেকে কী ধরনের দৃষ্টান্ত তুলে কেমন মন্তব্য করছেন তার দু-তিনটি একটু দেখে নেয়া যেতে পারে:

১. বিনোদিনীও ভদ্রপরিবারের কন্যা— বাল্যে মিশনারী মেম রাখিয়া পড়াশুনা ও কারুকার্যে সুশিক্ষিতা। বিবাহও অধিক বয়সেই হইয়াছিল... দরিদ্রের মেয়ে বলিয়া রোগগ্রস্ত স্বামীর হাতে পড়িয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের প্রেরণায় মহেন্দ্রের ঘরে আসিয়া আশ্রয় নিয়াছে। এমন অবস্থায় বিনোদিনীরই বা মন বিচলিত হইবে কেন তাহা হইলে শিক্ষা দীক্ষার ফল কী? তথাপি আমরা হতভাগিনী বিনোদিনীর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য না হয় উপেক্ষাই করিলাম। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত, শিক্ষিত মহেন্দ্র এভাবে কেন মজিবে? আর ইন্দ্রিয়ের বেগই বা কেমন? ঘরে যে বৃদ্ধা মাতা আছেন সে দিকেই হুঁশ নাই—উন্মত্তের ন্যায় বিনোদিনীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত। ধিক শিক্ষার—ধিক মনুষ্যত্বের। ততোধিক রচনার।

২. বিমলা বড় ঘরের বধূ। স্বামী কলেজে এম, এ, পর্যন্ত পড়া, ধনী ও জমিদার। বিমলা রূপসী নহে- তথাপি এতাদৃশ পতি-সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। অত্যন্তরক্ত পতি বিমলাকে (বিনোদিনীর মতই) মেম রাখিয়া লেখা-পড়ায় সুশিক্ষিত করিয়াছেন। অথচ সন্দীপচন্দ্রের দু' একটা বোল চাল শুনিয়াই এই বিমলা উহার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিল। হরি হরি, ঘরের বৌকে বাইরে টানিয়া আনিতে না আনিতেই এই পর্যন্ত। পরিশেষে সেই স্বামী-

নিখিলেশ নির্বিচারচিত্তে শুনিল, সন্দীপসম্বন্ধে নিজের পত্নীকে ‘বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং’ বলিতে লাগিল। আবার পত্নী নিজের অলঙ্কারের বাক্স সন্দীপের হাতে তুলিয়া দিল।

৩. রবীন্দ্রনাথ আজ পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মুগ্ধ। এখন রবীন্দ্ররূপী বিমলা কিছুদিন ‘বাহিরে বেড়াইয়া আসুন, তারপর ভগবদ্ভিচ্ছা থাকিলে পুনরায় আসিয়া নিখিলেশরূপ তাঁহার প্রতি চির ক্ষমাশীল সমাজের অঙ্কে আশ্রয় লইবেন।’

৪. রবীন্দ্রনাথ যে বলেন কোনও রূপ উদ্দেশ্যদ্বারা পরিচালিত না হইয়া কেবল ‘আর্ট’ এর খাতিরে তিনি ‘ঘরে বাইরে’ লিখিয়াছেন, এ কথাটা বুঝিতে পারিলাম না। উদ্দেশ্যহীন কার্য কেবল দুইজনে করিতে পারে এক স্বয়ং ভগবান অপর তাঁহাকেই দর্শনশাস্ত্রে সৃষ্টিব্যাপারে যাহার সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে, উন্মত্ত ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথ ‘ঋষি’ পর্যন্ত উঠিয়াছেন, এখনও অবতার হন নাই তবে বাঙ্গালার মাটিতে যে রূপ অবতারের আমদানি দেখা যায় তিনি কালে না হইবেন কে জানে? এবং অপরটাও নহেন, নিশ্চয়। তাই কেবল আর্টের ব্যাপারে, উদ্দেশ্য কিছুই নাই, এ কথা বলিলে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। সন্দীপচিত্রে তিনি কোনও সুপ্রসিদ্ধ বক্তাকে ‘প্যারোডি’ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়; এবং নিজের কর্ম-বিমুখতার অনেকটা উহার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন [।] তাহার প্রকৃতি যে মনুষ্য-সুলভ দুর্বলতা এখনও এড়াইতে পারে নাই, এতদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে, আবিল প্রণয় কাহিনী এরূপ টেন্টেলাইজ করিয়া দেখাইয়া, ‘বন্দে মাতরম্’ এর বিকৃতি বিড়ম্বনা করিয়া তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতির অবমাননা করিয়া দেশের লোকের মনে আঘাত দিয়াছেন।

পদ্মনাথ প্রবন্ধের শেষে নিজের সমাজ-হিতৈষীর ভূমিকা গ্রহণের জরুরি প্রয়োজনীয়তার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন— “বড় লোকের দোষগুলিও বড় ধরণের হয় ঐ সকলের অনুকরণ করিয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত অক্ষমতাবান সাধারণ শ্রেণীর লোক অধঃপাতে না যায় প্রত্যেক সমাজ-হিতৈষীর তাহা দেখা উচিত।”^{১০}

পদ্মনাথের এই লেখাটি ‘হিতবাদী’ পত্রিকায় পরের মাসে (৪ শ্রাবণ ১৩২৪) পুনর্মুদ্রিত হয়। কাশীধাম থেকে ‘সমাজহিতকর গ্রন্থমালা’র প্রথম গ্রন্থরূপে পদ্মনাথের ‘আলোচনা চতুষ্টয়’ ১৮৪৬ শকাব্দে (১৯২৬ খ্রিঃ) প্রকাশিত হয়। এতেও এই রচনাটি স্থান পেয়েছে। ‘উপাসনা’তে ‘রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস’ প্রকাশিত হবার চারবছর আগেই ‘ব্রাহ্মণ সমাজ পত্রিকা’য় (ভাদ্র, ১৩২০) পদ্মনাথ লিখেছিলেন ‘রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা’। বলা বাহুল্য, এতেও শুভকামনা ছিল না।

পদ্মনাথের জীবনীকার যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখেছেন, ‘তাঁহার (পদ্মনাথের) মত প্রাচীন ঐতিহ্যে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান নৈষ্ঠিক ব্যক্তি সচরাচর দুর্লভ। সনাতন ধর্মের

উপর তাঁহার গভীর আস্থা ছিল এবং তাঁহার এই আন্তিক্য নিষ্ঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগেই প্রমাণিত হয়।' রবীন্দ্র-চিন্তাধারাকে পদ্মনাথ যে কোনোদিনই গ্রহণ করতে পারেন নি, তার কারণ যতীন্দ্রমোহনের বক্তব্যেই নিহিত। ১৯১৯-এ রবীন্দ্রনাথের গুয়াহাটি শহরে অবস্থানের সময় কটন কলেজের বা আল্প কলেজের বেশ কয়েকজন অধ্যাপকের নাম জানা গেছে যাঁরা প্রকাশ্য সভা ও ঘরোয়া বৈঠকে কবির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, আলাপ আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। পদ্মনাথের উল্লেখ কিন্তু কোথাও নেই। গুয়াহাটিতে উপস্থিত থাকলেও সেই সময়কার সভা-সমিতি থেকে পদ্মনাথ দূরেই ছিলেন বলে মনে হয়। একই যাত্রায় কবির শ্রীহট্টবাসের সময় ভুবনমোহনও নিশ্চিত নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন।

ভুবনমোহন ও পদ্মনাথের বিপরীত মনোভাবের তিনজন সংস্কৃত পণ্ডিতের নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁরা যথাক্রমে শিবধন বিদ্যার্ণব, নলিনীমোহন শাস্ত্রী ও সুখময় সপ্ততীর্থ 'দেশিকোত্তম'। প্রথম ও তৃতীয়জন সুরমা উপত্যকার সন্তান ও শান্তিনিকেতনের স্বনামধন্য অধ্যাপক, দ্বিতীয়জন ছিলেন শ্রীহট্ট মুরারীচাঁদ কলেজে সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক। শিবনাথ ও নলিনীমোহন ছিলেন কবির বন্ধুস্থানীয়।

চার

পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের লেখাজোখার পর। দীর্ঘদিন অসম থেকে কোনো বঙ্গভাষী লেখক রবীন্দ্র-বিদূষণে লিপ্ত হন নি। ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উভয় উপত্যকায় রবীন্দ্রনাথ আলোচিত হয়েছেন সর্গোরবে। অসমীয়া লেখকসমাজ চিরদিনই কবির গুণগ্রাহী। অসমের বাঙালি লেখকদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম প্রভৃতি রবীন্দ্র-চর্চা ও রবীন্দ্র-চিন্তার প্রসারে কবির জীবৎকালেই স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। কবির সঙ্গে সতীশচন্দ্রের সংযোগ ও সম্পর্ক নিয়ে এক স্বতন্ত্র ও দীর্ঘ আলোচনা প্রয়োজন। স্থানান্তরে তা করা হবে। শিলচরের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী তথা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম কবির সত্তর-বছর-পূর্তিতে লিখলেন 'রূপ ও রস (কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতায়)'। একশ-এক পৃষ্ঠার বইটির বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা তাঁদের গ্রন্থ-পরিচিতি কলামে (৮ এপ্রিল ১৯৩২)।^{১২} কবির সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী সারা বছর ধরে (১৯৩১) অসমের বিভিন্ন স্থানে পালিত হয়েছিল সাড়ম্বরে। এর কয়েক বছর বাদে গুয়াহাটির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে অল্পসময়ের জন্য উদয় হল একখণ্ড কালো মেঘ, নাম তার সজনীকান্ত। 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। কালো মেঘের দাপট ছিল সন্ধে জুড়ে। প্রথমে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট ও পরিত্রাণের কথা, শেষে রবীন্দ্রনাথের প্রতি দীর্ঘ বিমোদগার। স্বনামধন্য সজনীকান্তের মানসলোকে দুই সজনীকান্তের প্রতিবেশীর মতো অবস্থানের কথা জগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—“একজন রবীন্দ্রনিষ্ঠ কবি, আর একজন দুষ্ঠা সরস্বতীর প্ররোচনায়

'শনিবারের চিঠি'র সংবাদ সাহিত্যের দুর্মুখ লেখক ও দুর্ধষ সম্পাদক।'^{১৩} এই দ্বিতীয় সজনীকান্তই গুয়াহাটি শহরে রবীন্দ্র-নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন। দীর্ঘ ভাষ্য, কতোটাই বা উদ্ধার করা যায়, তাই তাঁর বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ দু-তিনটি তুলে দিই:

'যে বুনিয়াদ অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, প্যারীচাঁদ, মাইকেল ও বঙ্কিম গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাহারই উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হঠাৎ হিমালয়ের মত উৎসারিত করিয়াছেন।'

বিশ্বযুদ্ধের গুরুতে ও যুদ্ধের ঠিক পরে 'রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শহীন বিশ্ব-কালচারের প্রচণ্ড ঝড়' বাংলা সাহিত্যেরও গায়ে এসে লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ কৌশলী নাবিকের মতো হালটুকু ধরলে আর বিপর্যয় দেখা দিত না। কিন্তু তিনি তা না করে বিশ্বশ্রেমের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিলেন। এ ছিল সজনীকান্তের ধারণা। তাঁকে বলতে শোনা গেল- 'নিজের বুনিয়াদ পোক্ত তাই, নিজের যথাসর্বস্ব বজায় রাখিয়া উড়নচণ্ডী হইবার ভান করিয়া তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই কিন্তু যাহারা ভাল করিয়া পাখা গজাইবার পূর্বেই ঝড়ের মুখে পড়িয়া উড়িতে বাধ্য হইল, আজ তাহারা ছিন্নপক্ষ হইয়া ধূলায় লুটাইতেছে।' সজনীকান্তের মতে, কবির ভাষা, ছন্দ ও ফর্মের পর পর নানা 'এক্সপেরিমেন্ট' 'খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

সজনীকান্ত বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্যের ১৯৩৬ এর আগের অবস্থা পর্যালোচনা করে নিয়ে গুয়াহাটির শ্রোতাদের জানিয়েছেন, 'বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলা সাহিত্যে বিশেষ দুই একজনের রচনা ছাড়া বাঙ্গালীর কোনও স্বকীয়তা নাই। এই সাহিত্য দেশ-কাল-পাত্রবর্জিত এক অদ্ভুত বায়বীয় পদার্থ, ভাসিয়া বেড়ায় কিন্তু ধারাবর্ষণের দ্বারা মাটিকে স্নেহসিক্ত করে না। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী ভবিষ্যতের বাঙ্গালী তাহার বিচার করিবে।'

'অভিজাত সাহিত্য' ও 'আর্ট ফর আর্টস সেক' সজনীকান্তের বক্তৃতার পরবর্তী দুটি ভাগ। সজনীকান্তের বক্তব্য, 'নবপর্যায় বঙ্গদর্শন সম্পাদনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ উদ্দেশ্যহীন আর্টের উপাসনা করেন নাই...ইহার পরেই অকস্মাৎ সেই ঝাপসা বিশ্বমানবমনের রচিত উদ্দেশ্যহীন আর্ট বান ডাকিয়া বঙ্গবাণীর প্রাঙ্গণ প্লাবিত করিয়া গেল, সে তোড়ের মুখে কেহই আর সোজা দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না...পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্ট রবীন্দ্রনাথ, আর্টিষ্ট বলিয়াই নির্মম অবিচলিত চিত্রে আমাদের মৃত্যু দেখিতেছেন এবং তাহার তিরোধানের পর [কবি আরও পাঁচ বছর বেঁচেছিলেন] বাঙ্গলা সাহিত্য সংসারে এক মহা DELUGE এর কল্পনা করিয়া হয়তো অন্তরে অন্তরে পরিতৃপ্তিও অনুভব করিতেছেন।'

সজনীকান্ত লেখক ও পাঠকের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন আর্থনাট্যসমাজ গৃহে সেই সঙ্কেয়—

“সে সর্বনাশ DELUGE অবশ্যস্তাবী, আজি হোক, কালি হওক, প্রলয়মূর্তিতে তাহা আসিবেই। তাই এখন হইতে আমাদের 'নোয়াজ আর্ক' গড়িয়া তোলার চেষ্টায় থাকিতে হইবে। সেই হইবে আমাদের বর্তমান সাহিত্যের আদর্শ এবং আদর্শ বজায় রাখিতে গিয়া যদি আমাদেরকে কঠোর ও নির্মম হইতে হয়, ভবিষ্যতের মঙ্গল ভাবিয়া যদি বর্তমানের বিরাটকে ত্যাগ করিতেও হয়, তাহাই করিতে হইবে। আমাদেরকে সর্বদা ব্রুটাসের সেই উক্তি মনে রাখিতে হইবে— 'Not that I love Caesar less, /But that I love Rome more!'”^{১৪}

এই সজনীকান্তই আশৈশব ভালোবেসে এসেছেন রবীন্দ্রনাথকে, শঙ্কায় অবনত হয়েছেন বার বার। ফেব্রুয়ারি ১৯২৫-এ ‘পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি’র উত্তরাধের অনুলিখনের পর্বে কবির সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একই ঘরে শুয়েছেন, একই টেবিলে বসে খেয়েছেন, বলেছেন, এতখানি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের সম্ভাবনার কথা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। গুয়াহাটির এই ভাবণের বছর পাঁচ আগে (১৯৩১) তিনি কবির বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠেন, ‘শনিবারের চিঠি’র জয়ন্তী সংখ্যায় অন্য-নটি রচনায় ছড়িয়ে দিলেন তীব্র, তীক্ষ্ণ রবীন্দ্রবিদ্বেষ। (পাঠক এই নিবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত কবির ভাষণের কথা কয়টি স্মরণ করতে পারেন) গুয়াহাটিতে যখন এলেন তখনও তিনি রবীন্দ্র-সামালোচনায় ধারাবাহিকভাবে মুখর।

গুয়াহাটির সভার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একযোগে প্রবল উদ্যমে কাজ করার সময় রবীন্দ্ররচনার কিছু হারানো মানিক উদ্ধার করে কবির ‘হৃদয়-জয়’ (সজনীর বন্ধু বনফুলের কথায়) করলেন সজনীকান্ত। কবির সম্পাদিত ‘বাংলা কাব্যপরিচয়ে’র নবসংস্করণের কাজে অন্যতম সহকারীরূপে ডাক পেলেন তিনি। প্রসন্ন রবীন্দ্রনাথ ঈর্ষণীয় সম্মান দিলেন সজনীকে ডেকে নিলেন ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র সম্পাদকমণ্ডলীতে, অচলিত রচনাবলীর সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার তুলে দিলেন সজনী ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে। কবির মৃত্যুর তিন বছর আগে অযোড় বন্ধনে রবীন্দ্রময় হয়ে উঠলেন সজনীকান্ত, আর আঘাত করতে পারলেন না, ব্রুটাস হতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের বিয়োগে লিখলেন—

উত্তরে যাবে? উত্তরায়ণ- সেখানে ঠাকুর কবি

অস্তে গেছেন, ভারি ফাঁকা ফাঁকা লাগে...

এসেছি গিয়েছি লাল পথ ধরি, দেখেছি বারান্দায় ইন্দ্রের মত বসেছেন সভা করি,

যাই আর আসি, অভ্যাসমত চেয়ে চেয়ে দেখি হায়—

প্রাণের ঠাকুরে কে নিয়েছে অপহরি।—বোলপুর’

পাঁচ

এই নিবন্ধে সুনন্দর জবানীতে বলা হয়েছে, 'সাহিত্যে বিদ্রোহী তারুণ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছেন [রবীন্দ্রনাথ] ফলে এসেছে কঠিন আক্রমণ'। ১৯৩১-এ বুদ্ধদেবের কয়েকটি কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। এ-সংবাদ 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩৩৮) প্রকাশিত 'নবীন কবি' নিবন্ধ (লেখক রবীন্দ্রনাথ) থেকে জানা যায়। পৌষ ১৩৩৮ সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' এ-নিয়মে বিদ্রূপ করলেন রবীন্দ্রনাথকে। প্যারিডি লেখা হল, সেই প্যারিডির একাংশ নিচে বাঁদিকে, মূল কবিতার ('শুকসারী', নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্রপত্রিকার উত্তরে ৩১ বৈশাখ ১৩৩৪ অসমের সে-সময়ের রাজধানী শিলং-এ লেখা) অংশ ডান দিকে:

শনি বলে, কবি রবির জগতে প্রাধান্য,	শুক বলে, গিরিরাজের জগতে প্রাধান্য;
রবি বলে, বৃধু বোস সেই বা কি সামান্য?	সারী বলে, মেঘমালা, সেই বা কী সামান্য-
বৃধু ঢাকায় থাকে।	গিরির মাথায় থাকে।
শনি বলে, রবি কবির লক্ষ লক্ষ চ্যালা,	শুক বলে, গিরিরাজের দৃঢ় অচল শিলা-
রবি বলে, তাই বা' কি কম বৃধু বোসের বেলা	সারী বলে, মেঘমালার আদি-অন্তই লীলা-
কে তার হিসাবে রাখে?	বাঁধবে কে-বা তাকে...

রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপ্রসন্ন সজনীকান্ত গুয়াহাটি থেকে চলে যাবার আড়াই বছর পর ১৯৩৯ এর সে মাসে বুদ্ধদেব বসু এলেন অসমে শ্রীহট্ট শহরে এক সাহিত্যসভায়। সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে এসে গেলেন অনিবার্যভাবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নঞর্থক মন্তব্য করেছেন এমন খবর বেরিয়ে গেল কাগজে। আমরা জানি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ঋত্বিক বুদ্ধদেব রবীন্দ্র-অনুরাগী। 'কবিতা' পত্রিকা সম্পাদনার সময় থেকে তিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ হন; 'কবিতা'য় বার বার রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশিত হতে থাকে, ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকে দুজনের। 'কবিতা' পত্রিকার ১৩৪৮ আষাঢ় সংখ্যাকে 'রবীন্দ্র সংখ্যায়' রূপ দিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে 'সুসম্পন্ন ও সুবিচারিত' প্রবন্ধগুলি পড়ে মুগ্ধ মনে লিখেছিলেন—'এ আমার পক্ষে বিস্ময়জনক' (১৪.৫.৪১)। রবীন্দ্র-অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধদেব কবির জীবৎকালে ও পরে বারকয়েক এমন সব মন্তব্য করেছেন যার থেকে পাঠক সমাজে যথেষ্ট উন্মাদ দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বভারতীয় প্রগতিশীল লেখক সম্মেলনে মূলকরাজ আনন্দ যেখানে বলছেন, 'We had the guidance, the goodwill and active help of the oldest and youngest poet of Bengal, Rabindranath Tagore, who came out boldly in defence of the civil liberties campaign.', বুদ্ধদেব সেখানে বলেন, 'The age that had produced Tagore was long over.' কবি এতে ব্যথিত হয়েছিলেন।^{১৫} যাই হোক আমরা

শ্রীহট্টের সভায় বুদ্ধদেব-কৃত মন্তব্যের প্রসঙ্গে চলে যাই। এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ড° উদয়চাঁদ দাস তাঁর নিবন্ধে।^{১৬} শ্রীহট্টের সাহিত্যসভার বক্তৃতার বিস্তারিত রূপ বুদ্ধদেব পাশের শহর করিমগঞ্জ এসে পাঠ করেছিলেন। কয়েকদিন পরে ইংরেজি দৈনিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখল, বুদ্ধদেব বসু বলেছেন বাংলা সাহিত্যের নিম্নগতির জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী। খবরটি শোনামাত্র (নিশ্চয়ই বুদ্ধদেবের মনে তখন রবীন্দ্রনাথের আগের প্রতিক্রিয়া উঁকি দিচ্ছিল) রবীন্দ্রনাথকে লিখলেন (২৯.৫.৩৯):

শ্রীচরণেশু,

অমৃতবাজার পত্রিকাটি আমি নিয়মিত দেখিনে, লোকমুখে শুনলুম ঐ পত্রিকায় একটি খবর বেরিয়েছে যে, আমি নাকি এক বক্তৃতায় বলেছিবাংলা সাহিত্যের অধঃপাতের জন্য রবীন্দ্রনাথই দায়ী। কথাটা এতই হাস্যকর যে এর প্রতিবাদ করাও বৃথা...। ওরা যেরকম অভদ্রভাবে আমাকে ভদ্রসমাজে উপস্থিত করে তা দেখলে আমার লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে করে। যাই হোক করিমগঞ্জের সাহিত্যসভায় আমি যে প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলুম তার একটি কপি এইসঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি- শ্রীহট্ট শহরে যে বক্তৃতা দিয়েছিলুম তা এই প্রবন্ধেরই সারাংশ। আমার একান্ত অনুরোধ এই, আপনি দয়া করে লেখাটির উপর একবার চোখ বুলোবেন- আধুনিক সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আমি এতে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। শ্রীহট্টে আমি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলুম, 'রবীন্দ্রনাথকে অনুকরণ করা খুবই শক্ত' বোধ হয় সে কথাই এমন বিকৃত হয়ে রটেছে।

আপনার চরণে অসংখ্য প্রণাম।

বুদ্ধদেব বসু।

বুদ্ধদেব করিমগঞ্জ শহরে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সেটি হয়তো কোথাও রক্ষিত আছে কিন্তু মূল বক্তৃতা পাওয়া যাবে না, তাই বুদ্ধদেবের চিঠির বক্তব্যকেই মেনে নিতে হচ্ছে। বুদ্ধদেবের চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ ৬.৬.৩৯ উত্তর দিলেন:

সাহিত্যের হাটে যাদের কারবার, ভিড়ের লোকের কথার কোলাহলে তাদের ক্ষুব্ধ হলে চলবে না। পদে পদে দাম দর নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি চলবেই, তার কোনো স্থায়িত্ব নেই- কালের স্মৃতিপটে তা মুছে যাবার আগেই আমরা যেন তা ভুলতে পারি। অন্তত আমি সেই চেষ্টা করি। যা মনে রাখবার অযোগ্য তা নিয়ে মনের মধ্যে জঞ্জাল জমিয়ে লাভ কি।

ইতি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও বিষয় রবীন্দ্রনাথ উভয়কে নিয়ে সজনীকান্ত, বুদ্ধদেব দুজনেই কঠিন সমস্যায় পড়েছিলেন। বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে সমস্যাটি ছিল কঠিনতর।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:

১. কলকাতা টাউন হলে কবির সত্তর-বছর পূর্তি উপলক্ষে যে ঐতিহাসিক সভা হয় (১১ পৌষ ১৩৩৮) তাতে কবি পাঠ করবেন বলে প্রতিভাষণটি লিখেছিলেন। দীর্ঘ রচনা বলে কবি সেদিন সেটি পাঠ করেন নি, পাঠক রেছিলেন পাঁচ দিন পর সেনেট হলের সভায় (১৫ পৌর ১৩৩৮)। এই মূল্যবান ভাষণ সংক্ষিপ্ত আকারে ‘রবীন্দ্র রচনাবলী’র প্রথম খণ্ডে ‘অবতরণিকা’ রূপে মুদ্রিত হয়েছে। মূল ভাষণটি পূর্ণরূপে স্থান পেয়েছে ‘অপরিচয়’ গ্রন্থে (পঞ্চম প্রবন্ধ)। প্রতিভাষণের খণ্ডাংশগুলি ‘আত্মপরিচয়’ থেকে নেওয়া (পৃ-৮০-৮২)।

২. ‘একজন রবীন্দ্রিকের প্রয়াণ’, ‘দেশ’। রচনা প্রকাশের সঠিক তারিখ বলা যাচ্ছে না যদিও মুদ্রিত গোটা রচনাটিই স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কাছে আছে। ১৯ মে ১৯৬৯ (অথবা ১৯৭০) মনস্বী সাহিত্য-সমালোচক ও শিক্ষাবিদ আব্দুল ওদুদের মৃত্যু হয়। সুনন্দর লেখাটি প্রকাশিত হয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

৩. রবীন্দ্রনাথ ১৯১২-র ১৬ জুন লন্ডন পৌঁছেছিলেন। লন্ডন থেকে গেলেন আমেরিকা, সেখান থেকে ফিরে এলেন আবার লন্ডনে। দেশে ফিরলেন ১৯১৩-র ৪ অক্টোবর। এই বিদেশযাত্রা ও বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় কবির সংবর্ধনাকে ঘিরে এদেশে রবীন্দ্রবিরোধীরা নিজেরাই ‘মত্ত প্রলাপের’ ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন। এঁদের অসহিষ্ণুতার একটি নমুনা মধ্যমণি সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কলম থেকে তুলে আনতে পারি:

“ইংলন্ডে সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনায় দেখিতেছি, ‘ইংলন্ডের অনেক সুধী স্বীকার করিতেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক এ বিষয়ে তাঁহার তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি জগতের কোন দেশে নাই।’—আত্মাদের কথা নয়। তবে দেশের লোকে এতদিন তাহা বুঝিতে পারে নাই, কারণ চেরাগের নীচেই অন্ধকার। আর, ইদানীং রবীন্দ্রনাথ ভক্তবৃন্দের কালেই বিরাজ করেন, দর্শন দুর্ঘট। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেখিতে দেখিতে জগতের সাহিত্য এত দরিদ্র—প্রায় দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। কোন কোন সুধী এই জগদ্ব্যাপী কবি-জরীপের সার্ভেয়ার ছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা আমাদের ধন্য করিলেন, তাঁহারাও ধন্য।” (‘সাহিত্য’, কার্তিক ১৩১১)।

৪. দুপ্রাপ্য ‘সুরমা’ পত্রিকার ফাইল কলকাতায় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ‘যতীন্দ্রমোহন সংগ্রহশালা’য় আছে। ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছেন ড. মায়া ভট্টাচার্য।

৫. এই চিঠিটি নিয়েছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত নৃপেন্দ্রলাল দাশের 'শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকা থেকে। চিঠিটি কার হেফাজতে আছে বা কবে, কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, এসব কথা তিনি লেখেন নি। ড গৌরচন্দ্র সাহা সংকলিত 'রবীন্দ্র পত্রাবলী: তথ্যপঞ্জী'তে কবির লেখা চার হাজারেরও বেশি চিঠির কথা আছে, তবে এটির উল্লেখ নেই। শ্রীদাশ এই চিঠির পূর্বসূত্র জানাতে গিয়ে লিখেছেন, 'শিলচরের 'সুরমা' কাগজে গীতাঞ্জলির বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিলো। তার প্রতিবাদ করে উপেন্দ্রকুমার কর লিখেছিলেন 'রবীন্দ্র সমালোচনার প্রত্যুত্তর' নামক গ্রন্থে। ১৩২১ সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো হয়। কবিগুরু বইটি পড়ে উপেন্দ্র করকে লেখেন...।' পৃ-৩৬। উপেন্দ্রকুমারের বইটির নাম 'রবীন্দ্র সমালোচনার প্রত্যুত্তর' নয়, 'গীতাঞ্জলি সমালোচনা প্রতিবাদ'। আমরা রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত (কবিকে উপহৃত) বইটির কথা বলেছি, দ্বিতীয় একটি আছে সদ্যপ্রয়াত ইতিহাসবিদ দেবব্রত দত্তের সংগ্রহে। গত অক্টোবর মাসে বইটি দেখেছি। পরের মাসে তাঁর আনকূল্যে ও ড অমলেন্দু ভট্টাচার্যের ব্যবস্থাপনায় দুষ্প্রাপ্য বইটির 'জেরক্স' পেয়েছি।

৬. 'সপ্তক' ২৮ শ্রাবণ ১৩৪৮, ১৩ আগষ্ট ১৯৪১। শিলচর থেকে প্রতিবেদনের প্রতিলিপি পাঠিয়েছেন ড অমলেন্দু ভট্টাচার্য।

'শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তিকায় লেখা হয়েছে 'গীতাঞ্জলির সংস্কৃত অনুবাদ করেন পঞ্চিত ভুবনমোহন বিদ্যার্নব।' (পৃ-৩৬)। তথ্যটি ভ্রমাত্মক। ভুবনমোহন যে-ভাষায় 'গীতাঞ্জলি'র সমালোচনা করেছেন তারপর তাঁর পক্ষে এই কাব্যের সংস্কৃত অনুবাদ কী ভাবে সম্ভব জানি না। তবে হ্যাঁ, ভুবনমোহনেরই শহর শিলচর থেকে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে 'গীতাঞ্জলি'র সংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে (১৫ এপ্রিল ১৯৬১)। কাব্যের নাম 'গীতাঞ্জলিসংস্কৃতম্', অনুবাদক পণ্ডিত কামিনী কুমার অধিকারী, প্রকাশক 'শিলচর-রবীন্দ্র শতবার্ষিকোৎসব সমিতি।' ভারত-সরকারের দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন কামিনীকুমার।

৭. 'চিঠিপত্র' ১২ (বিশ্বভারতী প্রকাশিত), পৃ- ২১৬-২১৯। চিঠি দুটি প্রথমে ছাপা হয়েছিল সুরেশচন্দ্র সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার ৩০ বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যায়। পৃ-২৪১-৪৩।

নন্দরাণী চৌধুরী 'সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ' (প্রকাশক টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা) গ্রন্থের পরিশিষ্টে (পৃ-১৩১-৪১) নিবন্ধে উদ্ধৃত চিঠিদুটি (একটি পূর্ণ, অন্যটির অংশ) স্থান পেয়েছে। চিঠিদুটির শেষে লেখিকা লিখেছেন, 'সাহিত্য, ৩০ বর্ষ শ্রাবণ (১৩২৭) সংখ্যায় প্রকাশিত সুরেশচন্দ্রকে [সমাজপতিকে] লিখিত রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিবেদীর পত্র...।' মন্তব্যটি ভ্রমাত্মক। পত্রপ্রাপক পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নন।

৮. 'সাহিত্য', 'উপাসনা' এবং 'শনিবারের চিঠি'র দুশ্রীপা সংখ্যা দেখার সুযোগ পেয়েছি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারিক ড' অরুণা চট্টোপাধ্যায় ও কর্মী শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের আনুকূল্যে।

৯. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ জুন ১৯৩৬, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা প্রবেশিকা পাঠা' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর), 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ: আনন্দবাজার পত্রিকা' ২, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ-৪৯৮।

১০. 'উপাসনা'র পাতা ওলটাতে গিয়ে 'স্যার রবীন্দ্রনাথ বনাম চিত্তরঞ্জন' নামে একটি প্রবন্ধেও (লেখক শ্রী রবীন্দ্রনাথের ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ লক্ষ করা গেল। রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এ ধরনের ব্যক্তি-আক্রমণমূলক লেখা প্রকাশিত হতে দেখে অবাক হলাম। কিন্তু ঠিক পরেই শ্রাবণ সংখ্যায় চোখে পড়ল সম্পাদকের মন্তব্য। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর প্রবাসে অবস্থানের সময় রবীন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে দু-একটি রচনা 'উপাসনা'তে প্রকাশ পেয়েছে, এজন্য তাঁরা বিশেষ দুঃখিত এবং নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করছেন। লিখেছেন, 'উপাসনা ব্যক্তির মত লইয়া আলোচনা করেন, ব্যক্তিত্ব লইয়া নহে। সাহিত্য-সমালোচনায় এ নীতির যাঁহারা পক্ষপাতী নহেন তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি নাই।'

১১. 'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য', বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলকাতা। পৃ-১৭।

১২. 'রূপ ও রস (কবি রবীন্দ্র নাথের কবিতায়)', শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম প্রণীত। লেখক কর্তৃক শিলচর হইতে প্রকাশিত। 'রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ: আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ ১৭৩-৭৪।

১৩. 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত', 'শনিবারের চিঠি', ভাদ্র ১৩৭০, পৃ-৪১৭।

১৪. 'আসাম প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্র-সম্মেলনে'র অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন ১৩ অক্টোবর ১৯৩৬ গুয়াহাটি পানবাজারে আর্থনাট্যসমাজ গৃহে সম্পন্ন হয়। অধিবেশনে সভাপতি রূপে আহ্বান করা হয় সাহিত্যিক-সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকে। এই নিবন্ধে উদ্ধৃত অংশগুলি সজনীকান্তের লিখিত ভাষণের অন্তর্গত। ভাষণের পূর্ণরূপ ১৮ অক্টোবর ১৯৩৬ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তথ্যসূত্র: 'রবীন্দ্র- প্রসঙ্গ: আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩, চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃ.২১-৩৫।

১৫. 'উত্তরসূরীদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'—পিনাকী ভাদুড়ীর লেখা বইটির 'বুদ্ধদেব বসু' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আরও কিছু কথা আছে।

১৬. 'বুদ্ধদেব বসু: রবীন্দ্রভক্তির অন্যমূর্তি এবং করিমগঞ্জ', 'এষণা' (করিমগঞ্জ কলেজ পত্রিকা) ১৯৯১-৯২। নিবন্ধটির সন্ধান দিয়েছেন ড সুজিৎ চৌধুরী।

শ্রীঅরবিন্দের কবিতায় কাব্যভাবনা

অমলেন্দু চক্রবর্তী

[অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়]

কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে তার স্বরূপ সম্পর্কে কাব্যবোদ্ধার কৌতূহল—কাব্য কী, তা কেন ভালো লাগে, তা আনন্দই বা দেয় কেন? এ প্রশ্ন কেবল বোদ্ধাচিত্তের নয়, ‘বাণীর বিদ্যুৎ-দীপ্ত ছন্দোবান-বিদ্ধ’ কবিরও। এই প্রশ্নেরই ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয়েছে অংলকারশাস্ত্র, কাব্যতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব। আগে কাব্য, তার পরেই গড়ে উঠেছে তার দর্শনগ্রন্থ—তার সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে বৌদ্ধিক বিচার-বিশ্লেষণ। অনেক ক্ষেত্রেই কবি এবং কাব্যশাস্ত্র-প্রণেতা একই ব্যক্তি নন—যেমন, লঙ্গিনস, বেনিডেটো ক্রোচে, এফ. আর. লেভিস, এ. সি. ব্র্যাডলি, আমাদের দেশে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ। আবার এর উল্টো প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে বেশি করে, অর্থাৎ, যাঁরা স্রষ্টা তাঁরাই হয়ে উঠেছেন সৃষ্টি-রহস্যের ভাষ্যকারও। কাব্যকে তর্ক বুদ্ধির বীক্ষণ ও বিশ্লেষণের দ্বারা ইউরোপে যিনি কাব্যতত্ত্বের গোড়াপত্তন করলেন, সেই ‘আদি সমালোচক’ অ্যারিস্টটলও নাকি একসময় কবি হয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন।^১ এছাড়া কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, মালার্মে, এজরা পাউন্ড, পল ভ্যালেরি, টি. এস. এলিয়ট, স্টিফেন স্পেন্ডার, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এঁরা তো রয়েছেনই—যাঁরা একাধারে স্রষ্টা এবং সৃষ্টিরহস্যের ভাষ্যকার। আবার অনেক সময় দেখা যায়, কাব্যের গতি প্রকৃতি, তার স্বরূপ সম্বন্ধে স্রষ্টার বৌদ্ধিক কৌতূহল তাঁদের রচিত কাব্যের মধ্যেই বোধির ভাষাতেই মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ ধরনের কাব্য-কবিতাকে সরাসরি সাহিত্যতত্ত্ব অভিধায় চিহ্নিত করা না গেলেও সাহিত্যতত্ত্বের বীজ কিন্তু কাব্যের মধ্যেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। মানব সভ্যতার প্রচীনতম সাহিত্য বেদ, বেদেই আমরা প্রথম পেলাম কাব্যের স্বরূপ তথা কাব্যসৃষ্টির মূলে যে নিগূঢ় রহস্য বর্তমান তার বোধিলব্ধ দর্শন, কাব্যের বাত্ময়ে কাব্যের আত্মস্বরূপের যবনিকা উন্মোচনের প্রথম প্রয়াস। যদিও সরাসরি অংলকারশাস্ত্র নিয়ে বেদে কোনো বিশেষ আলোচনার সূত্রপাত হয়নি,^২ তবু একথা স্বীকার্য যে, ভরতচার্যকৃত ‘নাট্যশাস্ত্র’ রচনার অনেক আগেই বেদে বিক্ষিপ্তভাবে কাব্যস্বরূপ সম্পর্কে ঋষিচেতনার অনুসন্ধিৎসা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কি পরবর্তীকালের সংস্কৃত অংলকারশাস্ত্রের অনেক সূত্র বেদেই প্রথম ভাষা পেয়েছিল। রস যে ‘হলাদৈকময়ী’ তথা

[রচনাটি পুনর্মুদ্রিত এবং *বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা* মার্চ, ২০০৫-এ প্রকাশিত ষষ্ঠ সংখ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। রচনাটিকে মূলের অনুরূপ অর্থাৎ বানান ও সজ্জা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।]

আত্মানন্দের বাচক তা প্রথম বেদেই উক্ত হয়েছিল, “অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ংভূ রসেন তৃপ্তো...” অর্থাৎ, ‘অকাম ধীর অমৃত, স্বয়ংভূ ব্রহ্মা স্বরসে আপনি তৃপ্ত থাকেন।’^৩

কবিতা যে অজর অমর, কালাতিক্রমেও নিয়ত ভাস্বর, ‘নিতুই নব’, বেদের মত্রেই তা প্রথম বলা হয়েছিল—“দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি”—‘দেখো সে দেবের কাব্য-মরল না সে তো জীর্ণ হল না হল না।’^৪ কিংবা কাব্যবাণী যে কেবল প্রতিভাবানের কাছেই ধরা দেয়, অন্যদের কাছে থাকে অধরা বা অশ্রুত—তাও বেদের মন্ত্রিত বাক্-এর মধ্যেই প্রথম ধ্বনিত করে তুলেছিলেন জ্ঞানসূক্তের ঋষি বৃহস্পতি—

“উত ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্ উতত্ব শৃণ্বন্ ন শূণোতি এনাম্।

উতো ত্বস্মৈ ত্বম্বং বি সস্মৈ জায়েব পত্যে-উশতী সুবাসাঃ।।”

অর্থাৎ,

‘দেখেও দেখে না বাকে অনেকে,
শুনেও শুনে না কেউ কেউ ঐঁকে,
আবার এমনও কেউ কেউ আছে,
অনাবৃত করে দেন যার কাছে
তনুটি, যেন সে হৃদয়ের রাজা,
তিনি জায়া অপরূপ-সাজে-সাজে
উতলা অধীরা কামিনী।’^৫

একজন সাধারণ ব্যক্তিও যে কাব্যবাণীর স্পর্শে অসাধারণ অলোকসামান্য হয়ে উঠতে পারেন তাও বেদেই ধ্বনিত হল অমৃতকন্যা বাক্-এর জবানিতে,

‘যং কাময়ে তং তম্ উগ্রং কৃণোমি
তং ব্রহ্মাণং তম্ ঋষিং তং সুমেধাম।
আমি যাকে চেয়ে বসি,
তাকে তাকে করি ওজস্বী, তাকে
ব্রহ্ম, মেধাবী, ঋষি।’^৬

এমন কি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত, অতএব অপৌরুষেয় এই সৃষ্টির অন্তরালে অলংকার শাস্ত্র সম্মত সূক্ষ্মদর্শনের সর্বোত্তম ঐশ্বর্যদীপ্ত একটি অভিব্যক্তি তথা বৌদ্ধিক বিন্যাসচেতনাও যে সক্রিয় ছিল তা অনেকেই স্বীকার করেছেন। “Even in the Vedas we find that, although the songs are noted as rising spontaneously from the heart, the

critical sensibility consciously evaluates them and finds them aesthetically satisfying.”^৭

রামায়ণেও লক্ষ করি, নিহত ক্রৌঞ্চ-এর বিয়োগে বিরহ-ব্যথাতুরা ক্রৌঞ্চীর সঙ্গে সহৃদয় একাত্মতাবশত শোকগ্রস্ত বাল্মীকির কণ্ঠ থেকে ব্যাধের উদ্দেশে যে অভিশাপবাণী ধ্বনিত হয়েছিল, তাকেই বলা হয়েছে আদিকবির প্রথম কবিতা। ছন্দ এবং লয়-নিয়ন্ত্রিত শোক-জাত এই শ্লোক উচ্চারণ করে বিস্ময় বিমূঢ় বাল্মীকি নিজেই নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন, “কিম্ ইদং ব্যাহতং ময়া।”—এর দুটি অর্থ, ‘এ আমি কী বললাম!’ ‘এ কি আমি বললাম!’ “আমি বলেছি, অথচ, আমি যেন বলিনি, এ-যেন এক অন্য আমি, নতুন আমি।”^৮ বাল্মীকির এই প্রশ্নের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কাব্যস্বরূপের মৌল ঈঙ্গিত: (১) কাব্য রচয়িতার নয়, তা প্রতিভাবানকে অবলম্বন করে বা ভর করে রূপ নেয়; (২) কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে কবিও বাইরের আরও দশজন কাব্যবোদ্ধার মতোই একজন প্রমাতা মাত্র। তিনি রচনা করেছেন বলেই যে তিনি এর অর্থ পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারবেন তা নয়। বাল্মীকির কাব্যোপলব্ধির এই বিশেষ সূত্রটিই কি আমরা পরবর্তীকালে ভাষান্তরে সৃষ্টি-রহস্যের গুঢ়ার্থ হিসেবে শুনিনি? “...if the word ‘inspiration’ is to have any meaning, it must mean just this, that the speaker or writer is uttering something which he does not wholly understand—or which he may even misinterpret when the inspiration has departed from him.”^৯

রামায়ণের কাব্যছন্দে বাল্মীকি সৃষ্টি-সত্যের স্বরূপ সম্পর্কে আরও ধরিয়ে দিলেন,

“পাদবন্ধোহক্ষর সমস্ত তন্ত্রীলয় সমম্বিতঃ।

শোকাক্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।।”^{১০}

‘শোকগ্রস্ত আমার মনন থেকে পাদবন্ধ, সমান অক্ষর ও তন্ত্রীলয়যুক্ত যে শ্লোকটি নিঃসৃত হয়েছে তা অন্যভাবে হতে পারত না।’ এখানে ‘নান্যথা’ বলার কারণ হল, ‘এ মিথ্যে হতে পারে না।’^{১১} অর্থাৎ, বাল্মীকিই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন যে, কবির সত্যের কারবারি। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও একই সত্যের অনুরণন শুনি, ‘সেই সত্য, যা রচিবে তুমি, ঘটে যা, তা সব সত্য নহে।’ টেনিসনের ভাষায়, ‘Poetry is truer than fact.’ বাল্মীকির এই ঈঙ্গিতটুকু অবলম্বনে কালিদাস শোক এবং শ্লোকের মধ্যে সমীকরণ করলেন, ‘...শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।’^{১২} ‘এখানে শ্লোকের অর্থ নিশ্চিতরূপে কাব্যছন্দ।’^{১৩}

পরবর্তীকালে আনন্দবর্ধন বাল্মীকির মহাকাব্য থেকে কাব্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে এই বোধিজাত দর্শনকে অবলম্বন করে ‘ধ্বনি’কে কাব্যের আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন,

বললেন, সেই প্রতীয়মান অথই কাব্যের আত্মা। এর সাহায্যেই পুরাকালে আদিকবির ক্রৌঞ্চমিথুন বিয়োগজনিত শোক শ্লোকত্ব বা কাব্যত্ব লাভ করেছিল।^{১৪} অভিনবগুণ তাঁর রচিত ভাষ্যের মাধ্যমে এই সূত্রকেই কাব্যের আত্মরূপে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অতএব দেখা গেল, কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক এই বিশেষ শাস্ত্রের গোমুখী উৎস হচ্ছে, সিসুক্ষুচেতনার বোধিজাত অনুভূতি, কাব্যে যা বাহ্য হয়ে উঠেছে তাই; কাব্য-সমালোচকের অতিশীলিত বৌদ্ধিক মনন নয়।

আধুনিক ভারতের অন্যতম সাহিত্যতাত্ত্বিক, ‘ভবিষ্যতের কবিতা’-র জনক শ্রীঅরবিন্দের বোধিচেতনা থেকে জাত কবিতায়ও বিভিন্ন সময়ে কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে স্রষ্টার ভাবনাচিন্তার প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছিল। যে অতিমানস চেতনায় (Supramental consciousness) অধিষ্ঠিত হয়ে, দিব্যজীবনের আলোকে অতীতের ও সমসাময়িক কবি ও কবিতার মূল্যায়নের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের কবিতার গতি-নির্দেশ করেছিলেন তিনি, সেই চেতনার প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর কবিতাতেও। কবি ও কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মৌল ধারণার ভাষ্য বৌদ্ধিক যুক্তি বিশ্লেষণের দ্বারা সমর্থিত হয়ে যেমন তাঁর The Future Poetry-তে রূপ নিয়েছিল, তেমনি কবিতার সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও স্রষ্টার চেতনা সম্পর্কে তাঁর বোধিজাত উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর অনেকগুলো কবিতাতেও। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা এগুলোতে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, কাব্যতত্ত্বের পটভূমিকায় রয়েছে যে বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ তাকে যিনি ভাষা দেবেন তাঁকে অবশ্যই হতে হবে যুক্তিমনস্ক, বুদ্ধিসচেতন এবং এই বিদগ্ধ বুদ্ধিসচেতনতা যদি কবিতায় ব্যক্ত হয়, তাহলে তা কবিতার পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াবে। যাঁরা কাব্যকে কেবলমাত্র দেবসুলভ-চিন্তাবিনোদনের (godlike pastime) অবলম্বন হিসেবে দেখতে চান তাঁদের বিশ্বাস সম্পর্কে পল ভ্যালেরি লিখেছেন,

“...the analytical work of the intellect, the efforts of will and precision in which it implicates the mind, are incompatible with that freshness of inspiration, that flow of expression, that grace and fancy which are the signs of poetry and which reveal it at its very first words.”^{১৫}

অথচ এঁরা ভুলে যান যে, কাব্যিক আনন্দ কেবলমাত্র বুদ্ধিনিরপেক্ষ নির্জলা আনন্দ নয়, এ হল এক ‘রূপরচয়িতা আলোকবিস্তারী মহাশক্তি’ (a great formative and illuminative power)। তার মধ্যে তর্কবস্তুর ভিয়েন থাকবেই। কাব্য সম্পর্কে একটি অন্যতম অভিমত হচ্ছে, “Poetry as a game of knowledge, a bringing to consciousness, by naming them, of emotions and their hidden relationships.”^{১৬} এ

প্রসঙ্গে পল ভ্যালেরিও একটি বিরোধাত্মক মন্তব্য করেছেন, “...if the logician could never be other than a logician, he would not, and could not, be a logician; and if the poet were never anything but a poet, without the slightest hope of being able to reason abstractly, he would leave no poetic traces behind him.”^{১৭} এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্যও খুবই স্পষ্ট। তাঁর মতে,

“...poetic expression of the deepest spiritual reality, is only possible when three highest intensities of poetic speech meet and become indissolubly one, a highest intensity of rhythmic movement, a highest intensity of verbal form and thought-substance, of style and a highest intensity of the soul's vision of truth. All great poetry comes about by a unison of these three elements; it is the insufficiency of one or another which makes the inequalities in the work of even the greatest poets; and it is the failure of some one element which is the cause of their lapses, of the scoriae in their work, the spots in the sun. But it is only at a certain highest level of the fused intensities that the Mantra becomes possible.”^{১৮}

রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, সাহিত্যে যে রস পরিবেশিত হয় তা নির্ভর করে তিনটি আশ্রয়ের ওপর: একটি হচ্ছে কাব্যের কলেবর-ছন্দ এবং ভাষা, তার বিন্যাসনৈপুণ্য; অন্যটি হচ্ছে জ্ঞান। “সমস্ত শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভিতরে এমন একটা কিছু থাকে যাতে আমাদের জ্ঞান তৃপ্ত হয়, যাতে আমাদের মননবৃত্তিকেও উদ্বোধিত করে তোলে, কবি যদি অত্যন্তই খামখেয়ালি এমন একটা বিষয় নিয়ে কাব্য রচনা করেন যাতে আমাদের জ্ঞানের কোনো খাদ্য না থাকে অথবা যাতে সত্যের বিকৃতিবশত মননশক্তিকে পীড়িত করে তোলে তবে সে কাব্যে রসের প্রকাশ বাধা প্রাপ্ত হয়-সে কাব্য স্থায়ী ও গভীরভাবে আমাদের আনন্দ দিতে পারে না।” এর সঙ্গে কবি কবিতার তৃতীয় আশ্রয় হিসেবে ভাবকে স্থান দিয়েছেন। অতএব দেখা গেল, বিদগ্ধ চিন্তাবস্তুর পরিবেশন কাব্যের পক্ষে তখনই দুর্বল বলে মনে হবে, যখন তা কাব্যের অন্য উপাদানের সঙ্গে দ্রবীভূত বা একীভূত হয়ে যাবে না।

এবার দেখা যেতে পারে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কবিতায় কীভাবে কাব্যতত্ত্বকে ভাষা দিয়েছেন। যে যৌগিক তুরীয় তন্ময়তা থেকে তাঁর চেতনায় কাব্যবানী মূর্ত হয়ে উঠেছিল, সেই ছন্দিত বাক্ এর অবতরণ-রহস্য সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলকে কীভাবে কাব্যছন্দে বাত্ময় করে তুলেছেন তা লক্ষ্যনীয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার রচনায় শ্রীঅরবিন্দ কোনোদিনই ব্যক্তিবিশেষের প্রয়াসকে স্বীকৃতি দেননি, তিনি বিশ্বাস করেন কবিতার অপৌরুষেয় তত্ত্বে, অর্থাৎ, কবিতা হল স্বয়ম্ভু। কবি-আত্মা এক অবাক্ত বেদনায়, একটি ‘প্রেরণালব্ধ ছন্দে একটি অন্তর্জাত ধ্যানলব্ধ মন্ত্রে আত্মগুঞ্জরণ করে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, “It is this highest speech which is the supreme poetic utterance, the immortal element in his poetry...”^{১৯}

বেদের মন্ত্রও এভাবে একদিন নেমে এসেছিল, নিজে থেকে ধরা দিয়েছিল ঋষি-চেতনায়, দিব্যশ্রুতিতে তাঁরা শ্রবণ করেছিলেন সেই বাক্-এর মর্মর ধ্বনি, দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে মূর্ত হয়ে উঠেছিল তারই অপরূপ রূপ। এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, “The language of the Veda itself is sruti, a rhythm not composed by the intellect but heard, a divine Word that came vibrating out of the Infinite to the inner audience of the man who had previously made him-self fit for the impersonal knowledge.”^{১০} শ্রীঅরবিন্দও বিশ্বাস করেন যথার্থ কবিতা রচনার পেছনে বেদ-সৃষ্টির এই প্রক্রিয়াই সক্রিয়। তাঁর মতে কবিশিল্পী হলেন, তাঁর সৃষ্টিপ্রেরণার চরম মুহূর্তে এমন এক দিব্যজ্যোতি ও শক্তির হাতের তারযন্ত্র, যার নিয়ন্ত্রণী ব্যা তাঁর হাতে নেই, তাই কবির সৃজনীপ্রজ্ঞা সম্পর্কে তিনি বলেন, তা “প্রাকৃত মনের উর্ধ্বতর একটা স্তর থেকে বাণীকে, দিব্যদর্শনকে, জ্যোতি ও শক্তিকে আবাহন করে নামিয়ে আনে এবং এই অর্থেই আমরা বলি-ওপর থেকে একটা প্লাবন এসে আলোক ও প্রেরণার দিব্য আনন্দ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।”^{১১}

তাই তিনি Musa Spiritus (13.7.1935) কবিতায় সেই শাস্বত বাণীকে, বেদময়ী বাক্-কে আহ্বান জানান চেতনায় নেমে আসার জন্য—

‘O word concealed in the upper fire,
Thou who hast lingered through centuries,
Descend from thy rapt white desire,
Plunging through gold eternities.’

ঠিক যেমন বৈদিক ঋষিরা প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন উষার উদ্দেশে, ‘ওগো সুন্দর ভোর, ওঠো ফুটে ওঠো, আজকে এখানে এখনই।’^{১২} বাণীর এই অবতরণ রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন, ‘ভাষাও ছন্দ’ কবিতায় নারদের প্রতি বাল্মীকির উক্তি, ‘স্বর্গ হতে যাহা এল স্বর্গে তাহা নিয়ো না ফিরায়ে।’ অন্যত্র তিনিও আহ্বান জানিয়েছেন,

‘শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে, বুকের পরে।’ (গীতবিতান, পূজা-৯৮)

শ্রীঅরবিন্দও তাঁর অন্য একটি কবিতায় সৃষ্টির এই নিগূঢ় সূত্রকে রূপ দিয়েছেন ছন্দবন্ধে-

‘Missioned voices drive to me from God’s doorway
Words that live not save upon Nature’s summits,
Ecstasy’s chariots.’ (Descent)

স্রষ্টাতো শুধু শ্রোতা নন, দ্রষ্টাও কবিতা একাধারে সুর বা স্বর, আবার রূপও। ঋষিদের দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয় দুইই উন্মুখ হয়ে উঠেছিল সেই ‘বাক্’কে গ্রহণ করবার জন্য।

শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, “As the eyes of the sage are opened to the light, so is his ear unsealed to receive the vibrations of the infinite; from all the regions of the Truth there comes thrilling into him its Word which becomes the form of his thoughts.”^{১৩}

এই ‘গভীরতর প্রত্যক্ষতর’ সুস্ব স্বর্শন এবং শ্রবণে বিশ্বাসী শ্রীঅরবিন্দ তাঁর কবিতায় বলেন,

‘Into the gulfs of our nature leap,
Voice of the spaces, call of the Light!
Break the seals of Matter’s sleep,
Break the trance of the unseen height.’
(Musa Spritus)

এখানে Voice এবং Light এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ‘বাক্’-এর ধ্বনি এবং রূপ-কে নির্দেশ করার জন্য-যে দুটির আবেদন আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়ের কাছে। কেননা কাব্যের উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “...it is not created nor wholly shaped by reason and judgment, but is an intuitive seeing and an inspired hearing.”^{১৪} এই রহস্যকেই তিনি ব্যক্ত করেছেন কাব্যছন্দে—

‘Out, out with the mind and its candle flares,
Light, light the suns that never die.
For my ear the cry of the seraph stars
And the forms of the Gods for my naked eye!’ (Musa Spritus)

এখানে যে অর্মতা সূর্যের (light the suns that never die) কথা কিংবা তার আলোর কথা বলা হয়েছে তা হচ্ছে কাব্য সত্যের সূর্য; তিনি তাঁর The Future Poetry-তে একটি অধ্যায়ের শিরোনামই দিয়েছিলেন ‘The Sun of Poetic Truth’। কেননা তাঁর মতে, “The sun of Truth may be still for him below the verge with its light already on the tops and flushing the chill of the snows, ride regal in heaven or gravely sunken or splendid in some setting light.”^{১৫} একটি কবিতায় এই কাব্য-সূর্যকেই তিনি প্রার্থনা জানানো,

‘Voice of Infinity, sound in my heart, -
Call of the One!
Stamp there they radiance, never to part,
O living Sun.’ (Bride of the Fire)

কবিতার উৎস-সন্ধানে শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্যশ্রুতি ও দিব্য দৃষ্টির কথা বারবার তার The Future Poetry-তে উল্লেখ করেছেন, তাঁর কবিতাতেও সেই ভাবনা ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়েছে। ‘The Future Poetry-র ‘The Ideal Spirit of Poetry’ শীর্ষক অধ্যায়ে কাব্যরচনার চরম মুহূর্তে কবির যে মানস-প্রতিক্রিয়া সে-সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

“It was a thinking that came on the wings of a great soul rhythm, chandas. For the seeing could not be separated from the hearing; it was one act.”^{২৬} সৃষ্টির অন্তরালস্থিত এই গভীর গোপন উপলক্ষিকে তিনি কবিতায় কীভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, দেখা যাক—

“Hearing and sight are now an ecstasy,
And all the fragrances of earth disclose
A sweetness matching in intensity
Odour of the crimson marvel of the rose.”
(Divine Sense)

কবিতা সৃষ্টির চরম মুহূর্তে এই দিব্যদর্শনের অনুভূতিকে ভাষা দিতে গিয়ে তিনি তাঁর অন্য আর একটি কবিতায় লিখেছেন,

‘Each sight is now immortal with Thy bliss:
My soul through the rapt eyes has come to see:
A veil is rent and they no more can miss
The miracle of Thy world-epiphany.’
(Divine Sight)

এই অনুভূতির পটভূমিতে সব দৃশ্যই হয়ে ওঠে এক দিব্যসত্তার অঙ্গ যেন-এই উপলক্ষিই সৃষ্টি করে কবিতা—

‘Into an ecstasy of vision caught
Each natural object is of Thee a part,
A rapture-symbol from Thy substance wrought,
A poem shaped in beauty’s living heart.’ (Ibid)

এবার শুনুন, কবিতার ছন্দে সেই দিব্যশ্রুতির অমর্ত্য অনুভূতির বাস্বয় রূপ।

‘All sounds, all voices have become Thy voice:
Music and thunder and the cry of birds,
Life’s babble of her sorrows and her joys,
Cadence of human speech and murmured words,’
(The Divine Hearing)

তাঁর মতে কাব্যের আত্মা যে ‘মন্ত্র’ তার সৃষ্টির মূলে রয়েছে এক পরম শাস্ত্রত সত্তার ধারণা- এই ধারণাই জন্ম দেয় কালজয়ী কবিতার। এ-সম্পর্কে তিনি বলেন, “The mantra is born through the heart and shaped or massed by the thinking mind into a chariot of that godhead of the Eternal of whom the truth seen is a face or a form.”^{২৭} তাঁর কবিতাতেও এই গূঢ় সূত্রটিকে তিনি রূপ দিলেন বোধির ভাষায়-

‘A secret harmony steals through the blind heart
And all grows beautiful because Thou art.’

(The Divine Hearing)

কাব্য সৃষ্টির তুরীয় মুহূর্তে কবির দেহ-মন-প্রাণের যে একীভূত উপলব্ধি, যা বিশ্বের সঙ্গে অনুভব করায় এক গভীর একাত্মতা-সে-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি চিঠিতে লিখেছেন, “সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার সঙ্গে একটা স্বরসম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।”^{২৮} এই অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করি শ্রীঅরবিন্দের কবিতাতেও। Descent শীর্ষক কবিতায় তিনি লিখেছেন,

‘Mind and heart and body, one harp of being,
Cry that anthem, finding the notes eternal, -
Light and might and bliss and immortal wisdom
Clasping for ever.’

উল্লেখ্য যে, Descent কবিতাটিতে তাঁর যোগদর্শন-চিন্তারই একটি কাব্যিক অনুভূতি রূপ পেয়েছে। তাঁর ভাবনায় দর্শন এবং কাব্যের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভেদ থাকলেও উভয়েরই তুরীয়-সিদ্ধি বা পরিণতিতে কোনো ভেদ নেই। এ-সম্পর্কে তিনি বলেন,

“The meeting is not here at the base, but on the tops. The philosopher's reasoning intelli-gence discovers only a system of thought symbols and the reality they figure cannot be seized by the intelligence, but needs direct intuition, a living contact, a close experience by identity in our self of knowledge... The first effort of philosophy is to know for the sake of pure understanding, but her greater height is to take Truth alive in the spirit and clasp and grow one with her and be consciously within ourselves all the reality we have learned to know.”^{২৯}

তাঁর মতে কবিও ঠিক এই জিনিসটিই করতে চান তাঁর নিজস্ব পথে, কল্পনা এবং বোধির সহায়ে। তাই অনেক ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দের দার্শনিক অনুভূতির প্রকাশক কবিতাতেও তাঁর কাব্যভাবনা ধরা পড়েছে এক অচ্ছেদ্য যুগনদ্ধতায়। Descent কবিতাটিও অনুরূপ একটি কবিতা।

তাঁর Rose of God কবিতায় গোলাপের উদ্দেশে রচিত তাঁর স্ততির ভাষায় কবিতা সম্পর্কে তাঁর ভাবনাই যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে—

‘Ablaze in the will of the mortal, design the wonder of thy plan,
Image of Immortality, outbreak of the Godhead in man.’

কবিতার স্বরূপ, তার সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাঁর ভাবনার আনুভূতিক প্রকাশের পাশাপাশি তিনি কবির সেই অন্তর্গত রহস্যময় ব্যক্তিত্ব প্রসঙ্গেও যেমন তাঁর The Future Poetry-তে আলোচনা করেছেন তেমনি সেই ব্যক্তিত্বের মর্মকথাকে ভাষা দিয়েছেন কবিতার ছন্দেও। কবিসত্তার শ্রেষ্ঠতম স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন,

“He may stand on the earth or wander winged like the symbolic birds of the Veda still in the terrestrial atmosphere or rise into worlds beyond nearer to the sun and see in a changed light all that is below. And one or two may perhaps be strong to look with unblinded eyes into the source of all light, see that splendour which is its happiest form of all, to which approaching or entering one can say "He am I", discover the identity of his spirit with all things and find in that oneness the word of light which can most powerfully illumine our human utterance.”^{১০}

এই ‘সর্বাভাব’-কে বেদে বলা বলা হয়েছে ‘সর্বতাতি’। ঋষি বার্ষ্পত্য ভরদ্বাজ বেদের মন্ত্রিত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, ‘অদ্যা চ সর্বতাতয়ে শ্বচ সর্বতাতয়ে’—‘আজও সর্বতাতি চাই, কালও সর্বতাতি চাই।’^{১১} শ্রীঅরবিন্দের কবিতাতেও শুনি কবিসত্তার সেই মহাজাগতিক চেতনার ঘোষণা-

‘I have wrapped the wide world in my wider self
And Time and Space my spirit's seeing are.
I am the god and demon, ghost and elf,
I am the wind's speed and the blazing star.’
(Cosmic Consciousness)

আরও শুনুন,

‘All Nature is the nursling of my care,
I am its struggle and the eternal rest;
The world's joy thrilling runs through me, I bear
The sorrow of millions in my lonely breast’
(Ibid)

বেদের দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রীঅরবিন্দ কবি ও ঋষিকে এক করে দেখেছেন-তাঁর মতে যিনি কবি তাঁকে দ্রষ্টা, ঋষি হতে হবে। তাই তাঁর কবিতাতে তিনি প্রকাশ করেন-

‘In us is the thousand-fold Spirit who is one,
An eternal thinker calm and great and wise,
A seer whose eye is an all-regarding sun,
A poet of the cosmic mysteries.’
(Lila)

কবির অন্তরে নিহিত এই ঋষিসত্তার ঘোষণা হিসেবে তিনি তাঁর কবিতাতে লিখেন,

'I measure the worlds with my ruby eyes;
I have perched on Wisdom's tree
Thronged with the blossoms of Paradise
By the streams of Eternity.'
(The Blue Bird)

বেদ থেকে শুরু করে ভারতে বিভিন্ন সময়ে কবিতায় কাব্যভাবনার যে ধারা বর্তমান ছিল সেই ধারাতেই শ্রীঅরবিন্দের কবিতা একটি বিশেষ সংযোজন। আধুনিক ভারতে যাঁরা কাব্যতত্ত্ব নিয়ে মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সূচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন অন্যতম-এবং এক্ষেত্রে তাঁর The Future Poetry-র পাশাপাশি তাঁর কবিতাসমূহও বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। কেননা তাঁর কবিতার মধ্যদিয়েই বোধির ভাষায় ধ্বনিত হল কবিসত্তার সেই গভীর অনুভব, সেই অন্তরাত্মার নিভৃত বাণী, অন্তর্দৃষ্টিতে মূর্ত বোধিলব্ধ উপলব্ধি-

'Thy golden Light came down into my throat,
And all my speech is now a tune divine,
A paeon-song of thee my single note;
My words are drunk with the Immortal's wine.'
(The Golden Light)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই তাঁর যোগচেতনার তথা অতিমানসচেতনার যে বিমূর্ত উপলব্ধি তার প্রকাশ ঘটেছে। আমরা এগুলোকে তাঁর কাব্যভাবনার বাহক হিসেবেও উপস্থাপিত করেছি, কেননা তাঁর কবিতা বা তাঁর কাব্যতত্ত্ব ওই চেতনারই গভীর উপলব্ধি থেকে উৎসারিত।

এবার কাব্যভাবনার প্রকাশক এসব কবিতার কাব্যিক উৎকর্ষ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এমন কি অনেকেই তাঁর কবিতা নিয়ে স্পষ্টত অভিযোগ করেছেন, শ্রীঅরবিন্দের ভাষাতেই বলি, "...there was too much thought in my poems or that I am even in my poetry a philosopher rather than a poet."^{৩২} এই অভিযোগের উত্তরে তিনি বলেছেন, "I am justifying a poet's right to think as well as to see and feel, his right to 'dare to philosophise."^{৩৩} কাব্যিক উৎকর্ষ বিচারে শুধু লক্ষণীয়, "...how it is done, whether it is a dry or a living philosophy, an arid intellectual statement or the expression not only of the living truth of thought but of something of its beauty, its light, or its power"^{৩৪} এই বিচারে তাঁর কবিতায় মূর্ত যে ভাবনাত্মক দিক তা মোটেই বুদ্ধিগত নয়, বরং বোধিগত বা অন্তর্বুদ্ধিজাত যা "always expressing a vision, a spiritual contact or a knowledge which has come by entering into the thing itself, by identity."^{৩৫}

সূত্রনির্দেশ:

- ১। নলিনীকান্ত গুপ্ত: 'রচনাবলী', ১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ ১৯৭৫, কলকাতা, পৃ. ২০৩
- ২। "The Alamkar-sastra is never mentioned among the orthodox disciplines which constitute the so-called Vedangas, nor do we meet with any passage in the Vedic Samhitas, Brahmanas or the earlier Upanisads in which we may find a real basis for a system of poetics."
- S.K. Dey: History of Sanskrit Poetics. (in two vols.), 2nd Revised edn. 1960, Kolkata, P.2
- ৩। অর্থববেদ ১০/৫/৪৪, দ্রষ্টব্যঃ 'রস-সিদ্ধান্ত' (ড. নগেন্দ্র, বাংলা অনু, ড. ইন্দ্রনাথ চৌধুরী), ১ম সং (বাংলা) ১৯৭০, পাটনা, পৃ. ৫
- ৪। অর্থববেদ, ১০/৮/৩২, (বাংলা অনু, গৌরী ধর্মপাল); 'বেদের কবিতা', ১ম প্রকাশ, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ. ৪৮
- ৫। ঋগ্বেদ ১০/৭১/৪, বাংলা অনু, তদেব, পৃ. ২৩
- ৬। ঋগ্বেদ ১০/১২৫/৫, তদেব, পৃ. ১২
- ৭। Weber: History of Sanskrit Literature, P. 23
- ৮। গৌরী ধর্মপাল: 'বেদের কবিতা', পৃ. ভূমিকা-১১
- ৯। T.S. Eliot: On Poetry and Poets, Faber and Faber, London, P. 122

শ্রীঅরবিন্দও শিল্পীর সিস্ফু-প্রেরণা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একই উক্তি করেছেন

"The Future Poetry-তে, "He is in his central inspiration the instrument of a light and power not his own, and his account of it is usually vitiated, out of focus, an attempt to explain the workings of this impersonal power by motives which were the contribution of his own personal effort, but which are often quite subordinate or even accidental side-lights of the lower brain-mind, not the central moving force"

The Future Poetry, 1972, Pondicherry. P. 5.

একই সত্যকে স্বীকার করেছেন বেনিডেট্টো ক্রোচেও: "বস্তুতঃ প্রকৃত শিল্পীর মনে বিষয়বস্তু মাতৃগর্ভের জ্ঞানের মতো আকারপ্রাপ্ত হয়। কী করে হয় তা তিনি জানেন না। তিনি বুঝতে পারেন প্রসবকাল আসন্ন, কিন্তু ইচ্ছে করে যেমন তিনি প্রসব করতে পারেন না, তেমনি অনিচ্ছার দ্বারা ঠেকিয়েও রাখতে পারেন না।"

ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য (অনু.): শিল্পতত্ত্ব, ১ম প্রকাশ, ১৩৭৬ পৃ. ৪৯

১০। রামায়ণ (বালকাণ্ড), ২৩. ৬

১১। ড. নগেন্দ্র: 'রস-সিদ্ধান্ত' (বাংলা অনু. ড. ইন্দ্রনাথ চৌধুরী), পৃ. ১৪

- ১২। রঘুবংশম্ ১৪.৭০
- ১৩। কাব্যস্যাশ্রা স এবার্থস্তথা চারিকবেঃ পুরা।
ক্ৰৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগোথঃ শোক শ্লোকত্বমাগতঃ।। ধ্বন্যালোক ১/৫
- ১৫। Paul Valery: Poetry, Language and Thought, Composed in The Modern Tradition, ed. by Richard Ellmann, Oxford University Press, 1964, P. 74
- ১৬। W.H. Auden: Poetry as a Game of Knowledge, Composed in The Modern Tradition, P. 210.
- ১৭। Paul Valery: Poetry, Language and Thought, P. 75
- ১৮। Sri Aurobindo: The Future Poetry, Pondicherry, 1972, P. 17
- ১৯। Ibid, P. 11
- ২০। Sri Aurobindo: On the Veda, 1956, P. 9
- ২১। শ্রীঅরবিন্দ: ভবিষ্যতের কবিতা (বাংলা অনু. রামেশ্বর শ) পন্ডিচেরি, ১৯৯৫, পৃ. ৩১৭
- ২২। ঋগ্বেদ ১/১১৩/৭, (বাংলা অনু, গৌরী ধর্মপাল)
- ২৩। Sri Aurobindo: On the Veda, P 471
- ২৪। Sri Aurobindo: The Future Poetry. P. 90
- ২৫। Ibid, P. 221
- ২৬। Ibid. P. 199
- ২৭। Ibid, P 200
- ২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ছিন্নপত্রাবলী ১৪৮
- ২৯। Sri Aurobindo: The Future Poetry, P. 214-15
- ৩০। Ibid, P. 221
- ৩১। ঋগ্বেদ ৬/৫৬/৬ (বাংলা অনু, গৌরী ধর্মপাল)
- ৩২। Sri Aurobindo: Savitri, 5th Imp. 1979, Pondicherry P. 738
- ৩৩। Ibid, P 738
- ৩৪। Ibid, P. 737
- ৩৫। Ibid P. 737

.....

**ANNUAL JOURNAL OF THE DEPARTMENT OF BENGALI
GAUHATI UNIVERSITY
2025-26
Vol 32, issue 7**

Call for paper

Department of Bengali, Gauhati University, Guwahati-14, Assam, invites research articles from the teachers and research scholars of the said department for 8th issue of the Bengali Departmental Journal 2026-2027. The last date of submission is 30.10.26.

**Annual Journal of the Department of Bengali Published by
HOD, Department of Bengali, Gauhati University, Guwahati,
March 2026 © Head of the Department, Bengali & Printed by
Gauhati University Press, Guwahati-781014.**

Rs. 400/-